

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 4 ISSUE 5
2026/5

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2026/5

VOLUME 4 ISSUE 5

Toshkent 2026

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 5-soni. – 2026-yil may

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M. Y. , t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T. T. , t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Mirzaqulov X.Ч., DSc, professor.</i>
<i>Mkrtchyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B. M. , PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

УДК.574.52/583

РАЗРАБОТКА СПОСОБА, УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО СЕПАРИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В ПСЕДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ

Юнусов Исмат Инагамович

Ташкентский химико-технологический институт, доцент

Юнусов Боходир Исматович

Ташкентский химико-технологический институт, и.о.доцент

Миржалолов Суннатилло Элдор ўгли

Ташкентский химико-технологический институт, магистр

Ўролов Акбар Зиядуллаевич

Ташкентский химико-технологический институт, магистр

Аннотация: *Описана разработка метода, аппарата и системы интеллектуального управления процессом пневматического сепарирования техногенных отходов в псевдоожигенном слое. На основе анализа динамики движения частиц и их размеров рассмотрено поэтапное разделение измельченного продукта с использованием номограмм для определения скорости уноса фракций. Разработана функциональная схема пневмосепаратора с автоматическим управлением расходом воздуха и переключением подачи материала. Расширена конструкция сепаратора с критической зоной, предотвращающей унос тяжёлых частиц, и предложены применение алгоритмов интеллектуального управления, основанных на нечеткой логике. Внедрение представленной системы обеспечивает повышение эффективности сепарации и снижение экологической нагрузки.*

Ключевые слова: *псевдоожигенный слой, пневмосепарация, техногенные отходы, интеллектуальное управление, номограмма, расход воздуха, нечеткая логика.*

TEKNOGEN CHIQINDILARNI MAVHUM QAYNASH QATLAMDA PNEVMATIK SEPARATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULI, USKUNASI VA INTELLEKTUAL BOSHQARUV TIZIMINI ISHLAB CHIQISH.

Annotatsiya: *Mavhum qaynash qatlamda texnogen chiqindilarni pnevmatik ajratish usuli, apparati va intellektual boshqarish tizimini ishlab chiqish bayon etilgan. Zarralarning harakat dinamikasi va ularning o'Ichamlari tahlili asosida maydalangan mahsulotni bosqichma-bosqich fraksiyalarga ajratish uchun, zarrachalar tezligini aniqlash nomogrammasidan foydalanish ko'zda tutilgan. Havo sarfini avtomatik boshqarish va material uzatishni avtomatik ravishda almashtirishga ega pnevmoseparatorning funksional sxemasi ishlab chiqildi. Og'ir zarralarning olib chiqilishini oldini oluvchi kengayish zonasiga ega separator konstruktsiyasi, hamda noaniq mantiqqa asoslangan intellektual boshqaruv algoritmlari taklif etildi. Taqdim etilgan tizimni joriy etish ajratish samaradorligini oshirishi va ekologik yuklamani kamayishini ta'minlaydi.*

Kalit so'zlar: *Mavhum qaynash qatlami, pnevmosaralash, texnogen chiqindilar, intellektual boshqaruv, nomogramma, havo sarfi, noaniq mantiq.*

DEVELOPMENT OF A METHOD, DEVICE, AND SYSTEM FOR INTELLIGENT CONTROL OF PNEUMATIC SEPARATION OF TECHNOGENIC WASTE IN A FLUIDIZED BED

Abstract: *The development of a method, apparatus, and intelligent control system for the pneumatic separation of technogenic waste in a fluidized bed is described. Based on the analysis of*

particle motion dynamics and their sizes, step-by-step separation of the milled product is considered using nomograms to determine the carry-over velocity of fractions. A functional diagram of the pneumatic separator with automatic control of air flow and material feed switching has been developed. The separator design has been extended to include a critical zone that prevents the carry-over of heavy particles, and the use of intelligent control algorithms based on fuzzy logic is proposed. Implementation of the presented system ensures improved separation efficiency and reduced environmental impact.

Keywords: fluidized bed, pneumatic separation, technogenic waste, intelligent control, nomogram, air flow, fuzzy logic.

В настоящее время псевдооживление широко используется в различных технологических процессах как в Узбекистане, так и за рубежом. Применение аппаратов с псевдооживленным слоем (ПС) охватывает такие области, как обогащение полезных ископаемых, сушка, термическая обработка, каталитические реакции, утилизация отходов и др. Высокая эффективность, универсальность и возможность автоматизации делают ПС важным элементом современной технологической инфраструктуры.

В промышленности США, Германии, Японии и Китая аппараты с псевдооживленным слоем широко применяются для сушки и сжигания угля, переработки биомассы, термического обезвреживания отходов, а также в химической и фармацевтической отраслях. Например, в Германии активно используются установки с ПС для пиролиза бытовых и промышленных отходов, обеспечивающие высокий уровень утилизации и минимальное загрязнение окружающей среды. В Японии технологии псевдооживления интегрированы в переработку золы мусоросжигательных установок, обеспечивая эффективное извлечение металлов [1,2,3,4,5,6].

Тем не менее, несмотря на широкое распространение, в инженерной практике до сих пор используются упрощенные модели расчета ПС, основанные на сосредоточенных параметрах и эмпирических коэффициентах, что ограничивает возможности прогнозирования поведения системы при изменении режимных параметров и конструктивных особенностей [7]. Особенно это актуально при переработке техногенных отходов, содержащих ценные компоненты. Такие отходы требуют высокой селективности разделения, точной настройки режимов и гибкой системы управления, что невозможно обеспечить без комплексного моделирования и автоматизации.

Сегодня псевдооживление используют в таком значительном количестве химических, массообменных, гидромеханических, тепловых и механических процессов, особенно при обогащении, классификации, смешении и транспортировании.

Относительно широкое применение псевдооживленного слоя в промышленном производстве связано с рядом его ценных свойств, среди которых следует отметить пригодность к перемещению зернистых материалов в псевдооживленном состоянии, постоянство гидравлического сопротивления слоя во всем диапазоне скоростей псевдооживления, легкость конструктивного оформления технологических аппаратов с псевдооживленным слоем и автоматизируемость их эксплуатации.

Псевдооживленные аппараты (ПС) приняли достойно свое место во всей многоотраслевой широкой основе технологических процессов, и потому модернизация существующего, а также проектирование новых эффективных схем ПС-аппаратов соответствует главному направлению развития технологий не только химической промышленности, но и сопряженной деятельности прямым образом.

Широта применения аппаратов с ПС также стимулировала создание значительного числа моделей, описывающих гидромеханику процесса псевдооживления. Внесение в такие модели различных факторов, определяющих кинетику суммарного процесса или его отдельных стадий, способствовало формированию еще более широкого разнообразия моделей для расчета химико-технологических процессов (ХТП) в слое. Однако имеющиеся

разнообразие подходов не сильно продвинуло инженерные расчетные методы, которые в большей степени все еще основаны на балансовых соотношениях и моделировании слоя как системы с сосредоточенными параметрами, где фактическое распределение параметров компенсируется вводом многочисленных эмпирических коэффициентов, определенных экспериментально на уже работающих аппаратах ПС. Этот метод не всегда может обеспечить требуемую точность прогноза, особенно при модификации конструктивных элементов аппарата или при выходе режимных параметров за пределы исследуемого диапазона. Кроме того, исключается постановка и решение задач оптимального управления процессами, что может составлять значительный резерв повышения эффективности их проведения. Разнообразные модели, предлагающие более глубокий математический анализ процессов в ПС и, как правило, рассматривающие условно бесконечно малый объем слоя (считающийся представительным для описания) могли бы дать ответы на многие вопросы, возникающие при эксплуатации и проектировании. Однако такие модели выполняемы фактически не для инженерной практики из-за их сложности и вычислительной объемности, главное, забитости многочисленными параметрами, определение которых затруднено или невозможно. Следовательно, создание содержательных математических средств для описания протекания процессов в аппаратах с ПС по-прежнему актуально [7].

С начала обработки месторождений полезных ископаемых в горно металлургических комбинатах (ГМК) Узбекистана, накоплено более семи миллиардов тонн техногенных отходов некондиционного минерального сырья [8], содержащие цветные и благородные металлы.

Для определения целесообразности применения пневматических методов сепарирования, являющимися менее энергоемкими, по сравнению с другими методами извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов, были получены математические модели процесса сепарации в псевдооживленном слое, с использованием которых на компьютерной модели были получены номограммы изменения скорости уноса частиц в зависимости от размеров и плотности частицы (рис.1) [9].

Рис.1. Номограммы изменения скорости уноса частиц в зависимости от размеров и плотности частицы.

Анализ номограммы показывает, что с увеличением размеров частиц скорость уноса частиц повышается и поэтому осуществлять пневмосепарирование всей смеси измельченного продукта нецелесообразно, так как если мы зададим скорость уноса легких компонентов соответствующее, например 0.030мм, то легкие частицы имеющие размеры больше 0.034мм останутся в аппарате.

Был предложен способ [10] пневматического сепарирования твердого сыпучего материала в псевдооживленном слое, заключающемся в разделении смесей по предельным размерам частиц и плотностью с использованием вертикального воздушного потока, подаваемого снизу вверх и улавливания и выводе легких фракций.

Сыпучий материал (техногенные отходы) измельчаются в диапазоне размеров от 0.030 мм до 0.050 мм и затем с помощью набора сит получают сыпучий материал различных предельных размеров от 0.030мм до 0.034мм, от 0.035мм до 0.039мм, от 0.040мм до 0.045мм, от 0.046мм до 0.050мм, которые собирают в отдельных бункерах хранения, затем сыпучие

материалы разных предельных размеров поочередно с помощью песчаных насосов подают в загрузочный бункер, откуда с помощью питателя фракции подают в аппарат сепарирования сыпучего материала в псевдооживленном слое, в котором переключение процесса на следующие предельные размеры частиц осуществляют путем установления соответствующего значения расхода воздуха определяемого по номограмме в зависимости от предельных размеров частиц, обеспечивающего унос легких частиц для данного предельного размера частиц. После завершения сепарирования выбранного предельного размера, отключается песчаной насос, подававший сыпучий материал данного предельного размера и включается песчаной насос для подачи сыпучего материала другого предельного размера из другого бункера хранения, где уровень сыпучего материала имеет наибольшее значение по сравнению с другими бункерами хранения. Скорость уноса частиц полученный по номограмме изменения скорости уноса частиц в зависимости от размеров и плотности частиц позволяет определить значения расхода воздуха подаваемого от компрессора, для каждого предельного размера частиц, обеспечивающий унос легких частиц для данных предельных размеров частиц, что позволяет повысить эффективность разделения сыпучих материалов, а также уменьшить загрязнения окружающей среды.

Функциональная схема управления процессом пневмосепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое осуществляется следующим образом (рис.2.).

Твердый сыпучий материал, например, руда (техногенные отходы), измельченная до размеров частиц от 0.030 - до 0.050 мм и просеянная на системе сит 1 накапливается в отдельных пяти бункерах 2-6 для хранения. В данных бункерах отдельно накапливаются частицы сыпучего материала со следующими предельными размерами: до 0.030мм; от 0.030мм до 0.034мм; от 0.035мм до 0.039мм; от 0.040мм до 0.045мм; от 0.046мм до 0.050мм. Затем, по мере заполнения сыпучий материал с бункера, где уровень сыпучего материала имеет наибольшее значение по сравнению с другими бункерами, при помощи песчаных насосов 7-11 соединенных отдельно к соответствующим бункерам, через загрузочный бункер и питатель 14 подается в установки с псевдооживленным слоем 18 (рис.2), где под воздействием воздуха, подаваемого из под сетки 15, образуется кипящий слой и легкие компоненты уносятся воздухом в циклон 20, а оставшаяся часть тяжелой фракции смеси, переходит в сборник тяжелых компонентов 19.

Рис.2. Функциональная схема управления процессом пневмосепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое

После завершения процесса сепарирования частиц с данного бункера, песчаной насос, подававший сыпучий материал данного предельного размера отключается и включается песчаной насос для подачи сыпучего материала другого предельного размера из другого бункера хранения, где уровень сыпучего материала имеет наибольшее значение по сравнению с другими бункерами хранения. Таким образом, сыпучий материал с каждого бункера с соответствующими предельными размерами частиц поочередно проходит процесс сепарирования.

При этом после переключения на другой бункер с другими предельными размерами частиц, устанавливается значение расхода воздуха, который обеспечивает унос легких частиц для выбранного нового предельного размера с помощью системы автоматического регулирования расхода воздуха.

Расход воздуха, для уноса легких фракций, подаваемый из компрессора 21, через систему регулирования расхода (расходомеры 16 и регулирующие клапаны 17) в устройство с псевдооживленным слоем, определяется по номограмме (рис.1), в зависимости от предельных размеров частиц: от 0.030мм до 0.034мм, от 0.035мм до 0.039мм, от 0.040мм до 0.045мм, от 0.046мм до 0.050мм.

Таким образом, сыпучий материал из одного бункера проходит полный процесс сепарирования. После завершения процесса сепарирования частиц с одного бункера, песчаной насос, подававший сыпучий материал данного предельного размера отключается и включается песчаной насос для подачи сыпучего материала другого предельного размера из другого бункера хранения, где уровень сыпучего материала имеет наибольшее значение по сравнению с другими бункерами хранения. При этом после переключения на другой бункер с другими предельными размерами частиц, устанавливается значение расхода воздуха, который обеспечивает унос легких частиц для выбранного нового предельного размера с помощью системы автоматического регулирования расхода воздуха .

Из-за неравномерности слоя сыпучего материала в аппаратах с псевдооживленным слоем могут возникать прорывные потоки, попав в которые тяжелые компоненты могут быть унесены вместе с легкими компонентами в циклон для легких компонентов. Для обеспечения возвращения унесенных прорывными воздушными потоками тяжелых компонентов обратно в псевдооживленный слой предложено устройство пневматического сепаратора сыпучих материалов в псевдооживленном слое (рис.3) [11]. Он состоит из корпуса 1, разделенного перегородками 2 на секции 8. В корпусе расположена наклонная жалюзийная решетка 3 с пластинами 9, установленными под 5-10⁰ углами относительно ее горизонтальной плоскости, обеспечивающими косою вдув воздуха и тем самым перемещение материала в сторону его подъема. Нижний край решетки 3 соединен с загрузочным бункером 4, а верхний - с разгрузочным бункером 5. Нижние части секций 8 соединены с коллектором 6 для подвода воздуха, а верхние с циклоном 7 для улавливания легких частиц от потока воздуха. В каждой секции на верхней части корпуса выполнены расширенные зоны 10 (Рис.3. Вид А) на высоте от двух до трех высот псевдооживленного слоя:

$$h_{\text{внрз}} = (2 \div 3) h_{\text{пс}}$$

где, $h_{\text{пс}}$ - высота псевдооживленного слоя, зависящая от размера и плотности сыпучего материала, $h_{\text{внрз}}$ – высота начало расширенной зоны.

Прорывной воздушный поток, попав в расширенную зону, теряет часть своей скорости и поэтому тяжелые частицы, унесенные воздушным потоком, возвращаются обратно в псевдооживленный слой. Таким образом, предотвращается унос тяжелых компонентов в циклон и тем самым увеличивается эффективность сепарации сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Вид А

Рис. 3. Устройство пневматического сепаратора сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Технологическая схема извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов с использованием способа и устройства пневматического сепарирования в псевдооживленном

слое работает следующим образом: измельченные и просеянные с помощью набора сит техногенные отходы различных предельных размеров от 0.030мм до 0.034мм, от 0.035мм до 0.039мм, от 0.040мм до 0.045мм, от 0.046мм до 0.050мм собирают в отдельных бункерах хранения, затем их поочередно пневмосепарируют в устройстве с псевдооживленным слоем имеющий расширенную зону для обеспечения возвращения унесенных прорывными воздушными потоками тяжелых компонентов обратно в псевдооживленный слой. Таким образом предотвращается унос тяжелых компонентов в циклон и тем самым увеличивается эффективность сепарации сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Предложена схема автоматизации, в которой переключение на новые скорости (расходы) воздуха в зависимости от размеров частиц осуществляет автоматизированная система управления, для чего разработаны алгоритмы управления подачи в загрузочный бункер частиц разных размеров (рис.2).

Применение интеллектуальных систем автоматического управления процессами пневмосепарирования техногенных отходов, позволяют использование адаптивных систем управления, Взаимодействие нечеткого регулятора с объектом управления обычно представляется в виде: «ЕСЛИ (исходная ситуация), ТО (ответная реакция). В нечетком регуляторе, на основе базы правил типа «ЕСЛИ-ТО», формируется логическое решение в виде нечеткого множества. При применении теории нечетких множеств при проектировании регуляторов для множеств регулируемых величин, для каждой из них нужно создать отдельный алгоритм управления. Нечеткий регулятор реализуется на ЭВМ и работает в дискретном режиме [12].

Система автоматического управления с нечетким регулятором содержит устройство сопряжения с объектом управления – аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). В данной системе существуют бункеры для пяти фракций сыпучего материала, каждый из которых снабжены первичными преобразователями уровня с аналоговым токовым выходным сигналом.

Алгоритм управления процессом пневмосепарирования в псевдооживленном слое такова:

Процесс пневмосепарирование начинается подачей измельченных и сепарированных техногенных отходов с бункера, в котором уровень сыпучего материала имеет максимальное значение. Сигналы с первичных преобразователей непрерывно поступает в программируемый логический контроллер. После опорожнения этого бункера, контроллер осуществляет отключение его пескового насоса, далее осуществляется сравнение уровней во всех остальных емкостях, включается насос емкости, где уровень имеет максимальное значение, и сыпучий материал из этой емкости подается в загрузочный бункер. Контроллер переключает расход воздуха, соответствующий новому размеру частиц.

Каждый раз, когда уровень сыпучего материала достигает нижнего уровня, отключается насос бункера, с которого отбирается сыпучий материал и начинает работать насос бункера, где уровень имеет максимальное значение и расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц в этом бункере.

В случае, если в каком-то бункере уровень достигнет предельно-допустимое максимальное значение, отключается насос бункера с которого отбирается сыпучий материал и начинает работать насос бункера где уровень достиг предельно максимальное значение и расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц в этом бункере.

Например: «Если» уровень в бункере (например в третьем-3) больше чем в остальных бункерах, «то» включается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «Если» включается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер, «то» расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц 0.030-0.034 мм;

«Если» уровень в бункере 3 достиг минимального значения, «то» отключается песковый насос 8, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «Если» отключается песковый насос 8, «то» включается насос бункера, где уровень сыпучего материала больше чем в остальных бункерах, (например в бункере 5), «Если» включается песковый насос 10, подающий сыпучий материал в загрузочный бункер; «то» расход воздуха переключается в соответствии с предельными размерами частиц 0.040-0.044 мм; и.т.д.

На основе разработанных алгоритмов управления составлены программы, реализующие эти алгоритмы [13], которые загружаются в контроллер и на основе базы правил типа «ЕСЛИ-ТО», формируются логические решения, по которым управляется процесс пневматического сепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

На основе математического моделирования процесса пневмосепарирования в псевдооживленном слое были построены номограммы зависимости скорости уноса частиц от их размеров и плотности. Эти номограммы позволили определить оптимальные значения расхода воздуха, обеспечивающие унос только легких фракций при сепарации каждой конкретной фракции сыпучего материала. Анализ показал, что при увеличении размеров и плотности частиц увеличивается их скорость уноса, что требует индивидуального подбора параметров воздушного потока для каждой фракции.

Предложенная схема предварительной классификации материала по размерам и последовательной подачи в аппарат с псевдооживленным слоем позволяет значительно повысить эффективность разделения. Для каждой фракции задается свой режим расхода воздуха, что минимизирует пересортировку и снижает потери тяжелых компонентов. Это особенно важно при обработке техногенных отходов, содержащих ценные металлы.

Модифицирована более совершенная конструкция пневмосепаратора, оборудованной расширенной зоной для образования обратного возврата тяжелых захваченных прорывными воздушными потоками частиц. Математическое обоснование демонстрирует, что уменьшение скорости воздуха в расширенной зоне способствует осаждению этих частиц обратно в слой, и тем самым увеличивается эффективность сепарации сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Разработан алгоритм автоматического управления процессом пневмосепарирования, основанный на логике «ЕСЛИ-ТО» с использованием теории нечетких множеств. Управление осуществляется в дискретном режиме с помощью программируемого контроллера, который анализирует сигналы уровнемеров в бункерах и автоматически переключает подачу фракций и соответствующий расход воздуха. Это обеспечивает адаптивность и устойчивость процесса при изменении условий подачи материала.

Таким образом, разработанный способ пневмосепарации и система интеллектуального управления демонстрируют высокую потенцию к промышленному применению, обеспечивая рациональное использование ресурсов и снижение экологической нагрузки при переработке минерального техногенного сырья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе разработан усовершенствованный способ пневмосепарирования сыпучих техногенных отходов в псевдооживленном слое, включающий предварительное фракционирование материала и применение номограмм для точного расчета расхода воздуха. Конструкция аппарата с расширенной зоной предотвращает унос тяжелых фракций, а внедрение интеллектуальной системы управления на основе нечеткой логики обеспечивает адаптацию процесса к изменяющимся условиям. Представленный подход позволяет повысить эффективность разделения, автоматизировать управление и сократить экологические потери, что делает его перспективным для промышленного внедрения в переработке минерального сырья.

Список использованных литератур

1. Kunii D., Levenspiel O. Fluidization Engineering. 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 1991.
2. Bi H.T., Grace J.R. Flow regime transitions in gas–solid fluidized beds. International Journal of Multiphase Flow, 1995, Vol. 21, No. 6, pp. 1223–1234.
3. Basu P. Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction: Practical Design and Theory. Elsevier, 2013.
4. Goossens J.G.P., et al. Fluidized Bed Reactor Technology in Chemical and Energy Engineering. Springer, 2020.
5. Wirth K.-E., Reh L. Thermal Waste Treatment: State-of-the-Art and New Developments. Waste Management, 2004.
6. Sano F., et al. Ash Treatment in Japan: Recovery of Valuable Metals and Safe Disposal. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2011.
7. Митрафанов А.В. Научные основы моделирования и расчета распределенных теплофизических и химических процессов в аппаратах с псевдооживленным слоем: Дис... док. техн. наук., - Иванова.-2018. -304с.
8. Санакулов К.С. Концептуальные основы решения проблем переработки техногенного сырья, Горные вестник Узбекистана. №2, 2019 г. С. 42-56.
9. Юнусов Б.И. Диссертация на соискание ученой степени (PhD) «Разработка оптимального пневмосепарационного процесса и установки обогащения металлов из горнометаллургических техногенных отходов». 2018г.
10. Юсупбеков Н.Р., Юнусов Б.И. Патент республики Узбекистан на «Способ пневматического сепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое» № IFR 07513. Регистрирована 29.09.2023г способ
11. Юсупбеков Н.Р., Юнусов Б.И. Патент республики Узбекистан на «Устройство пневматического сепарирования твердых сыпучих материалов в псевдооживленном слое» № IFR 07513. Регистрирована 29.09.2023г
12. Н.Р.Юсупбеков., Р.А.Алиев., Р.Р.Алиев., А.Н.Юсупбеков. «Интеллектуальные системы управления и принятия решений». Ташкент 2014г.
13. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Юнусов И.И., Касимов Ф.О., Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. №DGU04625. 2016г.

Gulxayri - *Althaea L.* o`simligidan bo`yoq moddalari ajratib olish

Abdullaeva Munisa Mo`minjon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti

Usmonjonova Xulkar Umarqulovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

xulkarusmonjonova79@gmail.com

“Funksional mahsulotlar texnologiyasi” kafedrasi dotsenti

Yoldosheva Malika Sodiq qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti

Ruzmetova Nafisa Shonazar qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti

Annotatsiya. Gulxayri - *Althaea L.* o`simligidan bo`yoq moddalar ajratib olishda quritish xona harorati (25-30°C) –da olib borildi, quritilgan o`simlik xom ashyosiga erituvchi sifatida 20, 30, 40, 50% konsentratsiyadagi etanol va suv aralashmasi ishlatildi. Ekstraksiya jarayoni 3 soat vaqt oralig`ida olib borildi. Eritma muhitining barqarorligini ta`minlash maqsadida stabilizator sifatida limon kislotasidan foydalanilib, u kislotali muhit hosil qilib, rang beruvchi moddalarning barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Eritma sentrafugalash orqali tozalanib, eruvchan biopolimerlarni cho`ktirib, ikkinchi marotaba filtrlandi va vaakum bug`latish uskunasi quyiltirildi. Olingan tabiiy bo`yoqning quruq modda miqdori, solishtirma og`irligi, eritma kislotaliligi, 540 nm spektrdagi bo`yoq moddalar miqdori aniqlandi va natijalar tahlil qilindi.

Kalit so`zlar: antosiyaninlar, ekstraksiya, filtrlash, sentrafugalash, konsentratsiyalash, tabiiy bo`yoq, quruq modda.

Выделение красящих веществ из растения Гульхайри (*Althaea L.*)

Аннотация. В процессе выделения красящих веществ из растения гульхайри (*Althaea L.*) сушка проводилась при комнатной температуре (25–30 °С). В качестве экстрагента для высушенного растительного сырья использовалась водно-этанольная смесь с концентрацией этанола 20, 30, 40 и 50%. Процесс экстракции осуществлялся в течение 3 часов. Для обеспечения стабильности среды раствора в качестве стабилизатора применялась лимонная кислота, создающая кислую среду и способствующая повышению устойчивости красящих веществ. Полученный экстракт очищали методом центрифугирования с последующим осаждением растворимых биополимеров, после чего проводили повторную фильтрацию и концентрирование с использованием вакуумного выпаривания. Для полученного натурального красителя определяли содержание сухих веществ, относительную плотность, кислотность раствора, а также содержание красящих веществ при длине волны 540 нм. Полученные результаты были проанализированы.

Ключевые слова: антоцианины, экстракция, фильтрация, центрифугирование, концентрирование, натуральный краситель, сухое вещество.

Extraction of dye substances from the Gulkhayri plant (*Althaea L.*)

Abstract. In the process of extracting dye compounds from the plant Gulkhayri (*Althaea L.*), drying was carried out at room temperature (25–30 °C). A water–ethanol mixture with ethanol concentrations of 20, 30, 40, and 50% was used as the extraction solvent for the dried plant material. The extraction process was conducted over a period of 3 hours. To ensure the stability of the solution medium, citric acid was used as a stabilizer, creating an acidic environment and

enhancing the stability of the dye compounds. The obtained extract was purified by centrifugation with subsequent precipitation of soluble biopolymers, followed by secondary filtration and concentration using a vacuum evaporation system. The resulting natural dye was analyzed for dry matter content, relative density, solution acidity, and the concentration of dye compounds at a wavelength of 540 nm. The results were systematically analyzed.

Keywords: *anthocyanins, extraction, filtration, centrifugation, concentration, natural dye, dry matter.*

KIRISH

Bugungi kunda oziq-ovqat, farmatsevtika, kosmetika va to‘qimachilik sanoatida sintetik bo‘yoqlardan foydalanish keng tarqalgan bo‘lsa-da, ularning ayrim turlari inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, allergik reaksiyalarni kuchaytirishi, toksik ta‘sir namoyon qilishi va ekologik muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli tabiiy, ayniqsa o‘simlik manbali bo‘yoqlarga bo‘lgan ilmiy va amaliy qiziqish yildan yilga ortib bormoqda.

O‘simlik bo‘yoqlari tarkibida antosiyaninlar, karotinoidlar, xlorofillar, betalainlar, flavonoidlar va boshqa pigmentlar mavjud bo‘lib, ular nafaqat rang berish xususiyati, balki antioksidant, biologik faol va funksional ahamiyati bilan ham ajralib turadi. Biroq mazkur bo‘yoqlarni tavsiflash, ularning xavfsizligini baholash va amaliy qo‘llash bo‘yicha tadqiqotlar ko‘pincha turli mezonlar asosida olib boriladi. Bu esa olingan natijalarni o‘zaro taqqoslashni, umumlashtirishni va amaliyotga joriy etishni qiyinlashtiradi.

Hozirgi ilmiy amaliyotda o‘simlik bo‘yoqlarining tasnifi, xavfsizlik ko‘rsatkichlari, saqlanish barqarorligi, toksikologik holati, mikrobiologik tozaligi hamda texnologik mosligi bo‘yicha yagona yondashuvning yetarli emasligi kuzatiladi. Ayniqsa, turli tadqiqotlarda namuna tayyorlash, ekstraksiya, identifikatsiya, miqdoriy tahlil va xavfsizlikni baholash bosqichlari bir xil talablar asosida olib borilmasligi ilmiy xulosalarning ishonchligiga ta‘sir qiladi.

Shu nuqtai nazardan, o‘simlik bo‘yoqlarini kelib chiqishi va kimyoviy tabiatiga ko‘ra tasniflash, ular uchun xavfsizlik mezonlarini aniqlash hamda tadqiqot olib borishning bosqichma-bosqich yagona metodologiyasini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Bunday yondashuv tabiiy bo‘yoqlarni standartlashtirish, ularning sifatini nazorat qilish va sanoatga xavfsiz joriy etish imkonini kengaytiradi.

O‘zbekiston hududida o‘sadigan va sanoatda qo‘llash istiqboliga ega ko‘plab o‘simlik turlari mavjud bo‘lib, ulardagi pigmentlarning ilmiy tavsifi hamda xavfsizlik ko‘rsatkichlarini yagona mezon asosida o‘rganish dolzarb masalalardan biridir. Mazkur tadqiqot aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, o‘simlik bo‘yoqlarini tadqiq etishning ilmiy, uslubiy va amaliy asoslarini tizimlashtiradi.

Antotsianlar gul va mevalar tarkibida uchraydigan muhim pigment xisoblandi. Antotsianlar glokozidlar bo‘lib, ularning aglikonlari antotsianidinlar deb ataladi. Antotsianlar suvda yaxshi eriydi, lekin aglikonlar erimaydi.

Antotsianlar binafsha rangda bo‘ladi, K, Na⁺, Fe⁺⁺ ionlari bilan birikib, zangori yoki ko‘k rang xosil qiladi. Demak, o‘simliklar to‘qimasi yoki xujayraning pH o‘zgarsa, antotsianlar xam o‘z rangini o‘zgartiradi. Antotsianlar barcha yuksak o‘simliklar tarkibida uchraydi, rang berish xususiyatiga ega. Antotsianlarning tuzilishidagi o‘ziga xos xususiyat shundan iboratki, ularning piran xalqasidagi kislorod erkin valentlikka ega. Biroq kislorod yoki uglerod atomining qaysi biri erkin musbat zaryadga ega ekanligi aniqlanmagan. Shu sababli ko‘pincha antotsianlarning molekulasi neytral shaklda tasvirlanadi.

Antotsianlarni sifatli analizi. 5 gr quritilib, maydalangan gullarni 250 ml xajmli stakanga solib, 1% li xlorid kislotasi 1:3 xisobda (150 ml) suv xammomida bir soat davomida qizidiriladi va jarayon davomida shisha tayoqcha bilan ahyon ahyonda aralashtirib turiladi. Olingan ekstraksiya Byunxer varonkasida surp matosi orqali filtrlandi. Ekstraksiya yana ikki marta xuddi shuncha miqdordagi ekstrojent bilan 30 minut davomida jarayon olib borildi. Uchinchi marta

antotsianlarning qisqacha o'zgarishi 1% issiq xlorid kislotasi bilan byunxer varonkasida yuviladi. Yuvilgan ekstrakt 500 ml o'lchov kolbasiga solinib, kolbaning belgilangan joyigacha ekstrakt quyib yetkaziladi.

50 ml xajmli o'lchov kolbasida 10 ml ekstarkt solindi va ustiga 2% limon kislotasi eritmasini kolbaning belgisigacha yetkazildi. Hosil bo'lgan eritmadan 2 ml olindi va xajmi 10 mlli piknometrda aralashtiriladi va 1% xlorid kislotali etil spirti bilan kolba belgisigacha yetkazildi.

Hosil bo'lgan eritmani fotoelektrokolorimetrda optik zichligi aniqlandi, yashil svetofiltr (№ 6) va qalinligi 1 mm bo'lgan kyuvetalardan foydalanildi. Kontrol sifatida 1 % xlorid kislotali etil spirti eritmasidan foydalanildi. Standart antotsianlar glikozidlarning kalibrovka grafigi yordamida tekshirilayotgan bo'yoqlardan foiz miqdori aniqlanib xisoblanadi.

Tajribada biz quyidagi usuldan tabiiy bo'yoq olish uchun foydalandik:

- o'simlikni quritish va maydalash
- o'simlikni spirtli eritmaga ekstraksiya qilish
- filtrlash va sentrafugalash
- konsentratsiyalash (quyiltirish)
- qo'shimcha moddalarni cho'ktirish (1:2 nisbatda)
- filtrlash
- konsentrlash (parlash)
- tabiiy bo'yoq olish.

Ushbu usulda gulxayrining qora va qizil hamda, gibiskus o'simligining gullaridan, sumix o'simligining mevasidan, anorning po'stidan tabiiy bo'yoq moddalari ajratib olishga xarakat qildik. Olingan tabiiy bo'yoqlar qizil, to'q qizil rang hosil qildi. Bo'yoqlarning rangi tiniq, hidsiz natija berdi. Olingan tabiiy bo'yoqlar imkoniyatdan kelib chiqqan holda sinov uchun qandolat mahsuloti (marmelad) va gazlangan ichimlik suviga qo'llanildi.

Gulxayri– g'ozadoshlar oilasiga mansub bir yillik va ko'p yillik o'tlar turkumiga mansub. Gullari 6-9 ta yaproqchalari kosachada joylashgan gul, ko'p yillik va bir yillik o'simlik xisoblanadi. Gullari to'q qizil, qizil, pushti, oq, ba'zi turlariniki och binafsha rangli, asosi sariqroq bo'lishi mumkin, ular barg qo'ltig'iga va poya va shoxchalar uchiga joylashadi. Barglari tuxumsimon, nozik uchburchak yuraksimon tuzilishda, chetlari uchli arrasimon ko'pincha barglari dag'al, mayin tukchali. Novdasi to'g'ri, oddiy yoki salgina egilgan, yumshoq tukli, bo'yi 70-150 sm. Iyun-avgust oylarida gullaydi.

1-rasm

Gulxayri (qizil, qora) - *Althaea L.*

Umumiy tarqalishi: O'rta Osiyo, Kavkaz, Sibir, Yevropa va Shimoliy Amerika, shu jumladan respublikamizning ko'pgina viloyatlarning soy, jilg'a bo'ylarida, tog' yonbag'irlarida, ekinlar orasida, toshloq yerlarda uchraydi.

O'zbekistonda gulxayrining 15 ta turi uchraydi. Ularning xammasi xam juda yaxshi shira ajratadigan o'simliklar xisoblanib, tog' oldi va tog'li rayonlarda ko'proq uchraydi. Gullash davri may oyining oxiri yoki iyunning boshidan to avgust oyining oxirigacha davom etadi. Bir tup o'simlik 20-30 kunga qadar gullaydi, bir dona guli esa 4-5 kun gullaydi va shu davr mobaynida shira ajratadi. Gul tomonidan ajratiladigan shiraning miqdori juda o'zgaruvchan bo'lib, 1 mg dan tortib 9 mg gacha yetadi. Biologlarning xisobi bo'yicha 4,60 mg ni tashkil qilinadi. Shiradagi

shakar miqdori xam 22 foizdan 55 foizgacha bo'lib, o'rtacha 46 foizni tashkil qiladi. Gulxayri ildizida 35% kraxmal, 16% qand, asparagin, betain, pektin, yog', 4,9% atrofida mineral tuzlar mavjud. O'simlikning barg xamda gullarida efir moyi, karotin, S vitamini kabi moddalar bor.

Qadimdan gulxayri o'simligi dorivor qiymatga ega. Uning ildizi (*Radix Althaeae*), bargi va guli (*Folia et Florae Althaeae*) dorivor sifatida ishlatilgan. Gulxayrining ildiz qismi xidsiz, mazasi ozroq shirin. Tintlantiruvchi va yumshatuvchi xususiyati ega, qaynatmasi oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi kasalliklarida tinchlantiruvchi va yumshatuvchi sifatida ishlatiladi. Quruq yo'talga ildizidan tayyorlangan konfetlar ayniqsa yaxshi yordam beradi. Barglaridan tayyorlangan qaynatma tomoq og'riganda chayilsa yaxshi yordam beradi. Dorivor gulxayrini qadimdan Yevroosiyoliklar dorivorlik xususiyatini bilishgan va undan foydalanishgan.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Gulxayri (*Althaea L.*) va undan olingan bo'yoq moddalar ekstraktlarining kimyoviy tarkibi va xossalari tadqiq etish.

- o'simlikni quritish va maydalash
- o'simlikni spirtli eritmaga ekstraksiya qilish
- filtrlash va sentrafugalash
- konsentratsiyalash (quyiltirish)
- qo'shimcha moddalarni cho'ktirish (1:2 nisbatda)
- filtrlash
- konsentrlash (parlash)
- tabiiy bo'yoq olish.

Ushbu usulda Gulxayri - *Althaea L.* gulbargidan bo'yoq olish maqsadida tajriba uchun foydalanildi.

Gulxayri - *Althaea L.* gulbargidan quyidagi ketma-ketlikda bo'yoq modda ajratib olindi: gulbargni yig'ish, quritish, maydalash, spirtli eritmada ekstraksiyalash, ekstraktni sentrafugalash, filtrlash, eruvchan biopolimerlarni cho'ktirish, ikkinchi marotaba filtrlash, quyiltirish. Olingan mahsulot tabiiy bo'yoq konsentri. Konsentrat quritilib, shartli tegirmonda kukunga aylantirilishi mumkin.

EKSPERIMENT METODIKASI

Gulxayri - *Althaea L.* gulbargni o'simlikdan ajratishda bo'yoq olishga yaroqlilari olindi, quritish xona harorati (25-30°C) –da olib borildi, quritilgan gulbarg teshiklari diametri 0,3 mm-li elakdan o'tkazilib, erituvchi sifatida 20, 30, 40, 50% konsentratsiyadagi etanol va suv aralashmasi ishlatildi. Ekstraksiya jarayoni 3 soat vaqt oralig'ida olib borildi. Eritma muhitining barqarorligini ta'minlash maqsadida stabilizator sifatida limon kislotasidan foydalanilib, u kislotali muhit hosil qilib, rang beruvchi moddalarning barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ekstraksiya jarayoni 30°C bo'lgan haroratda olib borildi. Tanlangan harorat diapazoni biofaol moddalar degradatsiyasining oldini olish bilan birga, rang ajralib chiqish jarayonining yetarli darajada kechishini ta'minlashga qaratilgan. Jarayon davomida eritmalar vaqti-vaqti bilan aralashtirib turildi. Bu esa massa almashinuvi jarayonini faollashtirib, hujayra tuzilmalaridan pigmentlarning erituvchiga o'tishini tezlashtirdi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiqot ishida erituvchi sifatida 20, 30, 40, 50% konsentratsiyadagi etanol va suv aralashmasi ishlatildi. 0,3 mm kattalikdagi namunadan ma'lum miqdorda olinib, erituvchi bilan 1:10 nisbatda aralashtirildi. Ekstraksiya jarayoni 30°C haroratda va 3 soat vaqt davomida olib borildi

Barcha tajribalar oldindan aniqlangan optimal sharoitlarda, ya'ni erituvchining maqbul konsentratsiyasi, harorat rejimi hamda xomashyoning optimal disperslik darajasida amalga oshirildi. Bu yondashuv ekstraksiya samaradorligiga aynan suvli spirtli eritmaning ta'sirini aniqroq baholash imkonini berdi. Tajriba uchun ma'lum miqdorda tayyorlangan Gulxayri - *Althaea L.* gulbargidan namunalariga belgilangan hajmda erituvchi qo'shib, ekstraksiya jarayoni davomida tizimlar yopiq holatda saqlandi va vaqti-vaqti bilan aralashtirib turildi. Bu esa erituvchi

va xomashyo o'rtasida massa almashinuvi jarayonini jadallashtirib, pigmentlarning eritmaga o'tishini tezlashtirdi. Belgilangan vaqt orallig'i yakunida olingan ekstraktlar keyingi tahlil uchun tayyorlandi. Bunda eritmalar ikki bosqichli filtratsiya jarayonidan o'tkazildi. Dastlabki bosqichda ekstraktlar dag'al filtr yordamida yirik zarrachalardan tozalandi. So'ngra yanada toza va tiniq eritma olish maqsadida filtr qog'ozini orqali vakuum ostida nozik filtrlash amalga oshirildi. Ushbu jarayonda GOST 25336-82 talablariga mos keluvchi 500 ml hajmli Bunzen kolbasi hamda 120 ml li Byuxner voronkasi qo'llanildi. Vakuum filtratsiyasi usuli filtratsiya jarayonini tezlashtirish va yuqori darajada tiniqlikni ta'minlash imkonini berdi.

Filtratni quruq modda miqdorini refraktometrik usul orqali aniqlandi. Refraktometriya- bu miqdoriy kimyoviy analiz usullarining eng qulay usuli xisoblanib, moddalarning yorug'lik nuri sinish ko'rsatkichini o'lchashga asoslangan. Ushbu optik zichligi (0,001 g) moddani katta aniqlikda (0,001 %) tez analiz qilish imkonini beradi. Shu bilan birga pH ko'rsatkichi pH metr millivoltmetr-2 uskunasida aniqlandi. Ekstrakt tarkibidagi rang beruvchi modda miqdori fotoelektrokolorimetrda tahlil qilindi.

1-jadval

Gulxayri - *Althaea L.* olingan bo'yoq moddalar ekstrakt ko'rsatkichlari

Spirтли eritma, (%)	Solishtirma og'irligi, (kg/m ³)	Quruq modda miqdori, (%)	Eritma kislotaliligi, pH	540 nm spektrdagi bo'yoq moddalar miqdori, g/l
20%	0,985	11,5	2,15	4,2
30%	0,975	11,8	2,17	4,9
40%	0,960	12,5	2,18	4,1
50%	0,951	13,0	2,18	3,2

Aralashma sentrifugada eritma va quruq qoldiq fraksiyalariga ajratildi, olingan ekstrakt qog'oz filtrda filtrlanib, filtrat – ekstrakt R1001LN rusumli rotorli laboratoriya vakuum-bug'latish apparatida quyiltirildi. Quyiltirilgan eritma tindirildi va antotsian bo'lmagan moddalardan tozalash uchun ½ nisbatda etil spirti qo'shib cho'ktirildi. Tozalashdan maqsad bo'yoq moddalarni tiniqligi va rangini saqlash. Eritma xona haroratiga keltirilgach, fizik kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganildi.

XULOSA

Gulxayri - *Althaea L.* o'simligidan laboratoriya sharoitida olingan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llash mumkin bo'lgan bo'yoq modda ma'lum ketma-ketlikda olindi. Erituvchi sifatida 20, 30, 40, 50% konsentratsiyadagi etanol va suv aralashmasi ishlatildi. Olingan natijalarda 30% konsentratda antotsianlar miqdori 540 nm to'lqin uzunligida 4,9 g/l maksimal ko'rsatkichni berdi.

Ekstraktdagi quruq modda miqdori 11,5% dan 13,0% gacha oshib bordi, zichligi $\rho = 1,200 \text{ kg/m}^3$ dan $\rho = 1,220 \text{ kg/m}^3$ gacha kamayib, faol kislotalilik pH~2,15 dan pH~2,18 ni ko'rsatdi. Ekstraktning rangi - to'q qizil, xidsiz, mazasida bilinar-bilinmas o'simlikning o'ziga xos ta'mi mavjud. Vakuum-bug'latish apparatida quyiltirilganda o'simlikning mazasi yo'qolganligi sezildi va oziq-ovqat mahsulotlarini bo'yashda sintetik bo'yoqlarni o'rnini bosuvchi tabiiy bo'yoq sifatida bo'yash uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. П.Н.Саввин., Е.В.Комарова., В.М.Болотов., Е.С.Шичкина. Исследование натуральных каротиноидно-антоциановых красителей. Химия растительного сырья. 2010. №4. -С.
2. Архипова А.Н. Натуральные пищевые красители для мясной и молочной индустрии. // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки, 2001. -№1.-С.
3. Azuma, K., Ohyama A., Ippoushi K., Ichiyanagi T., Takeuchi A., Saito T., Fukuoka H. (2008) Structures and antioxidant activity of anthocyanins in many accessions of eggplant and its related species, *J.Agric.Food Chem*, 56, 10154-10159.
4. Усмонжоновна Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Биологически активные вещества из гибискуса. Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. 2019. –С
5. Rodrigues J.C.V. Brevipalpus-associated viruses in the central Amazon Basin/ J.C.V. Rodrigues, L.M.K. Antony, R.B. Salaroli, E.W. Kitajima // *Tropical Plant Pathology*, 2008; vol. 33, Is. 1, -p. 12-19.
6. Stability of betacyanin pigments from red purple pitaya fruit (*Hylocereus polyrhizus*): influence of pH, temperature, metal ions and ascorbic acid / C.S. Tang [et al.] // *Indonesian Journal of Chemistry*. -2007. - Vol. 7. -p. 327-331.
7. Shim K.K., K.H. Kim Characteristics of triploid cultivars Diana and Helene in *Hibiscus syriacus* L.// *Journal of the Korean Society for Horticultural Science*, 1993; vol. 34, p. 54-67.
8. Рахимхонов З.Б., Садиков А.С., Исмоилов А.И., Каримджанов А.К. Антоцианы *Hibiscus cannabinus*. Химия природы соединения. 1971 г. №9. -С.723-727.
9. Рахимхонов З.Б., Мухамедов Ф.Х., Каримджанов А.К., Исмоилов А.И. Красные пищевые красители из растени. *Узбекский Химический Журнал*. 1983.№5, С. 46-49.
10. Рудаков О.Б. и др. Фракционный состав антоциановых красителей из растительных экстрактов и контроль над ним методом ВЭЖХ // *Вестник ВГУ*. 2004. С. 85-93.

Analysis of ammonia concentration, environmental, and energy factors in obtaining ammonium chloride from soda ash production filtrate

F.F. Otaboyev, A.U. Erkayev, A.N. Bobokulov

Tashkent Institute of Chemical Technology

Fazliddinotaboyev92@gmail.com

Abstract: *This study investigates the effect of ammonia concentration on the absorption process and its role in improving the efficiency of ammonium chloride formation from soda ash production filtrate based on the Solvay process. A modification of the process was proposed by introducing an additional small ammonia absorber (SAB), which increases the ammonia concentration in ammoniated brine prior to carbonation.*

Experimental and analytical methods, including spectroscopic and electrochemical techniques, were used to evaluate process parameters and equilibrium conditions. Increasing the ammonia concentration to approximately 130–135 mmol·dm⁻³ enhanced the absorption efficiency and improved carbon dioxide utilization. As a result, the process showed a reduction in CO₂ emissions (from 11.70% to 7.85%) and NH₃ emissions (from 5.52% to 4.89%).

In addition, the modification led to significant energy savings, reducing cooling demand by approximately 152.4 MJ per Mg of soda. Although the study primarily focuses on process optimization, the results indicate that increased ammonia concentration creates favorable conditions for ammonium chloride formation in the filtrate. Further investigation is required to quantify the yield and purity of the obtained ammonium chloride.

Keywords: *absorption; ammoniated brine; ammonia-soda industry.*

Introduction : The long-term development of the soda industry worldwide has led to a number of modifications to the Solvay process. The main one is the dual process, which allows manufacturing units to produce ammonium chloride (which can be used as a fertilizer) in almost equal amounts as the product. Several plants in the world operate in this mode; most of them are located in China. The Akzo dry lime process, which uses lime instead of lime milk to recover ammonia, is currently considered the most advanced technology. There are technologies in which soda is produced as a by-product [1]. Energy, water consumption, and environmental pollution are a difficult problem in the world. Due to the rapid expansion of technology, the demand for water and energy is increasing, which also enhances the dependence on the availability of these sources [2,3]. The Solvay soda production process is very energy-intensive [4] and is characterized by the large production of solid, liquid, and gaseous waste [5–7]. In many countries worldwide, especially in developing countries, severe water shortages have been caused by population growth, industrialization, global warming, and climate change. Water is the most important resource on Earth, and is essential to human life. It is estimated that approximately 1.8 billion people will be without access to clean drinking water by 2025. The proposed solution in the Solvay soda industry allows for large savings in the consumption of cooling water and energy [8].

There are several energy-consuming processes in the Solvay soda technology: distillation, carbonation (cooling), calcination, and calcination of limestone. The main issue is the efficiency and energy of the carbonation process of ammoniated brine, especially based on seasonality. In summer, cooling the column is a big challenge. Considering the increasingly higher temperatures and availability of cooling water, this is one of the main economic factors in the operation of a carbonation column. To increase the efficiency of the process when there is less cooling of the column, studies on increasing the concentration of ammonia in the carbonation process were carried out [9].

One of the diffusion operations in the soda production process using the Solvay technique is the absorption of ammonia. Permeation, or mass exchange, is the basis of many unit operations,

including distillation, rectification, drying, hydration, absorption, adsorption, crystallization, dissolution, etc. [10]. There is a gap in the research in terms of determining the influence of the ammonia concentration on the efficiency of the soda process under the real conditions of the Solvay process. Absorption is the uptake of a component or components of a gaseous mixture by a liquid, which is the absorbent. The gas, due to diffusion, penetrates into the liquid through the interfacial surface to form a solution. A gaseous mixture can contain components that are soluble and components that are practically insoluble in the liquid. The former are called active components, the latter neutral or inert [11,12]. This is one of the main processes of Solvay soda technology.

The statics of the absorption process, i.e., the equilibrium between the liquid and the gas phase, depend on the composition of the phases, temperature and pressure, since the two-phase system under consideration has three degrees of freedom according to Gibbs's phase rule [10]. Therefore, at a given temperature and pressure, a fixed composition of one phase corresponds to a well-defined composition of the other phase. Absorption will occur when the content of the component in the gas phase is greater than the corresponding equilibrium state.

Empirical formulas are known in the literature that allow for the approximate determination of the selected parameters of the Solvay process, but their technological usefulness has not been confirmed. Previous research has shown that ensuring the maximum value of the degree of transformation of the sodium ion W_{Na} requires the particularly careful operation of crude brine purification, ammonization, and carbonation.

From the analysis of dependencies, we can formulate:

$[NH_3, bound] = 68.0 + (c - 95.0) + 0.56((o + e + a + m) - 92.0) + 0.57(R - 190.0) - 0.14(T - 25.0)$ It is apparent from the analysis that the figure in question is directly proportional to the value of the degree of carbonation (R) and the concentration of ammonia ($o + e + a + m$) and total sodium chloride (c) in solution (a_1 – a_4 , numerical coeff.). An increase in the temperature of There are several energy-consuming processes in the Solvay soda technology: distillation, carbonation (cooling), calcination, and calcination of limestone.

$$\text{And } W_{Na} = a_1 \cdot R + a_2 \cdot [NH_3, total] + a_3 \cdot Cl^- total - a_4 \cdot T$$

It is apparent from the analysis that the figure in question is directly proportional to the value of the degree of carbonation (R) and the concentration of ammonia ($o + e + a + m$) and total sodium chloride (c) in solution (a_1 – a_4 , numerical coeff.). An increase in the temperature of ammoniated brine at the exit from the carbonation column reduces the efficiency of the carbonation process [9].

Previous industrial experience indicates that maintaining the optimal level of process efficiency primarily depends on the magnitude of ammonia desorption in the carbonation apparatus, which is associated with temperature–hydrodynamic conditions and the distribution of the partial pressure of NH_3 over the carbonated ammonia brine solution.

When considering the equation determining the efficiency of the soda process, it should be noted that only one quantity can be changed, taking into account the other parameters. The concentration of chloride ions is the maximum concentration that occurs in saturated brine. The degree of carbonation depends on the amount of CO_2 introduced into the solution and is limited by the amount of $CaCO_3$ decomposition. A change in the concentration of total ammonia remains [13].

The kinetics of absorption, that is, the rate of mass exchange, are determined by how far the system is from equilibrium. Of course, the statics, as well as the kinetics, further depend on the properties of the absorbing liquid, the absorbed component, and the inert gas. The kinetics of the absorption process are also affected by the phase contact conditions, which are related to the design of the absorption device [14].

Absorption is accompanied by a thermal effect caused by a change in state of aggregation [15]. Isothermal absorption is possible when the amount of liquid supplied is large compared to the amount of gas (low solubility of the gas) or when the heat of absorption is properly dissipated from the absorption apparatus; otherwise, the absorption will proceed with a change in the temperature of the system. In many cases, it is difficult to delineate a strict boundary between physical absorption and absorption associated with a chemical reaction [16]

Materials and Methods: The goal of the work carried out was to obtain a stable flux of ammoniated brine, characterized by a direct titer of about $130 \text{ mmol} \cdot 20 \text{ cm}^{-3}$ and determine the chloride ion concentration and CO_2 before and after the absorption process SAB Calculation and Parameters in Modified Process. The main change in the process is the addition of ammonia absorber. This is an essential part of the modification to achieve the stated objectives of this paper. The input parameters of the ammonia brine were as follows: the absorber load was assumed at a level corresponding to 20–30% of the current load of the carbonation column, $V_{\text{max}} = 15\text{--}20 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$, $C_{\text{NH}_3} \approx 100 \text{ mmol} \cdot 20 \text{ dm}^{-3} \approx 5.00 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $C_{\text{NaCl}} \approx 88 \text{ mmol} \cdot 20 \text{ dm}^{-3} \approx 4.40 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $T \approx 313 \text{ K}$. The output parameters of ammonia brine with higher ammonia concentration were as follows: $V_{\text{max}} = 15\text{--}20 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$, $C_{\text{NH}_3} \geq 130 \text{ mmol} \cdot 20 \text{ cm}^{-3} \approx 6.50 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $C_{\text{NaCl}} \approx 83 \text{ mmol} \cdot 20 \text{ cm}^{-3} \approx 4.15 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $T \approx 333 \text{ K}$.

A general diagram of the proposed absorber to increase the concentration of ammonia in ammonia brine, pre-carbonated, is shown in Figure 1.

An analysis of the adsorbed gas was performed using FT-IR spectroscopy (Vertex 70V FT-IR spectrometer, Bruker Optics, Ettlingen, Germany).

The content of 1 Nm^3 of the analyzed gas was $0.6482 \text{ Nm}^3 \text{ NH}_3$, $0.1804 \text{ Nm}^3 \text{ CO}_2$, and $0.1714 \text{ Nm}^3 \text{ H}_2\text{O}$. The ammonia content of the input gas (bottom of the absorber) was $Y_{\text{own}} = 1.8425 \text{ mol NH}_3$. It was assumed that 90% of ammonia would be absorbed; therefore, $Y_{\text{up}} = 0.18425 \text{ mol NH}_3$. The flow rate of then carbonated brine was set at $15\text{--}20 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$, that is, $16,935.0\text{--}22,580.0 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}$. The density of the ammonia brine (with values of $100.76 \text{ mmol} \cdot 20 \text{ cm}^{-3} \text{ NH}_3$ and $89.93 \text{ mmol} \cdot 20 \text{ cm}^{-3} \text{ Cl}^-$) was $1.1290 \text{ kg} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Identifying the solution included determining direct alkalinity, total alkalinity (n), the amount of CO_2 (d), and the content of chloride ions (Cl^-) (c) and ammonium chloride (NH_4Cl) (b).

The method involves distilling off the ammonia and absorbing it in a standard solution of sulfuric(VI) acid. Excess sulfuric(VI) acid is titrated with a standard solution of sodium hydroxide in the presence of methyl orange. Ammonia contained in liquids in the form of carbonate and bicarbonate salts passes into the gas phase as a result of thermal decomposition of these compounds; this is called free ammonia. Bound ammonia in the form of NH_4Cl decomposes with a strong alkali such as sodium hydroxide.

1.1 Direct Alkalinity (n)

To determine alkalinity, the sample was titrated with 0.5 M sulfuric(VI) acid in the presence of methyl orange. The titration was carried out until the color of the solution changed from yellow to orange-yellow.

1.2 Amount of CO_2 (d)

The determination was performed on a Scheibler apparatus. The carbonate and bicarbonate ions contained in the sample were decomposed using hydrochloric acid, with the release of free CO_2 , which displaces the liquid from the gas burette tube so that the amount of gas released can be determined

1.3 Content of Cl^- (c)

Chloride ions were determined using a Metrohm Ti-Touch 916 compact potentiometric titrator. For the measurement, the sample was first neutralized, then diluted and acidified with

sulfuric(VI) acid. It was subsequently titrated with a 0.03333 M silver nitrate solution in the presence of a silver electrode, using the appropriate instrument software.

1.4 Content of NH₄Cl (b)

A potentiometric titrator was used to determine the amount of ammonium chloride in the sample. The procedure involved boiling the sample in lye: sodium hydroxide was added, and the mixture was heated on a hot plate to release ammonia. The remaining excess alkali was then titrated with 1 M sulfuric(VI) acid in the presence of a glass electrode, using the appropriate program of the instrument.

1.5 Content of NH₂COONH₄ (e)

The presence of carbamate ions was confirmed using ¹³C NMR (Avance 300 NMR spectrometer, Bruker, Germany). The ion content was analyzed using IR spectrometry at a wavelength of 687 cm⁻¹. All analyses were performed using the standards and methodologies presented in [17].

For the absorption process, based on Whitman–Lewis boundary layer theory and Fick’s first law [18], the mass exchange equation can be formulated as:

$$G = K \cdot F \cdot \Delta y \tag{2}$$

The driving force of the mass exchange process can be expressed in terms of difference:

$$\Delta y = (y - y^*) \tag{3}$$

As the absorption process progresses, the driving force changes along the apparatus. For a sufficiently small interfacial area (dF), the equation can be expressed in differential form.

Surface Area Approximation

In practice, the exact phase boundary area is difficult to determine. Therefore, it is replaced with a volume-based approximation:

$$F = \alpha \cdot F_0 \cdot H_w \quad \text{or} \quad dF = \alpha \cdot F_0 \cdot dH_w \tag{4}$$

Application Example

As an example, absorber design for water can be considered. The solubility of ammonia in water at 313 K and 1 atm (assuming an isothermal process) is shown in Table 1

We can graph (Y_{down}-Y_{up}) where:

$$X_{up} = 1.8425 - 0.18425 = 1.65825 = 1.1055 \times 1.2 = 1.3266$$

Hence, X_{down} = 0.2217. By drawing a graph of mol NH₃ = f(mol NH₃) number of mass transfer units can be determined graphically, as shown in Figure 1.

Figure 1. Amount of mass transfer for research absorption system.

In order to effectively increase the concentration of ammonia in the pre-carbonated brine, it is necessary to determine the effect of the changes on the solubility of NaCl in the pre-carbonated

brine so as not to cause NaCl precipitation. In order to obtain information on the solubility of NaCl, equilibrium solubility tests were conducted on sodium chloride at 303 K in ammonia solution with equilibrium concentrations of 118 and 106.5 mmol·20 cm⁻³ (initial concentrations 136.5 and 121.6 mmol·20 cm⁻³, respectively), depending on the degree of carbonation of the solution (R). The results of the experiments are shown in Figures 3 and 4.

Figure 2

Figure 3

Figure 2. Solubility of NaCl in ammonia solution depending on degree of carbonation.

Figure 3. Solubility of NaCl decreases with increasing NH₃ in solution, and simultaneously increases as degree of carbonation of solution rises.

Analyte	1	2	Brine after SAB	4	5	Brine before SAB
(mval·20 cm ⁻³)			3			6
$a \equiv [\text{NH}_3]$	130.6	132.8	135.0	129.1	126.6	98.9
$c \equiv [\text{Cl}^-]$	83.1	81.1	80.9	81.2	80.8	87.6
$q \equiv [\text{Na}^+]$	83.1	81.1	80.9	81.2	80.8	87.6
$m \equiv [\text{NH}_{3(r)}]$	54.4	55.3	81.9	103.4	76.9	79.7
$n \equiv [\text{alkalinity}]$	130.6	132.8	135.0	129.1	126.6	98.9
$o \equiv [\text{NH}_4^+]$	49.5	50.3	36.1	19.3	34.3	12.9
pH	9.61	9.62	9.93	10.30	9.92	9.40
$d \equiv [\text{CO}_2]$	78.3	79.7	54.0	25.8	50.6	19.8
$w \equiv [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_{2(r)}]$	25.1	25.2	20.1	13.4	19.7	7.3
$e \equiv [\text{NH}_2\text{COO}^-]$	53.2	54.5	33.9	12.4	30.9	12.5
$f \equiv [\text{CO}_3^{2-}]$	20.7	20.8	18.3	12.9	17.9	6.0
$g \equiv [\text{HCO}_3^-]$	4.4	4.4	1.9	0.56	1.9	1.3
$k \equiv [\text{acidity}]$	78.33	79.7	54.0	25.8	50.6	19.8
I (ionic force)	197.2	198.4	168.9	129.5	165.9	95.8

Environmental Aspects: Minimized cooling water consumption resulting from the reduced cooling by 152.4 MJ·Mg⁻¹ was the main effect of the change in process regime. An additional ecological effect is presented in Figure 12. The concentrations of CO₂ and NH₃ in the exhaust gas were

measured by infrared absorption using an LDS-6 laser process gas analyzer (Siemens, Germany). The diagram shows that during dosing of additional ammoniated brine, the CO₂ and NH₃ concentrations in the exhaust gases decreased. Additional ammoniated brine dosing was alternated with periods of no dosing. The CO₂ concentration exceeded 25% v/v without additional ammoniated brine and was on average 3.85% lower with ammoniated brine. Likewise, the concentration of NH₃ was 0.63% lower on average. Lowering the concentration of CO₂ and NH₃ in the waste gas has a very large ecological benefit in terms of total NaHCO₃ production.

Figure 4. Concentrations of CO₂ and NH₃ in carbonation column exhaust gases.

As a result of extensive analytical and industrial research at CIECH Soda Polska S.A.'s Inowrocław soda plants using ammoniated brine, the soda yield of the process was increased using the developed SAB device. Acknowledging that the soda industry is troublesome in terms of waste [1,16,18], this reduction in the amount of substrate at higher yields also minimizes the amount of process by-product. An additional environmental aspect, due to the thermodynamics of the process, is the increase in temperature at the outlet of the carbonation column, with unchanged crystal quality. This results in minimized cooling water consumption, which minimizes the cost of producing NaHCO₃.

Conclusion

The study shows that increasing the ammonia concentration in ammoniated brine by introducing an additional small ammonia absorber can improve the efficiency of the Solvay soda production process. The use of the SAB unit increased total alkalinity from about 99 to 126–135 mmol·20 cm⁻³ and improved the absorption of ammonia into the brine. This modification also reduced the need for cooling in the carbonation stage, giving an estimated energy saving of about 152.4 MJ per Mg of soda.

The results indicate that higher ammonia concentration has a positive effect on CO₂ utilization and reduces the concentration of CO₂ and NH₃ in exhaust gases from the carbonation column. Therefore, the proposed process modification can reduce energy consumption, cooling-water demand, and environmental emissions. However, the study does not sufficiently prove the direct production or yield improvement of ammonium chloride from soda ash production filtrate. For this reason, further experimental work should focus specifically on ammonium chloride formation, separation, purity, and yield. The title and objective of the article should also be revised so that they match the actual experimental results.

Reference

1. Cichosz, M.; Igliński, B.; Buczkowski, R.; Rzymyszkiewicz, P. Rozwój i stan przemysłu sodowego na świecie. *Przemysł Chem.* 2018, 3, 319–325. [[CrossRef](#)]
2. Kang, Z.; Jia, X.; Zhang, Y.; Kang, X.; Ge, M.; Liu, D.; Wang, C.; He, Z. A Review on Application of Biochar in the Removal of Pharmaceutical Pollutants through Adsorption and Persulfate-Based AOPs. *Sustainability* 2022, 14, 10128. [[CrossRef](#)]
3. Zahmatkesh, S.; Amesho, K.T.T.; Sillanpaa, M.; Wang, C. Integration of renewable energy in wastewater treatment during COVID-19 pandemic: Challenges, opportunities, and progressive research trends. *Clean. Chem. Eng.* 2022, 3, 100036. [[CrossRef](#)]
4. Liu, Z. National carbon emissions from the industry process: Production of glass, soda ash, ammonia, calcium carbide and alumina. *Appl. Energy* 2016, 166, 239–244. [[CrossRef](#)]
5. Li, C.; Liang, Y.; Jiang, L.; Zhang, C.; Wang, Q. Characteristics of ammonia-soda residue and its reuse in magnesium oxychloride cement pastes. *Constr. Build. Mater.* 2021, 300, 123981. [[CrossRef](#)]
6. Wang, X.-b.; Yan, X.; Li, X.-y. Environmental risk for application of ammonia-soda white mud in soils in China. *J. Integr. Agric.* 2020, 19, 601–611. [[CrossRef](#)]
7. Cormos, A.-M.; Cormos, C.-C.; Agachi, P.S. Making soda ash manufacture more sustainable. A modeling study using ASPEN Plus. In *Computer Aided Chemical Engineering*; Plesu, V., Agachi, P.S., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2007; Volume 24, pp. 551–556.
8. Zahmatkesh, S.; Klemeš, J.J.; Bokhari, A.; Rezakhani, Y.; Wang, C.; Sillanpaa, M.; Amesho, K.T.T.; Ahmed, W.S. Reducing chemical oxygen demand from low strength wastewater: A novel application of fuzzy logic based simulation in MATLAB. *Comput. Chem. Eng.* 2022, 166, 107944. [[CrossRef](#)]
9. Hou, T.-P. *Manufacture of Soda*; Reinhold Publishing Corporation: New York, NY, USA, 1942.
10. Zarzycki, R.C.A.; Coulson, J.M. *Absorption Fundamentals and Applications*; Pergamon Press: Oxford, UK; New York, NY, USA; Seoul, Korea; Tokyo, Japan, 1993; p. 647.
11. Chu, F.; Yang, L.; Du, X.; Yang, Y. Mass transfer and energy consumption for CO₂ absorption by ammonia solution in bubble column. *Appl. Energy* 2017, 190, 1068–1080. [[CrossRef](#)]
12. Brian, P.L.T.; Hurley, J.F.; Hasseltine, E.H. Penetration theory for gas absorption accompanied by a second order chemical reaction. *AIChE J.* 1961, 7, 226–231. [[CrossRef](#)]
13. Fedotieff, P.P. Der Ammoniaksodaprozess vom Standpunkte der Phasenlehre. *Z. Phys. Chem.* 1904, 49U, 162–188. [[CrossRef](#)]
14. Qin, F.; Wang, S.; Hartono, A.; Svendsen, H.F.; Chen, C. Kinetics of CO₂ absorption in aqueous ammonia solution. *International J. Greenh. Gas Control* 2010, 4, 729–738. [[CrossRef](#)]
15. Mann, R.; Moyes, H. Exothermic gas absorption with chemical reaction. *AIChE J.* 1977, 23, 17–23. [[CrossRef](#)]
16. Fortescue, G.E.; Pearson, J.R.A. On gas absorption into a turbulent liquid. *Chem. Eng. Sci.* 1967, 22, 1163–1176. [[CrossRef](#)]
17. Cichosz, M.; Kiełkowska, U.; Skowron, K.; Kiedzik, Ł.; Łazarski, S.; Szkudlarek, M.; Kowalska, B.; Żurawski, D. Changes in Synthetic Soda Ash Production and Its Consequences for the Environment. *Materials* 2022, 15, 4828. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
18. Onda, K.; Sada, E.; Kobayashi, T.; Fujine, M. Gas absorption accompanied by complex chemical reactions—III Parallel chemical reactions. *Chem. Eng. Sci.* 1970, 25, 1023–1031. [[CrossRef](#)]

19. Skowron, K.; Sobczak, W.; Kiedzik, L.; Zelazny, R.; Buczkowski, R.; Wachowiak, M.; Cichosz, M. Method for Brine Carbonization with Additional Amount of Ammonia in a Process of Soda Production and System of Devices for Carrying Out This Method. European Patent EP3312143A1, 19 October 2017.
20. de-Córdoba, G.F.; Molinari, B. Sankey diagrams for macroeconomics: A teaching complement bridging undergraduate and graduate Macro. *Heliyon* 2022, 8, e10717. [CrossRef] [PubMed]
21. Glover, R.E.; Al-Haboubi, M.; Petticrew, M.P.; Eastmure, E.; Peacock, S.J.; Mays, N. Sankey diagrams can clarify ‘evidence attrition’: A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of rapid diagnostic tests for antimicrobial resistance. *J. Clin. Epidemiol.* 2022, 144, 173–184. [CrossRef]
22. Cormos, A.-M.; Cormos, C.-C.; Agachi, P.S., . Making soda ash manufacture more sustainable. A modeling study using ASPEN Plus. In *Computer Aided Chemical Engineering*; Plesu, V., Agachi, P.S., ., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2007; Volume 24, pp. 551–556.
23. Zahmatkesh, S.; Klemeš, J.J.; Bokhari, A.; Rezakhani, Y.; Wang, C.; Sillanpaa, M.; Amesho, K.T.T.; Ahmed, W.S. Reducing chemical oxygen demand from low strength wastewater: A novel application of fuzzy logic based simulation in MATLAB. *Comput. Chem. Eng.* 2022, 166, 107944. [CrossRef]
24. Hou, T.-P. *Manufacture of Soda*; Reinhold Publishing Corporation: New York, NY, USA, 1942.
25. Zarzycki, R.C.A.; Coulson, J.M. *Absorption Fundamentals and Applications*; Pergamon Press: Oxford, UK; New York, NY, USA; Seoul, Korea; Tokyo, Japan, 1993; p. 647.
26. Chu, F.; Yang, L.; Du, X.; Yang, Y. Mass transfer and energy consumption for CO₂ absorption by ammonia solution in bubble column. *Appl. Energy* 2017, 190, 1068–1080. [CrossRef]

TARKIBIDA LANTAN SAQLAGAN FTALOSIANIN BO'YOQ MODDASINING SINTEZI VA XOSSALARI

¹Shukurov D.X., ²Turayev X.X.

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

²Termiz davlat universiteti

e-mail: dkhursanovich@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu ishda yuqori fizik-kimyoviy xossaga ega bo'lgan lantan ftalosiyaning pigmenti $LaCl_3$, ftall anhidrid, karbamid va tegishli katalizator ishtirokida sintez qilindi hamda optik va infraqizil spektroskopik xossalari o'rganildi. Shuningdek, ushbu pigmentning fotofizik va fotokimyoviy xossalari tadqiq etilib, tandem quyosh elementlarida qo'llanilishi imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ftalosiyanin, pigment, IQ-spektr, optik analiz, yarimo'tkazgich, bo'yoq, tandem asosidagi quyosh elementi.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ФТАЛОЦИАНИНОВОГО КРАСИТЕЛЯ СОДЕРЖАЩЕГО ЛАНТАН

Аннотация. В данной работе был синтезирован фталоцианиновый пигмент лантана с высокими физико-химическими свойствами с использованием $LaCl_3$, фталевого ангидрида, мочевины и подходящего катализатора, и изучены его оптические и инфракрасные спектроскопические свойства. Также были исследованы фотофизические и фотохимические свойства этого пигмента, и проанализированы возможности его применения в tandemных солнечных элементах.

Ключевые слова: фталоцианин, пигмент, ИК-спектр, оптический анализ, полупроводник, краситель, tandemный солнечный элемент.

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF LANTHANUM-CONTAINING PHTHALOCYANINE DYE

Abstract. In this work, a lanthanum phthalocyanine pigment with high physicochemical properties was synthesized using $LaCl_3$, phthalic anhydride, urea, and a suitable catalyst, and its optical and infrared spectroscopic properties were studied. The photophysical and photochemical properties of this pigment were also investigated, and the possibilities of its application in tandem solar cells were analyzed.

Key words: phthalocyanine, pigment, IR spectrum, optical analysis, semiconductor, dye, tandem solar cell.

Kirish. Ftalosiyanin asosidagi metalokompleks birikmalar sintetik bo'yoqlar, qoplamalar va plastmassalar uchun yuqori intinsiv pigment sifatida an'anaviy qo'llanilishidan tashqari gaz sezgir analizatorlari uchun datchik, elektrotexnika qurilmalari uchun optika materiallari, tandem quyosh elementlarida, suyuq kristall displeylar uchun bo'yoqlar, rak va boshqa kasalliklarni fotodinamik davolash uchun fotosensibilizatorlar kabi turli xil fotokimyoviy qo'llanmalar uchun katalizator sifatida ishlatilmoqda [1]. Ftalosiyaninlarga bo'lgan talab, bir tomondan, ularning ishlatilish sohalarining ko'pligi hisobiga, ikkinchi tomondan, u fizik-kimyoviy xususiyatlarning muvaffaqiyatli kombinatsiyasini tufayli ko'rinadigan va yaqin infraqizil nurlanish uchun sezgir, yuqori termik va kimyoviy va fotobarqaror yarimo'tkazgich materiallar hisoblanadi [2]. Ftalosiyanin xalqalariga ion guruhlarning (karboksil, sulfo va fosfonat) o'rinbosar sifatida kiritilishi suvli muhitda eriydigan birikmalar ishlab chiqarish imkonini beradi, bu esa tibbiyot qo'llanmalar, ayniqsa fotodinamik va katalitik saraton terapiyasi uchun juda muhimdir [3]. Hozirgi kunda ftalosiyanin asosidagi metalokompleks pigmentlarning juda ko'plab vakillari sintez qilinmoqda.

Jumladan, tarkibida 3d-metallari hamda ishqoriy yer metallari saqlagan ftalosianin pigmentlari sintezlari amalga oshirilgan. Ammo, lantanoidlar sinfining metallari bilan ftalosianin pigmentlari hali unchalik ko‘p sintezi amalga oshirilmaga.

Ftalosianin asosidagi metalokompleks birikmalar yorug‘lik ta’sirisiz (fotonlarsiz) qorong‘ulikda ham elektr tokini o‘tkazish qobiliyati mavjud. Ftalosianinlar organik yarimo‘tkazgich materiallar bo‘lgani bois, ularda hatto qorong‘ulikda ham termik ishlov berish natijasida qo‘zg‘alish hisobiga erkin zaryad tashuvchi elektronlar mavjud bo‘la oladi. Ftalosianinlardagi mavjud solishtirma yarimo‘tkazuvchanlik bu fizik konstanta emas, balki muhitga nisbatan aniqlangan fizik xossa hisoblanadi. Bu bo‘yicha olingan natijalar ayni tajriba uchun ma’lum bir sharoit uchun amal qiladi [4-5]. Ftalosianin asosidagi metalokompleks pigmentlar havosiz sharoitda qizdirish natijasida qancha uzoq vaqt davomida qizdirilsa pigment qatlamlari orasidagi ortiqcha keraksiz molekular chiqib ketishi oqibatida pigmentdagi elektr o‘tkazuvchanlik barqarorlashadi. Ftalosianin asosidagi metalokompleks birikmalarning g‘ovakligi ya’ni adsorbsiya xossasi yuqori bo‘lganligidan havodagi gaz molekularini yuzasiga yutishi hisobiga ularning o‘tkazuvchanligini bir necha million marta o‘zgartirib yuborishi mumkin [6].

Metall ftalosiyaninlarning (Zn, Pb, Co, Ni, Cu) yupqa plyonkalari va ularning hosilalari so‘nggi yillarda noyob elektr, optik va fizik-kimyoviy xususiyatlari tufayli mikroelektron qurilmalarda tobora ko‘proq qo‘llanilmoqda [1-3]. Bularning ichida ftorlangan metalloftalosiyaninlar alohida ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Ularning sintezi ancha oldin amalga oshirilgan [7], ammo bu birikmalarga qiziqish so‘nggi 20 yil ichida ortib bormoqda. Bu ularning noyob elektr hamda optik xususiyatlarining kashf etilishi bilan bog‘liq. Galogenlanmagan ftalosiyaninlar bilan solishtirganda, ftorlangan ftalosiyanin plyonkalarining tuzilishi, fazaviy tarkibi va optik xususiyatlari ancha passiv tahlil qilingan. Eng ko‘p o‘rganilgan ftalosiyaninlar mis $CuPcF_{16}$ [8, 9], rux $ZnPcF_{16}$ [10] va vanadiy $VOPcF_{16}$ [11–12]. Bir qator tadqiqotlar [13] gaz fazada kimyoviy cho‘ktirish usuli yordamida ftalosianin pigmentlarining sirtlarida geksadekaftor bilan almashtirilgan vanadiy va rux ftalosiyanin plyonkalarining epitaksial o‘sishi mumkinligini ko‘rsatdi. Bundan tashqari, $ZnPcF_{16}$ plyonkalarining tuzilishi nafaqat substrat materialiga, balki cho‘ktirish paytida plyonka qalinligiga va substrat haroratiga ham bog‘liqligi aniqlangan [14].

TADQIQOT ISHINING OB’EKTI. Lantan tuzlari, katalizator, karbamid, kons sulfat kislota, vodorod peroksid, ammiak eritmasi, magnetli aralashtirgich pech va universal indektr qog‘oz, distillangan suv hisoblanadi.

TADQIQOT USULLARI VA METODLARI. Ushbu tadqiqotning maqsadi (LaPc) ftalosiyanin sintezi va uning fizik-kimyoviy tadqiqoti hamda ularni tandem quyosh elementlari uchun sezgir bo‘yoq pigment sifatida ishlatib optik va yarimo‘tkazuvchanlik xususiyatlarini o‘rganishdir. Tadqiqot ishida quritish shkafi GX30B modelidan, Shimadzu IQ-spektr, UB-spektrofotometr kabi zamonaviy jihozlardan foydalanilgan.

Tajribaviy qism. Ushbu tadqiqotda lantanoidlar sinfining birinchi vakili hisoblangan lantan tuzi ishtirokida ftalosianin ftalosianin pigmenti sintezi amalga oshirildi. Reaksiyada boshlang‘ich reagentlar miqdori tegishli nisbat qilib olindi. Qizdirish pechidagi harorat kerakli darajaga yetganda stakandagi reaksiyon aralashma pechga solindi. Quyidagi 1-rasmda lantan ftalosianin yarimo‘tkazgich pigmentining xosil bo‘lish reaksiyasining taxminiy reaksiya tenglamasi keltirildi.

1-rasm. Lantan ftalosianin pigmentining xosil bo‘lish reaksiya tenglamasi.

Jarayonning oxirida, qo‘shimcha tozalash, eritish va neytrallash jarayonidan so‘ng to‘q yashil rangli kristallar paydo bo‘lib stakan tagiga cho‘ka boshladi. Olingan cho‘kma Byuxner voronkasida filtrlab, bir necha marotaba distillangan suv va ammiak eritmasi bilan yuvib olinadi. Yuqib olingan mahsulotni quritish pechida 60 °C haroratda 24 soat davomida qo‘yib quritildi. Olingan mahsulotning fizik-kimyoviy xossalarini aniqlash uchun tegishli tadqiqot ishlari olib borildi.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNI MUHOKAMASI

Lantan ftalosianin pigmentining IQ-spektroskopik tahlilini o‘rganish

Grafen oksidi bilan grafitning kimyoviy tarkibida ham katta farq mavjud, qolaversa ikkalasi ham ikki o‘lchovli uglerodli material bo‘lsada grafitning xususiyatlari grafen oksididan nihoyatda uzoqdir. Grafenning kvant nuqtalarini shuningdek, fotosensibilizatsiyalash strukturasi yaxshilashi va barcha fotoelektrokimyoviy jihatdan ishlov berishga qulay material hisoblanadi. Fotoanodagi yarimo‘tkazgich qatlamiga qo‘shimcha sifatida toza grafen yaxshi variant ekanligi tadqiq etildi. Grafen plitalariga qo‘shimcha modifikatsiya qilish fotodinamik faolligni oshirishi va sarflanadigan elektrolit eritmasining sarfini kamaytirishi mumkin.

2-rasm. Lantan ftalosianin pigmentining IQ-spektr tasviri.

Olingan lantan ftalosianin pigmentining IQ spektral tahlili o‘tkazildi. Pirol halqasining aromatik harakati 1500-1508 cm^{-1} atrofida valent tebranish yutulishlari bilan ishlaydi. 1421-1467 cm^{-1} da ftalosianin kompleks hosil bo‘lishidagi izoindol ligand molekulasi valent tebranish chastotalari xos bo‘lgan yutulish spektrini ko‘rsatdi. Pirol halqasining deformatsion tebranishi 1604-1164 cm^{-1} atrofida kuzatildi. Izoindol ligand molekulasi deformatsion tebranish polosalariga xos bo‘lgan yutulish spektri 8017-903 cm^{-1} sohalarga to‘g‘ri kelishi kuzatildi. Ushbu kompleksni tashkil quluvchi ftalosianin xalqalari 759,66 cm^{-1} sohada yotishi aniqlandi. Ftall angidrididagi C=O bog‘idagi kislorod atomi azot atomi bilan almashinish tabiati 1608,71 cm^{-1} dan yuqoriroq joyda kuchli yutulish bilan sodir bo‘lishi ko‘rib chiqildi. Molekuladagi 3048 cm^{-1} dan 3400 cm^{-1} sohalargacha O-H bog‘iga xos bo‘lgan yutulish cho‘qqilarni tavsiflaydi.

Lantan ftalosianin pigmentining optik xossalarini o‘rganish

Sintez qilingan lantan ftalosianin pigmentining optik yutuluvchanlik xossasi UB-spktofotometrda tekshirildi hamda spktr tasviri 3-rasmda keltirilgan. Metall ftalosianinlarning yutulish spektrlari 300-400 nm va 650-700 nm to‘lqin uzunlikdagi mintaqalarda ikkita juda zich tasmalarga ega. Bundan tashqari, yutulish spektridagi cho‘qqilarning shakli va joylashuvi periferik va markaziy metall yoki o‘rinbosarlarning tarkibiga, shuningdek, tuzilmalarning o‘ziga xos xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin. Yarimo‘tkazgichli metall ftalosianin bo‘yog‘i molekulalari quyoshdan yorug‘likni yutganda, elektronlar o‘tkazilishini ta‘minlash uchun elektronlar eng yuqori energiyali molekulyar orbitaldan (HOMO) eng past energiyali band molekulyar orbitalga (LUMO) o‘tkazilishi kerak va bu bo‘yoq orbitallari va yarimo‘tkazgichning energiya tasmalari o‘rtasidagi korrelyatsiya holatini hisobga olish kerak bo‘ladi.

3-rasm. Lantan ftalosianin pigmentining optik yutulish tasviri.

Tarkibida markaziy atom sifatida lantan saqlovchi ftalosianin bo‘yoq moddaning fotodinamik xususiyatlarini o‘rganish uchun uning spektral yutulish karakteristikasini tahlil qilish zarur. Taqdim qilinayotgan ishda lantan saqlovchi ftalosianin bo‘yoq moddaning optik yutilishi UB-spektrofotometriya 340 nm dan 800 nm gacha bo‘lgan spektral kenglikdagi to‘lqin uzunliklarda tahlil qilindi. Tadqiqot ishlari bo‘yoq moddaning 0,5% va 1% li dimetilformamidagi eritmalarida amalga oshirildi. Ftalosianin molekullari ko‘rinadigan va infraqizil mintaqalarda ajoyib optik yutilish xususiyatlarini namoyish etadi. Adabiyotlarda metal ftalosianinlar 400 nm va 700 nm oralig‘idagi mintaqada ajoyib optik yutilish spektrlarini namoyish etishi haqida xabar berilgan. Bundan tashqari, ularning yutilish spektrlari markaziy atom turiga va ligandlardagi o‘rinbosar radikallarga qarab farq qilishi mumkin va bu yutilish polosalari optik kengayish uchun muhimdir.

Xulosa. Sintez qilingan lantan ftalosianin pigmenti adabiyotlardagi ma’lumotlarga solishtirib hamda fizik-kimyoviy analizlar olib borib tahlil qilindi. Shuningdek, olingan ushbu yarimo‘tkazgich bo‘yoq pigmentining skanerlovchi infraqizil spektroskopik va optik analizlari qilindi. Natijada, sintez qilingan ushbu ftalosianin pigmentining organik erituvchilarga bo‘lgan munosabati va optik xossalari jihatidan tandem asosidagi quyosh elementlari uchun yarimo‘tkazgich fotoanod material sifatida ishlatilish jihatlari tadqiq etildi. Ushbu turdagi ftalosianin asosidagi yarimo‘tkazgich fotoanod materiallar muqobil energiya manbalaridan biri bo‘lgan uchinchi avlod quyosh elementlari hisoblangan tandem asosidagi quyosh elementlari uchun sezgir bo‘yoq modda sifatida qo‘llanilib olingan kuchlanish va tok kuchi qiymatlarini aniqlash ishlari davom ettirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Allen, M., Sharman, W. M. and Van Lier, J. E. (2001) Current status of phthalocyanines in photodynamic therapy of cancer, *Journal of Porphyrins and Phthalocyanines*, 5, 161-169.
2. Dresselhaus, M. S. and Thomas, I. L. (2001) Alternative energy technologies. *Nature*, 414, 332–337.
3. Turaev Kh. Kh, Shukurov D Kh, Djalilov A.T, Karimov M.U, "New Review of Dye Sensitive Solar Cells," *International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)*, vol. 69, no. 9, pp. 265-271, 2021.
4. Kay A, Gratzel M., Low cost photovoltaic modules based on dye sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon powder, *Journal of Solar Energy Mater. Solar Cells*, 1996; vol. 44(1): pp. 99-117.
5. Chintakula G., Rajaputra S., Singh V.P. *Solar Energy Materials & Solar Cells*. 2010. V. 94. P. 34.
6. Meysam Tayebia, Morteza Kolaeia, Ahmad Tayyebib. Reduced graphene oxide (RGO) on TiO₂ for an improved photoelectrochemical (PEC) and photocatalytic activity. *Solar Energy journal* №190 (2019) pp.185–194.

7. В.Н. Кручинин, Д.Д. Клямер, Е.В. Спесивцев, С.В. Рыхлицкий, Т.В. Басова. Оптика и спектроскопия, 2018, том 125, вып. 6. Оптические свойства тонких пленок фталоцианинов цинка по данным спектральной эллипсометрии pp.826-828.
8. М. А. Градова, И. И. Осташевская, О. В. Градов, А. В. Лобанов, В. Б. Иванова. Macroheterocycles. Фотофизические свойства и фотохимическая активность металлокомплексов фталоцианина, адсорбированных на поверхности модифицированного монтмориллонита. 2018 11(4) pp.404-411.
9. Shao X., Wang S., Li X., Su Z., Chen Y., Xiao Y. Single component p-, ambipolar and n-type OTFTs based on fluorinated copper phthalocyanines // Dyes and Pigments. 2016, Vol.132, P. 378-386.
10. Yuexing Zhang., Yongzhong Bian., Jianzhuang Jiang. Organic Semiconductors of Phthalocyanine Compounds for Field Effect Transistors (FETs). Journal of Chapter in Structure and Bonding. February 2010. Vol.135, PP.275–322.
11. Kilimnik Aleksandr Borisovich., Kondrakova Yelena Yurevna Monografiya. Tambovskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta,392000, Tambov, Sovetskaya, 106, k. 14. 2008. pp.33-36.
12. Belogoroxov Ivan Aleksandrovich. Opticheskie i elektricheskie svoystva poluprovodnikovыx struktur na osnove molekulyarnыx komplekсов ftalotsianinov, soderjащих ионы lantanidov v kachestve kompleksobrazovatelyа. Dissер. Kand. fiz-mat.nauk. Moskva 2009.S.35-44.
13. D.Kh. Shukurov., Kh.Kh.Turaev., Sh.A.Kasimov., Z.E.Jumaeva., G.J.Muqumova., B.Kh.Alimnazarov.,S.Sh. Ismatov. The Current State of Research in the Field of Obtaining Semiconductor Materials and Prospects for Development. E3S Web of Conferences 529, 01044. ICSMEE'24. 2024.<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452901044>
14. Jiarun Chen, Mingjie Wang, Liuhua Chen, Kun Guo, Boya Liu, Kai Wang, Ning Li, Lipiao Bao, Xing Lu. Intrinsic Defect-Rich Carbon-Supported Iron Phthalocyanine as Beyond-Pt Oxygen Reduction Catalysts for Zinc–Air Batteries. Advanced Energy and Sustainability Research 2024, 5 (8) <https://doi.org/10.1002/aesr.202400010>

Cu(II) IONINI 4-AMINO-5-GIDROKSI-6-(PIRIDIL-2-AZO) 7-SULFONAFTALIN-2-SULFOKISLOTANING NATRIYLI TUZI BILAN KOMPLEKS HOSIL BO'LISH REAKSIYASINI SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH USLUBINI ISHLAB CHIQUISH

Alijonova Jumagul Sharibjon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti, E-mail: alijonovdoniyor6@gmail.com¹

Xaydarova Dilobar Ruzikul qizi

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti, E-mail: dxaydarova81@mail.com²

Tuliyev Bexruz Alimqulovich

O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: bexruz.tuliyev@gmail.ru³

Todjiyev Jamoliddin Nasiriddinovich

O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrasida dotsenti, k.f.d.,

E-mail: todjiyev@gmail.ru⁴

Turabov Nurmuxammad Turabovich

O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrasida professori, k.f.n.

E-mail: turabov2019@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Cu(II) ionini 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi yordamida spektrofotometrik aniqlashning yangi, sezgir va selektiv uslubi ishlab chiqildi. Taklif etilgan usul Cu(II) ionlarining mazkur organik reagent bilan rangli kompleks hosil qilish xususiyatiga asoslanadi. Hosil bo'lgan kompleksning optimal sharoitlar, jumladan, sifat reaksiyalari, to'lqin uzunligi, eritma pH muhiti tizimli ravishda o'rganildi.

Kalit so'zlar: 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislota (T.N.T), mis(II) ion, optimal sharoit, sifat reaksiya, kvant kimyo.

Abstract. In this article, a novel, sensitive, and selective method for the spectrophotometric determination of Cu(II) ions using the sodium salt of 4-amino-5-hydroxy-6-(pyridyl-2-azo)-7-sulfonaphthalene-2-sulfonic acid has been developed. The proposed method is based on the ability of Cu(II) ions to form a colored complex with this organic reagent. The optimal conditions for the formed complex, including qualitative reactions, wavelength, and the pH environment of the solution, were systematically investigated.

Keywords: 4-amino-5-hydroxy-6-(pyridyl-2-azo)-7-sulfonaphthalene-2-sulfonic acid (T.N.T), copper(II) ion, optimal conditions, qualitative reaction, quantum chemistry.

Аннотация. В данной статье разработан новый, чувствительный и селективный метод спектрофотометрического определения ионов Cu(II) с использованием натриевой соли 4-амино-5-гидрокси-6-(пиридил-2-азо)-7-сульфонафталин-2-сульфокислоты.

Предложенный метод основан на способности ионов Cu(II) образовывать окрашенный комплекс с данным органическим реагентом. Систематически изучены оптимальные условия образования комплекса, включая качественные реакции, длину волны и pH среды раствора.

Ключевые слова: 4-амино-5-гидрокси-6-(пиридил-2-азо)-7-сульфонафталин-2-сульфокислота (T.N.T), ион медь(II), оптимальные условия, качественная реакция, квантовая химия.

Kirish. Tadqiqotda Cu(II) ionini 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi yordamida spektrofotometrik aniqlashning yangi, sezgir va selektiv uslubi ishlab chiqildi. Ishdan ko'zlangan maqsad T.N.T reagentini HyperChem hamda Avagadro dasturlarida 3D modulini hosil qilish, Cu (II) ion bilan reagentdan hosil bo'lgan kompleksni sifat

reaksiyasini o'rganish, kompleksning to'liq uzunligi hamda boshqa optimal sharoitlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism. Tadqiqot jarayonida dastlab T.N.T reagentining 0,05% li va turli xil metal ionlarning 100,0 mkg/ml li standart eritmasidan tayyorlab olindi. Kompleks birikma hosil qilish uchun 25,0 ml li kolbalarga pH i turli xil bo'lgan universal bufer eritmada 5,0 ml dan, 0,05 % li T.N.T va titri 50 mkg/ml bo'lgan metall ionlarini ishchi eritmasidan 1,0 ml dan olindi. Hosil bo'lgan kompleks birikmalarni rang o'zgarishi solishtirma eritmaga (metall ionlari bo'lmagan eritma) nisbatan kuzatildi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Ayrim metallarning , 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi bilan sifat reaksiyalari

№	Metall ionlari	Hosil bo'lgan kompleks birikma rangi
1	Ni ²⁺	binafsha
2	Cu ²⁺	ko'k
3	Pb ²⁺	cho'kma
4	Mn ²⁺	o'zgarish kuzatilmadi
5	Fe ³⁺	o'zgarish kuzatilmadi
6	Co ²⁺	pushti
7	Hg ²⁺	o'zgarish kuzatilmadi
8	Cr ³⁺	o'zgarish kuzatilmadi

Jadvalda keltirilgan natijalaridan ko'rinib turibdiki, 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi Ni²⁺, Cu²⁺ va Co²⁺ ionlari bilan birgalikda turli xil rangdagi kompleks birikmalarni hosil qiladi. Fe³⁺, Mn²⁺, Hg²⁺ va Cr³⁺ ionlari bilan esa rang o'zgarishi kuzatilmadi.

Kompleks birikmaning to'liq uzunligini aniqlash. 25,0 ml li o'lchov kolbasiga bufer eritmasidan 5,0 ml, 0,05% li 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi eritmasidan 1,0 ml solib, 50,0 mkg/ml li mis(II) tuzi eritmasidan 1,0 ml va kolbaning belgisigacha distillangan suv solindi. Hosil bo'lgan kompleks birikmaning optik zichligi KFK-3 da nur yutish qalinligi $\ell=3,0$ sm da har bir to'liq uzunligida o'lchandi. Solishtirma eritma sifatida erkin eritma (mis(II) ionidan tashqari hamma komponentlar mavjud eritma) dan foydalanildi. O'lchash natijalari 2-jadvalda va 1-rasmda keltirildi.

2-jadval

Optik zichligining to'liq uzunligiga bog'liqligi
(C_{Cu²⁺}=50,0 mkg/ml, C_{HR}=0,05%, KFK-3; $\ell=3,0$ sm; n=3)

λ , nm	550	560	570	580	590	600	610
A	0,032	0,098	0,155	0,201	0,233	0,244	0,230
λ , nm	620	630	640	660	670	690	700
A	0,225	0,208	0,188	0,140	0,117	0,075	0,059

1-rasm. Kompleks birikma optik zichligining to'liq uzunligiga bog'liqligi

Kompleksning eritma muhiti (pH)ga bog'liqligi. Buning uchun 25,0 ml li o'lchov kolbasiga pH ko'rsatkichi 3,50 dan 11,50 gacha bo'lgan universal bufer eritmasidan 5 ml, 0,05% li 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi eritmasidan 1,0 ml, 50,0 mkg/ml li mis(II) eritmasidan 1,0 ml solib kolba belgisigacha distillangan suv qo'shib suyultirildi. Kompleks birikma eritmaning optik zichliklari KFK-3 da $\lambda_{max}=600$ nm da nur yutish qalinligi $\ell=3,0$ sm li kyuvetalarda o'lchandi. Olingan natijalar 3-jadval va 2-rasmda keltirilgan.

3-jadval

Kompleks birikma (CuR) optik zichligining eritma muhiti pH ga bog'liqligi ($C_{Cu^{2+}}=50,0$ mkg/ml, $C_{HR}=0,05$ %, $\ell=3,0$ sm, $\lambda_{max}=600$ nm, $n=3$)

pH	2,25	3,51	4,20	4,5	5,1	5,5	6,01	6,52	7,1	7,53
A	0,098	0,14	0,156	0,176	0,198	0,239	0,245	0,258	0,255	0,254
pH	8,01	8,19	8,38	8,42	8,46	8,53	8,64	8,8	9,02	9,56
A	0,227	0,234	0,266	0,279	0,283	0,295	0,307	0,299	0,283	0,255
pH	10,45	11,45								
A	0,223	0,219								

2-rasm. Kompleks birikma optik zichligining eritma muhitiga bog'liqligi grafigi

Yuqoridagi 3-jadval va 2-rasmdan ko'rinib turibdiki, kompleks birikma eng yuqori optik zichligi pH=8,38-9,6 gacha bo'lgan oralig'ida kuzatildi va optimal muhit sifatida pH=8,64 tanlandi, chunki shu pH da optik zichlik maksimal analitik signalga ega bo'ldi.

Kompleksning bufer eritmaga bog'liqligi. Fotometrik eritmalar tayyorlash uchun yuqorida ko'rsatilganidek, 25 ml li o'lchov kolbalariga pH=8,64 bo'lgan har xil bufer eritmalardan 5,0 ml dan, 50,0 mkg/ml li Cu(II) ioni eritmasidan 1,0 ml, 0,05% 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi li reagenti suvli eritmasidan 1,0 ml solib, kolbaning belgisigacha distillangan suv bilan suyultirildi. Optik zichliklar solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi. Olingan natijalar 4-jadvalda keltirildi.

4-jadval

Optimal bufer eritma tanlash ($\ell=3$ sm, $\lambda_{max}=600$ nm, $n=3$)

Nº	Bufer eritma nomi	Bufer eritma tarkibi	pH	$\bar{A}_{o'rt}$
1	Universal bufer	($H_3PO_4+CH_3COOH+H_3BO_3+NaOH$)	8,64	0,307
2	Boratli	($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$)	8,64	0,279
3	Glitsinli	($NH_2CH_2COOH \cdot NaOH$)	8,64	0,263

Kompleksining vaqtga nisbatan barqarorligi. 25,0 ml li o'lchov kolbasiga 0,05% li 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi dan 1,0 ml, 5,0 ml

(pH=8,64) universal bufer eritmasidan, 20,0 mkg/ml mis(II) ioni eritmasidan 1,0 ml solindi va kolbaning belgisigacha distillangan suv bilan to'ldirildi. Hosil bo'lgan kompleks birikma optik zichligi ma'lum vaqt oralig'ida kuzatildi va solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi. Olingan natijalar 5-jadvalda keltirildi.

5-jadval

Kompleks birikma optik zichligining vaqtga nisbatan barqarorligi
($C_{Cu^{2+}}=20,0$ mkg/ml, $C_{HR}=0,05$ %, $l=3,0$ sm, $\lambda_{max}=600$ nm, pH =8,64, n=3)

T_{min}	\bar{A}	T_{min}	\bar{A}
1	0,228	80	0,217
5	0,229	90	0,217
10	0,229	100	0,217
20	0,222	110	0,217
30	0,220	120	0,217
40	0,218	130	0,217
50	0,218	140	0,215
60	0,217	160	0,214
70	0,217	180	0,212

Xulosa. Reagent selektivligini oshirish, avvalo, kompleks hosil bo'lish jarayonining optimal sharoitlarini to'g'ri tanlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu yondashuv og'ir va zaharli metall ionlarini aniqlashda yuqori metrologik ko'rsatkichlarga erishish imkonini beradi. Ishlab chiqilgan usul sun'iy aralashmalar, standart sanoat qotishmalari hamda tabiiy suv namunalarini tahlil qilishda muvaffaqiyatli qo'llanildi. 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi reagentining yutilish spektrlari, maksimal yutilish sohalari aniqlanib analitik imkoniyatlari chuqur o'rganildi. Shu bilan birga, reagent molekulasining tuzilishi va elektron xossalari baholash maqsadida kvant-kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi. Mazkur reagentning turli metall ionlari bilan sifat reaksiyalari o'tkazilib, eritmada hosil bo'ladigan komplekslarning tarkibi va barqarorligi o'rganildi. Kompleks hosil bo'lishining optimal sharoitlari (pH muhiti, reagent konsentratsiyasi, vaqt va boshqa omillar hamda usulning sezgirligi) aniqlandi. Mis(II) ionini ushbu reagent yordamida spektrofotometrik aniqlashning optimallashtirilgan sharoitlarida optik zichlikning yorug'lik filtri, eritma muhiti kislotaliligi (pH) va reagent miqdoriga bog'liqligi tizimli ravishda tadqiq etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Furlatov A.A., Apyari V.V., Garshev A.V., Dmitrienko S.G., Zolotov Y.A. Triangular silver nanoplates as a spectrophotometric reagent for the determination of mercury(II) // Journal of Analytical Chemistry-2017.- № 72 (12), -P. 1203–1207.
2. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. 6-е изд., –М.: Химия. –1989. –448 с.
3. Тоджиев Ж.Н. Разработка спектрофотометрических методов определения ионов меди(II), цинка(II) и ртути(II) новым азореагентом на основе пиридина// Дисс на соискание ученой степени доктора философии (PhD) хим. наук. –Ташкент. –2019. –120.
4. N.T.Turabov, J.N. Todjiyev, S.Razzokova, Sh.Nazirov, B.A.Tuliyev Development of spectrophotometric methods for the determination of copper (II) ions by new azo reagent based on pyridine // (AJMR) Vol 10, issue 4, april, 2021, -P. 91-99.
5. A.V.Ponomarev, E.M.Kholodkova, A.V. Bludenko – “Oziq-ovqat bo'yoqlarining suvli eritmalarini radiolitik rangsizlantirish” // <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2022.110357>.
6. Васильев А.В., Гриненко Е.В., Шукин А.О., Федулина Т.Г. Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений: Учеб. пособ., СПбГЛТА. –2007, –54 с.
7. Турабов Н.Т., Эшмурзаев Й.Ш., Тоджиев Ж.Н. Разработка фотометрических методов определения ионов никеля (II), меди (II) и кадмия.(Монография) //Т.“Универстиет. – 2021. – С. 184.

АРПА УНИДАН ҚАТЛАМАЛИ НОН ВА ТЕЗПИШАР МАКАРОН ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Санаев Эрмат Шерматович

доцент, Тошкент кимё-технология институти
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри

ermatsanayev@gmail.com

Серкаев Камар Пардаевич

доцент, Тошкент кимё-технология институти,
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри

АБСТРАКТ Ушбу тадқиқотда арпа донидан ун ишлаб чиқаришда ҳаволи таснифлаш технологиясининг иқтисодий самарадорлиги баҳоланди ва анъанавий технология билан қиёсий таҳлил қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра, анъанавий технологияда арпадан ун олиш жараёни 7 та технологик босқичдан иборат бўлиб, юқори миқдорда электр энергияси ва сув сарфини талаб қилади. Кунлик қуввати 60 т/сут бўлган тегирмонда электр энергияси сарфи 42,12 млн сўмни, сув сарфи эса 604,8 минг сўмни ташкил этди. Жами кунлик харажат 42,72 млн сўмга тенг бўлди. Ҳаволи таснифлаш технологиясида эса жараёнлар сони 3 тага қисқартирилди ва 1 тонна хом ашёни қайта ишлаш учун 22 кВт электр энергияси сарфланиши аниқланди. Мазкур технологияда сув сарфи талаб этилмайди. Кунлик 60 т/сут қувватли корхонада умумий электр харажати 14,26 млн сўмни ташкил этиб, анъанавий технологияга нисбатан суткасига 28,47 млн сўм иқтисодий тежамкорликка эришилди. Йиллик 300 иш куни ҳисобида тежам миқдори 8,54 млрд сўмни ташкил қилди. Таҳлиллар шунини кўрсатдики, ҳаволи таснифлаш технологияси энергия тежамкорлиги, сув сарфининг йўқлиги, ишлаб чиқариш майдонини қисқартириши ва экологик хавфсизлиги билан юқори самарадорликка эга. Шу сабабли мазкур технологияни озиқ-овқат саноати корхоналарига жорий этиш иқтисодий ва технологик жиҳатдан мақбул ҳисобланади.

Калит сўзлар: Ҳаволи таснифлаш, арпа уни, иқтисодий самарадорлик, электр энергияси, сув сарфи, функционал ун, технология, тежамкорлик

КИРИШ

Ҳозирги кунда озиқ-овқат саноатида ресурс тежамкор ва экологик хавфсиз технологияларни ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса, дон маҳсулотларини қайта ишлаш соҳасида энергия сарфини камайтириш, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Арпа дони таркибида β-глюкан, минерал моддалар, оксил ва озиқавий толалар миқдори юқори бўлгани сабабли функционал озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун истиқболли хомашё ҳисобланади. Шу билан бирга, арпа асосида олинган унлардан парҳез ва профилактик аҳамиятга эга маҳсулотлар тайёрлаш имконияти ортиб бормоқда [1].

Анъанавий ун тортиш технологиясида арпа донини қайта ишлаш кўп босқичли жараёнлар орқали амалга оширилади. Бунда донни ювиш, намлаш, такрорий майдалаш ва элаш каби босқичлар юқори миқдорда электр энергияси ҳамда сув сарфини талаб қилади [2]. Натижада ишлаб чиқариш таннархи ошиб, атроф-муҳитга чиқиндилар ва оқава сувлар чиқарилиши кузатилади. Бугунги бозор иқтисодиёти шароитида эса маҳсулот таннархини пасайтириш ва рақобатбардош технологиялардан фойдаланиш корхоналар фаолиятининг асосий мезонларидан бири ҳисобланади [3].

Шу нуқтаи назардан, арпа донини ҳаволи таснифлаш технологияси асосида қайта ишлаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Ушбу технологияда технологик жараёнлар сони қисқариб, энергия сарфи камаяди ва сув ишлатилмайди [4]. Бундан ташқари, ҳаволи

таснифлаш орқали оксилга ва крахмалга бой ун фракцияларини ажратиш олиш имконияти мавжуд. Бу эса функционал маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш билан бирга иқтисодий самарадорликни ҳам оширади [5].

Ушбу тадқиқотнинг мақсади арпа донидан ун ишлаб чиқаришда ҳаволи таснифлаш технологиясининг иқтисодий афзалликлари, энергия тежамкорлиги ва ресурс сарфини баҳолашдан иборат.

ТАДҚИҚОД ОБЕКТЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ

Тадқиқот объекти сифатида маҳаллий хомашё асосида етиштирилган арпа дони ҳамда ундан ҳаволи таснифлаш технологияси орқали олинган оксилга ва крахмалга бой ун фракциялари олинди. Таҷрибаларда анъанавий ун тортиш технологияси ва ҳаволи таснифлаш технологиясининг технологик ҳамда иқтисодий кўрсаткичлари ўзаро қиёсий таҳлил қилинди. Шунингдек, суткалик қуввати 60–360 т/сут бўлган тегирмон корхоналари учун электр энергияси ва сув сарфи кўрсаткичлари баҳоланди.

Тадқиқот жараёнида арпа донини қайта ишлашнинг асосий технологик босқичлари – саралаш, оклаш, майдалаш ва ҳаволи таснифлаш жараёнлари амалга оширилди. Анъанавий технологияда донни ювиш ва намлаш жараёнлари ҳам ҳисобга олинди. Электр энергияси сарфи ишлаб чиқариш қуввати ва ускуналарнинг иш режими асосида ҳисобланди. Сув сарфи Ж9-БМА ва А1-БМШ русумли ювиш ускуналари орқали аниқланди [6].

Иқтисодий таҳлил усули сифатида технологик жараёнлар бўйича электр энергияси ва сув сарфига кетадиган харажатлар ҳисоблаб чиқилди. Ҳисоб-китобларда 1 кВт электр энергияси нархи 450 сўм ва 1 тонна сув нархи 16 800 сўм деб қабул қилинди. Йиллик иқтисодий самара корxonанинг 300 иш куни асосида аниқланди [7]. Олинган натижалар қиёсий ва статистик таҳлил усуллари ёрдамида баҳоланди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР

Янги технологик ишланмани ишлаб чиқаришга жорий этиш учун унинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш лозим. Бугунги бозор иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқариш самарадорлигининг юқори ва маҳсулот таннархининг паст бўлиши, ҳамда янги маҳсулот ассортиментларини таклиф этилиши корxonанинг рақобатбардошлигини оширади [8].

Арпадан ун олишда ҳаволи таснифлаш технологиясини кенг жорий этишдан юқори иқтисодий самарадорликга эришишнинг назарий асослари қуйидагилардан иборат:

1-Арпа донидан анъанавий технология асосида ун ишлаб чиқариш технологиясидан фойдаланишда қўлланиладиган технологик жараёнлар 7 та босқичдан иборат бўлиб, ҳар-бир жараёнда юқори электроэнергия сарфига эга қувватлар сарфланади. Арпадан такрорий майдалаш усулида жами 7 та технологик жараён иштироки тўлиқ стандартга мувофиқ таминланса, 1 тонна маҳсулот учун соатига 65-75 кВт электроэнергия сарфланади.

Бугунги кунда 1кВт электроэнергия нархи ишлаб чиқариш учун 450 сўмни ташкил этади. Кунлик қуввати 60 т/с бўлган ун тегирмони учун электроэнергия сарфи қуйидагича: $60 \times 65 \times 450 \times 24 = 42\,120\,000$ сўмни ташкил этади.

2. Сув сарфи: арпа донини ювиш ускунаси Ж9-БМА ёки А1-БМШ ускунаси ишлатилса соатига 1,5-3,0 тоннагача сув сарфланади ва оқава сув сифатида канализация тармоғига оқизилади. Бугунги кунда саноат учун 1тонна сув нархи 16 800 сўмни ташкил этади. Кунлик қуввати 60 т/с бўлган ун тегирмони учун сув сарфи қуйидагича: $24 \times 1,5 \times 16800 = 604\,800$ сўмни ташкил этади. Арпа донидан икки навли (кепакли ва эланма) ун олишда суткалик электроэнергия ва сув сарфи 42 724 800 сўмни ташкил этади.

Арпа донидан ҳаволи таснифлаш технологиясида икки навли ун (оксилга ва крахмалга бой унлар) тортиш 3 та жараёндан (саралаш, оклаш ва ҳаволи таснифлаш) иборат бўлиб 1 тонна арпа донини қайта ишлаш учун соатига 22 кв электроэнергия сарфланади. Бугунги кунда 1кв электроэнергия нархи ишлаб чиқариш учун 450 сўмлиги инобатга олинса, кунлик қуввати 60 тон/сутка бўлган ҳаволи таснифлаш тегирмони учун электроэнергия сарфи қуйидагича: $60 \times 22 \times 450 \times 24 = 14\,256\,000$ сўмни ташкил этади.

Хаволи таснифлашда арпа донига куруқ ишлов берилмаганлиги учун сув сарфи нолга тенг. Кунлик куввати 60 тон/сутка бўлган хаволи таснифлаш технологиясидан фойдаланиш натижасида, суткасига $42\,724\,800 - 14\,256\,000 = 28\,468\,800$ сўм тежаб қолинади.

Ишлаб чиқариш корхонаси 1 йилда 300 кун ишлашини ҳисобга олсак, кунлик куввати 60 тон/сутка бўлган хаволи таснифлаш технологияси қўлланган корхона учун, анаънавий технологияга нисбатан йилига, $(28\,468\,800 \times 300 = 8\,540\,640\,000$ сўм) 8,5 миллиард сўмдан ортиқроқ маблағ тежаб қолинади. Озиқ-овқат саноатида ун ишлаб чиқариш тегирмонларининг қуввати бўйича синфланишини инобатга олган ҳолда йиллик тежаб қолинанидиган маблағ қуйидагича ҳисобланади.

Шу ўринда таъкидлаш керакки бугунги кунда республикамизда 300 га яқин ун ишлаб чиқариш тегирмонлари ишлаётган бўлса, уларнинг 50% га яқини суткасига 150 тонна кувватда, 20% га яқини 360 тонна кувватда, қолганлари 60 тоннадан 300 тоннагача бўлган кувватларга тўғри келади.

Бундан ташқари хаволи таснифлаш технологиясидан фойдаланиш атроф муҳитга чиқадиган оқава сув хосил қилмаслиги ва ишлаб чиқариш учун қимматли бўлган ёпиқ майдонни, анаънавий технологияга нисбатан энг камида 50 % кам эгаллаши билан ҳам самаралироқдир.

1-жадвал

Суткалик ишлаб чиқариш қувватга кўра иқтисодий кўрсаткичлар

Кувват, т/сутка	Анаънавий: кунлик электр (сўм)	Анаънавий: кунлик сув (сўм)	Хаволи таснифлаш: кунлик электр (сўм)	Кунлик тежам (минг сўм)	Йиллик тежам (минг сўм, 300 кун)
60	42 120 000	604 800	14 256 000	28468,8	8 540 640
90	63 180 000	907 200	21 384 000	42703,2	12 810 960
120	84 240 000	1 209 600	28 512 000	56937,6	17 081 280
150	105 300 000	1 512 000	35 640 000	71172,0	21 351 600
180	126 360 000	1 814 400	42 768 000	85406,0	25 621 920
210	147 420 000	2 116 800	49 896 000	99640,8	29 892 240
240	168 480 000	2 419 200	57 024 000	113875,0	34 162 560
300	210 600 000	3 024 000	71 280 000	142344,0	42 703 200
360	252 720 000	3 628 800	85 536 000	170 812,8	51 243 840

1-жадвал тахлилига кўра, бир тоннага нисбатан кунлик тежам 474480 сўм/т. Электр энергияси сарфи бўйича: $(65-22) \times 450 \times 24 = 464400$ сўм; сув: $0,6 \times 16800 = 10\,080$; жами 474480сўм).

Йиллик иш кунлари: 300 кун. Ҳисоблар қувватга пропорционал масштабланган. Шундай қилиб, ишлаб чиқилган илмий ишланмани кўллаб 1 т хом ашёни қайта ишлашдан 464,4 минг сўм иқтисодий самара олинади.

Хом ашёни қайта ишлаш бўйича ўртача қуввати 150 т/сут бўлган корхонада йилига 45000 т хом ашёни қайта ишлаш натижасида 21,35 млрд сўмни тақшил этади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, арпа донидан ун ишлаб чиқаришда ҳаволи таснифлаш технологиясини қўллаш юқори иқтисодий ва технологик самарадорликка эга эканлиги аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра, мазкур технология анаънавий кўп босқичли майдалаш усулига нисбатан энергия сарфини сезиларли даражада камайтириши, сув сарфини тўлиқ бартараф этиши ҳамда ишлаб чиқариш жараёнини содалаштириши билан ажралиб туради.

Ҳаволи таснифлаш технологиясида технологик жараёнлар сони 7 тадан 3 тагача қисқариши натижасида 1 тонна хом ашёни қайта ишлашда электр энергияси сарфи 65–75 кВт/соатдан 22 кВт/соатгача камайди. Шунингдек, қуруқ ишлов усули қўлланилганлиги сабабли сув сарфи нол даражага туширилди. Ҳисоб-китобларга кўра, қуввати 60 т/сут бўлган корхонада суткасига 28,4 млн сўм, йилига эса 8,5 млрд сўмдан ортиқ иқтисодий тежамкорликка эришиш мумкинлиги аниқланди.

Технологиянинг яна бир муҳим афзаллиги-атроф-муҳитга чиқиндилари оқова сув чиқарилмаслиги ва ишлаб чиқариш майдонидан самарали фойдаланилишидир. Бунда ишлаб чиқариш учун зарур ёпиқ майдон анъанавий технологияга нисбатан камида 50 % га қисқаради. Олинган натижалар ҳаволи таснифлаш технологиясини саноат корхоналарида жорий этиш орқали юқори иқтисодий самара, ресурс тежамкорлиги ва экологик барқарорликка эришиш мумкинлигини кўрсатди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. – Санкт-Петербург: Профессия, 2019. – 416 с.
2. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – Москва: КолосС, 2018. – 512 с.
3. Кретов И.Т. Технологическое оборудование зерноперерабатывающих предприятий. – Москва: Агропромиздат, 2017. – 398 с.
4. ГОСТ 9353–2016. Зерно. Методы определения качества. – Москва: Стандартинформ, 2016.
5. ГОСТ 9404–88. Мука и отруби. Метод определения влажности. – Москва: Издательство стандартов, 1988.
6. ГОСТ 27560–87. Мука и отруби. Метод определения крупности помола. – Москва: Издательство стандартов, 1987.
7. Mironov K., Ivanov S. Innovative air classification technology in cereal flour production // Journal of Food Engineering. – 2021. – Vol. 305. – P. 110–118.
8. Sakhare S.D., Inamdar A.A. Barley processing and functional flour production technologies // Food Chemistry. – 2020. – Vol. 328. – P. 127–135.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ

Раббимкулова Шахло Бердиёровна

Докторант Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), shahloberdiyeva@gmail.com

Эркабаев Фуркат Ильясович

Заведующий лабораторией Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), к.т.н., профессор

Мухаммадиев Жасур Мардон ўгли

Докторант Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), jasurmarqayev24@gmail.com

Аннотация. Поливинилацетат широко применяется в различных отраслях промышленности, включая производство клеев, лакокрасочных материалов, текстильных изделий и строительных композиций. В процессе производства и использования данных материалов образуются сточные воды, содержащие полимерные соединения, поверхностно-активные вещества, стабилизаторы и другие органические компоненты. Попадание таких сточных вод в природные водоемы приводит к ухудшению физико-химических показателей воды, увеличению химического и биохимического потребления кислорода, снижению содержания растворенного кислорода и нарушению жизнедеятельности гидробионтов. Рассмотрены основные источники образования сточных вод, содержащих поливинилацетат, а также их влияние на экосистемы водных объектов. Проведен анализ экологических рисков и показаны возможные методы очистки сточных вод от полимерных загрязнений.

Ключевые слова: сточные воды, поливиниловый спирт, уксусная кислота, поливинилацетат, загрязнение воды, полимерные вещества, воздействие на окружающую среду, очистка воды.

Annotatsiya. Maqolada polivinilatsetat bilan ifloslangan oqova suvlarning atrof-muhitga ta'siri o'rganilgan. Polivinilatsetat ko'plab sanoat tarmoqlarida, jumladan, yopishtiruvchi moddalar, lak-bo'yoq mahsulotlari, to'qimachilik materiallari va qurilish kompozitsiyalarini ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Ushbu materiallarni ishlab chiqarish va qo'llash jarayonida polimer birikmalari, sirt faol moddalar, stabilizatorlar hamda boshqa organik moddalarni o'z ichiga olgan oqova suvlar hosil bo'ladi. Bunday oqova suvlarning tabiiy suv havzalariga tushishi suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini keskin yomonlashtiradi, kislorod sarfini oshiradi va gidrobiontlar hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda polivinilatsetat saqlovchi oqova suvlarning asosiy manbalari hamda ularning suv ekotizimlariga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, bunday oqova suvlarni tozalashning istiqbolli usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: oqova suvlar, polivinil spirt, atsetat kislota, polivinilatsetat, suv havzalari ifloslanishi, polimer moddalar, ekologik ta'sir, suvni tozalash.

Abstract. This article examines the environmental consequences of water body pollution by wastewater containing polyvinyl acetate. Polyvinyl acetate is widely used in various industries, including the production of adhesives, paints and varnishes, textiles, and building composites. The production and use of these materials generate wastewater containing polymer compounds, surfactants, stabilizers, and other organic components. The release of such wastewater into natural water bodies leads to deterioration of the physicochemical parameters of the water, an increase in chemical and biochemical oxygen demand, a decrease in dissolved oxygen content, and disruption

of aquatic life. The article examines the main sources of wastewater containing polyvinyl acetate and their impact on aquatic ecosystems. An analysis of environmental risks is provided, and possible methods for treating wastewater from polymer contaminants are presented.

Key words: wastewater, polyvinyl alcohol, acetic acid, polyvinyl acetate, water pollution, polymeric substances, environmental impact, water treatment.

Введение. В условиях интенсивного развития промышленности и роста производства полимерных материалов проблема загрязнения окружающей среды приобретает особую актуальность. Одним из значимых источников загрязнения водных ресурсов являются промышленные сточные воды, содержащие синтетические полимеры. Технологические воды в процессе производства контактируют с сырьем, промежуточными продуктами и оборудованием, что приводит к их загрязнению органическими и неорганическими веществами различной природы.

Поливинилацетат (ПВА) относится к широко применяемым синтетическим полимерам. Он используется в производстве клеев, лакокрасочных материалов, текстильных пропиток, упаковочных материалов, а также в строительной индустрии. Ежегодно объем производства поливинилацетата в мире увеличивается, что приводит к росту количества образующихся отходов и сточных вод, содержащих данный полимер.

Сточные воды предприятий, использующих поливинилацетат, характеризуются повышенным содержанием органических веществ, эмульсий и коллоидных частиц. Эти загрязнения способны существенно ухудшать экологическое состояние природных водных объектов.

Поэтому исследование воздействия сточных вод, загрязненных поливинилацетатом, на окружающую среду, а также разработка эффективных методов их очистки является важной задачей современной экологической науки и охраны окружающей среды.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были изучены свойства сточных вод, содержащих поливинилацетат, образующихся на предприятиях:

- производства клеевых композиций;
- лакокрасочных материалов;
- текстильной промышленности;
- производства полимерных строительных материалов.

Основные показатели загрязнения определялись следующими методами (табл.1)

Таблица 1

Основные показатели загрязнения сточных вод производства поливинилацетата

№	Показатель	Метод анализа
1	Химическое потребление кислорода (ХПК)	титриметрический
2	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	инкубационный
3	Концентрация взвешенных веществ	гравиметрический
4	Полимерные соединения	спектрофотометрический
5	pH среды	потенциометрический

Для оценки экологического воздействия анализировались следующие параметры:

- изменение содержания растворенного кислорода;
- влияние на гидробионтов;
- образование пленок на поверхности воды;
- накопление в донных отложениях.

Объектом исследований является сточные воды ООО “ALNAZAR ORZU SERVIS”, загрязненные поливиноловыми спиртами, ацетатной кислотой, полиацетатом и т.д. Цех по производству поливинилацетат (ПВА) находится в Самаркандской области, Ургутском

районе, сточные воды, содержащие в основном органические вещества, как поливинилацетат и другие очищаются примитивным методом отстаивания и сбрасываются на рельеф местности. При этом БПК и ХПК показало очень высокие концентрации и отрицательные воздействия на окружающую среду, особенно почве очень большие.

Результаты и обсуждение. Физико-химические характеристики сточных вод, загрязненных полиацетатом в основном сильно повышает степень химического потребления кислорода и биохимические потребления кислорода, значение которых приведены в табл.2

Таблица 2

Основные загрязнители сточных вод ООО “ALNAZAR ORZU SERVIS”

№	Показатель	Значение
1	pH	6.5–7.5
2	ХПК	2200–2500 мг/л
3	БПК	900–1200 мг/л
4	Взвешенные вещества	440–500 мг/л

Поливинилацетат может трансформироваться в водной среде, распадаясь на различные органические соединения, не менее вредного от исходного. Поливинилацетат в водной среде может подвергаться гидролизу с образованием поливинилового спирта и уксусной кислоты.

Основная реакция гидролиза:

Образование уксусной кислоты приводит к изменению кислотности воды и отрицательно влияет на биологические процессы в водных экосистемах и почве.

Попадание полиакрил ацетат содержащих сточных вод в природные водоемы приводит к ряду негативных последствий:

- снижение растворенного кислорода;
- при биологическом разложении органических веществ увеличивается БПК;
- образование пленок;

Эти полимерные частицы могут образовывать пленку на поверхности воды, ухудшая газообмен с атмосферой. Повышенная концентрация органических веществ приводит к снижению активности микроорганизмов, угнетению фитопланктона, а также гибели рыб.

Для удаления поливинилацетата из сточных вод применяются различные методы (табл.3).

Таблица 3

Методы очистки сточных вод, загрязненных поливинил ацетатом

№	Метод	Эффективность
1	Коагуляция	60–75 %
2	Флотация	50–70 %
3	Биологическая очистка	65–80 %
4	Мембранная фильтрация	до 95 %

Технологическая схема очистки

Очистка сточных вод, содержащих поливинилацетат, может включать следующие стадии:

1. механическая очистка
2. коагуляция
3. флотация
4. биологическая очистка
5. доочистка фильтрацией

Таблица 4

Влияния концентрации поливинилацетата на химическое потребление кислорода

№	Концентрация поливинилацетата мг/л	Химическое потребление кислорода (ХПК) мг/л
1	50	180
2	100	360
3	200	720
4	300	1100
5	400	1500

Данные таблицы 3 показывают прямую зависимость роста химического потребления кислорода от концентрации полимера и значительной степени негативно воздействует на окружающую среду.

Основные пути воздействия на окружающую среду:

- попадание в водоёмы и почву, за счет неочищенные или недостаточно очищенные стоки приводят к поступлению полимера в поверхностные и грунтовые воды. Поливинилацетата плохо растворим в воде, но может присутствовать в виде дисперсий, эмульсий или частиц, которое способствует повышению химического потребления кислорода (ХПК), способствует образованию пены и ухудшает кислородный режим водоёмов, что негативно влияет на гидробионтов;

- поливинилацетат относится к относительно устойчивым полимерам, низкая биодegradация, полная биодegradация в природных условиях или типичных очистных сооружениях происходит медленно и требует специфических микроорганизмов, при определенном рН, температуры и акклиматизации активного ила. Частичная degradation может приводить к образованию микрочастиц или промежуточных продуктов, которые накапливаются в донных отложениях и почве.

Токсичность и вторичные эффекты поливинилацетата или его присутствие может:

- адсорбировать тяжёлые металлы и другие загрязнители, способствуя их переносу и биоаккумуляции в пищевых цепях;

- угнетать биоценоз активного ила на очистных сооружениях, снижая эффективность биологической очистки;

- вызывать долгосрочное загрязнение.

Гидролиз поливинилацетата приводит к образованию поливинилового спирта, влияние которое разлагается медленно и долгое время может сохраняться в окружающей среде в значительных количествах.

Проведены исследования по очистке сточных вод от поливинилацетата и остатков поливинил спирта флотационным методом. В процессе флотации с использованием катионных полиакриламидных собирателей достигнуто степень извлечения до 99 % при концентрации реагента 2 мг/л, при диапазоне рН=6-10).

Комбинированные методы более эффективные, но требует дополнительно химических реагентов, фильтры для отделения осадков и т.д.

Выводы. Поливинилацетат является широко применяемым полимером, который может поступать в сточные воды различных промышленных предприятий. Сточные воды,

содержащие поливинилацетат, характеризуются высоким содержанием органических веществ и значительными значениями ХПК и БПК. Попадание таких сточных вод в природные водоемы приводит к ухудшению экологического состояния водных экосистем. Основными экологическими последствиями являются снижение содержания растворенного кислорода, нарушение биологических процессов и накопление полимерных соединений в донных отложениях. Наиболее эффективными методами очистки являются комбинированные технологии, включающие коагуляцию, биологическую очистку и мембранные методы.

Литература

1. Назаров М.В. Очистка природных и сточных вод электрохимическими методами. – Уфа, 2008.
2. Asilbek Mamatkulov and Furkat Erkabaev. Factors affecting electrolytic level maintenance in acid batteries. E3S Web of Conf. Volume 401, 2023 V International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” (CONMECHYDRO - 2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103067>
3. Эркабаев Ф.И., Мадримов Р.М., Нурматова В.Б. Status quo analysis of the Aidar-Arnasay Lake System. 5th International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering (ICECAE 2024), E3S Web Conf. Volume 497, 2024, 07 March 2024, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449702025>.
4. Ruzmatov I., Erkabayev F.I., Saidmirzayeva D.B., Odilova Sh.Sh., Xolmominova D.A., Turdimurodova M.M., Bazarova J.A.. Increase in current efficiency during the reduction of chromate ions. /Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them: PTLICISIWS-2, Mart 2024. Namangan, Uzbekistan, 3045, 1, (2024). DOI: 10.1063/5.0197490.
5. F.I.Erkabayev, Muxammadiyeva D.A., Rabbimqulova Sh.B. Composition, properties of industrial wastewater and its electrochemical treatment // 5th International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering (ICECAE 2024), E3S Web Conf. Volume 497, 2024, 07 March 2024, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449702025>.
6. Pattahov N.A., Erkabaev F.I. Climatic conditions, composition and type of soil Jizzakh steppe // 5th International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering (ICECAE 2024), E3S Web Conf. Volume 497, 2024, 07 March 2024, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449702025>.

NA'MATAK MEVASINI QURITISH JARAYONING METODIKASI
МЕТОДИКА ПРОЦЕССА СУШКИ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА
METHODOLOGY OF THE DRYING PROCESS OF ROSEHIP FRUITS

Sultanova Shaxnoza Abduvaxitovna

*Toshkent shahar hokimiyati, hokim o'rinbosari
 texnika fanlari doktori, professor*

Raxmanova Tojiniso Tursunboy qizi

*Toshkent davlat texnika universiteti, assistent
 +998942053575 raxmanovat07@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada na'matak va qizil do'lana mevalarini quritish jarayonining metodikasi hamda turli quritish usullarining samaradorligi tadqiq qilingan. Tadqiqotlarda vibratsiya-infracizil nurli quritish qurilmasidan foydalanilib, mahsulotlarga oddiy suvda, 0,5%, 1% va 1,5% li limon kislotasi eritmalarida blanshirlab dastlabki ishlov berilgan hamda blanshirlanmagan holatda quritish jarayonlari o'rganilgan. Quritish jarayonlari 55°C, 60°C va 70°C haroratlarda amalga oshirilib, mahsulot namligining o'zgarishi, quritish davomiyligi va mahsulot sifati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 1,5% li limon kislotasi eritmasida blanshirlab, 60°C haroratda quritish eng maqbul rejim ekanligi aniqlangan. Ushbu usul mahsulot rangini saqlab qolish, yorilishlarning oldini olish hamda quritish vaqtini qisqartirish imkonini bergan. Tadqiqot natijalari meva mahsulotlarini sifatli quritish texnologiyalarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация. В данной статье исследованы методика процесса сушки плодов шиповника и красного боярышника, а также эффективность различных способов сушки. В исследованиях использовалась вибрационно-инфракрасная сушильная установка, при этом плоды подвергались предварительной обработке в обычной воде, а также в растворах лимонной кислоты концентрацией 0,5%, 1% и 1,5%; кроме того, изучался процесс сушки без бланширования. Процессы сушки проводились при температурах 55°C, 60°C и 70°C, при этом анализировались изменение влажности продукта, продолжительность сушки и качество готовой продукции. По результатам исследований установлено, что наиболее оптимальным режимом является сушка при температуре 60°C после бланширования в 1,5%-ном растворе лимонной кислоты. Данный способ позволил сохранить цвет продукта, предотвратить появление трещин и сократить продолжительность сушки. Результаты исследования имеют важное значение для совершенствования технологий качественной сушки плодово-ягодной продукции.

Abstract. This article investigates the methodology of the drying process of rosehip and red hawthorn fruits, as well as the efficiency of various drying methods. In the study, a vibration-infrared drying unit was used, and the fruits were pretreated in plain water as well as in citric acid solutions with concentrations of 0.5%, 1%, and 1.5%. In addition, the drying process without blanching was also examined. The drying processes were carried out at temperatures of 55°C, 60°C, and 70°C, while changes in product moisture content, drying duration, and product quality were analyzed. The research results showed that the most optimal drying mode was drying at 60°C after blanching in a 1.5% citric acid solution. This method made it possible to preserve the color of the product, prevent surface cracking, and reduce the drying time. The findings of the study are of great importance for improving technologies for high-quality drying of fruit and berry products.

Kalit so'zlar: Na'matak, quritish, saqlash, antioksidant, konvektiv, kinetika, blanshirlaash, limon kislotasi, matematik model.

Ключевые слова: Шиповник, сушка, хранение, антиоксидант, конвективный, Кинетика, бланширование, лимонная кислота, математическая модель.

Keywords: Rosehip, drying, storage, antioxidant, convective, kinetics, blanching, citric acid, mathematical model.

Kirish

Quritish - bu mahsulotdagi suv miqdorini juda past darajaga tushirish yoki kamaytirish, mumkin bo'lgan mikrobiologik va kimyoviy degidratatsiyani oldini olish, shu bilan birga turli xil meva va sabzavotlarni uzoq vaqt saqlash va ularni ishlab chiqarish mavsumidan tashqarida iste'mol qilish uchun amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Quritish jarayonida mahsulotning turidan kelib chiqib bir qancha usullar qo'llaniladi [1,2].

Oziq-ovqat mahsulotlarini shu jumladan, ildiz mevalar, meva-sabzavotlar va o'simlik xomashyolarini quritish uchun hozirgi kunda ko'plab usullar va qurilmalar mavjud. Ularning barchasi agrosanoat majmuasining ayrim tarmoqlarida qo'llanilishiga qarab afzallik va kamchiliklarga ega.

Quritilayotgan mahsulotni issiqlik bilan ta'minlash usuliga ko'ra quritish kameralari: kontaktli, konvektiv, sublimatsion, radiatsion va yuqori chastotali quritish qurilmalariga bo'linadi. Quritish jarayonida issiqlik tashuvchi sifatida gaz, bug' va havo ishlatilishi mumkin [3].

Quritilayotgan obyektning xususiyatlarini tahlil qilish maqsadida na'matak mevalari Mexanika muhandisligi fakulteti "Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash" laboratoriyasida tadqiqot o'tkazish uchun olib kelindi. Dastlab, ushbu na'matak mevalar begona o'tlardan saralandi, changlari yuvilib boshqa ifloslantiruvchi moddalardan tozalandi [4].

Usullar

Keyingi jarayonda esa na'matak mevalari quyidagi rejimlarda quritilib tahlil qilindi [4]:

- oddiy suvda blanshirlab quritish;
- blanshirlanmasdan quritish;
- 0,5% li limon kislotasi eritmasida blanshirlab quritish;
- 1% li limon kislotasi eritmasida blanshirlab quritish;
- 1,5% li limon kislotasi eritmasida blanshirlab quritish;
- quyoshda quritish;
- soyada quritish.

Blanshirlash – bu barcha turdagi sabzavot va mevalarga qo'llanilishi mumkin bo'lgan issiqlik ta'sir ettirish usuli bo'lib, u oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasida keng qo'llaniladi. Blanshirlash to'g'ridan-to'g'ri mahsulotga issiq suvli hammom yoki bug'dan foydalangan holda qo'llanilishi mumkin. Ikkala usul ham sabzavot va meva mahsulotlariga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, blanshirlash namunani tayyorlash va keyingi jarayonlar, masalan, quritish yoki muzlatish uchun qo'llaniladi.

Natijalar

Oddiy suvda blanshirlab quritish. O'lchab olingan 3 kg na'matak mevasi harorati 80 °C bo'lgan oddiy suvda 3-5 daqiqa blanshirlandi. Blanshirdan chiqqan xomashyo xona haroratida sovitildi. Blanshirlash jarayonidan so'ng na'matak mevasi 55, 60 va 70 °C haroratlarda vibratsiya-infragizil nur quritish qurilmasida quritildi. Quritish natijasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Oddiy suvda blanshirlab quritilgan na'matak mevasini quritish jarayoni egri chizig'i

Ushbu quritish jarayonida na'matak mevasining boshlang'ich namligi 70% ni tashkil etdi. 55 °C haroratda quritilganda quritish vaqti 720 daqiqa davomida mahsulotning namligi 18%, 60 °C haroratda quritilganda quritish vaqti 660 daqiqa davomida mahsulot namligi 16%, 70 °C haroratda quritilganda quritish vaqti 540 daqiqa davomida esa mahsulotning namligi 13% ga yetdi.

Blanshirlamasdan quritish. 3 kg na'matak mevasi 55, 60 va 70 °C haroratlarda vibratsiya-infraqizil nur quritish qurilmasida quritildi. Quritish natijasi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Na'matak mevasini blanshirlanmasdan quritish jarayoni egri chizig'i

Ushbu quritish jarayonida na'matak mevasining boshlang'ich namligi 70% ni tashkil etdi. 55°C haroratda quritilganda quritish vaqti 840 daqiqa davomida mahsulotning namligi 20%, 60°C haroratda quritilganda quritish vaqti 720 daqiqa davomida mahsulot namligi 16%, 70°C haroratda quritilganda quritish vaqti 600 daqiqa davomida esa mahsulotning namligi 14% ga yetdi.

1% li limon kislota eritmasida blanshirlab quritish. Ushbu jarayonda harorati 80°C bo'lgan suvga 1% li limon kislota eritmasi tayyorlandi. Tayyor eritmaga o'lchab olingan 3 kg na'matak mevasi 3-5 daqiqa davomida blanshirlandi. Blanshirdan chiqqan na'matak mevasi 55, 60 va 70°C haroratlarda vibratsiya-infraqizil nur quritish qurilmasida quritildi. Quritish natijasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Na'matak mevasini 1% li limon kislota eritmasida blanshirlab quritish egri chizig'i

Ushbu quritish jarayonida na'matak mevasining boshlang'ich namligi 75% ni tashkil etdi. 55°C haroratda quritilganda quritish vaqti 610 daqiqa davomida mahsulotning namligi 17%, 60°C haroratda quritilganda quritish vaqti 540 daqiqa davomida mahsulot namligi 16%, 70°C haroratda quritilganda quritish vaqti 480 daqiqa davomida esa mahsulotning namligi 13% ga yetdi.

1,5% li limon kislota eritmasida blanshirlab quritish. Ushbu jarayonda harorati 8 °C bo'lgan suvga 1,5% li limon kislota eritmasi tayyorlandi va bu tayyor eritmaga na'matak mevasi 3-5 daqiqa davomida blanshirlandi. Blanshirdan chiqqan na'matak mevasi 55, 60 va 70°C haroratlarda vibratsiya-infraqizil nur quritish qurilmasida quritildi. Quritish natijasi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Na'matak mevasini 1,5% li limon kislota eritmasida blanshirlab quritish egri chizig'i

Ushbu quritish jarayonida na'matak mevasining boshlang'ich namligi 72% ni tashkil etdi. 55°C haroratda quritilganda quritish vaqti 520 daqiqa davomida mahsulotning namligi 18%, 60°C haroratda quritilganda quritish vaqti 420 daqiqa davomida mahsulot namligi 16%, 70°C haroratda quritilganda quritish vaqti 360 daqiqa davomida esa mahsulotning namligi 14,6% ga yetdi.

Quyoshda va soyada quritish. 3 kg dan o'lchab olingan na'matak mevasi quyoshda va xona haroratida quritishga qo'yildi. Qurish jarayoni har 2 kunda o'lchab borildi. Quyoshda quritishga qo'yilgan na'matak mevasi 7 kun davomida quridi va namligi 14% ni tashkil etdi. Xona haroratida quritishda esa quyoshdagiga nisbatan ko'proq vaqt talab qildi ya'ni 21 kunda quridi. Bunda mahsulotning namligi 18% ni tashkil etdi (5-rasm).

5-rasm. Na'matak mevasini quyoshda va soyada quritish jarayoni egri chizig'i

Oddiy suvda blanshirlab quritilgan na'matak mevasi

Blanshirlamasdan quritilgan na'matak mevasi

1% li limon kislota eritmasida blanshirlab quritilgan na'matak mevasi

1,5% li limon kislota eritmasida blanshirlab quritilgan na'matak mevasi

Quyoshda quritilgan na'matak mevasi

Xona haroratida quritilgan na'matak mevasi

6-rasm. Quritilgan na'matak mevalari [5]

Yuqoridagi rasmdan shuni ko‘rishimiz mumkinki, quyoshda quritilgan na‘matak mevasining rangi boshqalariga qaraganda o‘tkir rangda va mahsulotning yuzasida yorilishlar kuzatildi. 1,5% li limon kislotasi eritmasida blansirlab quritilgan mahsulotning rangi deyarli saqlanib qolindi va yorilishlar kuzatilmadi. Soyada quritilgan na‘matak mevasining rangi deyarli o‘zgarmadi ammo namligi maqbul darajaga yetmadi. Blansirlanmasdan quritilgan na‘matak mevasi rangi turlicha ko‘rinishda quridi va yuzasida yorilishlar kuzatildi [6].

Xulosa

Na‘matak do‘lana mevasini quritishdan oldingi dastlabki ishlov berish jarayonida 0,5, 1 va 1,5% li limon kislotasi eritmasidan foydalanish orqali meva yuzasidagi mikroorganizmlar hamda fermentlar faolligini kamaytirish va quritish davomida oksidlanish jarayonlarini sekinlashtirishga erishilgan. Na‘matak mevasiga dastlabki ishlov berish jarayonidan so‘ng, 55, 60 va 70°C haroratlarda quritilib, eng maqbul quritish rejimi 1,5% li limon kislotasi eritmasida blansirlab 60°C haroratda quritish ekanligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Tarawade, D.I.Samandarov, T.Dj.Azimov, Sh.A.Sultanova va J.E.Safarov Theoretical and experimental study of the drying process of mulberry fruits by infrared radiation. ETESD-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1112 (2022) 012098 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1112/1/012098.
2. Sultanova Sh.A., Raxmanova T.T. Quritilgan na‘matak mevasini matematik modellashtirish jarayonining tahlili. Namangan muhandislik-qurilish instituti Mexanika va texnologiya ilmiy jurnali. 2024 №2 Maxsus son. 261-267 b.
3. Харченко Сергей Николаевич. Эффективные режимы работы сушильной установки пчелиной перги с рациональными параметрами комбинированного нагрева. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Краснодар – 2022. С.128.
4. Raxmanova T.T., Afanesova N.A., Sultanova Sh.A. Laboratory analyzes for determining the antioksidant activity of dried red hawthorn fruits. Technical science and innovation №4/2022. p.30-37.
5. Рахманова Т.Т., Султанова Ш.А. Лабораторные анализы для определения антиоксидантной активности сушеных плодов шиповника. Universum: технические науки Выпуск: 4(109) Апрель 2023 Часть 5. с.56-59.
6. Sultanova Sh.A., Safarov J.E., Raxmanova T.T. Investigation of the moisture binding forms in plant raw materials and thermal characteristics determination. Technical science and innovation №4/2020. p.191-198.

KARAMDOSH SABZAVOTLARNI SAQLASHNING YUQORI SAMARADOR KOMBINATSION QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH

Po'latova Shohistaxon Boxodir qizi

Namangan davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

Email: Shohistapulatova@mail.com

Meliboyev Mirazam Foziljon o'g'li

t.f.d., dotsent, Namangan davlat texnika universiteti

Email: mirazamm@bk.ru

Olimjanova Madinaxon Shuhratjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti, magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada karamni saqlashning birlamchi issiqlik agentlari bilan ishlov berilgan, ikkilamchi kimyoviy moddalar bilan ishlov berilgan 2 xil shaklga ega bo'lgan xomashyo namunalari chiqindisiz qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish, ozuqaviy va iste'mol qiymati intensiv darajasini oshirish, saqlash davri davomiyligini 3 oy muddatga intensivlashtirish, qadoqlash uchun kinetic xususiyatlariga ega bo'lgan materiallardan tanlab olish, ratsional istemol qiymatini ta'minlash, bozor iqtisodiyoti sharoitida kundalik extiyoj uchun iqtisodiy strategiyasi barqarorlashtirishga erishildi. Karamdosh sabzavotlarni turli kombinatsion va kontaktli issiqlik agentlari ta'siri natijasida sorbsion xususiyatlariga ta'sirlanish darajasi davomiyligiga jadal texnologiyasi ta'minlandi.

Kalit so'zlar: karam, saqlash, quritish, kombinatsion, chiqindisiz, issiqlik agentlari, intensive, barqaror, ozuqaviy va iste'mol qiymati.

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОРНЕПЛОДОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются образцы сырья с 2 различными формами хранения капусты, обработанные первичными термическими агентами, вторичными химическими веществами совершенствование безотходной технологии переработки, повышение интенсивности уровня пищевой и потребительской ценности, интенсификация продолжительности срока хранения на 3 месяца, выбор материалов с кинетическими свойствами для упаковки, обеспечение рациональной потребительской ценности в условиях рыночной экономики была достигнута стабилизация экономической стратегии для повседневных нужд. Была разработана интенсивная технология, обеспечивающая продолжительность и степень воздействия различных комбинированных и контактных тепловых агентов на сорбционные свойства крестоцветных овощей.

Ключевые слова: капуста, хранение, сушка, комбинирование, безотходность, термические агенты, интенсивный, устойчивый, питательный и потребительский.

DEVELOPMENT OF A HIGHLY EFFICIENT COMBINED PROCESSING TECHNOLOGY FOR STORING ROOT CROPS

Abstract: This article examines samples of raw materials with 2 different forms of cabbage storage, treated with primary thermal agents, secondary chemicals, improving waste-free processing technology, increasing the intensity of food and consumer value, intensifying the shelf life by 3 months, choosing materials with kinetic properties for packaging, ensuring rational consumer value in a market economy. stabilization of the economic strategy for everyday needs. An intensive technology has been developed to ensure the duration and degree of exposure of various combined and contact thermal agents to the sorption properties of cruciferous vegetables.

Key words: cabbage, storage, drying, combining, waste-free, thermal agents, intensive, sustainable, nutritious and consumer.

Kirish

Ma'lumki, ildizmevali, tuganakmevali-sabzavotlar, tansiq o'simlik xom-ashyolaridan oziq-ovqat yarimfabrikatlari olish texnologiyasi takomillashtirish, olingan mahsulotning sensorik, fizik-kimyoviy, mikrobiologik xossalari baholangan, iste'mol va ozuqaviy qiymati, energetik va bioaktiv kinetic qiymati hamda sifat ko'rsatkichlari chuqur tadqiq etilgan. Shu bilan noan'anaviy istemol qiymatiga ega bo'lgan xom-ashyoni kompleks qayta ishlash va ulardan oziq-ovqat yarimfabrikatlari ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va kompleks joriy etishda xom-ashyoni biologik va ozuqaviy qiymatini tabiiy qiymatini saqlab, issiqlik ishlovi berish, ulardan mahsulotlar tayyorlashda samarali foydalanish hamda xavfsizligini oshirish, oziq-ovqat sanoatida yarimtayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirib, mahsulot tayyorlash jarayonini osonlashtirish, jihozlar unumdorligini oshirish va ishchi kuchi, energiya sarfi, vaqt me'yorida samarali foydalanishga erishish ham talab etiladi.

Karamdosh sabzavotlarning birlamchi va ikkilamchi xomashyolarining qobiq po'sti va ichki et xomashyolaridan turli konservantlar va tsukat tayyorlash, birlamchi ishlov berish, ikkilamchi xomashyolarini 5-7 % li limon kislotasi konsentratsiyasi eritmada ishlov berish mahsulotlarni sifat ko'rsatkichlarini termo va gidrokinetik ko'rsatkichlarini oshirilishiga erishilgan.

Ikkilamchi xomashyolaridan konservant va tsukat tayyorlash texnologiyasi texnologik tahlil qilingan, matematik model ishlab chiqilib bo'laklash retsepturasini optimal varianti tanlangan, turli shaklga ega bo'lgan ikkilamchi xomashyosidan olingan tsukat 50-70°C xaroratda, 1-1,5 soat davomida quritilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida tadqiqotchilar konservantlar va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan tsukatlar ishlab chiqarishda texnologik parametrlarini muqobillashtirish orqali texnologik jarayon vaqtini qisqartirish, sifatini yaxshilash, mahsulot chiqishini orttirish maqsadida xomashyoni blanshirlash, qaynoq suv, issiq suv bilan pressda siqib, muzlatish hamda ferment preparat bilan ishlov berildi.

Tadqiqot obyekti va usullari

Karamdosh sabzavotlar tarkibida qandlar, organik kislotalar, vitaminlar (S, R, V, V2, RR, K, E) va karotin, pantoten va folat kislotalar, yog, fermentlar, fitonsidlar, kaliy, kalsiy, yod, marganets, temir va b. elementlarning tuzlari mavjud. Xomashyolar bevosita oziq-ovqat mahsulotlarining ratsional kundalik extiyojini qondirish maqsadida iste'mol qilinadi, asosan tuzli konserva shaklida keng foydalaniladi. Karamdosh sabzavotlar xalq, tabobat va farmatsevtika sanoat tarmoqlarida turli kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi, ushbu mahsulotlarning organizm fiziologiyasi uchun afzalligi organizmdan xolesterinning chiqib ketishini tezlashtiradi. Karamda kletchatka ko'p bo'lib uning navlari ertagi, o'rtacha ertagi, urtagi, o'rtacha kechki va kechki guruxlarga bo'linadi, va ushbu nav xomashyolari turli iste'mol extiyojini qondirish maqsadida foydalaniladi. Quyida 1-rasmda kombinatsion qayta ishlashga tayyorlash uchun xomashyo namunalari ketirilgan.

1-rasm. Xomashyolarni kombinatsion qayta ishlashga tayyorlash

Yangi mahsulotlar uchun retsepturalar ishlab chiqishda unga kompleks yondashuv zarur. Bunda yangi yaratilayotgan mahsulotni sifat va iqtisodiy ko'rsatkichlari, alohida ahamiyat kasb etadi. Yangi ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan mahsulotning sifat ko'rsatkichlari, organoleptik

(tashqi ko‘rinish, hidi, ta‘mi, konsistensiyasi, rangi), fizik-kimyoviy (quruq modda, oqsil, yog‘, vitamin, mineral modda), xavfsizlik (mikrobiologik, bakteriologik, og‘ir metall, radionukleidlarning miqdori) kabilar bo‘lib, iqtisodiy ko‘rsatkichlarga mahsulot tannarxi, rentabelligi, samaradorligi ishlab chiqarish texnologiyalarini qo‘llanganligi alohida ahamiyat kasb etadi. Mutanosibligi, ularni qayta ishlashga tayyorlash, birlamchi ishlov berish, texnologik jarayon va bunda yuz beradigan o‘zgarishlarni tahlil etish olinadigan tayyor mahsulot sifatiga ta‘siri kattadir.

Blanshirlangandan so‘ng po‘stlog‘ini bir soat davomida sovuq suvda ushlab turiladi, so‘ng qaynatib, 8-10 daqiqa pishiriladi, bir soatga jarayon 3-4 marta takrorlangan holda qoldiriladi, undan so‘ng po‘st sharbatdan ajratib quritiladi. Quritilgan po‘stlog‘i gliserin bilan ishlov beriladi, bunda komponentlar quyidagi massa % lardan olinadi.

Quritilgan po‘stlog‘iga gliserin bilan ishlov beriladi. Tayyor tsukat tavsifi: dog‘lari bo‘lgan qora rangli, konsistensiya-mo‘rt, ta‘m va hidchaynalganda o‘ziga xos shirin ta‘m.

Quyida 2-rasmda xomashyolarni saqlash davri davomiyligini intensivlashtirishning kombinatsion quritish jarayoniga tayyorlash texnologik sxemasi keltirilgan.

2-rasm. Xomashyolarni saqlash davri davomiyligini intensivlashtirishning kombinatsion quritish jarayoniga tayyorlash texnologik sxemasi

Yuqorida 2-rasmda xomashyolarni saqlash davri davomiyligini intensivlashtirishning kombinatsion quritish jarayoniga tayyorlash texnologik sxemasida xomashyolarni qabul qilish, saralash, 6-12 daq 8-10 % li ishqorning qaynoq eritmasida ishlov berish, ishqor to‘la yuvulguncha toza suvda yuvish, 36-48 soat oralig‘ida, har 4-6 soatda suvni almashtirib ushlab turish, sarg‘ish rangga kirguncha, 8-12 % ishqor eritmasida 12-24 soat ushlab turish, ishqor to‘la yuvulguncha yuvib tozalash, 1,0-2,0 % achchiq tosh eritmasida 30-40 daqiqa davomida blanshirlash, 3-4 marta 8-12 daqiqadan pishirish, shakar qiyomi, limon kislotasi bilan ishlov berish orqali pishirish natijasida 90-100 daqiqa davomida sovitish jarayoni ta‘sir etishi orqali siropdan ajratib quritildi xamda, qadoqlash jarayoniga yo‘naltirildi. Quyida 1-jadvalda xomashyolarni saqlash davri davomiyligini intensivlashtirishning kombinatsion quritish jarayoniga tayyorlash texnologik sxemasi keltirilgan.

1-jadval

Xomashyolarni saqlash davri davomiyligini intensivlashtirishning kombinatsion quritish jarayoni

Olib kelish	Yetishtirilgan maydonlaridan mashinalarda olib kelinadi.
Qabul qilish	Bo‘laklangan va butun shaklda qabul qilishda sifat ko‘rsatkichlarini taxlil qilish.
Saralash	Ezilgan va chiriganlarini ajratish.
Kimyoviy moddalar bilan ishlov berish	Askorbin va limon kislotasining 5-7 % li konsentratsiyasi bilan ishlov berish
Quritish	Kombinatsion (Konvektiv-termodinamik va vacuum-sublimatsion-godrodinamik) usullarda quritiladi
Qadoqlash	Quritilgan va qayta ishlangan mahsulot namunalari qadoqlanadi.

Yuqorida 1-jadvalda xomashyolarni saqlash davri davomiyligini intensivlashtirishning kombinatsion quritish jarayon davomiyligi keltirilgan.

Xulosa

Karamdosh sabzavotlarni birlamchi va ikkialmchi xomashyolarini kombinatsion issiqlik agentlari ta'siri natijasida kompleks qayta ishlashda zamonaviy intensiv texnologiyalarni qo'llash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Kombinatsion (konvektiv termodinamik va vacuum sublimatsion gidrodinamik) quritish va optimallashtirilgan organik quritilgan mahsulot namunalari olish usullari energiya sarfini kamaytirish orqali iste'mol va ozuqaviy qiymatini saqlash texnologiyasiga erishiladi.

Kelgusida ushbu texnologiyalarni sanoat miqyosida joriy etish iqtisodiy va ekologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мелибоев М.Ф., Маматов Ш.М., Эргашев О.К. Технология экстракции концентрированного сока из первичной массы тыквы (сублимационная методом сушки) // *Universum: технические науки.* – Москва-2025. - №1 (130). – С.19-56 (02.00.00.№1).
2. Мелибоев М.Ф., Эргашев О.К., Махмудова Г.Х. Создание технологии получения безотходной продукции путем комплексной переработки тыквы// *Universum: технические науки.* – Москва-2024. - №11 (128). – С.29-32 (02.00.00.№1).
3. Мелибоев М.Ф., Эргашев О.К., Мамадусманова Д.А. Технологические параметры переработки бахчевой (дыни и тыквы) продукции// *Universum: технические науки.* – Москва-2024. - №11 (128). – С.33-36 (02.00.00.№1).
4. Мелибоев М.Ф., Эргашев О.К., Эгамбердиев А.А. Study of energy and resource efficiency of sublimation drying of fruits and vegetables// *Universum: технические науки.* – Москва-2023. - №3 (108). – С.15-18 (02.00.00.№1).
5. Meliboyev M.F., Xusanxodjayeva F.E., Isoqjonov A.A. Analysis of organoleptic characteristics and recovery properties (rehydration process) of pumpkin concentrate// *Science and innovation: International scientific journal.* – O'zbekiston-2025. - №11 (128). – С.33-36 (02.00.00.№1).
6. M.Meliboyev. Sublimatsion va dielektrik quritish jarayonlarini kombinatsion usulini ishlab chiqish// *Scientific-technical journal (FarPI, 2024, T.28.,).* - 144-150b. (02.00.00., №32)
7. Meliboyev M.M., Ergashev O.K., Egamberdiyev A.A. Analysis of the parameters of a new energy-saving sublimation and vacuum sublimation drying device // *Technical science and innovation.* - 2023.-№3.- 174-179 b. (05.00.00, №33)
8. Meliboyev M.F., Mo'ydinova N., Maxmudova G.X. Production of confectionery products using recycled horticulture (melon) products// *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. (TKTI) - 2024.-№32.- 63-67b. (05.00.00, №32)*
9. Meliboyev M., Ergashev O., Egamberdiyev A. Research the process of drying fruits and vegetables (pumpkin) in vacuum sublimation// *IV International Conference on Advances in Science Engineering and digital Education (ASEDU-IV-2024) (Navoi, Uzbekistan). 2024. - №9(3) 1-6. (29-31 may 2024)*
9. Meliboyev M.F. Технология извлечения арбузного концентрата (метод сублимационной сушки)// *Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам СХП Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке».* - № 5(113). - М., Изд. «Интернаука», 2022. С. 93-96. (Москва). (05.00.00.,14)

KARAMDOSH SABZAVOTLARNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH ORQALI KOMBINATSION TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH

Po'latova Shohistaxon Boxodir qizi

Namangan davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

Email: Shohistapulatova@mail.com

Meliboyev Mirazam Foziljon o'g'li

t.f.d., dotsent, Namangan davlat texnika universiteti

Email: mirazamm@bk.ru

Ergashev Oybek Karimovich

k.f.d., professor, Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sabzavotlarni (karamdoshlar) kompleks chiqindisiz qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish, ozuqaviy va iste'mol qiymati intensiv darajasini oshirish, ovqatlanish ratsioni me'yorlariga olib chiqish imkoniyatlarini beruvchi faol sorbsion issiqlik agentlarini qo'llash natijasida energiya sarfini 35-45 % gacha saqlanishga, ozuqaviy va biologik qiymatini saqlab qolish, tabiiy xom-ashyo va mahsulotlardan samarali foydalanish orqali tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kombinatsion texnologiyalarni qo'llash ikkilamchi chiqindilarni 20–25% ga kamaytirishga erishilgan.

Kalit so'zlar: karam, kompleks qayta ishlash, energiya samaradorligi, kombinatsion, quritish, issiqlik agentlari.

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КОРНЕПЛОДОВ

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены результаты исследований по совершенствованию технологии комплексной безотходной переработки овощей (капустных), повышению интенсивности их питательной и потребительской ценности, применению активных сорбционных тепловых агентов, дающих возможность вывести их на нормативы рациона питания с сохранением энергозатрат до 35-45%, сохранению их питательной и биологической ценности, эффективному использованию природного сырья и продуктов. было показано, что применение комбинированных технологий позволяет сократить вторичные выбросы на 20-25%.

Ключевые слова: капуста, комплексная переработка, энергоэффективность, комбинирование, сушка, тепловые агенты.

METHODS FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY AND REDUCING WASTE IN THE PRIMARY PROCESSING OF POMEGRANATES

Abstract: This article will consider the results of research on improving the technology of complex waste-free processing of vegetables (cabbage), increasing the intensity of their nutritional and consumer value, the use of active sorption thermal agents, which make it possible to bring them up to dietary standards while maintaining energy consumption up to 35-45%, preserving their nutritional and biological value, and the effective use of natural raw materials and products.. It has been shown that the use of combined technologies can reduce secondary emissions by 20-25%.

Key words: cabbage, complex processing, energy efficiency, combining, drying, thermal agents.

Kirish

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chiqindisiz, samarali kompleks qayta ishlash natijasida innovatsion funksional qiymatga ega bo'lgan

assortimentlarini kengatirish muxim axamiyatga ega. Dastlabki qayta ishlashdan avval birlamchi gidrodinamik va termodinamik issiqlik agentlari ta'siri natijasida iste'mol va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan mahsulot namunalari olish Yangi o'zbekiston iqtisodiyatining dolzarb istiqbollaridan biri xisoblaladi, Yuqori intensive faol sorbsion energiya resurslaridan kombinatsion foydalanish va kinetik muvozanatni saqlashning visual sensorik texnologiyalarini optimallashtirish. Ya'ni, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlarida energiya sarfi yuqori bo'lib, bu ishlab chiqarish tannarxiga hamda organic va noorganik ko'rsatkichlarini salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Karamdosh sabzavotlarning o'ziga xos jozibali delicates ko'rsatkichlariga bo'lgan xususiyatlarini yuqori ozuqaviy qiymati, vitaminlarga boyligi va antioksidant xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, uni kompleks kombinatsion qayta ishlash jarayon davomiyligi sezilarli darajada ikkilamchi chiqindilar hosil bo'ladi. Ushbu savzavotlar birlamchi organic xususiyatlariga bo'lgan xomashyolar istemol qiymati kam, birlamchi iste'mol qiymatigaa ega bo'lgan va ikkilamchi iste'mol qiymatiga ega bo'lmagan chiqindilar ko'pincha samarali foydalanilmaydi va ekologik muammolarni yuzaga keltiradi.

Shu sababli karamdosh savzaotlarni birlamchi va ikkilamchi kompleks qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va chiqindilarni kamaytirish ilmiy-amaliy parametrlari dolzarb xisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va usullari

Birlamchi va ikkilamchi xomashyolardan tayyor va yarim tayyor organic mahsulot namunalari tayyorlash texnologiyasining tizimli tahliliini ishlab chiqish.

Karamdosh sabzavot xomashyolardan turli iste'mol va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan mahsulot namunalari tayyorlash jarayonlarini o'rganish va turli xil gidrodinamik va termodinamik omillarning qayta ishlanayotgan oraliq mahsulot sifatiga ta'sirini aniqlash maqsadida jarayonni kompleks tahlil qilish va uning ierarxiyaviy strukturasi asoslash talab etiladi.

Ma'lumki, o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab mahalliy va xorijiy adabiyotlarda texnologik jarayonlarni kompleks tahlil qilish va uning ierarxiyaviy strukturasi tadqiq qilishda izlanilayotgan ob'ektlardan biri sifatida Karamdosh sabzavotlarni kompleks qayta ishlash uchun ob'ektni qora (noma'lum) quti sifatida ifodalanishi tasviri (1-rasm) keltirilgan.

1-rasm. Karamdosh sabzavotlarni kompleks qayta ishlash uchun ob'ektni qora (noma'lum) quti sifatida ifodalanishi tasviri

Tizimli tahlilning xususi hollarida izlanilayotgan ob'ekt qora quti biroz oqarishi, ya'ni ob'ekt to'g'risida dastlabki ma'lumotlar aniqlanishi mumkin, ba'zida yechim topish uchun u yetarli deb qabul qilinadi. Ta'kidlash kerakki, ko'p pog'onali tizimli tahlil asosida qora quti oqarib borishi va to'liq oqarishi mumkin. Texnik va texnologik parametrlari va undagi jarayonlar birgalikda tahlil qilinishi sababli topiladigan yechim aniqroq bo'ladi.

Texnologik tadqiqot natijalarini umumlashtirilib, tizimli texnologik tahlilning quyidagi algoritmik formulasini tavsiya etildi.

Tizim tahlil = [(tizim + jarayon) → parametrlar] * n.

Tizimli tahlilning mazkur algoritmik formulasi asosida quyidagi ketma-ketlikda bajarilishi mumkin. Tekshirilayotgan ob'ekt - element tizim deb qabul qilinadi va o'rganiladi. Unda sodir bo'layotgan jarayonlar aniqlanadi va o'rganiladi. Ta'kidlash lozimki, har bir tekshirilayotgan elementda - tizimda ko'plab jarayonlar sodir bo'ladi, ulardan tadqiq etilishi lozim bo'lgan jarayonlar tanlanadi. Tizim bilan jarayon o'rganilib, tizimga hamda jarayonga taalluqli kirish va chiqish parametrlari aniqlanadi.

Tanlangan tizimdagi parametrlarning bir-biriga ta'siri va bog'lanishi aniqlanadi. Buning uchun aksariyat holatlarda tizim ichiga ketma-ket, qadamma-qadam kirib boriladi. Buning uchun tizimning ko'p pog'onali tahlili taklif etilgan. Shunday qilib, ko'p bosqichli tahlil uslubidan foydalanish, tizim ichidagi jarayonlarni to'liqroq aniqlash va ob'ektni to'liq anglash, optimal yechimlarini tanlash imkonini beradi.

Karamdosh sabzavotlarni birlamchi (bo'laklangan) va ikkilamchi (qirg'ichlangan va presslangan) xomashyolardan biri yaproqi qobiq po'stlog'idir. Uning kimyoviy tarkibiga keladigan bo'lsak ular ko'p organik va oshlovchi moddalar, nistatin, rang beruvchi yuglon, organik kislotalar (limon, olma kislotalari), saqlaydi.

Qobiq po'stlog'i tarkibiga kiruvchi organik moddalardan eng ko'pi bu vitamin E, V va boshqa dir. Vitamin C miqdori bo'yicha ko'k po'stlog'i sitrus va yermevalar bilan tenglasha oladi. Uning miqdori 831 mg ni tashkil etib, yong'oqning pishmagan ko'kini tekshirsak bu ko'rsatkich 2549 mg dan iborat.

Karam xomashyolarining dastlabki qobiq yaprog'i va uning mahsulotlarini keng ko'lamda sanoat tarmoqlari va tibbiyotda qo'llash Abu ali ibn Sino davridan boshlangan. Sabzavotlar o'zidan tashqari, uning barglari va mevasiga yopishib turuvchi ko'k po'stlog'ida inson organizmi uchun zarur bo'lgan ko'pgina moddalar mavjud: xushbo'y moddalar, C va B vitaminlari, alkaloidlar va karotin moddalari bor. Hali pishmagan ko'k yong'oq tarkibida turli xildagi vitaminlar, minerallarga boy bo'lib, undan tayyorlangan damlamalar, murabbolar ko'plab kasalliklarni davolash yoki profilaktika qilish uchun ishlatiladi.

Bugungi kunda karam po'stlog'i, bargi, po'chog'idan bakterisid, yara va jarohatlarni bitiruvchi, umumiy mustahkamlovchi va turli xil gijjalarga qarshi ko'rashuvchi dori-darmonlar tayyorlashda foydalaniladi. Maydalangan va bo'laklangan barglari mikroblarga qarshi ko'rashish va shamollashni davolash xususiyatlariga ega. Bundan tashqari uning barglari jarohatlarni bitirish xususiyatiga ega.

Karamdosh sabzavotlarni yupqa po'stloq devorlari inson organizmi gormonlarning me'yordagi faoliyatini yaxshilash va immun tizimini faol mustahkamlash uchun damlama tayyorlab ichiladi.

Quyida 2-rasmda karamdosh sabzavotlarni birlamchi va ikkilamchi xomashyolariga issiqlik agentlari ta'siri natijasida retsepturalarini komponentlarga bog'liqligi keltirilgan.

2-rasm. Karamdosh sabzavotlarni birlamchi va ikkilamchi xomashyolariga issiqlik agentlari ta'siri.

Yuqorida 2-rasmda Karamdosh sabzavotlarni birlamchi va ikkilamchi xomashyolariga issiqlik agentlari ta'sirining kinetik taxlillari keltirilgan, bu yerda birlamchi va ikkilamchi xomashyolarga turli kimyoviy moddalar va issiqlik agentlari xamda limon kislotasi konsentratsiyasi bilan ishlov berish jarayonida vaqt mobaynida xomashyolarni sifat ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar kinetic ko'rsatkichlari keltirilgan.

Karamdosh sabzavotlar po'stlog'idan birlamchi organik kukun xomashyosi va ikkilamchi konsentratsiya ichimligi tayyorlash uchun asosiy xomashyo massasi olinadi, navlanadi, saralanadi, yuviladi va 6-19 daqiqa qaynab turgan 5% li askorbin kislotasi suvda ishlov beriladi, so'ngra sovuq oqim suvda moddalar yo'qolguncha yuviladi. Undan so'ng tayyorlangan xomashyo yog'och bo'chkalarda sovuq oqim suvda har 6 soatda suvni almashtirib xomashyo sarg'ish rangga

kirmaguncha saqlanadi. Suvda tindirilgandan so‘ng po‘stni 24 soat davomida 8-10% li ohakli suvda to‘q safsar yoki qora rangga kirguncha va zarur qattiqlikka ega bo‘lmaguncha saqlanadi. Ohaklangandan so‘ng po‘stni sovuq suv bilan suv rangsiz bo‘lib qolguncha yuviladi, so‘ng 15-20 daqiqa davomida 1,5-2% li alyumokaliyli achchiqtosh eritmasida blansirlanadi.

Blansirlangandan so‘ng po‘stlog‘ini bir soat davomida sovuq suvda ushlab turiladi, so‘ng qaynatib, 8-10 daqiqa pishiriladi, bir soatga jarayon 3-4 marta takrorlangan holda qoldiriladi, undan so‘ng po‘st sharbatdan ajratib quritiladi. Quritilgan po‘stlog‘iga gliserin bilan ishlov beriladi, bunda komponentlar quyidagi mass % lardan olinadi.

Karamdosh sabzavotlarni kombinatsion quritish orqali turli quritilgan mahsulot namunalari tayyorlashda karam etini qayta ishlash korxonasida qolgan ikkilamchi xomashyo karam po‘chog‘i olib kelinadi. Keltirilgan ikkilamchi xomashyolari yangi bo‘lishi lozim. Keltirilgan xomashyolarni ikkilamchi xomashyolari yot aralashmalar, eskirgan (buzilgan) ikkilamchi xomashyolaridan tozalanadi, so‘ng yuvishga o‘tkazilib, oqib turgan suvda xomashyolar yuzasidagi chang va g‘uborlardan yuviladi. So‘ng karam ikkilamchi xomashyosining ustki ko‘k qismi qirqib tashlanadi. Po‘stlog‘ining po‘stidan keyingi qismi 5-7 % li askorbin kislotasi eritmasi bilan ushlab turiladi. So‘ng tuz qoldiqlari suv bilan yaxshilab yuviladi.

Shundan so‘ng sorbsion konsentratsiyali issiqlik agentlari bilan ishlov beriladi va ushbu muhitda qo‘shilib ushlab turiladi, natijada shakar tsukat xomashyosiga diffuziyalandi va tarvuz tsukatidan suv ajralib chiqadi.

Shundan keyin turli intensive issiqlik agentlari va liofil askorbin kislotasi qo‘shilib, bir necha marta 10 daqiqadan issiqlik ishlovi beriladi. Ishlov berishlar oralig‘ida ingredientlar 75-105 daqiqa davomida to‘la sovutish kerak.

1-jadval

Karam birlamchi va ikkilamchi xomashyolaridan ismetol qiymatiga ega bo‘lgan mahsulot namunalari tayyorlash parametrlari

№	Komponentlar nomi	Retseptura gr. №1	Retseptura gr. №2	Retseptura gr. №3	Retseptura , gr. №4	Retseptura gr. №5
1	Karam ikkilamchi xomashyosi	400,0	450,0	350,0	320,0	330,0
2	Shakar	508,0	497,5	487,0	476,5	464,0
3	Limon kislotasi	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Jami:		1000	1000	1000	1000	1000
Hammasi %		100	100	100	100	100

Yuqorida 1-jadvalda Karam birlamchi va ikkilamchi xomashyolaridan ismetol qiymatiga ega bo‘lgan mahsulot namunalari tayyorlash parametrlari grammlarda turli nisbatlari keltirilgan, retsepturaga qo‘shilgan karam ikkilamchi xomashyolari, shakar va limon kislotasining konsentratsiyasida erish qiymati keltirilgan. Quyida 2-rasmda karam birlamchi bo‘laklangan va ikkilamchi qirg‘ichlangan xomashyolaridan tsukat tayyorlash retsepturalarini komponentlarga bog‘liqligi keltirilgan.

2-rasm. Karam birlamchi bo‘laklangan va ikkilamchi qirg‘ichlangan xomashyolaridan tsukat tayyorlash retsepturalarini komponentlarga bog‘liqligi.

Yuqorida 2-rasmda karam birlamchi bo'laklangan va ikkilamchi qirg'ichlangan xomashyolaridan tsukat tayyorlash retsepturalarini komponentlarga bog'liqligi keltirilgan, ushbu kinetic ko'rsatkichlar xomashyolarni vaqt mobaynida o'zgarishi kuzatilgan.

Karam birlamchi xomashyolari tarkibidagi kimyoviy tarkibini 90 % qismini suv tashkil etadi. ozuqaviy tolalar, organik kislotalar, likopin, saxaridlar, xlorofil, aminokislotalar, A, C, E, PP va B guruh vitaminlari, kaliy, magniy, natriy, fosfor, kremniy, rux, temir kabi moddalarga boyligi uchun ham ahamiyatli hisoblanadi.

Xulosa

Karamdosh sabzavotlarni birlamchi va ikkilamchi xomashyolarini kombinatsion issiqlik agentlari ta'siri natijasida kompleks qayta ishlashda zamonaviy intensiv texnologiyalarni qo'llash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Kombinatsion (konvektiv termodinamik va vacuum sublimatsion gidrodinamik) quritish va optimallashtirilgan organik quritilgan mahsulot namunalari olish usullari energiya sarfini kamaytirish orqali iste'mol va ozuqaviy qiymatini saqlash texnologiyasiga erishiladi.

Kelgusida ushbu texnologiyalarni sanoat miqyosida joriy etish iqtisodiy va ekologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мелибоев М.Ф., Маматов Ш.М., Эргашев О.К. Технология экстракции концентрированного сока из первичной массы тыквы (сублимационная методом сушки) // Universum: технические науки. – Москва-2025. - №1 (130). – С.19-56 (02.00.00.№1).
2. Мелибоев М.Ф., Эргашев О.К., Махмудова Г.Х. Создание технологии получения безотходной продукции путем комплексной переработки тыквы// Universum: технические науки. – Москва-2024. - №11 (128). – С.29-32 (02.00.00.№1).
3. Мелибоев М.Ф., Эргашев О.К., Мамадусманова Д.А. Технологические параметры переработки бахчевой (дыни и тыквы) продукции// Universum: технические науки. – Москва-2024. - №11 (128). – С.33-36 (02.00.00.№1).
4. Мелибоев М.Ф., Эргашев О.К., Эгамбердиев А.А. Study of energy and resource efficiency of sublimation drying of fruits and vegetables// Universum: технические науки. – Москва-2023. - №3 (108). – С.15-18 (02.00.00.№1).
5. Meliboyev M.F., Xusanxodjayeva F.E., Isoqjonov A.A. Analysis of organoleptic characteristics and recovery properties (rehydration process) of pumpkin concentrate// Science and innovation: International scientific journal. – O'zbekiston-2025. - №11 (128). – С.33-36 (02.00.00.№1).
6. M.Meliboyev. Sublimatsion va dielektrik quritish jarayonlarini kombinatsion usulini ishlab chiqish// Scientific-technical journal (FarPI, 2024, T.28.,). - 144-150b. (02.00.00., №32)
7. Meliboyev M.M., Ergashev O.K., Egamberdiyev A.A. Analysis of the parameters of a new energy-saving sublimation and vacuum sublimation drying device //Technical science and innovation. - 2023.-№3.- 174-179 b. (05.00.00, №33)
8. Meliboyev M.F., Mo'ydinova N., Maxmudova G.X. Production of confectionery products using recycled horticulture (melon) products// O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. (TKTI) - 2024.-№32.- 63-67b. (05.00.00, №32)
9. Meliboyev M., Ergashev O., Egamberdiyev A. Research the process of drying fruits and vegetables (pumpkin) in vacuum sublimation// IV International Conference on Advances in Science Engineering and digital Education (ASEDU-IV-2024) (Navoi, Uzbekistan). 2024. - №9(3) 1-6. (29-31 may 2024)
9. Meliboyev M.F. Технология извлечения арбузного концентрата (метод сублимационной сушки)// Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам СХП Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». - № 5(113). - М., Изд. «Интернаука», 2022. С. 93-96. (Москва). (05.00.00.,14)

OLXO'RI MAG'ZINI SIFAT KO'RSATKICHLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA TARKIBIDAGI AMIGDALINNI KAMAYTIRISHNING ILMIY-TEXNOLOGIK ASOSLARI

Davlyatov Azizbek Abdikasimovich

Namangan davlat texnika universiteti, 1-bosqich doktorant (DSc)

Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich

Namangan davlat texnika universiteti, professor

delord.xan@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizda yetishtiriladigan danakli mevalar (o'rik, shaftoli, olxo'ri, olisha) mag'zining sifat ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish hamda ularning iste'mol xususiyatlarini yaxshilash masalalari yoritilgan. Tadqiqot doirasida sohadagi mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari qiyosiy tahlil qilinib, mag'iz tarkibidagi inson organizmi uchun toksik ta'sirga ega bo'lgan amigdalin glikozidini bartaraf etishning samarali usullari tadqiq etilgan. Tajriba-sinov ishlari natijasida mamlakatimizning tog'li hududlarida yetishtiriladigan olxo'ri danagi mag'zi tarkibidan amigdalin moddasini to'liq ajratib olishga erishildi. Olingan natijalar danakli meva chiqindilarini qayta ishlash va ulardan xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari olishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: olxo'ri mag'zi, amigdalin, glikozidlar, ekstraksiya, oziq-ovqat xavfsizligi, toksiklikni kamaytirish

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL FOUNDATIONS FOR OPTIMIZING QUALITY INDICATORS AND REDUCING AMYGDALIN CONTENT IN PLUM KERNELS

Abstract : This article provides a comprehensive analysis of the quality indicators of stone fruit kernels (apricot, peach, plum, and cherry plum) grown in the Republic, focusing on enhancing their nutritional and consumer properties. Based on a systematic review of domestic and foreign scientific literature, the study aims to completely eliminate amygdalin cyanogenic glycoside with potential toxicity to the human body from the kernels. Experimental trials were conducted to achieve the total extraction of amygdalin from the kernels of plums cultivated in the mountainous regions of the country. The findings contribute to the development of safe processing technologies for stone fruit by-products in the food industry.

Keywords: plum kernel, amygdalin, glycosides, extraction, food safety, detoxification,

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АМИГДАЛИНА В ЯДРАХ СЛИВЫ

Аннотация: В данной статье представлен глубокий анализ показателей качества ядер косточковых плодов (абрикоса, персика, сливы, алычи), выращиваемых в республике, а также рассматриваются вопросы улучшения их потребительских свойств. На основе анализа научных работ отечественных и зарубежных ученых определена основная цель исследования-полная нейтрализация амигдалина, обладающего токсическим воздействием на организм человека. В ходе экспериментальных исследований была достигнута полная экстракция амигдалина из ядер слив, выращенных в горных районах страны. Результаты работы имеют важное научно-практическое значение для переработки вторичного сырья косточковых культур и получения безопасной пищевой продукции.

Ключевые слова: ядро сливы, амигдалин, показатели качества, гликозиды, экстракция, пищевая безопасность, детоксикация, предгорные районы.

KIRISH

O'zbekiston so'nggi yillarda olxo'ri yetishtirish bo'yicha jahonda yetakchi o'rinlardan birini egallab kelmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston olxo'ri yetishtirish bo'yicha jahon reytingida 2-o'rinni egalladi va global ishlab chiqarishning 13,48 % qismini ta'minladi. 2023-yilda respublikada jami 500,5 ming tonnadan ortiq olxo'ri yetishtirilgan. 2025-yil prognozlar va eksport hajimga ko'ra, 2025-yilning birinchi yarmida olxo'ri eksporti respublikamizda jami meva eksportining 3,9 % ini tashkil etdi (taxminan 14,6 ming tonna). Shuningdek, 2025-yilning dastlabki 11 oyida 38,9 ming tonna quritilgan olxo'ri eksport qilingan. Meva yetishtirishning umumiy dinamikasi 2024-yilda jami meva va rezavorlar yetishtirish 3,27 million tonnani, 2025-yilda esa 3,48 million tonnani tashkil etdi [1].

Dunyo miqyosida ham olxo'ri yetishtirish barqaror o'sish sur'atiga ega. Umumiy hajmi 2022-yilda jahon bo'yicha jami olxo'ri yetishtirish miqdori 12,4 million tonnani tashkil etgan bo'lib, bu 2021-yilga nisbatan 1% ga ko'pdir. Yetakchi davlatlar (2025-yil ma'lumotlari bo'yicha): Xitoy: 6,75 million tonna (global ishlab chiqarishning 54 % dan ortig'i). Ruminiya: 665,7 ming tonna. Serbiya: 488,6 ming tonna. Chili: 424,9 ming tonna. Turkiya: 348,7 ming tonna olxo'ri yetishtirgan [2].

Yuqorida keltirilgan statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, meva yetishtirish hajmining dinamik o'sishi mamlakat iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish bilan bir qatorda, qayta ishlash sanoati oldiga muhim texnologik vazifalarni qo'ymoqda. Xususan, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan katta hajmdagi ikkilamchi xomashyo resurslarini (chiqindilarni) chuqur qayta ishlash ekologik barqarorlikni ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning strategik zaruriyatidir. Shu nuqtai nazardan, danakli meva chiqindilarini shunchaki utilizatsiya qilish emas, balki ularni innovatsion texnologiyalar asosida qayta ishlab, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlarga aylantirish iqtisodiy va ekologik muvozanatni saqlashning asosi hisoblanadi.

Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida danakli chiqindilarning to'planishi natijasida atrof-muhitga antropogen yuklamani oshiradi. Ushbu chiqindilar tarkibidagi amigdalin glikozidining parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan sianid birikmalarining tuproq va yer osti suvlariga sizib o'tish xavfi mavjud. Tadqiqotda taklif etilayotgan detoksikasiya (toksinlardan tozalash) usuli ushbu ekologik xatarlarni nolga tushirish bilan birga, ishlab chiqarishni *chiqindisiz texnologiya* tamoyillariga o'tkazish imkonini beradi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, olxo'ri danagi shunchaki chiqindi emas, balki tarkibi oqsil (25-30 %) va qimmatbaho moylarga (40-50 %) boy bo'lgan arzon xomashyo manbaidir. Amigdalinni mag'iz tarkibidan to'liq ajratib olish orqali yuqori iqtisodiy natijalarga erishiladi.

TADQIQOT USHLARI

Tadqiqotni o'tkazish jarayonida olxo'ri mag'zi tarkibidagi amygdalin moddasini ikki hil usulda ajrayib olish jarayonlari o'tkazildi. Birinchi usul bu danak mag'zini gidrotermik ishlov berish. Mag'izlar laboratoriya tegirmonida 0,5-1,0 mm o'lchamgacha maydalanadi. Bu usulda mag'izni ma'lum haroratda suv yoki bug' bilan ishlandi. Dastlab ma'izlar tozlanib 40÷60°C haroratdagi suvda 6÷12 soat davomida ivitiladi. Ushbu jarayonda mag'iz tarkibidagi emulsin fermenti faollashadi va amigdalinni glyukoza, benzaldegid va sianid kislotasiga parchalaydi. Sianid kislotasi suv bilan chiqib ketadi yoki bug'lanadi. Natijada amigdalini miqdorini xavfsiz darajaga ya'ni 0,01 % gacha tushirish mumkin [3,4]. Ikkinchi usul bu termik (Issiqlik yordamida) ishlov berish. Bu usulda mag'izni 120÷150°C haroratda qovurish yoki issiq havo bilan ishlov berish bilan jarayon olib boriladi. Jarayonning ilmiy asosini quyidagicha yuqori harorat ta'sirida amigdalini termik parchalanishga uchrashi bilan isbotlanadi. Ushbu usulning kachiligi danak mag'zidan moy olish jarayonida moyning sifati biroz pasayishi mumkin (oksidlanish tufayli), shuning uchun harorat rejimini qat'iy nazorat qilish (optimallashtirish) kerak bo'ladi [4,5].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

1-jadval
Haroratni amigdalin moddasini ajralish jarayoniga ta'siri

№	Vaqt (soat)	30°C da (mg/g)	40°C da (mg/g)	50°C da (mg/g)	60°C da (mg/g)
1	0 (Boshlang'ich)	12.0	12.0	12.0	12.0
2	1	10.5	9.2	7.8	6.5
3	2	9.2	7.0	5.1	3.5
4	3	8.1	5.3	3.3	1.9
5	4	7.1	4.1	2.1	1.0
6	5	6.2	3.1	1.3	0.5

Ushbu grafik tahlilidan ko'rish mumkinki 50°C harorat eng optimal hisoblanadi, chunki 4 soat ichida amigdalin xavfsiz darajagacha (2.1 mg/g) kamayadi va bunda mag'izdagi oqsillar denaturatsiyaga uchramaydi. 60°C da jarayon tezroq, lekin yuqori harorat moy sifatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Qolgan jarayonlarda harorat amigdalin moddasini ajralish jarayonlariga turli miqdorda ta'siri kuzatilgan [4,5,6].

Yuqoridagi jarayonning kinetik model grafigi $\ln(C_t/C_0)/t$ tashkil qiladi. Ushbu ma'lumotlar reaksiyaning birinchi tartibli ekanligini isbotlaydi. Grafikda to'g'ri chiziqlar hosil bo'ladi.

2-jadval
Haroratni amigdalin moddasini ajralish jarayoniga ta'siri

№	Harorat	Tezlik konstantasi (k, h^{-1})	Korrelyatsiya (R^2)
1	30°C	0.132	0.992
2	40°C	0.271	0.995
3	50°C	0.445	0.998
4	60°C	0.623	0.994

Izoh: R^2 qiymatining 1 ga yaqinligi matematik modelni (birinchi tartibli reaksiya) tajribaga to'liq mos kelganini anglatadi

Yuqoridagi qo'llanilgan usullar natijasida olxo'ri danak mag'izidan olinganda moy tarkibida amigdalin qoladimi? degan savol tug'iladi. Amigdalin suvda eruvchan modda bo'lgani uchun, sovuq presslashda u moy tarkibiga deyarli o'tmaydi (u kunjara/shrotida qoladi). Shuning uchun moyni - filtrlash orqali tozalash kifoya.

Maqolaning ilmiyligini oshirish uchun amigdalinning parchalanish jarayonini birinchi tartibli kimyoviy reaksiya sifatida matematik modellashtirish jarayonini amalga oshirdik. Bu jarayonning qanchalik tez sodir bo'lishini va haroratga bog'liqligini isbotlaydi.

Parchalanish tezligi konstantasi (k)

$$\ln\left(\frac{C_t}{C_0}\right) = -kt$$

Bu yerda:

C_0 - amigdalinning boshlang'ich konsentratsiyasi (mg/gr).

C_t - t vaqtdagi (min yoki soat) amigdalin konsentratsiyasi.

k - reaksiyaning tezlik konstantasi min^{-1}

t - vaqt

Amigdalinning yarmi parchalanishi uchun ketadigan vaqtni hisoblash:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k} \approx \frac{0.693}{k}$$

Bu ko'rsatkich sanoat qurilmalarining quvvatini hisoblashda juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Haroratning jarayonga ta'sirini va Aktivatsiya energiyasini (E_0) ni aniqlash uchun Arrenius tenglamasidan foydalanib jarayonda haroratni vaqt birligidagi o'zgarishi aniqlanadi.

$$\ln(k) = \ln(A) - \frac{E_a}{R \cdot T}$$

Bu yerda:

- A- pre-eksponensial faktor.
- E_a -Aktivatsiya energiyasi (kJ/mol).
- R- universal gaz doimiysi (8.314 J/mol*K)
- T-mutlaq harorat (Kelvinda, K=C+273.15)

XULOSA

O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar va tajriba-sinov ishlari natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: Tanlangan usullarni resurs tejamliligi muhim ahamiyatga ekanligi, Respublika miqyosida olxo'ri yetishtirish hajmining ortishi iqtisodiy foyda keltirish bilan birga, hosil bo'ladigan danak chiqindilarini chuqur qayta ishlashning ekologik va texnologik zaruriyatini ko'rsatdi.

Olxo'ri mag'zi tarkibidagi sianogen glikozid - amigdalın moddasini bartaraf etishning optimal gidrotermik va termik ishlov berish usullari ishlab chiqildi. Taklif etilgan kompleks metodologiya natijasida amigdalın miqdorini 99 % gacha kamaytirishga va mahsulotning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga erishildi.

Amigdalından tozalangan olxo'ri mag'zi qandolat va oziq-ovqat sanoatida qimmatbaho bodom mag'zi o'rnini bosuvchi yuqori sifatli xomashyo sifatida tavsiya etiladi. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar turini kengaytirish imkonini beradi.

Danakli meva chiqindilarini qayta ishlashning ilmiy-texnologik asoslarini joriy etish "chiqindisiz texnologiya" (Zero Waste) tamoyillariga javob beradi va qayta ishlash korxonalarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini minimallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://daryo.uz/en/2025/07/10/uzbekistans-fruit-exports-reach-3686mn-in-1h25/>
2. <https://www.worldstopexports.com/top-plums-exports-imports-by-country-plus-average-prices/>
3. Davlyatov A.A., Xudayberdiyev A.A. Olxo'ri mag'zidan sovuq presslash usulida yog' olish. Educational Research in Universal Sciences (ERUS) Vol. 1. №. 7 (2022). February. 2023. - pp. 315-319. (12) Index Copernicus
4. Davlyatov A.A., Xudayberdiyev A.A., Madaminova Z.T. Meva danaklari chaqilmasining granulometrik tarkibini tahlil qilish// Educational Research in Universal Sciences. ISSN: 2181-3515. 2023 y February. - pp. 286-291. (12) Index Copernicus.
6. Davlyatov, A., Khudaiberdiyev, A., Khamdamov A. (2024). 664.34.063.8 Physical-chemical indicators of plum oil obtained by the pressing method.: Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 9 (1), -pp.-102-108. (05.00.00, № 33).
7. Davlyatov Azizbek, Khudaiberdiyev Absalom, Khamdamov Anvar Justification of technological processes of extracting oil from plum kernels // Universum: технические науки. 2024. №3 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/justification-of-technological-processes-of-extracting-oil-from-plum-kernels> c.-21-27
8. Xudayberdiyev A.A., Xamdamov A.M, Davlyatov A.A. Presslash usulida olingan olxo'ri moyi tarkibidagi og'ir metallarni aniqlash// NamDU Ilmiy Axborotnomasi - Namangan, 2024. - № 4. 151-154-b. (02.00.00, № 18).
9. Azizbek Davlyatov, Absalom Xudayberdiyev, Anvar Khamdamov, Bekhzod Adashev and Zilola Madaminova Physico-chemical properties of oil from plums and prospects for its use//E3S Web of Conferences 486, 02014 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448602014>, (3) Scopus.
10. Ibragimov A.A., Mamajanova I.R., Davlyatov A.A. Study of physical chemical composition of local (Prunus cerasus L.) plants and cherry fruits grown in fergana region// Science and Innovation International Scientific Journal. Volume 3 Issue 10. October 2024. ISSN: 2181-3337. Impact Factor: UIF=8.2. - pp.266-271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14030888>. (12) Index Copernicus.

RESURTEJAMKOR TEXNOLOGIYAR DOIRASIDA KALIY DIGIDROFOSFAT ISHLAB CHIQARISHDA OLINGAN ORALIQ ERITMANING AGROKIMYOVIY TADQIQOTI

M.Axmadova², A.N.Bobokulov¹, A.U.Erkayev¹, N.Xurramov², D.Z.Eshmetova³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

³Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik malaka instituti

Annotatsiya. Kaliy xloriddan fosfor kislota bilan dietilamin ishtirokida kaliy digidrofosfat olish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq eritmalarni tarkibida azot, fosfor va kaliy borligini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqot g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Natijada 0,001 va 0,0001% aralashma konsentratsiyasida 100% paxta chigitining unib chiqishi qayd etildi. Urug' unib chiqqandan keyingi ko'chatlarning o'rtacha uzunligi mos ravishda 9,55 va 11,23 sm yuqori qiymatlarga yetgan. Ko'chatlarni og'irliklari bo'yicha o'rganish natijalarida ham xuddi uzunliklari kabi nazorat namuna 0,201 gr ga nisbatan yaqin natija 0,200 gr ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Mineral o'g'it, atrof muhit, kaliy digidrofosfat, agrokimyo, oraliq eritma, urug' unishi, ko'chat uzunligi.

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РАСТВОРА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДИГИДРОФOSFATA КАЛИЯ В РАМКАХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. Учитывая, что промежуточные растворы, образующиеся при получении дигидрофосфата калия из хлористого калия в присутствии диэтиламина с фосфорной кислотой, содержат азот, фосфор и калий в агрохимическом исследовании изучалось влияние на всхожесть, рост и развитие семян хлопчатника. В результате была отмечена всхожесть 100% семян хлопчатника при концентрации смеси 0,001 и 0,0001%. Средняя длина сеянцев после прорастания семян достигла высоких значений 9,55 и 11,23 см соответственно. Результаты исследования саженцев по весу, как и по длине, показали, что близкий результат-0,200 гр по сравнению с контрольным образцом 0,201 гр.

Ключевые слова. Отходы, окружающая среда, карбонат калия, агрохимия, промежуточный раствор, прорастание семян, длина рассады.

AGROCHEMICAL STUDY OF AN INTERMEDIATE SOLUTION OBTAINED DURING THE PRODUCTION OF POTASSIUM DIHYDROPHOSPHATE USING RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY

Abstract. Given that the intermediate solutions formed during the production of potassium dihydrogen phosphate from potassium chloride in the presence of diethylamine and phosphoric acid contain nitrogen, phosphorus, and potassium, the effect on the germination, growth, and development of cotton seeds was studied in an agrochemical study. As a result, 100% germination of cotton seeds was observed at a mixture concentration of 0.001 and 0.0001%. The average length of the seedlings after seed germination reached high values of 9,55 and 11,23 cm, respectively. The results of the study of the seedlings by weight, as well as by length, showed that result was 0.200 g compared to the control sample of 0.201 g.

Keywords. Waste, environment, potassium carbonate, agrochemistry, intermediate solution, seed germination, seedling length.

KIRISH

Yer yuzasining atigi 10% (taxminan 1,5 mlrd. gektar) qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirish uchun ishlatiladi va bunda dunyo bo'yicha ekin maydonlarini ko'paytirish imkoniyatlari deyarli tugab bormoqda. Shu bilan birga, sayyoramiz aholisi doimiy ravishda o'sib bormoqda, o'sish sur'ati yiliga o'rtacha 1,4% ni tashkil qiladi. Hozirda jami aholi soni 8,1 milliard kishini tashkil etadi, 2050 yilga borib 9 milliardga yetishi prognoz qilinmoqda va uni boqish uchun qishloq xo'jaligi hosildorligini sezilarli darajada oshirish zarur. Shu bilan birga, ekin maydonlarining o'ziga xos (odam boshiga) hajmining qisqarishi – bunga tahdid soluvchi salbiy omildir. Har yili jahon kaliy sanoati 68,1-70 million tonna kaliyli o'g'itlar ishlab chiqaradi va sotiladi. Kaliyli o'g'itlar, asosan, qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish uchun ishlatiladi. Kaliyli o'g'itlar bilan o'stirilgan o'simliklar yuqori sifatli, kasalliklarga chidamli va sug'orish uchun kamroq suv talab qiladi. [1-6].

Kaliy digidrofosfat asosan qimmatbaho kompleks o'g'it sifatida ishlatiladi. Kaliy digidrofosfatni oddiy fosforli o'g'itlarga qaraganda bir qancha afzalliklari bor. Tarkibidagi ozuq miqdori oddiy o'g'itlarga nisbatan ko'p, xlorisiz va suvda yaxshi eriydi. Kaliy fosfat – tuzlari va fosfat ionlari uchun umumiy atama, jumladan: monokaliy fosfat (KH_2PO_4), dikaliy fosfat (K_2HPO_4), trikaliy fosfat (K_3PO_4). Kaliy digidrofosfat suvda yaxshi eruvchanligi bilan fiziologik jihatdan neytral o'g'itdir. U foydali kaliyli o'g'it sifatida ishlatiladi, chunki tarkibida 52% fosfor (P_2O_5), 34% kaliy (K_2O) va foydalanish koeffitsienti yuqori [7-10].

Kaliy digidrofosfatning o'ziga xos xususiyatlari: kaliy digidrofosfat ekinlar tomonidan azot va fosforning o'zlashtirilishini rag'batlantirishi, fosforni tezda to'ldirilishi, ekinlar hosildorligini va ming donli vaznini oshirishi va ekinlarning maxsus fiziologik davrida rol o'ynashi mumkin; kaliy hosilning o'sishi paytida hosilning fotosintezini kuchaytiradi va ozuda moddalarining ishlab chiqarilishi va o'garishini tezlashtiradi; kaliy digidrofosfat ekinlarning stressga chidamliligini yaxshilashi mumkin, masalan qurg'oqchilikka chidamliligi, quruq va issiq shamolga chidamliligi, botqoqlanishga chidamliligi, muzlashga chidamliligi, shikastlanishga chidamliligi va davolanishni kuchaytirishi, bakterial infeksiyaga chidamliligi va boshqala; meva shishishi davrida himoya, mevani saqlab qolish va mustahkamlash, meva shishishini rag'batlantirish, meva sifatini rag'batlantirish, meva sifatini yaxshilash, rang berish va ta'mni yaxshilashga yordam beradi; kaliy digidrofosfat regulyator ta'siriga ega bo'lib, u ekinlarning gul kurtaklari farqlanishiga yordam beradi, gullash sonini va kuchli gul kurtaklarini ko'paytiradi, gullarni mustahkamlaydi va mevalarni saqlaydi, mevalarni yaxshilaydi va ildizlarning o'sishi va rivojlanishiga samarali yordam beradi [11-14]. Kaliy xloriddan fosfor kislotasi bilan dietilamin ishtirokida kaliy digidrofosfat olish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq eritmalarni tarkibida azot, fosfor va kaliy borligini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqot g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganish muhim hisoblanadi.

TADQIQOT OB'EKTI VA TAJRIBA O'TKAZISH USULLARI

Taqdim etilgan preparatlarning o'sishni rag'batlantirish qobiliyatining mavjudligini aniqlash va g'o'za chigitlarining o'sishi va rivojlanishiga ta'sirning optimal kontsentratsiyasini aniqlash.

Taqdim etilgan birikmalarni baholashning standart mezonlari unib chiqishning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar edi: unib chiqish tezligi va unib chiqish energiyasi. Tajriba quyidagi sxema bo'yicha ishlab chiqilgan:

- nazorat - urug'lar distillangan suvda namlangan;
- eksperimental variantlar - urug'lar turli kontsentratsiyali (%) eritmalarida namlangan:
№ 4 namuna (KH_2PO_4 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritma) - 0,001% va 0,0001%;

Paxta chigitlari Petri idishlariga har biri 10 donadan filtr qog'oziga solingan, so'ngra $t=25^\circ\text{C}$ da termostatga 3 marta tajriba takrorlangan holda joylashtirildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

KH_2PO_4 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritmaning g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri

Preparat 0,001% va 0,0001% kontsentratsiyalarda sinovdan o'tkazildi. 1 va 2-jadvallarda keltirilgan ushbu birikmani o'rganuvchi tajribada quyidagi natijalarga erishildi:

1-jadval

4-namunaning g'o'za chigitlarining unib chiqishiga ta'siri

Tajribalar	Paxta chigitining unib chiqish darajasi. dona / kun							
	1 kun	2 kun	3 kun	Nihol%	4 kun	5 kun	6 kun	Nihol%
TO	4	8	9	90,00%	9	9	9	90,00%
	3	8	9		9	9	9	
	3	7	9		9	9	9	
№4 0,001%	3	7	8	80,00%	9	9	9	86,66%
	4	8	8		8	9	9	
	4	7	8		8	8	8	
№4 0,0001%	3	9	10	96,66%	10	10	10	96,66%
	3	9	10		10	10	10	
	3	9	9		9	9	9	

2-jadval.

№4 namunaning g'o'za chigiti nihollari uzunligiga ta'siri

Tajribalar	Har bir paxta niholining uzunligi, sm											Urug'larning o'rtacha uzunligi, sm	Ko'chatlarning o'rtacha vazni, g	
	TO	TO'	TO''	0,001%	0,001%'	0,001%''	0,0001%	0,0001%'	0,0001%''	*	**			
TO	14	10.5	12	14	12.5	12.5	13	11.5	10	**	11:00	11:30	0,203	0,201
	14	12.5	14	12	10.5	7	14	12.5	12	**	10.85		0,201	
	13	14.5	13	15.5	16	12.5	9	14	13	**	12.05		0,201	
№4 0,001%	9.5	11	9.5	12.5	14	8	13	11	7.5	**	9.60	9.55	0,180	0,179
	8	14.5	13	8.5	12	15	9.5	12	7.5	**	10.00		0,178	
	10	13	12.5	9	10	9.5	14	12.5	**	**	9.05		0,181	
№4 0,0001%	14	10	16	12	14	9	10.5	12	12	10	11.95	11.23	0,200	0,200
	9	12	14	14	9	10	14	12	14	11	11.90		0,202	
	12	13.5	9	11	7	12.5	11	10.5	12	**	9.85		0,199	

* chirigan

** unib chiqmagan

Tajriba natijalariga ko'ra KH_2PO_4 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritmaning g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri quyidagicha bo'ldi: unib chiqish 96,66%, shuningdek, nazorat darajasida ko'chatlarning o'rtacha uzunligi va vazni qayd etildi. Bunda ko'chatlarning o'rtacha uzunligi va vazni nazorat namunasi bilan deyarli bir xilda bo'ldi.

Jadvalda nihollarning o'zini tavsiflovchi ma'lumotlar keltirilgan: o'rganilayotgan birikma ta'sirida nihollarning uzunligi va ularning o'rtacha og'irligi bo'yicha eng yaxshi ko'rsatgich mos ravishda 11,23 sm va 0,200 gr bo'lgan.

Fotosuratlarda sinovdan o'tgan birikmalarning g'o'za chigitlarining unib chiqishi va yashovchanligiga ta'siri yaqqol ko'rsatilgan.

Tajribaning birinchi kunida tajriba Petri idishlariga joylashtiriladi.

Tajribaning 3-kuni - paxta chigitining unib chiqishi:

Namuna №4 konsentratsiyada (%):

0,001

0,0001

Tajribaning 6-kuni - paxta chigitining unib chiqishi:

Namuna №4 konsentratsiyada (%):

0,001

0,0001

XULOSA

Shunday qilib, laboratoriya tajribasiga asoslanib, biz ishonch bilan aytishimiz mumkin: barcha namunalardan yaxshi natijalar olingani qayd qilingan. Bu birikmalar past konsentratsiyalarda g'ozga chigitining unib chiqishini aniq rag'batlantiradigan ijobiy xususiyatlarni namoyon etadi, bu nafaqat urug'lar suv bilan namlangan nazoratga nisbatan, balki boshqa preparatlarning asosiy komponenti bo'lgan DEA-HCl bilan namlangan taqqoslash nazoratiga ham nisbatan yaxshi ekanligini ko'rsatdi. Ularning ta'sirini nazorat tajribasi bilan taqqoslash, solishtirish mumkin va natijalar undan yuqori, ya'ni bu birikmalar o'simlik o'sishi stimulyatorlari sifatida tasniflanishi mumkin. Tajriba natijalari ushbu preparatlarni respublika dalalarida ishlab chiqarish sharoitida qo'llash uchun kelgusida o'rganishni tavsiya etish imkonini beradi. Xlorsiz kaliyli tuzlar olishda oraliq eritma sifatida ajraladigan dietilamingidroxlorid tarkibida azot va kaliyli tuzlar bo'lganligi sababli g'ozga chigitlarining unib chiqishi va yashovchanligiga ta'siri ijobiy natija berdi. Dietilamingidroxloriddan dietilaminni regeneratsiya qilmasdan chiqindisiz texnologiyani yo'lga qo'yish imkoniyani mavjud ekanligi ushbu agrokimyoviy tadqiqot natijasida sinovdan o'tkazildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasida atrof-muhit holati va tabiiy resurslardan foydalanish to'g'risidagi Milliy ma'ruza // O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi. – Toshkent: Chinor ENK, 2013.
2. Jo'rayev, B., & Nomozov, X. (2025). Atrof - muhitni asrashning mintaqalararo masalalari: orol muammosi. *Modern Science and Research*, 4(1), 481–486. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/61658>
3. Печковский В.В., Пинаев Г.Ф., Дзюба Е.Д., и др. *Технология калийных удобрений.* – Минск, "Высшая школа", 1978, 330с. 6
4. Калийли тузлар ишлаб чиқариш назарияси ва технологик ҳисоблари [Матн] : дарслик / А.У. Эркаев, А.М. Реймов, М.Ш. Адилова, А.Н. Бобоқулов, Н.А. Улашева. Биринчи китоб. – Тошкент: «Faylasuflar» нашриёти, 2023. –504 б.
5. Калийли тузлар ишлаб чиқариш назарияси ва технологик ҳисоблари [Матн] : дарслик / А.У. Эркаев, А.М. Реймов, М.Ш. Адилова, А.Н. Бобоқулов, Н.А. Улашева. Иккинчи китоб. – Тошкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2024. –296 б
6. A. Reymov, M. Ayimbetov, R. Qurbaniyazov *Mineral o'g'itlar texnologiyasi . Darslik. « Bilim ».* Nukus. 2019, 226 b.
7. Грабовенко В.А., *Производство бесхлорных калийных удобрений*- Л.: Химияб 1987г.
8. Титков С.Н., Мамедов А.И., Соловьев Е.И. *Обогащение калийных руд.* – М.: Недра, 1982. – 216с.
9. G'afurov K. *Mineral o'g'itlar va tuzlar texnologiyasi.* – T.: 2007. -250b.
10. Комендо И.Ю., *Разработка технологии получения калия дигидрофосфата особой чистоты для лазерной техника.* Афторефератю «Курчатовский университет» Москва-2018.
11. Никольский Б.П. *Справочник химика. Основные свойства органических и неорганических соединений.* Т. II. "Химия". 1971. 1168 с.
12. Киргинцев А.Н., Грушников Л.Н., Лаврентьева В.Г. *Растворимость неорганических веществ в воде.* 1972. 248 с.
13. Schmidt V.H. *High-Pressure and Low-Temperature Physics.* Springer US. 1978. pp. 237–249
14. Busch G., Scherrer P. *Eine neue seignette-elektrische Substanz // Naturwissenschaften.* Vol. 43. 1935. P. 737.

ASPERGILLUS NIGER ZAMBRUG'IDAN OLINGAN LIPAZANI XOM SPIRT TARKIBIDAGI ORALIQ MAHSULOTLARNI MIQDORIGA TA'SIRI

Qayumov Bobir Sobirovich, Xasanov Xasan Tursunovich, Malikov Azim Ne'matovich.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. *Aspergillus niger zambrug'idan olingan lipazani erkin va immobillangan holatda xom spirt tarkibidagi ikkilamchi mahsulotlarga (aldegidlar, efirlar, sivuxa moylari va metanol) ta'siri o'rganilgan. Xom spirtga erkin holatdagi lipaza bilan ishlov berilganda xom spirt tarkibidagi ikkilamchi mahsulotlar deyarli o'zgarmaganligi ko'rsatilgan. Immobilangan lipaza fermenti bilan ishlov berilganda ikkilamchi mahsulotlar miqdoriga ijobiy ta'sir etib aldegidlar konsentratsiyasi 1,5 marotaba kamayishi kuzatildi, Efirlar konsentratsiyayi deyarli 50 marta oshgan. Sivuxa moylari 2,4 marta kamaygan, methanol miqdori esa 1,35 marta kamaygan, isopropanol konsentratsiyasi 1.28 marta kamayishi kuzatigan.*

Kalit so'zlar: *Lipaza, Aspergillus niger, immobillangan, xom spirt, ishlov berish, ikkilamchi mahsulotlar.*

Аннотация. *Было изучено влияние липазы, полученной из гриба Aspergillus niger в свободной и иммобилизованной форме, на вторичные продукты (альдегиды, сложные эфиры, масла сивушки и метанол) в спирте-сырце. Показано, что при обработке спирта-сырца липазой в свободном состоянии вторичные продукты в спирте-сырце оставались практически неизменными. При обработке иммобилизованным липазой наблюдался положительный эффект на количество вторичных продуктов: концентрация альдегидов уменьшилась в 1,5 раза, а концентрация сложных эфиров увеличилась почти в 50 раз. Концентрация сивушных масел снизилась в 2,4 раза, количество метанола уменьшилось в 1,35 раза, а концентрация изопропанола уменьшилась в 1,28 раза.*

Ключевые слова: *Липаза, Aspergillus niger, иммобилизованная, спирт-сырец, обработка, побочные продукты.*

Abstract. *This study investigated the effect of treating raw alcohol with Aspergillus niger lipase (non-immobilized) and immobilized lipase on the concentration of secondary compounds (aldehydes, esters, fusel oils, and methanol) in raw alcohol. When raw alcohol was treated with non-immobilized Aspergillus niger lipase, the concentrations of secondary compounds changed only slightly. In contrast, treatment with immobilized lipase had a positive effect on the concentration of secondary compounds: the concentration of aldehydes decreased by 1.5 times, the concentration of esters increased almost 50 times, fusel oils decreased by nearly 2.4 times, methanol decreased by 1.35 times, and isopropanol concentration decreased by 1.28 times.*

Keywords: *lipase enzyme, immobilized enzyme, raw alcohol, secondary compounds.*

KIRISH. So'ngi yillarda lipolitik fermentlar ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortmoqda. Bu, birinchi navbatda, lipid metabolizmida va organizmdagi lipidga bog'liq funktsiyalarni tartibga solishda lipazalarning muhim roli bilan bog'liq [1]. Bundan tashqari, lipazalar bo'yicha nashr etilgan ko'plab ishlar heterogen fermentativ kataliz qonuniyatlari va faza chegarasidagi fermentativ reaksiyalarning xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Bugungi kunga qadar lipazalarni, ayniqsa kelib chiqishi mikrobial bo'lgan lipazalarni o'rganishdagi yutuqlar juda katta ahamiyatga ega - ularning ko'pchiligi toza holatda ajratib olingan va tavsiflangan, ularning ko'pchiligi uchun aminokislotalar ketma-ketligi va boshqa strukturaviy elementlar aniqlangan. Ushbu fermentlarning ta'sir mexanizmini tavsiflovchi kinetik modellar heterogen tizimda fermentlarning ishlashining klassik namunasi sifatida taklif qilingan. Mikrobial lipazalarni o'rganishda erishilgan yutuqlar bir qator amaliy muammolarni hal qilish imkonini berdi, ular, avvalambor, yog'-moy sanoatining rivojlanish tendentsiyalari va oldindan belgilangan xususiyatlarga ega mahsulotlarni olish zarurati bilan belgilanadi.

Lipazalarning tabiiy vazifasi yog'larni, suv-lipid chegarasida efir bog'larni gidrolizlash qobiliyatidir, ammo ma'lum sharoitlarda ular sintez va transesterifikatsiya reaksiyalarini tezlashtirishi mumkin [2-4].

Lipazalarning texnologik jarayonlarda qo'llanilishiga hozirgacha yetarlicha e'tibor berilmagan, garchi bunday tadqiqotlar so'ngi yillarda paydo bo'la boshlagan bo'lsa ham (lipid gidrolizi, lipid sintezi va oziq-ovqat sanoatining turli sohalarida ferment tarkibida lipazalardan foydalanish) [5].

Hozirgi vaqtda lipazalardan turli maqsadlarda foydalanish bo'yicha juda keng materiallar mavjud. Ulrich Schörken [6] sharhida biotexnologiya usullari bilan turli xil lipidni o'z ichiga olgan birikmalarni ishlab chiqarish bilan bog'liq bir qator masalalar keltirilgan. Mikrobia lipazalardan quyidagi jarayonlarda foydalanish ko'rsatilgan: 1) yog'lar va moylarning gidrolizi, 2) glitserin efirlarining sintezi, 2) shakar bilan yog' kislotalari efirlarining sintezi, 3) yangi xususiyatlarga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beruvchi transesterifikatsiya reaksiyasi.

Organik erituvchilarda lipazalarning yuqori barqarorlash usullarini kashf etilishi sintez, erkin yog' kislotalar yordamida esterifikatsiya yoki efirlar yordamida transesterifikatsiya qilish imkoniyatlari yaratildi.

Ushbu ishning maqsadi ozuqaviy spirt ishlab chiqarishda hom-spirt ta tarkibidagi hamroh moddalarni lipolitik fermentlar yordamida biotransformatsiyalab rektifikatsiya jarayonini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot usullari.

Xom-spirt sifatida "Biokimy" AJ korxonasiidan olingan spirt va lipolitik ferment sifatida *Aspergillus niger* zambug'dan olingan preparati (Novozams, Дания), ishlatildi. Immibillangan lipaza sifatida silikagel, poliamid, glutar dialdegid va kefalini asosida olingan sorbentda adsorsiyalangan *Aspergillus niger* lipazan ishlatildi [7].

Lipolitik faolligni aniqlash. Lipolitik fermentlarni faolligini aniqlashda fotokolorimetrik usul bilan rodamin 6J xromofor reagenti asosida [8] aniqlandi. Nisbiy faollik 1 soatda, 37°C da, pH 7,0 ajralib chiqadigan yog' kislotalarining mkmoldagi miqdori bilan ifodalanadi.

Substrat sifatida 1-% li polivinil spirti bilan emulgirlangan tozalangan paxta moyi va baliq moyi ishlatildi. Yog'larni gidrolizi quyidagi sharoitlarda olib borildi. 0,1 M fosfat buferida tayyorlangan 0,2 ml emulgirlangan yog'ga, pH 7,5 va 20 mM CaCl₂ va 0,5 ml ferment eritmasi solinadi. Reaksiyon muxitni hajmi 0,1 M fosfatli bufer eritmasi bilan 2 ml yetkiziladi. Fermentatsiya 37°C da 1 soat davomida olib boriladi. Reaksiyon aralashmadan 0,25 ml dan namuna olinib reaksiyani to'xtatish uchun 1 ml etanolda tayyorlangan 0,1M HCl qo'shildi. Uni ustiga 5 ml geksan solib aralashtiriladi va tindirishga qo'yiladi. Natijada 2 ta qatlam xosil bo'ladi. Ustki geksan qatlamidan 1 ml olib ustiga 1,5 ml rodamin 6J ni benzoldagi eritmasi solinadi. Shundan so'ng eritmani optik zichligi 515 nm to'liq uzunligidagi nurda, 10 mm qalinlikdagi kyuvetada aniqlanadi. Aniqlangan optik zichlik orqali kalibrovka egri chizig'i orqali yog' kislota miqdori aniqlanadi.

Xom spirt tarkibidagi ikkilamchi mahsulotlar miqdorini aniqlash. Xom va rektifikatlangan etil spirti tarkibidagi sivuxa spirtlari, murakkab efirlar va aldegidlar Xromatek-Kristall 4000) gas-xromatografida aniqlandi. Flamen ionizatsiya detektor (FID) - Kapillyar kolonna (30 m x 0.25 mm, polietilenglikol yoki DB-WAX fazali) - Gazlar: tashuvchi — azot; yondiruvchi — vodorod; oksidlovchi — havo.

Xromatografik shartlar jadvali:

Parametr	Qiymati
Kolonna harorati	50–180°C (gradient bilan)
Detektor harorati	250°C
Injektor harorati	200°C
Tashuvchi gaz	Azot (30 ml/min)
Detektor	FID (Flame Ionization Detector)
Injeksiya hajmi	1 mkl

Gaz xromatogrammada har bir moddaga tegishli piklar aniqlanadi.- Standart namunalar (asetaldegid, etilasetat, izoamil spirti va h.k.) bilan solishtiriladi.- Pik yuzasi orqali moddalar miqdori aniqlanadi (mg/dm^3 absolyut spirtida).

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

Biz o'z tadqiqotlarimizda lipolitik fermentlarni xom spirt tarkibidagi xamroh moddalarni biotransformatsiyaga uchratib, olinayotgan spirtning sifat ko'rsatkichlariga qanday ta'sir etishini o'gandik.

Ma'lumki, fermentlar tashqi muhit ta'siriga chidamsiz. Jumladan muhit tarkibidagi spirt fermentlarni faolligini kamaytiradi. Shining uchun fermentlarni barqarorligini oshirish maqsadida fermentlarni immobillashni fizikaviy va kimyoviy usullari qo'llaniladi.

1-rasmda *Asp.niger* zambrug'idan olingan lipazani faolligiga etil spirtini ta'siri keltirilgan.

1-rasm. Erkin va immobillangan lipazani faolligiga etanolni ta'siri.

1- Erkin (immobillanmagan) lipaza, 2 –immobillangan lipaza.

Keltirilgan natijalardan ko'rinib turibdiki, immobillanmagan lipaza muhit tarkibida etanolni miqdori oshishi bilan fermentni miqdori kechin pasayadi. Reaksiyon muhitda etanolni miqdori 10 % hajm bo'lganda faollik 50% tashkil etadi. Immobillangan lipaza esa ushbu sharoitda 90% faolligini saqlaydi.

Ushbu tajribalar xom spirt tarkibidagi hamroh moddalarni biotransformatsiyalashda qo'llanilganda erkin va immobillangan lipaza turlicha ta'sir etishi kuzatildi.

Quyidagi keltirilgan rasmda erkin va immobillangan lipazani xom spirt tarkibidagi ikkilamchi mahsulotlarga ta'siri keltirilgan.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki aldegidlar miqdorining o'zgarishi ishlov usullariga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Eng yuqori ko'rsatkich xom spirt namunasida kuzatilib, u 93,7896 mg/l ni tashkil etgan. *Aspergillus niger* qo'llanilgan holatda aldegidlar miqdori biroz kamayib, 88,4633 mg/l tashkil etdi.

2-rasm. Spirt distillat tarkibidagi Aldegidlar konsentratsiyasiga aspergillus niger lipazasini ta'siri

Xom spirt immobillangan lipaza bilan ishlov berilganda aldegidlar miqdori 61,6911 mg/l ni tashkil etib, xom spirtga nisbatan keskin pasayishni namoyon etgan. Bu holat lipaza fermentining aldegidlarni parchalash yoki ularning miqdorini kamaytirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini anglatadi. Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, fermentativ ishlov, ayniqsa immobillangan lipaza qo'llanilishi, spirt sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi aldegidlarni kamaytirishda eng samarali usul hisoblanadi.

Immobilangan lipaza xom spirt tarkibidagi efirlarni hosil bo'lishiga ham sezilarli darajada ta'sir etadi (3-rasm). Xom spirt namunasida efirlar miqdori nisbatan past bo'lib, 1,6292 mg/l ni tashkil etgan. *Aspergillus niger* lipazasi qo'llanilgan tajribada ushbu ko'rsatkich biroz kamayib, 1,53856 mg/l tashkil etdi, immobilangan lipaza bilan ishlov berilganda 79,647 mg/l ga tashkil etdi.

3-rasm. Spirt distillat tarkibidagi efirlar konsentrasiyasiga *aspergillus niger* lipazasini ta'siri

Efirlar miqdorining ortishi mahsulotning aromatik xususiyatlarini yaxshilashi mumkin, ammo ayni paytda ularning me'yordan ortiq bo'lishi spirtning sifatga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimolini ham inobatga olish lozim. Umuman olganda, immobilangan lipaza fermenti efirlar hosil bo'lishini jadallashtiruvchi eng ta'sirchan omil ekanini yaqqol namoyon etadi.

Xom spirtning lipolitik fermentlar bilan ishlov berish nafaqat aldegidlarni, efirlarni miqdoriga, shu bilan birga sivuxa moylarini, metanolni va izopropanolni biotransformatsiyasiga ham ta'sir etadi (4-rasm). Xom spirt namunasida sivuxa moylari miqdori juda yuqori bo'lib, u 935,5784 mg/l ni tashkil etgan. *Aspergillus niger* qo'llanilgan variantda esa ushbu ko'rsatkich deyarli o'zgarmasdan qolib, 936,3407 mg/l ni tashkil etgan, bu esa mazkur ferment sivuxa moylarini kamaytirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmaganini anglatadi.

4-rasm. Spirt distillat tarkibidagi sivuxa konsentrasiyasiga *aspergillus niger* lipazasini ta'siri

Shu bilan birga, immobilangan lipaza ishlatilganda sivuxa moylari miqdori keskin kamaygan. Bu holatda ushbu ko'rsatkich 393,947 mg/l gacha tushib, xom spirtga nisbatan qariyb ikki baravardan ortiq pasayishni namoyon etgan. Bu natija lipaza fermenti sivuxa moylarini parchalash yoki ularning miqdorini samarali ravishda kamaytirish qobiliyatiga ega ekanini ko'rsatadi. Umuman olganda, olingan natijalar immobilangan lipaza fermenti spirt tarkibidagi sivuxa moylarini kamaytirishda eng samarali texnologik yechim ekanini tasdiqlaydi.

Xom spirt tarkibidagi metanol miqdori turli ishlov usullarida juda past darajada qolishini ko'rsatadi. Xom spirt namunasida metanol miqdori 0,0131 mg/l ni tashkil etgan bo'lib, bu uning asosiy komponent emasligini anglatadi. *Aspergillus niger* lipazasi qo'llanilgan variantda metanol miqdori biroz oshgan holda 0,0153 mg/l ga yetgan, ammo ushbu o'sish juda kam farq bilan ifodalanadi.

5-rasm. Spirt distillat tarkibidagi metanol konsentrasiyasiga *aspergillus niger* lipazasini ta'siri

Eng past ko'rsatkich immobilangan lipaza fermenti ishlatilganda qayd etilgan. Ushbu holatda metanol miqdori 0,0097 mg/l ni tashkil etib, boshqa ikki variantga nisbatan minimal darajada bo'lgan. Bu natija lipaza fermenti qo'llanilishi metanol hosil bo'lishini cheklash yoki uning miqdorini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi. Umuman olganda, barcha

variantlarda metanol miqdori juda past darajada saqlanib qolgan bo'lsa-da, immobillangan lipaza fermenti qo'llanilgan usul eng xavfsiz va maqbul natijani ta'minlaganini ta'kidlash mumkin.

Xom spirt tarkibidagi izopropanol miqdori turli ishlov usullariga qarab ma'lum darajada o'zgarishi kuzatildi (5-rasm). Xom spirt namunasida izopropanol miqdori 5,5797 mg/l ni tashkil etgan. Xom spirtga *Aspergillus niger* lipazasi qo'llanilgan variantda izopropanol miqdori biroz oshib, 5,7371 mg/l ga yetgan, bu esa ushbu ferment izopropanol biotransformatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaganini anglatadi.

6-rasm. Spirt distillat tarkibidagi izopropanol konsentratsiyasiga *aspergillus niger* lipazasini ta'siri

Shu bilan birga, immobillangan lipaza fermenti ishlatilganda izopropanol miqdori ancha kamaygan. Ushbu holatda ushbu ko'rsatkich 4,3305 mg/l ni tashkil etib, xom spirtga nisbatan sezilarli pasayish kuzatilgan. Bu natija lipaza fermenti izopropanol miqdorini kamaytirishda samarali ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Umuman olganda, natijalar izopropanol miqdorini optimal darajada saqlashda immobillangan lipaza fermenti qo'llanilishi eng maqbul usul ekanini namoyon etadi.

Xulosa

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, xom spirtga *aspergillus* lipazasi bilan ishlov berilganda xom spirt tarkibidagi ikkilamchi mahsulotlarni miqdorini o'zgarishi kam darajada ta'sir etgan, aksincha immobillangan lipaza fermenti bilan ishlov berilgan xom spirt namunasida xom spirt tarkibidagi ikkilamchi mahsulotlarni miqdorini sezilarli miqdorda o'zgarishini ko'rsatdi. Bundan xulosa qilishimiz mumkin xom spirtga immobillangan ferment bilan ishlov berib xom spirt tarkibidagi ikkilamchi mahsulotlarni biotransformatsiyalab ularni miqdorini ijobiy o'zgarishini boshqarishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sharma R., Chisti Y. and Banerjee U.Ch. Production, purification, characterization, and applications of lipases//Biotechnology Advances, 2001, V.19, Issue 8, P. 627-662.
2. Sakaki, K., L. Giorno & E. Drioli. 2001. Lipase-catalyzed optical resolution of racemic naproxen in biphasic enzyme membrane reactors.// J. Membr. Sci. 2001, v.184, p. 27-38
3. Arica, M.Y., et al. Reversible immobilization of lipase on phenylalanine containing hydrogel membranes.//Proc. Biochem., 2001, v.36, p. 847-854.,
4. Theil, F. Lipases as a tool for the synthesis of chiral intermediates.//Chem. Today, 2000 n.18, p. 61-64
5. Giorno, L., et al. Hydrolysis and regioselectivity transesterification catalyzed by immobilized lipases in membrane bioreactors. //J. Membr. Sci. 1997, v.125, p. 177.
6. Ulrich Schörken, Dr., Peter Kempers. Lipid biotechnology: Industrially relevant production processes//European Journal of Lipid Science and Technology 2009, V. 111, No. 7, P. 627-645.
7. Хасанов Х.Т., Рахимов М.М., Якубов И.Т. и др. /А.с. № 1510859 Способ получения сорбента для иммобилизации липолитических ферментов // Б.И. -1989, -№ 36. -С.25
8. Anderson M.M., McCarty R.E. Rapid and sensitive assay for free fatty acids using rhodamine 6G //Anal.Biochem., 1972, v.45, p.260-270.

FORMULATION OF MILK MARGARINE BASED ON SOY MILK AND INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOY MILK ON THE ORGANOLEPTIC AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MARGARINE

Raximova Gulmira Xamidullayevna

Namangan davlat texnika universiteti, PhD

+998772116868

raximovag1983@gmail.com

Murodullayeva Nodirabonu Mirzoxid qizi

Namangan davlat texnika universiteti, talaba

+998992287761

Abstract.. In this scientific article, the formulation of milk margarine based on soy milk and the effect of soy milk on the organoleptic and physicochemical properties of margarine were studied. During the experiments, the prepared samples were analyzed in terms of taste, smell, consistency, moisture content, and fat content. The obtained results confirmed that soy milk has a positive effect on improving the quality of margarine and increasing its nutritional value.

Key words: soy milk, milk margarine, formulation, organoleptic properties, physicochemical parameters.

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МОЛОЧНОГО МАРГАРИНА НА ОСНОВЕ СОЕВОГО МОЛОКА, ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЕВОГО МОЛОКА НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАРГАРИНА.

Аннотация. В данной научной статье исследуется рецептура молочного маргарина на основе соевого молока и влияние соевого молока на органолептические и физико-химические свойства маргарина. Образцы, приготовленные в ходе экспериментов, были проанализированы по таким показателям, как вкус, запах, консистенция, влажность и содержание жира. Полученные результаты подтвердили, что соевое молоко оказывает положительное влияние на улучшение качества маргарина и повышение его пищевой ценности.

Ключевые слова: соевое молоко, молочный маргарин, рецептура, органолептические свойства, физико-химические параметры.

SOYA SUTI ASOSIDA SUTLI MARGARIN RETSEPTINI SHAKLLANTIRISH, SOYA SUTINI MARGARIN ORGANOLEPTIK VA FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada soya suti asosida sutli margarin retseptini shakllantirish va soya sutining margarinning organoleptik hamda fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Tajribalar davomida tayyorlangan namunalar ta'mi, hidi, konsistensiyasi, namlik va yog' miqdori kabi ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil qilindi. Olingan natijalar soya suti margarin sifatini yaxshilash va uning oziqaviy qiymatini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: soya suti, sutli margarin, retseptura, organoleptik xususiyatlar, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar.

Today, as consumers increasingly seek healthy and balanced diets, the demand for diet products is increasing. This, in turn, is leading to an increasing demand for balanced recipes and functional foods that are beneficial for health. Among common foods for healthy eating, options with reduced sodium, sugar and saturated fat, as well as their low-calorie versions, are becoming increasingly popular.[1, 2]. Consumer interest in low-fat margarine is growing due to the harmful

effects of saturated and trans fatty acids on human health and the cardiovascular system. [3; 4]. According to the latest version of the Dietary Guidelines for Americans [5; 6], partially hydrogenated oils (food additives), once a common ingredient in margarine and a major source of artificial trans fatty acids in foods, are no longer recognized as safe foods by the Food and Drug Administration as of 2018. In a previous publication, the U.S. Department of Agriculture [7; 8] recommended that American consumers limit their daily consumption of fat-based spreads, especially solid varieties, due to their high trans fatty acid content. However, Weber et al. [9] found that many margarine brands continued to use trans fats even after the recommended dietary allowances for trans fats were banned.

It is known that margarine contains a water-milk phase, in which all water-soluble substances are dissolved and then incorporated into the emulsion. According to the current recipes of low-calorie margarines and fat spreads, they contain 40-60% of the “water-milk” phase, which largely determines the organoleptic properties of the finished product. Milk is also considered a favorable environment for the survival and development of microflora, and when included in margarine, it significantly affects its shelf life and taste.

Milk gives margarine a pleasant taste and aroma, increases its nutritional value. Fresh, pasteurized, fermented with lactic acid or coagulated with citric acid milk is used for margarine production. Pasteurized and biologically fermented milk is added depending on the margarine recipe. Curdled milk not only improves the taste of margarine, but also increases its shelf life. The environment of the “water-milk” phase in margarine should be equal to pH=3.0-5.5. Such a weakly acidic environment prevents the occurrence of unwanted microbiological processes during margarine storage.

Today, citric and lactic acids are being added to the recipe to increase the microbiological stability of margarine, ensuring that the pH value of the product is 4-6.

Cow's milk used in the production of margarine is brought from farms in special tanker trucks or special containers. The imported raw milk is pasteurized (sometimes sterilized) after the necessary laboratory tests. If necessary, it is cooled or pasteurized and sent to the production of margarine.

Since the milk supply farms are located outside the city, and the margarine production plants are located in the city, their transportation and storage pose specific problems. For this reason, many margarine manufacturers today are abandoning milk margarine recipes or using powdered milk. The use of powdered milk increases the cost of the product. Most powdered milks contain a large proportion of soy protein

In order to eliminate the problems associated with cow's milk in the production of dairy margarines and reduce the cost of the product, it is advisable to use soy milk, which is considered a substitute for cow's milk. However, due to the specific properties of soy milk, it is necessary to develop a dairy margarine recipe based on soy milk.

The research aims to develop two protein-enriched and vegan margarine recipes by replacing milk and water in dairy margarine with soy milk. All components other than milk and water in the existing dairy margarine recipe are unchanged. The vegan-only recipe uses a milk fat substitute instead of butter.

The physicochemical parameters of the oils used in the experiments are presented in Table 1, and the parameters were determined in laboratory conditions.

A recipe was developed to increase the nutritional value of margarine by incorporating the valuable nutrients contained in soy milk into its composition, and margarines were produced based on the developed recipe.

Table 1
Quality indicators of fats and oils used in the milk margarine recipe

Type of oil and grease	Number of iodine, % J ₂	Moisture and volatile matter content, %	Acid number, mg KOH	Melting temperature, °C	Hardness, g/cm
Butter	46,3-48,7	0,15-0,20	0,21-0,23	32-33	140-142
Peretherified oil	75,8-78,2	0,16-0,25	0,61-0,78	33,2-36,1	166-174
Milk fat substitute	65,2-68,7	0,28-0,30	0,21-0,24	34-35	130-135

Margarine recipes were formulated based on the fatty raw materials listed in Table 1. Two recipes with different aqueous phases were created, namely, the first used distilled water and pasteurized cow's milk, and the second added distilled water and pasteurized soy milk. The formulated recipes are listed in Table 2.

As can be seen from Table 2, the type and amount of all components in both recipes are the same, only in recipe 2 soy milk was used instead of cow's milk.

Table 2
Margarine recipes made using soy and cow's milk

Margarine components, %	Recipes	
	traditional	Soy milk added
Butter	5,0	5,0
Peretherified oil	55,0	55,0
Milk (cow's milk)	10,0	0,0
Paint	0,1	0,1
Emulsifier	0,7	0,7
Aromatizer	0,1	0,1
Preservative (potassium sorbate)	0,1	0,1
Table salt	0,4	0,4
Antioxidant	0,05	0,05
Sugar	0,4	0,4
Water	28,15	28,15
Soy milk	0,0	10,0
Total	100	100

Initially, according to the developed recipe, the fat base of margarine was prepared based on butter and transesterified oils. Then, the aqueous phase of margarine was prepared, consisting of a mixture of salt, sugar, potassium sorbate, cow's milk and water. At the same time, the fat phase of margarine, consisting of emulsifier, dye and cottonseed oil, was also prepared. The components prepared according to the developed recipe were mixed to form margarine emulsions. The margarine emulsion was cooled and brought to a commercial form.

In the next stage of the experiment, margarine was prepared according to the proposed recipe. For this, the above processes were repeated. Only when preparing the aqueous phase, soy milk was used instead of cow's milk.

The produced margarines were analyzed and their quality indicators were compared. The results of the analysis are presented in Table 3.

Table 3
Comparative indicators of margarines made from soy and cow's milk

Indicator name	Margarines	
	traditional	soy milk added
Color	Light yellow color with uniform composition throughout the mass	
Consistency	Plastic, dense, homogeneous, the cut surface is shiny	Plastic, dense, homogeneous, the cut surface is shiny
Melting point of fat extracted from margarine, °C	34,1	34,3
Mass fraction of moisture and volatile matter,%	38,94	38,67
Mass fraction of salt, %	0,4	0,4
Acidity, °K	2,4	2,2
Mass fraction of fat,%	60,31	60,25

The data in Table 3 shows that all analyzed margarines comply with the requirements of UzDSt 3317-2018 in terms of quality indicators.

Margarines obtained according to both recipes meet the standard requirements in terms of color, consistency, taste, and smell (Table 4).

Table 4
Chemical characteristics of the obtained margarines

Ko'rsatgich nomi	Milk margarines	
	Cow's milk added	Soy milk added
Mass fraction of fat,%	60,31	60,25
Protein content, g	0,29	0,65
Amount of carbohydrates, g	0,46	0,43
Mass fraction of moisture and volatile matter,%	38,94	38,67
Acidity °K	2,4	2,2
The amount of peroxide, mmol O/kg	4,82	4,81

The data presented in Table 4 show that margarine prepared according to the recommended recipe is not inferior to margarine prepared from cow's milk in terms of plasticity, dispersibility, workability, stability and oxidation stability. In addition, the added soy milk increases the nutritional value of the recommended margarine.

In conclusion, it can be said that the introduction of soy milk instead of cow's milk into the margarine recipe improves its organoleptic and chemical characteristics. In particular, it increases the shelf life of margarine. It also allows you to reduce the cost of the product. This allows us to recommend the proposed recipe for widespread use in the production of margarine.

REFERENCES

1. G.X.Raximova, A.T.Ro'ziboyev. Improving the technology of obtaining soy milk// NamMTI ilmiy-texnik jurnali. Namangan, 2022 yil. 4-son. S 75-81(05.00.00, №33)
2. G.X.Raximova, A.T.Ro'ziboyev, Sh.D.Salijanova, Sh.S. Gaipova. Issledovaniye fiziko-ximicheskix svoystva soyeвого moloka// Universum: texnicheskiye nauki: elektron. nauchn. jurn.- Moskva, sentyabr 2023.- № 9(114). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15977>: - S.38-41(02.00.00 №1)
3. William Kloek, Pieter Walstra, and Ton van Vliet. Crystallization Kinetics of Fully Hydrogenated Palm Oil in Sunflower Oil Mixtures // Paper no. J9222, JAOCS 77, 389–398 (April 2000).

4. Delamarre, S. and Batt, C.A. 1999. The microbiology and historical safety of margarine. *Food Microbiology*, 16, 327–333.
5. Charteris, W. P. (1996) Microbiological quality assurance of edible table spreads in new product. *J. Soc. DairyTech.* 49, 87±98.
6. Chaves, K.F.; Barrera-Arellano, D.; Ribeiro, A.P.B. Potential application of lipid organogels for food industry. *Food Res. Int.* 2018, 105, 863–872.
7. Veronica Galindo-Cuspinera, Joana Valença de Sousa, Marcia Knoop. Sensory and analytical characterization of the “cool-melting” perception of commercial spreads. *Journal of Texture Studies.* 2017; 48: 302-312
8. Li, C.; Cobb, L.K.; Vesper, H.W.; Asma, S. Global Surveillance of trans-Fatty Acids. *Prev. Chronic Dis.* 2019, 16, 190121.
9. Kodali, D. R. Trans fats-chemistry, occurrence, functional need in foods and potential solutions. In D. R. Kodali& G. R. List (Eds.), *Trans fats alternatives.* AOCS Press. 2013. p. 133.

УДК 638.144.5

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЁДА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПЧЁЛ, ВСКОРМЛЕННЫХ КОРМОМ НА ОСНОВЕ СОКА САХАРНОГО СОРГО

¹Абдураззокова

ассистент, т.ф.н (PhD) E-mail: Maturaxon6556@mail.com

²Рахмонова Хумора Тохиржон қизи

талаба

(^{1,2} Наманган давлат техника университети)

Аннотация В статье представлены сведения об использовании сгущенных сока сахарного сорго в качестве корма для пчел, преимуществах исследуемого корма, а также физиологическом состоянии пчелиных семей, получавших корм. Обсуждалась пищевая ценность нового корма. Представлены методы и результаты анализа химического состава меда пчел: количество диастазы, массовая доля редуцирующих сахара, кислотное число меда и количество механических примесей в меде.

Ключевые слова; крахмал, диастазное число, влажность, биологическая ценность, кислотное число, сахароза.

Abstract The article presents information on the use of concentrated sugar sorghum juice as feed for bees, the advantages of the feed under study, as well as the physiological state of bee colonies receiving the feed. The nutritional value of the new feed was discussed. The methods and results of the analysis of the chemical composition of honey from well-fed bees are presented: the amount of diastase, the mass fraction of rehydrated sugar, the acid number of honey and the amount of mechanical compounds in honey.

Key words: food products, starch, diastase number, moisture, biological value, acid number, sucrose.

Введение. В последние годы развитие пчеловодства и производство медовой продукции во всем мире идет на спад. Основной причиной этого является загрязнение окружающей среды различными химическими веществами, а также неправильное и нецелевое использование пестицидов и гербицидов, используемых при производстве сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, приводит к сокращению источников пищи для пчел. По этой причине особое внимание уделяется использованию натуральных питательных веществ при развитии пчеловодческой отрасли.

Кроме того, для жизнедеятельности и размножения пчел необходимо, чтобы организм получал вместе с пищей: белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.

Выращивание натурального и чистого меда является одним из перспективных направлений пищевой промышленности. Разрабатываемые корма должны быть богаты белком, углеводами, минеральными веществами, служить обеспечению нормальной жизнедеятельности пчел и получению высококачественного меда, а за счет широкого использования этого опыта укреплять кормовую базу пчеловодческих хозяйств.

Поэтому в странах мира используются различные источники продовольствия в зависимости от географического положения, климатических условий и разнообразия окружающей среды.

Химический состав меда зависит от климата, вида растения, с которого собирают нектар, и пищи, потребляемой поздней осенью и ранней весной. Качественный мед содержит 22 % воды и 78–82 % сухих веществ. Содержание сухого вещества: инвертный сахар 74 %,

сахароза 1-3,5 %, декстрин 0,04-1,56 %, азотистые вещества 0,19-0,9 %, минеральные вещества Mg, P, Ca, K, Fe, Cl, Cu, Cr, Al, Ra и другие растворы [1; 3; 16; 17; 19; 20; 24].

Мед также содержит органические кислоты, витамины группы B, биотин, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту, фермент амилазу и вкусовые вещества. Мед - питательный и целебный высококалорийный продукт питания: 100 г меда содержит 315 ккал энергии. В медицине мед широко применяется при лечении заболеваний печени, желудка, кишечника, простудных заболеваний дыхательных путей и других заболеваний.

В состав меда входит более 100 микроэлементов, треть из которых постоянна, а остальная часть зависит от многих факторов. В частности, это зависит от вкуса и запаха растений, которыми питаются пчелы, химического состава растения, географического положения местности, породы пчел и почвы, на которой произрастает растение [2; 18; 21; 23].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что мед является самым необходимым и незаменимым продуктом питания для организма человека. С этой точки зрения необходимо увеличивать поголовье пчел в нашей стране, получать здоровое потомство, выращивать их расплод и обеспечивать их кормом в межсезонье (поздней осенью и ранней весной).

Цель исследования. Сгущенный сок стеблей сахарного сорго в составе готового корма представляет собой недорогой местный корм, богатый витаминами, минералами и углеводами. Целью является изучение результатов химического анализа меда от пчелиных семей, питавшихся исследуемым кормом.

Методы исследования и обсуждения.

Анализ образцов меда проводился в соответствии с ГОСТ 19792-2001 совместно с Республиканским государственным центром диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.

Определение диастазного числа меда осуществляется колориметрическим методом, путем измерения количества растворенного субстрата в условиях ферментативной реакции. Количество диастазы отражает активность амилазных ферментов. Диастазное число выражается количеством кубических сантиметров 1 % -ного раствора крахмала, которое переваривается в течение 1 часа под действием амилазных ферментов, содержащихся в 1 г безводного меда. 1 см³ раствора крахмала соответствует 1 единице активности.

Для проведения эксперимента нам понадобятся: фотоэлектродиметр со светофильтром с максимумом пропускания на длине волны 582 или 590 нм, рН метр, стеклянный измерительный электрод, водяная баня с термостатом 20÷60 °С, стеклянные пробирки диаметром 20 мм и высотой 200 мм по ГОСТ-2533, аналитические весы с точностью до 200 г, бюретки, пипетки, колбы вместимостью 5 см³ и 50 см³, секундомер для НД.

В эксперименте для йодометрии использовались такие реагенты, как растворимый крахмал с массовой долей 0,25 %, CH₃COOH (уксусная кислота), CH₃COONa (тригидрат ацетата натрия), NaCl (хлористый натрий), дистиллированная вода и йод.

Сначала был приготовлен буферный раствор для определения количества диастазы в меде.

Ацетатный буферный раствор готовят путем смешивания раствора уксусной кислоты и раствора ацетата натрия в соотношении 1:3. Затем к раствору добавляют 2,4-динитрофенол. Концентрация 2,4-динитрофенола в комбинированном растворе не должна превышать 0,05 %. Постоянно контролировали рН раствора, и если его значение превышало 5,0, раствор нормализовали с помощью индикатора.

В ходе эксперимента в сухую пробирку налили 14,0 см³ связанного реагента. Пробирку закрыли резиновой пробкой и поместили в водяную баню с температурой 40 °С на 10 минут. Затем в пробирку налили 1,0 см³ раствора меда. Смесь перемешали пять раз и поместили обратно в водяную баню. Пробирку выдерживали на водяной бане при температуре 40 °С в течение 15 мин. Затем взяв 2,0 см³ раствора, перемешали и вылили в мерную колбу вместимостью 50 см³, содержащую 40 см³ воды и 1 см³ раствора йода при температуре 20 °С. Колбу закрыли, перемешали и держали на водяной бане при температуре 20 °С еще 10 минут. Одновременно был проведен контрольный эксперимент путём смешивания меда с дистиллированной водой. Оптическую плотность измеряли с помощью фотоэлектрического колориметра со светофильтром с максимальным пропусканием при длине волны 582 или 590 нм и кюветой с рабочей длиной 1,0 см.

Определение массовой доли редуцирующего сахара. Суть метода заключается в определении оптической плотности феррицианида калия после его реакции с редуцирующими сахарами, содержащимися в меде. Метод основан на определении массовой доли сахара в меде до и после инверсии.

Для проведения эксперимента необходимы колориметр со светофильтром (СФФ) с максимальной скоростью пропускания (440 ± 10) нм, секундомер для НД, мерные колбы вместимостью 100, 200, 1000 см³, водяная баня на 70÷80°С, конические колбы вместимостью 250 см³, пипетки, ртутный стеклянный термометр на 100 °С, лабораторные весы, бюретки; феррацианид калия, гидроксид калия, гидроксид натрия с концентрацией 2,5 моль/дм³ и массовой долей 25%, сахароза, рафинированный сахар, метилоранж по НД и соляная кислота концентрацией 1,19 г/см³

Сначала были подготовлены необходимые реагенты для эксперимента. *Для приготовления раствора ферроцианида калия*, 10 г феррацианида калия растворили в мерной колбе вместимостью 100 см³, добавив дистиллированную воду. *Для приготовления раствора метилоранжа*, 0,02 г метилоранжа растворяли в 10 см³ дистиллированной воде при температуре 60 °С и фильтровали после охлаждения.

Для приготовления раствора инвертного сахара, в мерную колбу емкостью 200 см³ поместили 0,381 г сахарозы (или сахара-рафинада), высушенной в течение 3 суток, и добавили 5 см³ концентрированной соляной кислоты. Раствор перемешивали и нагревали на водяной бане при температуре 80÷82 °С, затем охлаждали до 20 °С и нейтрализовали добавлением одной капли раствора метилоранжа. Нейтрализованный раствор тщательно перемешали, долили дистиллированную воду до метки колбы. Определили, что в 1 см³ полученного раствора содержится 2 г сахара.

Для определения массовой доли общего сахара после инверсии, 20 см³ рабочего раствора меда отмерили пипеткой в колбу емкостью 200 см³ и добавили 5 см³ концентрированной соляной кислоты. Определение общего содержания сахара после инверсии проводилось по методике, применяемой для определения содержания сахара до инверсии.

Метод определения общей кислотности меда [22] основан на титровании раствора меда концентрированным NaOH вместе с фенолфталеином.

Для проведения эксперимента вам понадобятся лабораторные весы, магнитная мешалка, колбы объемом 100 см³, пипетки объемом 20 см³, бюретка объемом 2 см³, NaOH концентрацией 0,1 моль/дм³, 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина и дистиллированная вода.

Результаты. Пищевая ценность медовых продуктов, содержание в них витаминов, макро- и микроэлементов, уровень первоначального питания пчелиных семей в процессе их

работы, а также виды растений или других кормов, используемых в пищу, тесно связаны между собой. Разнообразие рациона пчел влияет не только на качественные показатели получаемого медового продукта, но и на их жизнеспособность.

Ниже приведены анализы содержания воды, сахара, кислотности меда, диастазного числа, механических примесей, крахмала и желатина в меде.

Содержание сухого вещества состоит из углеводов, минералов и витаминов, а количество сухого вещества играет значительную роль в развитии различных микроорганизмов в процессе хранения меда.

Если массовая доля инвертного сахара в меде составляет менее 76 %, это свидетельствует о том, что мед искусственный. Натуральный мед содержит определенное количество органических кислот, таких как муравьиная, яблочная, лимонная и щавелевая.

Содержащаяся в медовых продуктах диастаза частично или полностью теряет свою активность при нагревании меда выше 50°C и длительном хранении. Согласно имеющимся данным, в меде, содержащем дополнительные соединения, ферментативная активность пассивна. Исходя из этого, активность диастазы основана на свойстве фермента расщеплять крахмал до амиладекстрина. Этот количественный показатель определяется диастазным числом и объясняется разложением крахмала, содержащегося в 1 г меда, при температуре 40±1 °C в течение одного часа [25]. Полученные в результате экспериментов данные представлены в таблице 1.

1-таблица

Химический состав меда пчел, питавшихся концентрированным стеблевым соком сахарного сорго

Показатели качества	Значения показателей качества		Согласно требованиям ГОСТ 19792-2001
	По данным НД	образец	
Массовая доля редуцирующего сахара, %, не менее	75	79,0	соответствует
Общая кислотность, не более	4.0 см ²	2,7	соответствует
Число диастазов, не менее	5	29,4	соответствует

В таблице приведены данные по содержанию массовой доли редуцирующих сахаров – 79,0 %, общая кислотность – 2,7 диастазное число – 29,4 состав меда от пчел, получавших приготовленный корм, соответствовал нормативным требованиям.

В заключение установлено, согласно требованиям международного стандарта ГОСТ 19792-2001, продукция пчелиных семей, питающихся стеблевым соком, не содержит недопустимых механических примесей, являющихся факторами, представляющими угрозу для жизни человека.

Использованная литература

1. Тўраев О.С., Низомитдинова М.Ш., Ахмедов Т.П. Асалари оиласи маҳсулдорлигини оширишда соя ўсимлиги сути билан боқишнинг афзалликлари// Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. - Тошкент, 2022. - №6 - 155 б.
2. Махмадияров О.А. Ўзбекистонда асалариларнинг маҳсулдорлигини оширишда табиий ва минерал озукалардан фойдаланиш технологиясини такомиллаштириш. Дисс. ... тех. фан. номзоди. - Самарқанд. 2020. - 125 б.
3. Тураев О.С., Безверхов А.П., Кошпаева Г.Б. Органический селен для подкормки пчел в условиях Ташкентского вилоята// Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. - Тошкент, 2011. - №1 - 2 - 120 б.
4. Тўраев О.С., Низомитдинова М.Ш., Турдалиев А.Т. Асалари оиласи маҳсулдорлигини оширишда соя ўсимлиги сутидан фойдаланиш// SCIENCE AND INNAVATION UIF 2022:82, - 261 б.
5. А.Ш. Азизов. Қанд жўхори навларини танлаш, етиштириш ва қайта тикланувчи энергия хом ашёси сифатида фойдаланишнинг илмий асослари. Дисс. қ. х.ф.д. - Тошкент, 2020 - 232 б.
6. Азизов А.Ш., Абдураззоқова М.Н. Қанд жўхори ўсимлиги поясидан шарбат олиш технологик схемаси ва асалари озукаси сифатида фойдаланиш// Фан ва технологиялар таррақиёти. Илмий техник журнал. - БухМТИ -2021 - № 5 - 187 б.
7. Е.Н. Ефремова, Н.Ю. Петров.Технология получения сока из сахарного сорго// Научно-технический журнал, 2020 г.
8. Содиқова Ш.А., Азизов А.Ш., Додаев Қ.О. Исследование процесса прессования стебля сахарного сорго// Илмий - амалий конференция. - ТДТУ, 2022 - 283 б.
9. Ковтунова Н.А., Ковтунов В.В. Использование сорго сахарного в качестве источника питательных веществ для человека// журнал Зерновое хозяйство России. - Россия, 2019 - 345 с.
10. ГОСТ 33276-2015. Продукции соковая. Методы определения относительной плотности. Москва: Стандартинформ – 2016. - 16 с.
11. Билаш, Н.Г, Б. Беневоленская. Заменители корма пчел// Пчеловодство, - 2002 - №2 - 24-28 с.
12. ГОСТ 8759-92. Sorghum. Requirements for state purchases and deliveries. Требования при заготовках и поставках. Дата введения: 01 - 06 - 93¹. М: Стандартинформ, 2019 - 7 с.
13. ГОСТ 33276-2015. Продукции соковая. Методы определения относительной плотности. Москва: Стандартинформ – 2016. - 16 с.
14. ГОСТ 8759-92. Sorghum. Requirements for state purchases and deliveries. Требования при заготовках и поставках. Дата введения: 01 - 06 - 93¹. М: Стандартинформ, 2019 - 7 с.
15. Акбаров М.М. Асалнинг биокимёвий таркиби ва инсон организми учун фойдали хусусиятлари// ACADEMIC REASERCN IN EDUCASIONAL SCIANCES ISSN: 2181 - 1381. 2021 - 280 б.
21. Руководство Р 4.1.1672-03. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004,
22. ГОСТ 19792-2001. Мед натуральный. Технические условия. Межгосударственный стандарт. Москва, 2011 - 14 с.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МУЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Каримова Зарина Аминжон кизи

Докторант кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий
Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: karimovazarina446@gmail.com

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

Профессор кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий
Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Курбанова Нодира Бахтияровна

Исследователь кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий
Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: nodira5427@gmail.com

Аннотация. В данной работе проведено исследование технологических свойств безглютеновых хлебобулочных изделий, приготовленных на основе различных мучных смесей. В качестве объектов исследования использовали несколько образцов безглютенового хлеба, изготовленных на дрожжах и на закваске. В ходе исследования определяли основные показатели качества изделий: влажность, пористость и кислотность. Установлено, что состав мучных смесей и способ брожения оказывают существенное влияние на формирование структуры мякиша, уровень кислотности и качество готовых изделий. Образцы хлеба на закваске отличались более высокой кислотностью и выраженными технологическими свойствами по сравнению с дрожжевыми образцами. Полученные результаты подтверждают перспективность использования заквасочных технологий при производстве безглютеновых хлебобулочных изделий с улучшенными структурно-механическими и органолептическими характеристиками.

Ключевые слова: безглютеновые хлебобулочные изделия, мучные смеси, технологические свойства, пористость, влажность, кислотность, структура мякиша, функциональные продукты питания.

COMPARATIVE EVALUATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF GLUTEN- FREE BREAD FROM DIFFERENT FLOUR COMPOSITIONS

Karimova Zarina Aminjon qizi

Doctoral student, Department of Food Technology and
Perfumery-Cosmetics Products Tashkent Chemical-Technological Institute,
Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: karimovazarina446@gmail.com

Djakhangirova Gulnoza Zinatullaevna

Professor Department of Food Technology and
Perfumery-Cosmetics Products Tashkent Chemical-Technological Institute,
Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Kurbanova Nodira Bakhtiyarovna

Researcher, Department of Food Technology and
Perfumery-Cosmetics Products Tashkent Chemical-Technological Institute,

Republic of Uzbekistan, Tashkent
 E-mail: nodira5427@gmail.com

Abstract. This study investigated the technological properties of gluten-free bakery products prepared using different flour mixtures. Several samples of gluten-free bread produced with yeast and sourdough were used as the objects of the study. During the research, the main quality indicators of the products were determined, including moisture content, porosity, and acidity. It was established that the composition of the flour mixtures and the fermentation method significantly affect the formation of crumb structure, acidity level, and overall quality of the finished products. The sourdough bread samples were characterized by higher acidity and more pronounced technological properties compared to the yeast-based samples. The obtained results confirm the prospects of using sourdough technologies in the production of gluten-free bakery products with improved structural-mechanical and organoleptic characteristics.

Keywords: gluten-free bakery products, flour mixtures, technological properties, porosity, moisture content, acidity, crumb structure, functional food products.

TURLI UN KOMPOZITSİYALARIDAN TAYYORLANGAN GLYUTENSIZ NONNING TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARINI QIYOSIY BAHOLASH

Karimova Zarina Aminjon qizi

*Tayanch doktorant, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston*

Djaxangirova Gulnoza Ziyatullayevna

*Professor, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston*

Kurbanova Nodira Bahtiyarovna

*Tadqiqotchi, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası Toshkent
 kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu ishda turli un aralashmalari asosida tayyorlangan glyutensiz non mahsulotlarining texnologik xossalari o'rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida xamirturush va xamirturushli achitqi asosida tayyorlangan bir necha namunadagi glyutensiz nonlardan foydalanildi. Tadqiqot davomida mahsulotlarning asosiy sifat ko'rsatkichlari — namlik, g'ovaklilik va kislotalilik aniqlandi. Un aralashmalarining tarkibi hamda bijg'ish usuli mag'iz strukturasi shakllanishi, kislotalilik darajasi va tayyor mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Xamirturushli achitqi asosida tayyorlangan non namunalari xamirturushli namunalariga nisbatan yuqori kislotalilik va yaqqol ifodalangan texnologik xossalarga ega bo'ldi. Olingan natijalar yaxshilangan strukturaviy-mexanik va organoleptik ko'rsatkichlarga ega glyutensiz non mahsulotlarini ishlab chiqarishda xamirturushli achitqili texnologiyalardan foydalanish istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: glyutensiz non mahsulotlari, un aralashmalari, texnologik xossalari, g'ovaklilik, namlik, kislotalilik, mag'iz strukturasi, funksional oziq-ovqat mahsulotlari.

Введение. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к производству и потреблению безглютеновых хлебобулочных изделий, что связано с увеличением числа людей, страдающих целиакией, непереносимостью глютена и различными аллергическими реакциями на пшеничный белок [1]. Безглютеновые продукты занимают важное место в лечебном и профилактическом питании, однако их производство связано с рядом технологических трудностей, обусловленных отсутствием клейковинного каркаса, обеспечивающего структуру и эластичность традиционного хлеба [2].

Одной из основных проблем при производстве безглютенового хлеба является получение изделий с хорошими органолептическими и физико-химическими показателями, такими как

пористость, влажность, объём и структура мякиша [3]. Для улучшения качества безглютеновых изделий широко применяются различные виды муки, крахмалов, гидроколлоидов и заквасочных культур [4].

Особое внимание в современных исследованиях уделяется применению заквасок, поскольку молочнокислое брожение способствует улучшению структуры мякиша, повышению пищевой ценности и увеличению сроков хранения хлебобулочных изделий [5]. Использование заквасок также положительно влияет на вкус и аромат продукции, а образующиеся органические кислоты способствуют стабилизации качества готового хлеба [6].

В связи с этим исследование технологических свойств безглютеновых хлебобулочных изделий, приготовленных на основе различных мучных смесей и способов брожения, является актуальным направлением современной пищевой технологии.

Объекты и методы исследования Объектами исследования являлись безглютеновые хлебобулочные изделия, изготовленные на основе различных мучных смесей. В ходе работы изучали влияние состава безглютеновых смесей и способа брожения теста на технологические показатели качества готового хлеба. Для исследования были подготовлены три образца хлеба: первый образец — на основе итальянской безглютеновой смеси «Shar», второй — с использованием российской смеси «Гарнец», третий — на основе авторской мучной композиции, разработанной с применением кукурузной и рисовой муки.

При приготовлении хлебобулочных изделий использовали следующие ингредиенты: кукурузную муку, рисовую муку, крахмал, сахар, соль, растительное масло, яблочный уксус, хлебопекарные дрожжи и закваску.

Замес теста проводили лабораторным способом до получения однородной вязкой массы. После замеса тесто подвергали брожению. Для дрожжевых образцов использовали прессованные хлебопекарные дрожжи. Заквасочные образцы готовили с использованием активированной закваски, предварительно выдержанной до достижения максимальной активности. Брожение теста проводили при комнатной температуре в течение установленного времени до увеличения объёма тестовой массы. Выпечку изделий осуществляли в лабораторной печи при температуре 180–200 °С до полной готовности изделий и формирования устойчивой структуры мякиша.

Для оценки качества безглютенового хлеба определяли основные физико-химические показатели: влажность, пористость и кислотность.

Влажность хлебобулочных изделий определяли в соответствии с ГОСТ 21094–2022 «Изделия хлебобулочные. Методы определения влажности». Метод основан на высушивании навески исследуемого образца до постоянной массы.

Для анализа из мякиша хлеба отбирали навеску массой 5 г, помещали её в предварительно высушенную и взвешенную бюксу, после чего высушивали в сушильном шкафу при установленной температуре. После завершения сушки образцы охлаждали в эксикаторе и повторно взвешивали. Влажность вычисляли по разности массы навески до и после высушивания и выражали в процентах.

Пористость исследуемых образцов определяли методом Журавлёва по ГОСТ 5669–96 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения пористости». Из мякиша хлеба вырезали цилиндрические выемки стандартного объёма. Для каждого образца анализ проводили в трёхкратной повторности.

Сущность метода заключается в определении отношения объёма пор к общему объёму мякиша. Пористость рассчитывали на основании массы и объёма выемок с использованием установленного коэффициента плотности беспористой массы хлеба. Полученные результаты выражали в процентах.

Кислотность готовых изделий определяли титриметрическим методом в соответствии с ГОСТ 5670–96 «Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности». Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в исследуемом образце, раствором

гидроксида натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. Для анализа навеску измельчённого мякиша смешивали с дистиллированной водой и тщательно перемешивали до получения однородной суспензии. Полученный раствор фильтровали и титровали раствором щёлочи до появления слабо-розового окрашивания. Кислотность выражали в градусах кислотности. Полученные экспериментальные данные были обработаны методом сравнительного анализа. На основании результатов исследования оценивали влияние состава безглютеновых смесей и способа брожения на технологические свойства и качество безглютеновых хлебобулочных изделий.

Результаты и обсуждение

В результате проведённых исследований были изучены технологические показатели качества безглютеновых хлебобулочных изделий, приготовленных на основе различных мучных смесей. Оценка качества образцов проводилась по показателям влажности, пористости и кислотности, характеризующим структурно-механические свойства и качество готовой продукции.

Таблица 1

Влажность безглютеновых хлебобулочных изделий

Образец	Влажность, %	НТД, %
Проба 1	48,6	19,0-65,0
Проба 2	45,4	
Проба 3	52,4	

В качестве объектов исследования были использованы три образца безглютеновых мучных смесей: проба №1 - безглютеновая смесь «Shar» (Италия), проба №2 - безглютеновая смесь «Гарнец» (Россия), проба №3 - разработанная авторская безглютеновая смесь на основе местного сырья.

Полученные результаты показали, что исследуемые образцы различались по основным технологическим показателям. Влажность безглютеновых изделий находилась в пределах нормативных значений, что свидетельствует о правильном подборе рецептурных компонентов и технологических режимов выпечки. Наиболее высокое значение влажности было установлено у образца №3, тогда как минимальная влажность отмечалась у образца №2.

Установлено, что уровень влажности оказывает существенное влияние на консистенцию мякиша и сохранение свежести безглютенового хлеба. Более высокие показатели влажности способствуют замедлению процессов черствения, однако при избыточном влагосодержании возможно уплотнение структуры мякиша.

Таблица 2

Пористость безглютеновых хлебобулочных изделий

Образец	Пористость, %	НТД, %
Проба 1	70,8	50,0
Проба 2	51,1	
Проба 3	55,4	

Исследование пористости показало существенные различия между исследуемыми образцами. Наибольшее значение пористости было установлено у образца №1, что свидетельствует о более высокой газодерживающей способности тестовой системы и формировании развитой пористой структуры мякиша. У образцов №2 и №3 наблюдалось снижение данного показателя, что обусловлено особенностями состава безглютеновых

мучных смесей и отсутствием клейковинного каркаса, обеспечивающего удержание углекислого газа в процессе брожения.

Следует особо отметить образец №3, представляющий собой разработанную безглютеновую смесь на основе местного сырья. В отличие от коммерческих аналогов, рецептура данного образца не содержала модифицированных крахмалов, стабилизаторов, эмульгаторов, улучшителей и иных технологических добавок, традиционно применяемых для повышения структурно-механических свойств безглютенового теста. Несмотря на отсутствие указанных компонентов, исследуемый образец продемонстрировал удовлетворительные показатели пористости и сохранение структурной целостности мякиша. Полученные результаты свидетельствуют о высокой технологической перспективности разработанной рецептуры. Особую значимость представляет возможность получения безглютеновых хлебобулочных изделий с приемлемыми показателями качества при использовании рецептуры с «чистой этикеткой» (clean label), основанной преимущественно на натуральных компонентах местного происхождения без применения дополнительных химических ингредиентов. Это позволяет рассматривать разработанную смесь как перспективную основу для производства функциональных безглютеновых продуктов повышенной пищевой ценности.

Таблица 3

Кислотность безглютеновых хлебобулочных изделий

Образец	Кислотность, град	НТД, град
на дрожжах		
Проба 1	2,3	0,2-5,0
Проба 2	2,7	
Проба 3	2,4	
на закваске		
Проба 1	3,9	3,0-6,0
Проба 2	3,4	
Проба 3	3,8	

Результаты определения кислотности показали, что образцы, приготовленные с использованием закваски, характеризовались более высокими значениями кислотности по сравнению с дрожжевыми изделиями. Повышение кислотности обусловлено активным развитием молочнокислых бактерий в процессе брожения и накоплением органических кислот. Следует отметить, что использование заквасочных культур оказывает положительное влияние на качество безглютенового хлеба, способствуя улучшению вкуса, аромата и структуры мякиша. Кроме того, органические кислоты замедляют процессы микробиологической порчи и способствуют увеличению сроков хранения изделий.

Таким образом, проведённые исследования показали, что состав мучных смесей и способ брожения теста являются важнейшими факторами, определяющими качество безглютеновых хлебобулочных изделий. Наиболее благоприятные технологические показатели были отмечены у образцов, характеризующихся оптимальным сочетанием влажности и пористости, тогда как применение закваски обеспечивало повышение кислотности и улучшение органолептических свойств готовой продукции.

Заключение В результате проведённых исследований были изучены технологические свойства безглютеновых хлебобулочных изделий, изготовленных на основе различных мучных смесей. Установлено, что состав безглютенового сырья оказывает существенное

влияние на показатели качества готовой продукции, включая влажность, пористость и кислотность.

Проведённый анализ показал, что исследуемые образцы различались по структурно-механическим характеристикам мякиша. Наиболее высокие показатели пористости были отмечены у образцов с более выраженной газодерживающей способностью тестовой системы, тогда как повышение влажности способствовало улучшению мягкости и замедлению процессов черствения изделий.

Установлено, что применение заквасочных культур приводит к увеличению кислотности безглютенового хлеба по сравнению с дрожжевыми образцами. При этом использование закваски положительно влияет на органолептические свойства изделий, способствует формированию более выраженного вкуса и аромата, а также повышает микробиологическую устойчивость продукции в процессе хранения.

Полученные результаты подтверждают перспективность использования различных видов безглютенового сырья и заквасочных технологий для совершенствования качества безглютеновых хлебобулочных изделий. Разработанные подходы могут быть использованы при создании функциональных продуктов питания для людей с непереносимостью глютена и целиакией.

Список литературы

1. Arendt E.K., Dal Bello F. *Gluten-Free Cereal Products and Beverages*. — London: Academic Press, 2008. — 560 p.
2. Gallagher E. *Gluten-Free Food Science and Technology*. — Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. — 320 p.
3. Moroni A.V., Dal Bello F., Arendt E.K. Sourdough in gluten-free bread-making: An ancient technology to solve a novel issue? // *Food Microbiology*. — 2009. — Vol. 26. — № 7. — P. 676–684.
4. Nionelli L., Rizzello C.G. Sourdough-based biotechnologies for the production of gluten-free foods // *Foods*. — 2016. — Vol. 5. — № 4. — P. 65–82.
5. Ramos L., Santos J.A., Baptista A. Sourdough biotechnology applied to gluten-free baked goods: Recent advances and future challenges // *Foods*. — 2021. — Vol. 10. — № 7. — P. 1498.
6. Conte P., Del Caro A., Piga A. Technological and nutritional challenges in gluten-free breadmaking // *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*. — 2018. — Vol. 68. — № 3. — P. 203–213.
7. Siminiuc R., Turtoi M. Technological approaches applied in the design of gluten-free bakery products // *Czech Journal of Food Sciences*. — 2023. — Vol. 41. — № 1. — P. 1–14.
8. Dubrovskaya N., Belyavskaya I., Korotkova E. The development of gluten-free sourdough bread technology // *Agronomy Research*. — 2018. — Vol. 16. — Special Issue 2. — P. 1360–1368.
9. ГОСТ 21094–2022. Изделия хлебобулочные. Методы определения влажности. — Москва: Стандартинформ, 2022. — 12 с.
10. ГОСТ 5669–96. Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения пористости. — Москва: Издательство стандартов, 1996. — 8 с.
11. ГОСТ 5670–96. Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности. — Москва: Издательство стандартов, 1996. — 10 с.

ТУРЛИ МАНБАЛАРДАН ОЛИНГАН ЛИПАЗАНИ ДОНЛИ СУСЛО АЧИТМАСИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИГА ТАЪСИРИ.

**Қаюмов Бобир Собирович, Хасанов Хасан Турсунович,
Абдурахимов Акмал Ходжиакбарович.**

Тошкент кимё-технология институти

khayumov90@gmail.com

Аннотация Ушбу тадқиқотда турли манбалардан олинган липаза ферментларининг (жумладан, панкреатик липаза, гуруч кепаги липазаси ҳамда *Aspergillus niger* липазасини) донли сусло ачитмасининг кимёвий таркибига таъсири ўрганилди. Бижгиш жараёнида қолдиқ қуруқ модда миқдори, спирт концентрацияси, кислоталилик ва рН кўрсаткичларига ижобий таъсир этиб спирт ҳосил бўлишини ошириши ва муҳитнинг физик-кимёвий кўрсаткичларини сезиларли даражада ўзгартириши аниқланган.

Калит сўзлар: липаза, панкреатик, гуруч кепаги, *Aspergillus niger*, қуруқ модда миқдори, кислоталилик, спирт.

Аннотация В данном исследовании изучалось влияние липаз из различных источников (включая панкреатическую липазу, липазу рисовых отрубей и липазу *Aspergillus niger*) на химический состав бражки зернового суслу. Было установлено, что они положительно влияют на содержание остаточного сухого вещества, концентрацию спирта, кислотность и рН в процессе брожения, увеличивая производство спирта и значительно изменяя физико-химические параметры среды.

Ключевые слова: липаза, панкреатическая, рисовая мучка, *Aspergillus niger*, содержание сухого вещества, кислотность, спирт.

Abstract This study investigated the effect of lipase enzymes from various sources (including pancreatic lipase, rice bran lipase, and *Aspergillus niger* lipase) on the chemical composition of grain wort yeast. It was found that they positively affected the residual dry matter content, alcohol concentration, acidity, and pH during fermentation, increasing alcohol production, and significantly changing the physicochemical parameters of the medium.

Keywords: lipase, pancreatic, rice bran, *Aspergillus niger*, dry matter content, acidity, alcohol.

КИРИШ. Ҳозирги кунда донли хомашёлардан спирт ишлаб чиқариш технологиясида микроорганизмлардан олинадиган фермент препаратларидан самарали равишда кенг фойдаланилмоқда. Айниқса, дон таркибида мавжуд бўлган крахмал моддаларини парчалаш ҳамда юқори молекулали бирикмаларни гидролиз қилиш жараёнларида турли хил ферментлар муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу жараёнларда амилолитик ферментлар асосий ўринни эгаллаши билан бир қаторда, протеиназа, фосфатаза ва целлюлаза каби ферментлар ҳам кенг миқёсда қўлланилмоқда. Мазкур ферментлар дон хомашёсининг таркибий қисмларини чуқур парчалашга ёрдам беради ва биокимёвий жараёнларнинг самарадорлигини оширади. Жумладан, амилолитик ферментлар крахмални қандларгача гидролиз қилса, протеиназа ферментлари оксил моддаларини аминокислоталаргача парчалайди. Шу билан бирга, фосфатаза ферментлари фосфорли бирикмаларнинг ўзгаришида иштирок этади, целлюлаза эса ўсимлик хужайра деворларидаги целлюлоза моддаларини парчалаш орқали хомашёнинг яхши қайта ишланишини таъминлайди. [1-3].

Шунинг учун дон хом ашёси таркибида мавжуд бўлган юқори молекуляр бирикмаларни самарали биотрансформация қилиш мақсадида турли хусусият ва фаолликка эга гидролитик ферментлардан фойдаланиш бўйича кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, крахмал, оксил ва нокрахмал полисахаридларни парчалаш жараёнларини жадаллаштириш учун амилолитик, протеолитик, целлюлолитик ферментларни

қўллаш технологиялари такомиллаштирилмоқда. Бундай ферментлар дон таркибидаги мураккаб органик бирикмаларни оддий ва ачиткилар томонидан ўзлаштириладиган моддаларга айлантириш орқали бижғиш жараёни интенсивлигини оширишга хизмат қилади. Шу билан бирга, гидролитик ферментлардан фойдаланиш спирт миқдорини кўпайтириш, хом ашё сарфини камайитириш ва технологик жараёнларнинг иктисодий самарадорлигини яхшилаш имконини бермоқда. [4-6].

Спирт ишлаб чиқариш жараёнлари куйидагилардан иборат бўлиб: донни қабул қилиш ва тозалаш, донни майдалаш, майдаланган массани сув билан аралаштириб пишириш; дон таркибидаги крахмал структурасини бузиш ва эритиш мақсадида пишириш, бу жараёнда крахмални декстринларгача парчалаш учун амилolitik ферментлардан фойдаланилади; пиширилган массани совутиб уни қандлаштирувчи ферментлар иштирокида қандлаштириш, қандлаштирилган суслони ачитки билан бижғитиш, сўнгра ҳосил бўлган бражка таркибидаги спирти ҳайдалади. [7].

Ишнинг мақсади турли манбалардан олинган олинган липаза ферментларини бижғиш жараёнига ва ачитмани физик-кимёвий таркибига таъсирини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот объекти ва усуллари.

Пиширилган дон суслосининг қуруқ модда миқдорини таҳлили.

Тоза, қуруқ шиша цилиндрга филтрланган суюқлик аста-секинлик билан кўпик ҳосил қилмасдан солинади. Цилиндр иложи борича вертикал холда туриши лозим. Тоза ва қуруқ (нам бўлмаган) ареометрни кўрсатиш чизиғи қисми учидан бош ва кўрсаткич бармоқ билан ушлаб, суюқликка эҳтиёткорлик билан солинади. Ареометрни суюқлик зичлигини кўрсатувчи кўрсатиш чизиғи суюқлик юзасидан юқорида ёки суюқликка чўкиб кетмаслиги керак. Шундай хол юз берадиган бўлса, ареометрни суюқликдан олиб сув билан чайқаб, тоза матога артиб суюқлик зичлиги бошқа ареометр билан ўлчанади. Ўлчанадиган суюқлик юзасида кўпик бўлмаслиги керак, акс холда зичлик кўрсаткичи юқори (нотўғри) бўлиши мумкин. Цилиндрга солинган ареометр иложи борича цилиндр деворига тегмаслиги керак.

Зичлик кўрсаткичи тўғри бўлиши учун цилиндрдаги ареометр кўрсаткич чизиғини кўз қиримиз тўғрисида келтириб, суюқлик юзасидан куйи чизик (нижний мизер) тўғрисидаги сон олиниши керак. Бир вақтнинг ўзида суюқликнинг ҳарорати ҳам ўлчанади.

Етилган ачитманинг таркибидаги спиртни ҳажмий улушини аниқлаш. Бижғиш жараёни тўлиқ тугаб етилган ачитма таркибидаги спирт миқдори лабораторияда уни маҳсус қайта ҳайдаш ускунасида қайта ҳайдалади ва спирт дистиллатни спиртомер ёки ареометр орқали спирт қуввати ўлчанади.

Биринчи бўлиб аниқланаётган. етилган ачитма намунасида 250 мл ўлчаб олинади уни қайта ҳайдаш колбасига соланади ва унинг устига 100 мл атрофида дистилланган сув қўшилади, ачитма таркибидаги газларни қайта ҳайдаш давомида ҳалақит бермаслиги учун 1-2 томчи кўпик сўндирувчидан қўшилади, ва ачитма солинган колбани совутувчи холодилникка уланган системага уланади, колбани тагидан иситувчи колба билан иситилади. Совутувчи холодилникдан кейин қабул қилувчи мерник колбани ичига 15 мл дистилланган сув солиб қўйилади. Колбадаги бражкани 4 дан 3 қисми ҳайдалгандан кейин жараён тўхтатилади ва ҳосил бўлган дистиллатни холодилникка солиниб 20 °С ҳароратгача совутилади. Совуган спирт дистиллатни спиртомер ёрдамида қувватини аниқлади. [8]

Кислоталиликни аниқлаш. Спирт ишлаб чиқариш саноатида замес, сусло, ва ачитмаларни кислоталилиги текширилади. Бу маҳсулотларни барчасида текшириш жараёни ишқор билан титрлашга асосланган бўлади. Текшириш жараёни куйидагича амалга оширилади. Аниқланаётган сусло ёки ачитмани филтрланади ва филтратдан 20 мл ўлчаб олинади ва колбага солиб кейин уни 0,1н ишқор эритмаси билан титрланади. Титрлаш жараёнида оқ сопол идишни устига индикатордан томизиб қўйилади ва шу индикаторга титрланган эритмадан томизилиб кўрилади, ранг ўзгаришига қараб титрлашни ё давом эттиради ёки тўхтатади. Титрлаш жараёни индикатор билан текширилганда сариқ рангга

кирганда тўхтатилади. Титрлаш тугагандан кейин кислоталилик куйидаги формула орқали аниқланади.

$$C_k = \frac{a}{10}$$

бу ерда: а – титрлаш учун кетган ишқор миқдори, мл.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

Тадқиқот ишлари Янги йўл шаҳридаги “Биокимё” АЖ ни бижғитиш бўлимида олиб борилди. Бижғитишга берилаётган қандлаштирилган суслани бошланғич кўрсаткичлари 1-жадвалда берилган.

1-жадвал

Суслонинг физик-кимёвий кўрсаткичлари.

Кўрсаткич	Қиймат	Назорат
Қуруқ моддалар миқдори, %	18–20% ± 0,2	20,1
pH	5,0–6,0	5,2
Кислоталилик, °	0,25–0,71	0,25

1-жадвалда келтирилган қандлаштирилган суслони таркибидаги қуруқ модда миқдори корхонани регламентида келтирилган қийматлардан ошмасдан 20,1 % ни ташкил этган, рН ва кислоталилик ҳам корхона регламент талабларига мос бўлиб 5,2 ва 0,25 ни ташкил этган. Яъни бу қийматлар корхона регламентига тўлиқ мос қандлаштирилган суслони ҳисобланади. Қандлаштирилган суслони бижғитиш даврий усулда олиб борилади. Ҳар бир бижғитиш чани алоҳида-алоҳида суслони билан тўлдирилади. Идишни тўлдириш жараёни 5,0–10,0 м³ ҳажмдаги суслондан тайёрланган “ёстикча” билан бошланади. Сўнгра карбамид ва ёрдамчи фермент препаратлари сарф меъёрларига мувофиқ қўшилади, шунингдек, ишлаб чиқариш ачитқиси киритилади. Ачитқи ҳажми бижғитилётган суслони ҳажмининг 6-10% ни ташкил қилиши керак. Қандлаштириш жараёни тўғридан-тўғри бижғитиш чанида амалга оширилганда, уни тўлдириш пайтида чанга норма бўйича ҳисобланган миқдорда қандлаштирувчи ферментлар қўшилади. Бижғитиш жараёни, бижғитиш идишига суслони куйилган пайтдан бошлаб, тайёр бражкани оралиқ чанига ўтказишгача 72 соат давом этади. Бижғитиш чанларининг сиғими етарли бўлмаган ҳолларда жараён давомийлиги 48 соатгача қисқартирилиши мумкин.

Биз ўз тадқиқотларимизда 72 соатлик бижғитиш жараёнида ҳароратни 28–33°С ушлаб турдик. 48 соатлик бижғитиш жараёнида эса ҳарорат 33–35°С ташкил этди. Агар бижғитиш учун иссиқликка чидамли бўлмаган ачитқилар ишлатилса, 72 соатлик бижғитиш давомида ҳарорат чанларда 28–30°С бўлиши зарур. Асосий бижғитиш ҳарорати 32°С дан ошмаслиги керак. Иссиқликка чидамли ачитқилар ишлатилса, чандаги бижғитиш ҳарорати 34–35 °С дан юқори бўлмаслиги лозим. Бижғитиш жараёнида ҳароратни меъёрда ушлаб туриш мақсадида бижғитиш чанларининг қобиклари (рубашкаси) орқали совуқ сув бериб турилди.

Бижғитиш жараёнида ҳосил бўлаётган СО₂ газлари билан олиб ўтиладиган спирт буғлари миқдори газ тезлигига, бражка таркибидаги спирт миқдorigа ва унинг ҳароратига боғлиқ бўлиб карбонат ангидрид билан ўтиб кетишининг олдини олиш учун спирт ушлагичлар орқали ўтказилди.

2-жадвалда турли манбалардан олинган липаза ферментини бражканинг физик-кимёвий кўрсаткичларига таъсири келтирилган

Тайёр бражканинг физик-кимёвий кўрсаткичлари жадвалда келтирилган:

Кўрсаткич	Қиймат	Назорат	Панкреатик липаза	Гуруч кепаги липазаси	Aspergillus niger липазаси
Қолдик курук модда миқдори, %	0-0,5	0,0	0,4	0,0	0,0
Спирт концентрацияси, % (ҳажмий)	9,0–10,0	10,04	9,79	10,13	10,13
Кислоталилик, °	0,25–0,9	0,60	0,60	0,59	0,65
pH	4,0–4,5	4,57	4,57	4,59	4,46

Олинган натижаларга кўра, барча вариантларда қолдик курук моддалар миқдори 0–0,5 % меъёри доирасида бўлган, фақат панкреатик липаза қўшилган вариантда 0,4 % ни ташкил этиб бу вариантда қандлар тўлиқ парчаланмаганлигини кўрсатади. Спирт концентрацияси назорат ва липаза қўшилган вариантларда 9,79–10,13 % (ҳажмий) оралиғида ўзгариб, корхона регламентида келтирилган меъёрий қийматларга мос келади. Липазалар қўлланилиши спирт чиқишини назорат вариантыга нисбатан кам миқдорда оширгани кузатилди, айниқса гуруч кепаги ва *Aspergillus niger* липазалари қўлланилган вариантларда юқорироқ қийматлар қайд этилди. Лекин панкреатик липаза қўлланилганда назоратга нибатан 2,55% га камайиши кузатилди.

Бражканинг кислоталилиги 0,59–0,65° оралиғида бўлиб, меъёрий интервал (0,25–0,9°) дан чиқмади. Муҳитнинг pH қиймати 4,46–4,59 ни ташкил этиб, бражка муҳит учун хос бўлган қийматларда сақланди. Умуман олганда, липаза ферментларини қўллаш бражканинг физик-кимёвий кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатмади ва бижғитиш жараёнининг самарали кечишини таъминлади.

Хулоса

Тадқиқот натижалари гуруч кепаги ва *Aspergillus niger* манбаларидан олинган липаза ферментлари донли сусло ачитмасининг физик-кимёвий кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатишини аниқлади. Ушбу ферментлар қўлланилганда ачитиш жараёнининг самарадорлиги ошиб, муҳит таркибида спирт ҳосил бўлиши учун қулай шароит юзага келди. Айниқса, *Aspergillus niger* асосида олинган липаза юқори фаоллик намоён қилиб, биокимёвий жараёнларни жадаллаштирди. Гуруч кепагидан олинган липаза ферменти ҳам сусло таркибининг яхшиланишига ижобий таъсир кўрсатди.

Лекин панкреатик липазадан фойдаланилганда спирт ҳосил бўлиши камайгани кузатилди. Бу эса мазкур фермент донли сусло ачитмасига тескари таъсир кўрсатганини англатади. Натижада ачитиш жараёнининг самарадорлиги пасайиб, умумий технологик кўрсаткичлар салбий томонга ўзгаргани аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Туршатов М.В. Современная технология производства спирта // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2011. С. 28-29.
2. Шабурова Л.Н. и др. Способ производства этилового спирта из зернового сырья. Патент RU 2525131; 2014.
3. Яковлев А.Н. Влияние мультиэнзимного комплекса на вязкость ржаных замесов // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2007. С.17-18.
4. Яковлев А.Н и др. Влияние мультиэнзимной композиции на процесс брожения ржаного сусла. Производство спирта и ликероводочных изделий, 2013, С.26–28.
5. Сотников В.А. и др. Использование полифосфатов технологии низкотемпературного разваривания крахмалистого сырья при производстве спирта. Вестник Казанского технологического университета, 2003, С.180–187.
6. Шустер К.и др. Технология солода. М.: Пищевая промышленность, 1980. С 342 .
7. Шустер К.и др. Технология солода. М.: Пищевая промышленность, 1980. С 342 .
8. Польшалина Г.В. Технохимический контроль спиртового и ликероводочного производства. – Москва.: Колос, 1999, С. 155-156.

**DETERMINATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF THE PROCESS FOR
EXTRACTION OF ESSENTIAL OILS FROM PLANT RAW MATERIALS****О‘SIMLIK XOMASHYOSIDAN EFIR MOYINI EKSTRAKSIYALASH JARAYONINING
OPTIMAL PARAMETRLARINI ANIQLASH****ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**

Tilavov Sh.Sh., Usenov A.B.

Toshkent davlat texnika universiteti

Abstract. *This scientific article studies the issues of improving the technology of extracting essential oils from plant raw materials. The mint plant was chosen as the object of research, and the effect of the main technological parameters of the steam distillation method - temperature, pressure and process duration - on the yield of essential oil and product quality was experimentally studied. The experiments were conducted in the temperature range of 95-120°C, at a pressure of 0.5-1.5 bar and a duration of 60-180 minutes. Based on the results, the optimal technological parameters were determined and the energy efficiency of the process was assessed.*

The results obtained showed that at high temperatures, the decomposition of some volatile aromatic components occurs, and at values above 110 °C, the yield of essential oil decreases. The optimal pressure value ensured effective penetration of steam into the plant layer, increasing the rate of essential oil separation. During the study, it was scientifically substantiated that optimizing technological parameters can improve product quality, reduce energy consumption and increase production efficiency.

The research results are of significant practical importance in the implementation of resource-saving and highly efficient technologies in essential oil production enterprises.

Key words: *essential oil, steam distillation, extraction, optimal parameters, temperature, pressure, energy efficiency, mint plant, product yield.*

Annotatsiya. *Mazkur ilmiy maqolada o‘simlik xomashyosidan efir moylarini olish texnologiyasini takomillashtirish masalalari tadqiq qilindi. Tadqiqot obyekti sifatida yalpiz o‘simligi tanlanib, bug‘ yordamida distillash usulining asosiy texnologik parametrlari - harorat, bosim va jarayon davomiyligining efir moyi chiqishi hamda mahsulot sifatiga ta‘siri eksperimental ravishda o‘rganildi. Tajribalar 95-120°C harorat oralig‘ida, 0.5-1.5 bar bosimda va 60-180 minut davomiylikda olib borildi. Natijalar asosida optimal texnologik parametrlar aniqlanib, jarayonning energiya samaradorligi baholandi.*

Olingan natijalar yuqori haroratlarda ayrim uchuvchan aromatik komponentlarning parchalanishi sodir bo‘lishini, 110 °C dan yuqori qiymatlarda esa efir moyi chiqishi kamayishini ko‘rsatdi. Optimal bosim qiymati bug‘ning o‘simlik qatlamiga samarali kirib borishini ta‘minlab, efir moyining ajralish tezligini oshirdi. Tadqiqot davomida texnologik parametrlarni optimallashtirish mahsulot sifatini yaxshilashi, energiya sarfini kamaytirishi hamda ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga xizmat qilishi ilmiy asoslandi.

Tadqiqot natijalari efir moyi ishlab chiqaruvchi korxonalarda resurstejamkor va yuqori samarador texnologiyalarni joriy etishda muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: *efir moyi, bug‘li distillash, ekstraksiya, optimal parametrlar, harorat, bosim, energiya samaradorligi, yalpiz o‘simligi, mahsulot chiqishi.*

Аннотация. *В данной научной статье рассматриваются вопросы совершенствования технологии извлечения эфирных масел из растительного сырья. В качестве объекта исследования было выбрано растение мята, и экспериментально изучено влияние основных технологических параметров метода паровой дистилляции – температуры, давления и*

продолжительности процесса – на выход эфирного масла и качество продукта. Эксперименты проводились в диапазоне температур 95-120°C, при давлении 0,5-1,5 бар и продолжительности 60-180 минут. На основе полученных результатов были определены оптимальные технологические параметры и оценена энергоэффективность процесса.

Полученные результаты показали, что при высоких температурах происходит разложение некоторых летучих ароматических компонентов, а при значениях выше 110 °C выход эфирного масла снижается. Оптимальное значение давления обеспечивало эффективное проникновение пара в слой растения, увеличивая скорость отделения эфирного масла. В ходе исследования было научно обосновано, что оптимизация технологических параметров может улучшить качество продукта, снизить энергопотребление и повысить эффективность производства. Результаты исследования имеют важное практическое значение для внедрения ресурсосберегающих и высокоэффективных технологий на предприятиях по производству эфирных масел.

Ключевые слова: эфирное масло, паровая дистилляция, экстракция, оптимальные параметры, температура, давление, энергоэффективность, растение мяты, выход продукта.

KIRISH. Bugungi kunda efir moylari farmatsevtika, oziq-ovqat, kosmetika va parfyumeriya sanoatida keng qo‘llanilmoqda. Tabiiy efir moylariga bo‘lgan talabning ortib borishi ularni ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. An’anaviy distillash usullarida energiya sarfining yuqoriligi, foydali komponentlarning qisman parchalanishi hamda mahsulot chiqishining pastligi ishlab chiqarish samaradorligini cheklovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi [1-3].

Efir moylari asosan yalpiz, rayhon, lavanda, atirgul, evkalipt va boshqa efir moyli o‘simliklardan olinadi. Oqartirish, hidning yo‘qolishi yoki biologik faol moddalarning kamayishi texnologik jarayon parametrlariga bevosita bog‘liqdir. Shu sababli optimal harorat, bosim va ekstraksiya davomiyligini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [4, 5].

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi efir moylarini olish texnologiyasini takomillashtirish, energiya sarfini kamaytirish hamda yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beruvchi texnologik parametrlarni aniqlashdan iborat.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI. Tadqiqot obyekti sifatida yalpiz o‘simliklari tanlab olindi. Tajribalar laboratoriya sharoitida bug‘li distillash va gidrodistillash qurilmalarida olib borildi.

1-jadval

Boshlang‘ich ma’lumotlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Xomashyo massasi	50 kg
Xomashyo namligi	12 %
Distillash usuli	Bug‘li distillash
Bug‘ harorati	95–120°C
Jarayon davomiyligi	60–180 min
Bosim	0.5–1.5 bar
Tajribalar soni	12 ta

Adabiyotlarda yalpiz tarkibidagi efir moyi miqdori odatda 1.5–3.0 % oralig‘ida bo‘lishi ko‘rsatilgan. Tajribada shu interval tekshirildi [6,7].

Quyidagi texnologik usullar qo‘llanildi:

- Bug‘ yordamida distillash usuli;
- Gidrodistillash usuli;
- Organik erituvchilar yordamida ekstraksiyalash;

- Harorat va bosim parametrlarini optimallashtirish;

Jarayon samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi:

- efir moyi chiqish miqdori (%);
- mahsulotning zichligi;
- rang va hid ko'rsatkichlari;
- energiya sarfi;
- jarayon davomiyligi.

1-rasm. Tadqiqot olib borilgan qurilmaning sxematik ko'rinishi.

1-ekstraktor, 2-o'simlik xomashyosi, 3-xomashyo savatchasi, 4-qozon (bug' hosil qiluvchi idish), 5-Sovutgich (kondensator), 6-florentin idish, 7-bug'chiqish quvuri, 8-termometr, 9-efir moyi chiqish krani, 10-gidrolat chiqish krani.

Efir moyi chiqishi quyidagi formula orqali hisoblandi [7,8]:

$$\eta = \frac{m_1}{m_2} \times 100\%$$

bu yerda, η - efir moyi chiqishi, %; m_1 - olingan efir moyi massasi, g; m_2 - dastlabki xomashyo massasi, g.

Tajriba davomida 50 kg yalpizdan 1.34 kg efir moyi olindi. Hisob:

$$\eta = \frac{m_1}{m_2} \times 100\% = 2.68 \%$$

Demak, takomillashtirilgan texnologiyada efir moyi chiqishi **2.68 %** ni tashkil etdi. Jarayonning issiqlik samaradorligini aniqlashda quyidagi tenglamadan foydalanildi:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \cdot Q$$

bu yerda, Q - issiqlik miqdori, J; m - modda massasi, kg; c - issiqlik sig'imi; ΔT - harorat farqi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI. Tadqiqot natijalariga ko'ra bug' yordamida distillash usuli gidrodistillash usuliga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Ayniqsa 105–110°C oralig'idagi haroratda efir moyi chiqishi maksimal qiymatga erishdi (1-jadval).

1-jadval

Turli usullarda efir moyi chiqish ko'rsatkichlari

Usul	Jarayon vaqti (min)	Efir moyi chiqishi (%)	Energiya sarfi
Gidrodistillash	180	1.8	Yuqori
Bug'li distillash	120	2.6	O'rtacha
Ekstraksiyalash	90	3.1	Past

Natijalardan ko'rinib turibdiki, ekstraksiyalash usuli eng yuqori mahsulot chiqishini ta'minladi. Biroq organik erituvchilardan foydalanish ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan qo'shimcha talablarni yuzaga keltiradi.

2-rasm. Turli usullarda efir moyi chiqish ko'rsatkichlari taqqoslash grafigi

Tajribalar davomida turli haroratlarda efir moyi chiqishi kuzatildi (2-jadval).

2-jadval

Haroratning efir moyi chiqishiga ta'siri

Harorat (°C)	Moy chiqishi (%)
95	1.82
100	2.14
105	2.51
110	2.68
115	2.63
120	2.41

Natijalardan ko'rinadiki, 110°C gacha moy chiqishi oshgan, 115-120 °C da esa kamaygan. Bu holat yuqori haroratda aromatik komponentlarning parchalanishi bilan izohlanadi. Shuning uchun optimal harorat 110 °C deb qabul qilindi. Bug' bosimi oshishi bilan ekstraksiya tezlashadi, ammo juda yuqori bosim efir komponentlarini yo'qotadi.

2-jadval

Bosimning ta'siri

Bosim (bar)	Moy chiqishi (%)
0.5	1.95
0.8	2.32
1.0	2.68
1.2	2.61
1.5	2.40

Natijalarga ko'ra maksimal samaradorlik 1.0 bar bosimda kuzatildi. Jarayon davomiyligi ortishi bilan efir moyi chiqishi ma'lum vaqtgacha oshadi.

3-jadval

Distillash vaqtining ta'siri

Vaqt (min)	Moy chiqishi (%)
60	1.74
90	2.21
120	2.68
150	2.70
180	2.71

120 minutdan keyin o'sish juda kichik bo'lgani sababli energiya nuqtai nazaridan optimal vaqt $t_{opt}=120min$ deb olindi. Bug' generatorining energiya sarfi quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$Q = mc\Delta T Q = 50 \times 4.18 \times 85 = 17765 \text{ kJ}$$

Bu yerda, $m=50 \text{ kgm}$, $c=4.18 \text{ kJ/kg C}$, $\Delta T=110 - 25 = 85 \text{ }^\circ\text{C}$.

4-jadval

Oddiy va takomillashtirilgan texnologiyalarni taqqoslash

Ko'rsatkich	Oddiy usul	Takomillashtirilgan usul
Harorat	100°C	110°C
Bosim	0.6 bar	1.0 bar
Jarayon vaqti	180 min	120 min
Moy chiqishi	1.85 %	2.68 %
Energiya sarfi	24 MJ	17.8 MJ
Samaradorlik oshishi	—	44.8 %

3-rasm. Optimal parameter ko'rsatkichlari

Samaradorlikning oshishi quyidagicha hisoblandi:

$$\Delta\eta = \frac{2.68 - 1.85}{1.85} \times 100 = 44.8\%$$

Bug'li distillash jarayonida bug' bosimini optimallashtirish natijasida efir moyi sifatining yaxshilanishi kuzatildi. Haroratning haddan tashqari oshirilishi ayrim uchuvchan aromatik komponentlarning parchalanishiga sabab bo'ldi.

Olingan natijalar efir moylarini olishda texnologik parametrlarning muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Xususan, distillash vaqtining kamaytirilishi energiya sarfini sezilarli kamaytiradi. Shu bilan birga, optimal haroratning saqlanishi efir moyi tarkibidagi biologik faol moddalarni saqlab qolishga yordam beradi.

5-jadval

Taklif etilayotgan optimal rejim

Parametr	Optimal qiymat
Harorat	110°C
Bosim	1.0 bar
Distillash vaqti	120 min
Xomashyo namligi	10–12 %
Bug' sarfi	18–20 kg/soat
Moy chiqishi	2.68 %

Bug' yordamida distillash usuli ekologik xavfsizligi va nisbatan sodda texnologik tuzilishga egaligi sababli sanoatda keng qo'llash uchun maqsadga muvofiq hisoblanadi. Zamonaviy issiqlik almashtirgichlardan foydalanish va avtomatik boshqaruv tizimlarini joriy etish texnologik samaradorlikni yanada oshiradi.

Ekstraksiyalash usuli yuqori mahsuldorlikka ega bo'lsa-da, erituvchilarni qayta tiklash tizimlarini talab qiladi. Shu sababli kelajakda kombinatsiyalashgan texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

XULOSA. Tadqiqot natijasida efir moyini olish texnologiyasini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari aniqlandi. Bug' yordamida distillash usuli energiya samaradorligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turishi aniqlandi. Optimal texnologik parametrlarni tanlash efir moyi chiqishini 20–30% ga oshirish imkonini beradi.

Taklif etilgan texnologik yechimlar efir moyi ishlab chiqaruvchi korxonalarda mahsulot sifatini yaxshilash, energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Baser K.H.C., Buchbauer G. *Handbook of Essential Oils*. CRC Press, 2015.
2. Shakhnoza Sultanova, Jasur Safarov, Azamat Usenov, Doston Samandarov, Tohir Azimov. Ultrasonic extraction and determination of flavonoids. *AIP Conf. Proc.* 2507, 050005 (2023). <https://doi.org/10.1063/5.0110524>
3. Chemat F., Vian M.A. *Alternative Solvents for Natural Products Extraction*. Springer, 2014.
4. A.B.Usenov, D.I.Samandarov, D.K.Alimova, Dj.E.Saparov, Sh.A.Sultanov. Study of cellulose extraction and cavitation from plant raw materials. *2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 1112 012148. DOI 10.1088/1755-1315/1112/1/012148
5. A.B.Usenov, Sh.A.Sultanova, J.E.Safarov, A.T.Azimov. *2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 868 012047. DOI 10.1088/1755-1315/868/1/012047
6. Usenov A.B., Samatova K.M., Sultanova S.A., Safarov J.E. Study of the composition of useful plant extracts. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2023, Vol. 1231(1), Article ID 012038
7. Murray P.M. Design of Experiments (DoE) and Process Optimization. A Review of Recent Publications. *Org. Process Res. Dev.*, 2015, No. 19 (11), pp. 1605-1633.
8. Amyrgialaki E., Makris D.P., Mauromoustakos A., Kefalas P. Optimisation of the extraction of pomegranate (*Punica granatum*) husk phenolics using water/ethanol solvent systems and response surface methodology. *Industrial Crops and Products*. 2014, Vol. 59, pp. 216-222

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИСПАРИТЕЛЕЙ С НИСХОДЯЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ЖИДКОСТИ НА МОДЕЛИ СТАТИКИ ДИСТИЛЛЯЦИИ ХЛОПКОВОЙ МИСЦЕЛЛЫ

Хамдамов Музаффар Бердикулович

преподаватель,

Гулистанский государственный университет,

Республика Узбекистан, г. Гулистан

E-mail: xamdamov1605@gmail.com

Худойбердиев Абдукарим Абсаломович

д-р философии по техн. наукам (PhD), доцент,

Наманганский государственный технический университет,

Республика Узбекистан, г. Наманган

E-mail: ahudayberdiev@mail.ru

Артиков Аскар

д-р техн. наук, профессор,

Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: artigov@rambler.ru

Худайбердиев Абсалом Абдурасулович

д-р техн. наук, профессор,

Наманганский государственный технический университет,

Республика Узбекистан, г. Наманган

E-mail: jarayon@mail.ru

Алохиддинов Файзуллох Фазлиддин угли

докторант,

Наманганский государственный технический университет,

Республика Узбекистан, г. Наманган

E-mail: salohiddinofayzulloh60@gmail.com

Muzaffar Khamdamov

Teacher,

Gulistan State University

Republic of Uzbekistan, Gulistan

Absalom Xudayberdiyev

Doctor of Technological Sciences,

Professor of Namangan Institute of Engineering and Technology,

Republic of Uzbekistan, Namangan

Аннотация. Предложена математическая модель статики предварительной дистилляции мисцеллы хлопкового масла в однопроходных трубчатых аппаратах с нисходящей пленкой жидкости. Модель процесса способствует проектированию аппаратов с оптимальной поверхностью нагрева и выявлять эффективные режимы их работы на основе анализа распределения температуры и концентрации мисцеллы по высоте теплопередающих труб. Приведены первичные результаты расчетной оценки эффективности работы вертикально-трубчатого испарителя с нисходящей пленкой жидкости экстракционной установки «Экстракционтехник» предприятия АО «Гулистан экстракт-ёг». Выявлено, что при заданном расходе мисцеллы $G_0 = 4,54$ т/ч для достижения регламентированной ее концентрации на выходе $a_{\text{вых}} = 60$ % при температуре $t_{\text{вых}} \leq 115$ °C потребуется 261 м² теплопередающей поверхности, что составляет 87 % общей поверхности нагрева аппарата. Для эффективной организации выпаривания мисцеллы в

аппарате рекомендуется проведение дальнейших исследований организационно-технологических методов интенсификации теплообмена при стекающей пленке жидкости.

Ключевые слова: *масло, мисцелла, дистилляция, выпаривание, дистиллятор, испаритель, поверхность нагрева, трубка, моделирование.*

Keywords: *масло, мисцелла, дистилляция, выпаривание, дистиллятор, испаритель, поверхность нагрева, трубка, моделирование.*

Введение. Предварительная дистилляция мисцеллы представляет собой процесс однократного выпаривания двухкомпонентной смеси растворов растительного масла в экстракционном бензине, при котором переход легкокипящего компонента (бензина) из жидкой фазы в паровую осуществляется в полном соответствии с его относительной летучестью или температурой кипения. При этом образующаяся в результате кипения мисцеллы паровая фаза находится в равновесии с ней. Имеющее место явление самоиспарения обеспечивает удаление растворителя из состава исходной мисцеллы при ее кипении за счет тепла перегрева смеси [1-3].

Предварительная дистилляция мисцеллы проводится в однопроходных трубчатых аппаратах (испарителях) [4], где процесс организуется в восходящей и нисходящей пленке жидкости. Такие аппараты работают за счет создания тонкой равномерно распределенной пленки жидкости, стекающей под силой тяжести по внутренней поверхности стенки вертикальных теплопередающих трубок.

Типичная конструкция таких трубчатых испарителей (дистилляторов) в основном состоит из кожухотрубчатой греющей камеры, верхней распределительной камеры для подаваемого в аппарат мисцеллы, пленкообразователя, вмонтируемого над верхней трубной решеткой, и нижнего сепарационного устройства для разделения вторичного пара растворителя и упаренной мисцеллы.

Эффективность протекания стадии предварительной дистилляции мисцеллы во многом предопределяет регламентируемые показатели качества получаемого продукта - термолабильного растительного масла. В связи с этим проблема повышения эффективности предварительной дистилляции мисцеллы растительного масла с целью дальнейшего снижения энергетических (тепловых) затрат на его осуществление и повышения качества выпускаемого масла за счет направленной интенсификации процесса с помощью конструктивных и технологических методов является задачей, имеющей научно-практическую ценность.

Материалы и методы. Работа посвящена к анализу эффективности концентрирования мисцеллы хлопкового масла в трубчатом предварительном дистилляторе (испарителе) Гулистанского МЭЗ [5], работающий с нисходящей пленкой жидкости, и определению энергетически оптимальную величину поверхности нагрева аппарата на основе исследований статистики процесса.

Для оптимального расчета поверхности нагрева вертикально-трубчатых выпарных аппаратов большой интерес представляет изучение закономерностей распределения температуры и концентрации упариваемой мисцеллы по высоте их пучка кипящих труб, что осуществляется путем математического моделирования статистики данного процесса [6].

Для аналитического изучения процесса выпаривания мисцеллы в вертикальных трубках их разделили на элементарные «квазиучастки» [7,8] с высотой Δh , которые имеют начальную $j-1$ и конечную j границы (см. рис. 1), где температура мисцеллы на входе в участок t_{j-1} и на выходе из него t_j .

Рис.1. Схема к тепловому балансу процесса дистилляции мисцеллы в трубках

Основой математического описания выпаривания мисцеллы в трубках аппарата являются уравнения материального и теплового баланса процесса [9,10].

Обобщенное уравнение теплового баланса процесса выпаривания мисцеллы в пучке вертикальных теплопередающих труб аппарата имеет следующий вид:

$$Q_{j-1} + Q_{w,j-1} + Q_{вп} = Q_j + Q_{w,j} + Q_{кн} + Q_{пот}, \quad (1)$$

где $Q_{j-1} = G_{j-1}c_{j-1}t_{j-1}$ - тепло, вносимое в участок трубы потоком мисцеллы; $Q_{w,j-1} = W_{j-1}i_{j-1}$ - тепло, вносимое вторичным паром растворителя; $Q_{вп} = Di_{вп}$ - теплота греющего водяного пара; $Q_j = G_j c_j t_j$ - тепло, уносимое потоком упаренной в трубках мисцеллой; $Q_{w,j} = W_j i_j$ - уход тепла с парами растворителя; $Q_{кн} = Di_{кн}$ - уход тепла с конденсатом водяного пара; $Q_{пот}$ - потери тепла в окружающую среду; G - массовый расход мисцеллы, кг/с; D - расход греющего водяного пара, кг/с; W - расход вторичных паров растворителя, кг/с; t - температура кипения мисцеллы в трубках, °С; c - теплоемкость мисцеллы при температуре t ее кипения, Дж/(кг °С); i - энтальпия паров растворителя, Дж/(кг °С); $i_{вп}$ и $i_{кн}$ - энтальпия водяного пара и его конденсата, Дж/(кг °С).

Известно, что при статическом режиме процесса потери тепла аппаратом $Q_{пот}$ в окружающую среду имеет постоянную величину. По этой причине ее влияния на тепловой баланс процесса в расчетах можно не учитывать. С учетом этого допущения, расширенный вид уравнения теплового баланса исследуемого процесса в элементарном участке пучка вертикальных труб (1) имеет следующий вид

$$G_{j-1}c_{j-1}t_{j-1} + W_{j-1}i_{j-1} + Di_{вп} = G_j c_j t_j + W_j i_j + Di_{кн}, \quad (2)$$

или

$$G_{j-1}c_{j-1}t_{j-1} + W_{j-1}i_{j-1} + D(i_{вп} - i_{кн}) = G_j c_j t_j + W_j i_j. \quad (3)$$

В соответствии с механизмом теплопередачи [9] тепло водяного пара $Q_{вп} = D(i_{вп} - i_{вп})$, передаваемого от стенки труб к выпариваемой в них жидкости, складывается из следующих трех составляющих:

- тепла, передаваемого от водяного пара к стенке труб

$$Q_{ст1} = a_1 \Delta F_{нр} (t_{кн} - t_{ст1}), \quad (4)$$

- тепла, проходящего путем теплопроводности через стенки труб

$$Q_{ст2} = (\lambda_{ст} / \delta_{ст}) \Delta F_{ср} (t_{ст1} - t_{ст2}), \quad (5)$$

- тепла, передаваемого от стенки труб к жидкости

$$Q_{ж} = a_2 \Delta F_{вн} (t_{ст2} - t_{j-1}), \quad (6)$$

где a_1 и a_2 - соответственно, коэффициенты теплоотдачи от пара к стенке трубок и от стенки трубок к жидкости, Вт/(м² °С); $\lambda_{ст}$ - коэффициент теплопроводности материала теплопередающих трубок, Вт/(м °С); $t_{кн}$ - температура конденсации водяного пара, °С; $t_{ст1}$ и $t_{ст2}$ - соответственно, температура наружной и внутренней поверхности стенок труб, °С; $\delta_{ст}$ - толщина стенки труб, м; $F_{нр}$, $F_{вн}$ и $F_{ср}$ - поверхность нагрева (м²) аппарата по диаметру (м) теплопередающих трубок $d_{нр}$ (наружного), $d_{вн}$ (внутреннего) и $d_{ср} = (d_{вн} + d_{нр})/2$ (среднего) соответственно, $F_{нр} = \pi d_{нр} n \Delta h$; $F_{вн} = \pi d_{вн} n \Delta h$ и $F_{ср} = \pi d_{ср} n \Delta h$; n - количество труб в аппарата, шт; Δh - высота элементарного участка пучка труб, м.

В силу этого, сложив уравнения (4), (5) и (6)

$$+ \begin{cases} Q_{\text{вп}} = a_1 \Delta F_{\text{вп}}(t_{\text{кн}} - t_{\text{ст1}}), \\ Q_{\text{ст}} = (\lambda_{\text{ст}}/\delta_{\text{ст}}) \Delta F_{\text{ст}}(t_{\text{ст1}} - t_{\text{ст2}}), \\ Q_{\text{ж}} = a_2 \Delta F_{\text{вп}}(t_{\text{ст2}} - t_{\text{j-1}}), \end{cases}$$

и после ряда преобразований [9]

$$+ \begin{cases} Q_{\text{вп}} 1/a_1 = \Delta F_{\text{вп}}(t_{\text{кн}} - t_{\text{ст1}}), \\ Q_{\text{ст}} (\lambda_{\text{ст}}/\delta_{\text{ст}}) = \Delta F_{\text{ст}}(t_{\text{ст1}} - t_{\text{ст2}}), \\ Q_{\text{ж}} 1/a_2 = \Delta F_{\text{вп}}(t_{\text{ст2}} - t_{\text{j-1}}) \end{cases}$$

получим

$$Q(1/a_1 + \lambda_{\text{ст}}/\delta_{\text{ст}} + 1/a_2) = \Delta F_{\text{ст}}(t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}). \quad (7)$$

Откуда количество передаваемого тепла водяного пара к мисцелле посредством теплопередачи в аппарате можно выразить как

$$Q = (1/a_1 + \lambda_{\text{ст}}/\delta_{\text{ст}} + 1/a_2)^{-1} \Delta F_{\text{ст}}(t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}) = K \Delta F_{\text{ст}}(t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}), \quad (8)$$

где $(1/a_1 + \lambda_{\text{ст}}/\delta_{\text{ст}} + 1/a_2)^{-1} = K$ - коэффициент теплопередачи в аппарате [9-11].

С учетом (8) уравнения теплового баланса выпаривания мисцеллы (3) в элементарном участке пучка вертикальных труб с высотой Δh можно записать в виде

$$G_{\text{j-1}} c_{\text{j-1}} t_{\text{j-1}} + W_{\text{j-1}} i_{\text{j-1}} + Krd_{\text{ст}} n \Delta h (t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}) = G_{\text{j}} c_{\text{j}} t_{\text{j}} + W_{\text{j}} i_{\text{j}}. \quad (9)$$

В этом случае количество передаваемого к жидкости тепла водяного пара выражается в виде

$$Krd_{\text{ст}} n \Delta h (t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}) = G_{\text{j}} c_{\text{j}} t_{\text{j}} + W_{\text{j}} i_{\text{j}} - G_{\text{j-1}} c_{\text{j-1}} t_{\text{j-1}} - W_{\text{j-1}} i_{\text{j-1}}. \quad (10)$$

С учетом текущих расходов упариваемой мисцеллы

$$G = G_0(a_0/a) \quad (11)$$

и образуемых паров растворителя

$$W = G_0(1 - a_0/a), \quad (12)$$

определяемые из уравнения материального баланса процесса, выражение (10) принимает следующий вид

$$Krd_{\text{ст}} n \Delta h (t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}) = G_0(a_0/a_{\text{j}}) c_{\text{j}} t_{\text{j}} + G_0(1 - a_0/a_{\text{j}}) i_{\text{j}} - G_0(a_0/a_{\text{j-1}}) c_{\text{j-1}} t_{\text{j-1}} - G_0(1 - a_0/a_{\text{j-1}}) i_{\text{j-1}}. \quad (13) \quad \text{Раскрывая скобок в правой части (13) получим}$$

$$Krd_{\text{ст}} n \Delta h (t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}) = G_0(a_0/a_{\text{j}}) c_{\text{j}} t_{\text{j}} + G_0 i_{\text{j}} - G_0(a_0/a_{\text{j}}) i_{\text{j}} - G_0(a_0/a_{\text{j-1}}) c_{\text{j-1}} t_{\text{j-1}} - G_0 i_{\text{j-1}} + G_0(a_0/a_{\text{j-1}}) i_{\text{j-1}}.$$

Вынося за скобку постоянных технологических параметров G_0 и a_0 имеем

$$Krd_{\text{ст}} n \Delta h (t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}}) = G_0 a_0 [c_{\text{j}} t_{\text{j}}/a_{\text{j}} + i_{\text{j}}/a_0 - i_{\text{j}}/a_{\text{j}} - c_{\text{j-1}} t_{\text{j-1}}/a_{\text{j-1}} - i_{\text{j-1}}/a_0 + i_{\text{j-1}}/a_{\text{j-1}}]. \quad (14)$$

Разделив обе части (14) на произведению $Krd_{\text{ст}} n$ получим выражение для определения высоты элементарного участка пучка труб Δh , достаточной для повышения концентрации мисцеллы на величину $\Delta a = a_{\text{j}} - a_{\text{j-1}}$:

$$\Delta h = [G_0 a_0 / Krd_{\text{ст}} n (t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}})] [c_{\text{j}} t_{\text{j}}/a_{\text{j}} + i_{\text{j}}/a_0 - i_{\text{j}}/a_{\text{j}} - c_{\text{j-1}} t_{\text{j-1}}/a_{\text{j-1}} - i_{\text{j-1}}/a_0 + i_{\text{j-1}}/a_{\text{j-1}}]. \quad (15)$$

После ряда преобразований выражения (15)

$$\Delta h = [G_0 a_0 / Krd_{\text{ст}} n (t_{\text{кн}} - t_{\text{j-1}})] [(c_{\text{j}} t_{\text{j}}/a_{\text{j}} - c_{\text{j-1}} t_{\text{j-1}}/a_{\text{j-1}}) + (i_{\text{j}}/a_0 - i_{\text{j-1}}/a_0) - (i_{\text{j}}/a_{\text{j}} - i_{\text{j-1}}/a_{\text{j-1}})],$$

ИЛИ

$$\Delta h = [G_0 a_0 / K p d_{cp} n (t_{кн} - t_{j-1})] [(c_j t_j / a_j - c_{j-1} t_{j-1} / a_{j-1}) - (i_j / a_j - i_{j-1} / a_{j-1}) + (i_j - i_{j-1}) / a_0]. \quad (16)$$

Имея в виду, что $i_j - i_{j-1} = \Delta i$, (16) можно записать в виде

$$\Delta h = [G_0 a_0 / K p d_{cp} n (t_{кн} - t_{j-1})] [(c_j t_j - i_j) / a_j - (c_{j-1} t_{j-1} - i_{j-1}) / a_{j-1} + \Delta i / a_0]. \quad (17)$$

Уравнения (16) и (17) характеризует распределения концентрации a и температуры t упариваемой мисцеллы по высоте труб h в предварительных дистилляторах при известных технологических (G_0 , a_0 , P , $P_{кн}$) и конструктивных параметрах (d , n) процесса.

Для расчета показателей свойств теплоносителей, входящий в состав (16), используется следующие аналитические выражения.

Температура кипения хлопковой мисцеллы t , в зависимости от ее концентрации a и величины абсолютного давления в аппарате P , определяется по следующему уравнению [12]:

$$t = c_0 + c_1 P + c_2 a + c_3 P^2 + c_4 a^2 + c_5 P^3 + c_6 a^3 + c_7 a P + c_8 a P^2 + c_9 a^2 P, \quad (18)$$

где $c_0 \div c_9$ - постоянные коэффициенты уравнения.

Погрешность расчетов температуры кипения мисцеллы по (18) в диапазоне изменения давления $P = 20 \div 200$ кПа не превышает 2 %.

При этом, предел изменения концентрации мисцеллы, с учетом скорости отгонки растворителя из нее, условно разделяется на две зоны кипения.

Для I зоны кипения, где концентрация слабой мисцеллы изменяется в пределах $a = 10 \div 64$ %, кривая изменения ее температуры по концентрации носит более плавный характер, коэффициенты уравнения (18) имеет следующие значения: $c_0 = 3,15306$; $c_1 = 0,9974502$; $c_2 = 0,2585347$; $c_3 = 0,49902 \cdot 10^{-2}$; $c_4 = 0,87596 \cdot 10^{-2}$; $c_5 = 0,106 \cdot 10^{-4}$; $c_6 = 0,1038 \cdot 10^{-3}$; $c_7 = 0,4722 \cdot 10^{-3}$; $c_8 = -0,41 \cdot 10^{-5}$; $c_9 = 0,142 \cdot 10^{-4}$.

Для II зоны кипения, где концентрация частично упаренной мисцеллы $a \geq 64$ % и кривая изменения ее температуры по ее концентрации представляет собой крутую линию, численные значения коэффициентов уравнения (18) равняются: $c_0 = -1082,85$; $c_1 = 1,809431$; $c_2 = 44,79217$; $c_3 = -0,55451 \cdot 10^{-2}$; $c_4 = -0,618587$; $c_5 = 0,107 \cdot 10^{-4}$; $c_6 = 0,2908 \cdot 10^{-2}$; $c_7 = 0,204719 \cdot 10^{-1}$; $c_8 = 0,49 \cdot 10^{-5}$; $c_9 = 0,1379 \cdot 10^{-3}$.

Теплоемкость хлопковой мисцеллы c (кДж/кг \cdot °C) определяется в зависимости от ее концентрации a и температуры t по уравнению [13]:

$$c_{мц} = 0,01[229,2 - 0,624a + (0,588 - 0,00158a)t]. \quad (19)$$

Энтальпия паров бензина i_w (кДж/кг), отгоняемых из состава мисцеллы, определяется температурой ее кипения t на выходе из трубок аппарата [13]

$$i_w = 372 + 1,78 t. \quad (20)$$

Температура конденсации водяного пара $t_{кн}$ определяется в зависимости от его давления $P_{вп}$ в межтрубном пространстве аппарата [11].

Сведя вышеприведенные уравнения (16), (18), (19) и (20) в систему, получим следующую математическую модель статики предварительной дистилляции хлопковой мисцеллы в вертикальном трубчатом аппарате, осуществляющий процесс в нисходящей пленке жидкости:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta h = [G_0 a_0 / K p d_{cp} n (t_{кн} - t_{j-1})] [(c_j t_j / a_j - c_{j-1} t_{j-1} / a_{j-1}) - (i_j / a_j - i_{j-1} / a_{j-1}) + (i_j - i_{j-1}) / a_0], \quad (16) \\ t = c_0 + c_1 P + c_2 a + c_3 P^2 + c_4 a^2 + c_5 P^3 + c_6 a^3 + c_7 a P + c_8 a P^2 + c_9 a^2 P, \quad (18) \\ c_{мц} = 0,01[229,2 - 0,624a + (0,588 - 0,00158a)t], \quad (19) \\ i = 372 + 1,78 t, \quad (20) \\ a_j \leq a_{зад}, t_j < t_{огр}. \quad (21) \end{array} \right.$$

Данная модель статики исследуемого процесса дает возможность изучать и анализировать характер распределения температуры и концентрации мисцеллы по высоте кипяточных труб аппаратов. Благодаря этому появляется возможность определить оптимальную поверхность нагрева аппаратов в стадии их проектирования или же выявить степени эффективности эксплуатации применяемых на предприятиях конструкций трубчатых дистилляторов, например, НД-1250, ТДА-8 и др. [4].

Предложенная выше модель статики процесса предварительной дистилляции мисцеллы исследовано по следующему алгоритму.

1. Задаются численные значения конструктивно-технологических параметров процесса: диаметр d теплопередающих труб, их общее число n в аппарате, массовый расход поступающий в аппарат мисцеллы G_o , ее начальной концентрации a_o , рабочее давление в аппарате P и давление водяного пара в кожухе аппарата $P_{вп}$ (или температура его конденсации $t_{кн}$).

2. Подставляя численных значений a и P в (18), определяют температура ее кипения t на элементарных участках трубчатки.

3. При численных значениях концентрации a и температуры t мисцеллы рассчитывают значения ее теплоемкости c по (19).

4. Подставляя значения температуры t мисцеллы в (20) определяют энтальпии паров растворителя i при этой температуре.

5. Используя опытные данные, задается значения коэффициента теплопередачи в аппарате K или его значение определяется по известным критериальным уравнениям [9-11], используя результаты опытных данных, в зависимости от гидродинамического режима мисцеллы в трубках.

6. Подставляя значения G_o , a_o , a , t , $t_{кн}$ и K в (16) определяется соответствующая высота элементарного участка Δh_j теплопередающих трубок, где $j = 1, 2, 3, \dots, N$.

7. Задается величина приращения концентрации мисцеллы $a_j - a_{j-1} = Da$.

8. С учетом прироста концентрации $a_j = a_{j-1} + Da$, проверяя соблюдения условий ограничения по температуре мисцеллы на выходе из аппарата $t_j < t_{огр}$, при $a_j < a_{зад}$, производится повторный расчет с пункта 2 по пункту 8.

9. При заданном значении рабочего давления в аппарате P расчет ведут до $a_j \leq a_{зад}$, обеспечивающий достижение регламентированной температуры мисцеллы $t_j = t_{огр}$.

В дальнейшем, устанавливается оптимальная высота теплопередающих труб $h_{опт} = \sum \Delta h_j$ и поверхность нагрева аппарата $F_{опт} = \rho d_{вн} n h_{опт}$, соответствующих заданным значениям технологических параметров (G_o , a_o , P , $a_{опт}$, $t_{опт}$).

Результаты и обсуждение. Нами выполнен анализ концентрирования мисцеллы хлопкового масла в трубчатом испарителе 07.09/II второй ступени дистилляции экстракционной установки «Экстракционтехник» масло-жирового предприятия АО «Гулистан экстракт-ёғ» АО «Узпахтаёғ» [5].

Согласно технологическому регламенту производства продукции в установке [5] трубчатый испаритель 07.09/II имеет следующие конструктивно-технологические параметры: поверхность нагрева аппарата $F = 300 \text{ м}^2$; диаметр трубок $d_{вн} = 0,03 \text{ м}$, общее их число в аппарате $n = 728$ шт, высота каждой трубки $h = 4,6 \text{ м}$; поступающий в аппарат мисцелла характеризуется расходом $G_o = 4,54 \text{ т/ч}$ (1,261 кг/с), концентрацией $a_o = 45 \div 55 \%$ и температурой $t_o = 55 \div 65 \text{ }^\circ\text{C}$. Частично упаренная в аппарате мисцелла имеет концентрацию $a_{вых} = 60 \div 80 \%$. Рабочее давление в аппарате $P = 40 \text{ кПа}$, Процесс выпаривания мисцеллы осуществляется за счет съема тепла конденсирующихся паров водяного пара при $P_{вп} = 0,5 \text{ МПа}$ ($t_{кн} = 151 \text{ }^\circ\text{C}$).

Исследования статики процесса дистилляции хлопковой мисцеллы на математической модели (16÷21) проведены при постоянном расходе мисцеллы $G_o = 1,261 \text{ кг/с}$, рабочего давления в аппарате $P = 40 \text{ кПа}$, концентрация слабой мисцеллы $a_o = 45 \%$ и ее температура $t_o = 55 \text{ }^\circ\text{C}$. Предварительные расчеты выполнены для случаев изменения тепловых показателей

процесса - температуры конденсации водяного пара в межтрубном пространстве 140 и 151 °С и среднего расчетного значения коэффициента теплопередачи в аппарате 250 и 300 Вт/(м²°С).

По результатам исследования процесса на математической модели построены кривые распределения концентрации a и температуры t мисцеллы по высоте труб h пленочного испарителя (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Распределение концентрации a и температуры t хлопковой мисцеллы по высоте теплопередающих труб h пленочного испарителя при $G_0 = 1,261$ кг/с, $a_0 = 45$ %, $t_0 = 55$ °С, $P = 40$ кПа, $t_{кн} = 151$ °С и $K = 250$ (Вт/м²°С)

Из рисунка 1 видно, что при заданном расходе мисцеллы $G_0 = 1,261$ кг/с ее температура t в аппарате с нарастающей скоростью резко поднимается до 90 °С на участке трубы высотой $h \leq 0,25$ м (счет идет с верха трубы к низу). При этом концентрация мисцеллы на этом участке пучка труб повышается до 47 %. Изменения характера кривой температуры мисцеллы в участке труб 0,25÷0,35 м поясняется температурным изменением показателей ее свойств. В дальнейшем, темп изменения температуры опускающей пленки мисцеллы по оставшейся высоте труб (от 0,5 до 4,2 м) приобретает постоянный характер, а концентрация мисцеллы на выходе из аппарата достигает до 60 %.

Анализ кривой $h = f(t)$ показывает, что для достижения требуемой концентрации мисцеллы ($a_{\text{вых}} = 60$ %) при допустимой температуре жидкости на выходе $t_{\text{вых}} \leq 115$ °С достаточным является участок трубного пучка с активной высотой $h_{\text{акт}} = 4,0$ м, что составляет 87 % от общей высоты труб в аппарате.

На нижеследующем рисунке 2 изображены кривые распределения концентрации a и температуры t мисцеллы по высоте труб h пленочного испарителя при более щадящем тепловом режиме ($t_{кн} = 140$ °С) и более высоком коэффициенте теплопередачи $K = 300$ (Вт/м²°С) в аппарате.

Рис. 2. Распределение концентрации a и температуры t хлопковой мисцеллы по высоте теплопередающих труб h пленочного испарителя при $G_0 = 1,261$ кг/с, $a_0 = 45$ %, $t_0 = 55$ °С, $P = 40$ кПа, $t_{кн} = 140$ °С и $K = 300$ (Вт/м²°С)

Из рисунка 2 видно, что при заданных режимах ($G_0 = 1,261$ кг/с, $a_0 = 45$ % и $t_0 = 55$ °С) при высоте теплопередающих труб 6 м температура мисцеллы в аппарате поднимается до 107 °С, а ее концентрация достигает до 60 %. В данном случае, снижение температуры конденсации греющего водяного пара привело к уменьшению температуры кипения мисцеллы на 8 °С. Однако, необходимая высота трубного пучка (активной зоны концентрирования) аппарата при этом увеличивается от 4,6 до 6,0 м, т.е., в 1,3 раза. Отсюда следует, что при заданном расходе мисцеллы $G_0 = 4,54$ т/ч необходимая поверхность нагрева аппарата составляет $F = 390$ м², что приводит к дополнительному увеличению его поверхности теплопередачи на $\Delta F = 90$ м². Это обстоятельство указывает на нежелательности падению температуры греющего пара в ходе процесса.

Как видно из рисунков, идентичный вид кривых распределения параметров процесса в обоих вариантах расчета имеет почти наклонной прямой, что, по нашему мнению, свидетельствует об преимуществе организации процесса выпаривания мисцеллы в стекающей пленке.

Заключение. Таким образом, предварительные результаты исследования статистики выпаривания мисцеллы хлопкового масла в трубчатом испарителе с нисходящей пленкой жидкости показали, что при заданном расходе мисцеллы $G_0 = 1,261$ кг/с для достижения заданной ее концентрации на выходе $a_{\text{вых}} = 60$ % при температуре $t_{\text{вых}} \leq 115$ °С потребуется 261 м^2 теплопередающей поверхности, что составляет 87 % общей поверхности нагрева аппарата. Выявлено, что снижение температуры конденсации греющего водяного пара приводит к смягчению температурного режима процесса на 8 °С. Однако при этом необходимая поверхность нагрева аппарата увеличивается в 1,3 раза, от 300 до 390 м^2 . Это обстоятельство указывает на необходимость проведения дополнительных исследований организационно-технологических методов интенсификации данного процесса [14,15], способствующие выявлению эффективных режимов эксплуатации испарителей, оптимальной поверхности их нагрева в стадии проектирования и повышению коэффициента теплоотдачи за счет улучшения гидродинамики процесса дистилляции в тонкой стекающей пленке жидкости под воздействием нисходящего потока паров растворителя.

Литература

1. Белобородов В.В. Основные процессы производства растительных масел. - М.: Пищевая промышленность, 1966. - 478 с.
2. Технология производства растительных масел / В.М. Копейковский, С.И. Данильчук, Г.И. Гарбузова и др.; под ред. В.М. Копейковского. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 416 с.
3. Технология отрасли (Производство растительных масел): учебник / Л.А. Мхитарьянц, Е.П. Корнена, Е.В. Мартовщук, С.К. Мустафаев; под общей ред. Е.П. Корненой. - СПб: ГИОРД, 2009. - 352 с.
4. Кошевой Е.П. Технологическое оборудование производства растительных масел: учеб. пособие для вузов / Е.П. Кошевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 365 с.
5. Производственный технологический регламент на производство хлопкового масла и шрота по схеме «форпрессование-экстракция» на экстракционной установке «Экстракционтехник» производительностью 900 т/сутки переработки семян хлопчатника АО «Guliston ekstrakt yog». TR 16472899-001: 2016.
6. Худайбердиев А.А., Хамдамов М.Б. О принципах моделирования процесса дистилляции мисцеллы хлопкового масла в трубчатом аппарате // Сборник материалов международной НПК: Кимё технология, кимё ва озиқ-овқат саноатидаги муаммолар хамда уларни бартараф этиш йўллари". Часть 2. - Наманган: НамИТИ, 18-19-ноября 2022 г. - С. 257-258.
7. Артиков А. Тизимли фикрлаш ва тахлилга кириш. - Тошкент: ТКТИ, 2017. - 35 б.
8. Артиков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем: учебник для магистрантов технологических специальностей. - Тошкент: Voris-nashriyot, 2012. - 160 с.
9. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. - изд. 10-е, стереотипное, дораб. Перепеч. с изд. 1973 г. - М.: ООО ТИД «Альянс», 2004. - 783 с.
10. Общий курс процессы и аппараты химической технологии: Учебник. В 2 кн. / Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. и др.; Под ред. В.Г. Айнштейна. - М.: Логос, 2002. - 1758 с. Кн.1. - 888 с. Г.А.
11. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под ред. П.Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 с.
12. Юсупбеков Н.Р., Мейдман Л.С., Артиков А.А. Температура кипения мисцеллы хлопкового масла // Масло-жировая промышленность, 1979. - № 6. - С.19-21.
13. Артиков А.А. Процессы и аппараты пищевых производств. Математическое моделирование. Теплообменные процессы. Выпаривание. - Тошкент, Ўқитувчи, 1983. - 121 с.
14. Худайбердиев А.А. Интенсификация процесса подогрева нефтяного сырья. Монография. - Ташкент: Navroz, 2019. - 213 с.
15. Дрейцер Г.А. О некоторых проблемах создания высокоэффективных трубчатых теплообменных аппаратов // Новости теплоснабжения, 2004. - №5. - С.37-52.

TABIYIY RANG BERUVCHI KOMPONENTLAR QO'SHILGAN MAKARON MAHSULOTLARINING TEXNOLOGIK VA FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH

F.E. Raxmatov¹, F.Sh. G'ulomova², M.J. Bekturodova², S.I. Nabiyev²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali o'qituvchisi, Yangiyer, O'zbekiston

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali bakalavr talabasi, Yangiyer, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy rang beruvchi komponentlar qo'shilgan makaron mahsulotlarining texnologik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari baholandi. Tadqiqotning maqsadi lavlagi, sabzi, ismaloq kabi tabiiy o'simlik komponentlaridan foydalanib, rangli makaron mahsulotlari olish hamda ularning sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida makaron namunalarining rangi, tashqi ko'rinishi, pishish davomiyligi, shakl saqlashi, namligi, kislotaliligi va organoleptik xususiyatlari tahlil qilindi. Olingan natijalar tabiiy rang beruvchi komponentlar makaron mahsulotlariga jozibador rang berishi bilan birga, ularning oziqaviy qiymatini oshirishga ham xizmat qilishini ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, tabiiy komponentlardan foydalanish rangli, xavfsiz va funksional xususiyatga ega makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: makaron mahsulotlari, tabiiy rang beruvchi komponentlar, lavlagi kukuni, sabzi kukuni, ismaloq kukuni, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, texnologik xususiyatlar, oziqaviy qiymat, organoleptik baholash, funksional mahsulot.

EVALUATION OF TECHNOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF PASTA PRODUCTS ENRICHED WITH NATURAL COLORING COMPONENTS

Abstract. This article evaluates the technological and physicochemical properties of pasta products enriched with natural coloring components. The aim of the study is to produce colored pasta using natural plant-based components such as beetroot, carrot, and spinach, as well as to determine their effect on product quality indicators. During the study, the color, appearance, cooking time, shape retention, moisture content, acidity, and organoleptic properties of pasta samples were analyzed. The results showed that natural coloring components not only give pasta products an attractive color but also contribute to improving their nutritional value. In conclusion, the use of natural components is considered a promising direction in the production of safe, colorful, and functional pasta products.

Keywords: pasta products, natural coloring components, beetroot powder, carrot powder, spinach powder, physicochemical properties, technological properties, nutritional value, organoleptic evaluation, functional product.

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ КРАСЯЩИХ КОМПОНЕНТОВ

Аннотация. В данной статье проведена оценка технологических и физико-химических показателей макаронных изделий с добавлением натуральных красящих компонентов. Целью исследования является получение цветных макаронных изделий с использованием натуральных растительных компонентов, таких как свёкла, морковь и шпинат, а также определение их влияния на показатели качества продукции. В ходе исследования были проанализированы цвет, внешний вид, продолжительность варки, сохранение формы, влажность, кислотность и органолептические свойства образцов макаронных изделий. Полученные результаты показали, что натуральные красящие компоненты не только придают макаронным изделиям привлекательный цвет, но и

способствуют повышению их пищевой ценности. Таким образом, использование натуральных компонентов является перспективным направлением в производстве безопасных, цветных и функциональных макаронных изделий.

Ключевые слова: макаронные изделия, натуральные красящие компоненты, порошок свёклы, порошок моркови, порошок шпината, физико-химические показатели, технологические свойства, пищевая ценность, органолептическая оценка, функциональный продукт.

KIRISH

So‘nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlarida sun‘iy qo‘shimchalar o‘rniga tabiiy komponentlardan foydalanishga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, makaron mahsulotlarini tabiiy rang beruvchi o‘simlik komponentlari bilan boyitish ularning tashqi ko‘rinishi, oziqaviy qiymati va iste‘molbopligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

An‘anaviy makaron mahsulotlari asosan bug‘doy uni va suvdan tayyorlanadi. Bunday mahsulotlar keng iste‘mol qilinsada, ularning biologik faol moddalar, vitaminlar va tabiiy pigmentlar bilan boyitilgan turlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu sababli lavlagi, sabzi, ismaloq kabi tabiiy rang beruvchi komponentlardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

Oldingi tadqiqotlarda o‘simlik kukunlari va sabzavot ekstraktlarining oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga ta‘siri o‘rganilgan. Biroq ularning makaron mahsulotlarining texnologik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlariga ta‘sirini baholash bo‘yicha izlanishlar yanada chuqurlashtirishni talab etadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi tabiiy rang beruvchi komponentlar qo‘shilgan makaron mahsulotlarini tayyorlash va ularning sifat ko‘rsatkichlarini baholashdan iborat. Tadqiqotning yangiligi shundaki, tabiiy komponentlar yordamida xavfsiz, rangli va funksional xususiyatga ega makaron mahsulotlari olish imkoniyati ilmiy jihatdan asoslanadi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot obyekti sifatida tabiiy rang beruvchi komponentlar qo‘shilgan makaron mahsulotlari tanlab olindi. Asosiy xomashyo sifatida bug‘doy uni, ichimlik suvi va tabiiy rang beruvchi komponentlar — lavlagi, sabzi va ismaloq kukunlaridan foydalanildi.

Makaron xamiri tayyorlashda bug‘doy uniga ma‘lum miqdorda tabiiy o‘simlik kukunlari qo‘shildi va suv bilan aralastirilib, bir xil massa hosil qilindi. Tayyorlangan xamir makaron shakliga keltirildi va quritish jarayoniga yuborildi. Quritish jarayoni past haroratda, mahsulot shakli va rangi saqlanadigan sharoitda olib borildi.

Tajriba davomida nazorat namunasi sifatida tabiiy komponent qo‘shilmagan oddiy makaron tayyorlandi. Tajriba namunalari esa lavlagi, sabzi va ismaloq kukunlari qo‘shilgan holda tayyorlandi. Har bir namuna alohida baholandi va nazorat namunasi bilan taqqoslandi.

Tayyor mahsulotlarning texnologik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Jumladan, namunalarning rangi, tashqi ko‘rinishi, shakl saqlashi, pishish davomiyligi, namligi, kislotaliligi, suv yutish qobiliyati va organoleptik xususiyatlari baholandi.

Tadqiqotda Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filialining “Yoshlar sanoat texnoparki” laboratoriya asbob-uskunalaridan foydalanildi: elektron tarozi, quritish shkafi, pH-metr yoki indikator qog‘ozi, termometr, o‘lchov silindri, aralastirgich va laboratoriya idishlari. Olingan natijalar qiyosiy tahlil qilinib, tabiiy rang beruvchi komponentlarning makaron mahsulotlari sifatiga ta‘siri baholandi.

NATIJALAR

Tajriba davomida nazorat namunasi va tabiiy rang beruvchi komponentlar qo‘shilgan makaron namunalari tayyorlandi. Nazorat namunasi och sarg‘ish rangda bo‘ldi, lavlagi kukuni qo‘shilgan namuna qizg‘ish-binafsha, sabzi kukuni qo‘shilgan namuna sarg‘ish-to‘q sariq, ismaloq kukuni qo‘shilgan namuna esa yashil rangga ega bo‘ldi. Barcha namunalarda makaron shakli saqlangan bo‘lib, tabiiy komponentlar mahsulotning tashqi ko‘rinishini yaxshilagani kuzatildi.

1-jadval.

Tabiiy komponentlar qo‘shilgan makaron namunalari ko‘rsatkichlari

Namuna turi	Rangi	Pishish vaqti, daqiqa	Namlilik, %	Shakl saqlashi	Organoleptik baho
Nazorat namunasi	Och sarg‘ish	8	11,8	Yaxshi	4,2
Lavlagi kukuni qo‘shilgan	Qizg‘ish-binafsha	9	12,1	Yaxshi	4,5
Sabzi kukuni qo‘shilgan	To‘q sariq	8	12,0	Juda yaxshi	4,6
Ismaloq kukuni qo‘shilgan	Yashil	9	12,3	Yaxshi	4,4

Natijalarga ko‘ra, tabiiy rang beruvchi komponentlar makaron mahsulotlarining rangini sezilarli darajada yaxshiladi. Ayniqsa, sabzi kukuni qo‘shilgan namuna tashqi ko‘rinishi, rangi va ta‘mi bo‘yicha yuqori baholandi. Lavlagi kukuni mahsulotga yorqin rang berdi, biroq pishirish jarayonida rangning biroz ochargani kuzatildi. Ismaloq kukuni qo‘shilgan namunada esa yashil rang saqlangan bo‘lsa-da, o‘ziga xos o‘simlik ta‘mi sezildi.

Tabiiy rang beruvchi komponentlar qo‘shilgan makaron mahsulotlari bo‘yicha eksperimental natijalar

1-rasm. Tabiiy rang beruvchi komponentlar qo‘shilgan makaron namunalari tashqi ko‘rinishi:

a) lavlagi kukuni qo‘shilgan rangli makaron namunasi;

b) pishirishdan keyingi makaron mahsulotining shakl saqlashi.

Tajriba davomida tayyorlangan makaron namunalari tabiiy komponentlarning mahsulot rangiga ta‘sirini aniq kuzatildi. Lavlagi kukuni qo‘shilgan namuna qizg‘ish-binafsha rangga ega bo‘lib, mahsulotning tashqi ko‘rinishini jozibador qildi. Pishirishdan keyingi namunada makaron shaklining saqlangani va ichki tuzilmasining bir xil bo‘lgani kuzatildi. Bu esa tabiiy rang beruvchi komponentlar qo‘shilishi makaron mahsulotining texnologik xususiyatlariga keskin salbiy ta‘sir ko‘rsatmagani ko‘rsatadi.

Pishirish davomiyligi bo‘yicha tajriba namunalari nazorat namunasiga yaqin natija ko‘rsatdi. Namlilik miqdori barcha namunalarda me‘yoriy chegarada bo‘ldi. Shakl saqlashi bo‘yicha sabzi kukuni qo‘shilgan namuna eng yaxshi natija berdi. Umuman olganda, tabiiy rang beruvchi komponentlar makaron mahsulotlarining texnologik xususiyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmadi, aksincha ularning tashqi ko‘rinishi va iste‘molbopligini oshirdi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar tabiiy rang beruvchi komponentlar makaron mahsulotlarining tashqi ko‘rinishi, rangi va iste‘molboplik xususiyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Nazorat

namunasi bilan solishtirilganda lavlagi, sabzi va ismaloq kukunlari qo‘shilgan namunalar rang jihatdan jozibador bo‘lib, organoleptik baholashda yuqori natija qayd etdi.

Sabzi kukuni qo‘shilgan namuna eng yuqori organoleptik bahoga ega bo‘ldi. Bu sabzi tarkibidagi karotinoid pigmentlari mahsulotga tabiiy to‘q sariq rang berishi hamda ta‘miga keskin salbiy ta‘sir ko‘rsatmasligi bilan izohlanadi. Lavlagi kukuni makaron mahsulotiga yorqin qizg‘ish-binafsha rang berdi, biroq pishirish jarayonida rangning biroz ochargani kuzatildi. Bu lavlagi pigmentlarining issiqlik va suv ta‘sirida qisman o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ismaloq kukuni esa yashil rang hosil qildi, ammo o‘ziga xos o‘simlik ta‘mi sababli bahosi sabzi namunasiga nisbatan biroz pastroq bo‘ldi.

Namlilik va pishirish vaqti ko‘rsatkichlari barcha namunalarda nazorat namunasiga yaqin bo‘ldi. Bu tabiiy komponentlar makaronning asosiy texnologik xususiyatlariga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatmaganini bildiradi. Shu bilan birga, o‘simlik kukunlari tarkibidagi tolalar, pigmentlar va biologik faol moddalar mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirishga xizmat qiladi.

Boshqa tadqiqotlarda ham sabzavot kukunlari, o‘simlik ekstraktlari va tabiiy pigmentlardan foydalanish makaron, non va qandolat mahsulotlarining rangini, biologik qiymatini hamda iste‘molbopligini yaxshilashi qayd etilgan. Ushbu tadqiqot natijalari ham shunga mos keladi.

Tadqiqotning asosiy afzalligi — sun‘iy bo‘yoqlarsiz, tabiiy komponentlar yordamida rangli va funksional xususiyatga ega makaron mahsulotlarini olish imkoniyatidir. Kamchiligi esa ayrim pigmentlarning pishirish jarayonida rang barqarorligini to‘liq saqlay olmasligi hamda o‘simlik ta‘mining sezilishi bilan bog‘liq. Amaliy jihatdan bunday mahsulotlar bolalar, sog‘lom ovqatlanishga e‘tibor beruvchi iste‘molchilar va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish yo‘nalishida qo‘llanishi mumkin.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari tabiiy rang beruvchi komponentlar qo‘shilgan makaron mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligini ko‘rsatdi. Lavlagi, sabzi va ismaloq kukunlari makaron mahsulotlariga tabiiy rang berib, ularning tashqi ko‘rinishi va iste‘molbopligini yaxshiladi. Organoleptik baholashda sabzi kukuni qo‘shilgan namuna eng yuqori natija ko‘rsatdi. Tabiiy komponentlar makaronning pishirish vaqti, shakl saqlashi va namlilik ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmadi. Xulosa qilib aytganda, tabiiy rang beruvchi komponentlardan foydalanish xavfsiz, rangli va funksional makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fawzi M., El-Farsy M. Using Vegetable Powders as Natural Colorants to Produce Functional Macaroni. *World Applied Sciences Journal*, 2021.
2. Biernacka B., Dziki D., Gawlik-Dziki U. Pasta Enriched with Dried and Powdered Leek: Physicochemical, Cooking and Sensory Properties. *Foods*, 2022.
3. Di Salvo E., et al. Natural Pigments Production and Their Application in Food, Health and Other Industries. *Nutrients*, 2023.
4. Saidov A.M. va boshqalar. Study of the Influence of Vegetable Powders on the Quality Indicators of Pasta. *E3S Web of Conferences*, 2023.
5. Wang J. Technical and Nutritional Properties of Vegetable Enriched Pasta Utilising Juice and Pomace from Spinach, Red Cabbage, Beetroot and Carrot. PhD thesis, Lincoln University, 2023.
6. Codex Alimentarius Commission. General Standard for Food Additives. CXS 192-1995. FAO/WHO.
7. East African Standard. EAS 173: Pasta Products — Specification. East African Community, 2000.
8. AOAC International. Official Methods of Analysis of AOAC International. 21st edition. Gaithersburg, USA: AOAC International, 2019.
9. Nielsen S.S. Food Analysis. 5th edition. Cham: Springer, 2017.
10. Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. 4th revised and extended edition. Berlin: Springer, 2009.

APELSIN VA ANOR PO‘STLOG‘I CHIQUINDILARI ASOSIDA BIOCHARM XUSUSIYATIGA EGA BIOKOMPOZIT MATERIAL OLIISH VA UNING FIZIK-TEKNOLOGIK XOSSALARINI BAHOLASH

S.N. Obloberdiyev¹, G.Sh. Korabekova², F.Sh. G‘ulomova³, M.J. Bekmurodova³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali v.b. dotsenti, Yangiyer, O‘zbekiston

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali magistranti, Yangiyer, O‘zbekiston

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali bakalavr talabasi, Yangiyer, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada apelsin va anor po‘stlog‘i chiqindilari asosida biocharm xususiyatiga ega biokompozit material olish imkoniyati o‘rganildi. Tadqiqotda apelsin po‘stlog‘i asosiy tabiiy xomashyo, anor po‘stlog‘i kukuni esa modifikatsiyalovchi qo‘shimcha sifatida qo‘llanildi. Biokompozit material tayyorlashda natriy alginat, glitserin, kalsiy xlorid, o‘simlik moyi va tabiiy tolali qo‘shimchalardan foydalanildi.

Tayyorlangan namunalar tashqi ko‘rinishi, rangi, sirt tuzilishi, egiluvchanligi, suvga chidamliligi, qalinligi va mexanik barqarorligi bo‘yicha baholandi. Anor po‘stlog‘i kukuni materialga tabiiy jigarrang tus berib, uning biocharmga o‘xshash ko‘rinishini yaxshilashi aniqlandi. Tadqiqot natijalari apelsin va anor po‘stlog‘i chiqindilaridan ekologik xavfsiz, egiluvchan va amaliy ahamiyatga ega biokompozit material olish mumkinligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: apelsin po‘stlog‘i, anor po‘stlog‘i, biocharm, biokompozit material, bioplastik, natriy alginat, glitserin, oziq-ovqat chiqindisi, fizik-texnologik xossalar.

OBTAINING A BIOCOMPOSITE MATERIAL WITH BIO-LEATHER PROPERTIES BASED ON ORANGE AND POMEGRANATE PEEL WASTE AND EVALUATION OF ITS PHYSICOTECHNOLOGICAL PROPERTIES

Abstract. This article studies the possibility of obtaining a biocomposite material with bio-leather properties based on orange and pomegranate peel waste. In the study, orange peel was used as the main natural raw material, while pomegranate peel powder was applied as a modifying additive. Sodium alginate, glycerin, calcium chloride, vegetable oil, and natural fibrous additives were used in the preparation of the biocomposite material.

The prepared samples were evaluated according to their appearance, color, surface structure, flexibility, water resistance, thickness, and mechanical stability. It was found that pomegranate peel powder gave the material a natural brown color and improved its leather-like appearance. The results of the study showed that it is possible to obtain an environmentally safe, flexible, and practically valuable biocomposite material from orange and pomegranate peel waste.

Keywords: orange peel, pomegranate peel, bio-leather, biocomposite material, bioplastic, sodium alginate, glycerin, food waste, physicotchnological properties.

ПОЛУЧЕНИЕ БИОКОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА СО СВОЙСТВАМИ БИОКОЖИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ АПЕЛЬСИНОВОЙ И ГРАНАТОВОЙ КОЖУРЫ И ОЦЕНКА ЕГО ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Аннотация. В данной статье изучена возможность получения биокomпозитного материала со свойствами биокожи на основе отходов апельсиновой и гранатовой кожуры. В исследовании апельсиновая кожура использовалась в качестве основного природного сырья, а порошок гранатовой кожуры — как модифицирующая добавка. При получении биокomпозитного материала применялись альгинат натрия, глицерин, хлорид кальция, растительное масло и натуральные волокнистые добавки.

Полученные образцы оценивались по внешнему виду, цвету, структуре поверхности, гибкости, водостойкости, толщине и механической устойчивости. Установлено, что

порошок гранатовой кожуры придаёт материалу естественный коричневый оттенок и улучшает его сходство с кожей. Результаты исследования показали возможность получения экологически безопасного, гибкого и практически значимого биокomпозитного материала из отходов апельсиновой и гранатовой кожуры.

Ключевые слова: *апельсиновая кожура, гранатовая кожура, биокожа, биокomпозитный материал, биопластик, альгинат натрия, глицерин, пищевые отходы, физико-технологические свойства.*

KIRISH

Bugungi kunda plastik va sun'iy polimer materiallar chiqindisi atrof-muhit uchun dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, neft asosidagi sintetik materiallarning tabiatda sekin parchalanishi, chiqindi hajmining ortishi va ekologik xavf tug'dirishi tabiiy xomashyolar asosida olinadigan muqobil materiallarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda.

Ushbu tadqiqot apelsin va anor po'stlog'i chiqindilari asosida biocharm xususiyatiga ega biokompozit material olishga qaratilgan. Meva po'stloqlari oziq-ovqat sanoati va maishiy iste'molda ko'p miqdorda hosil bo'ladigan ikkilamchi xomashyo bo'lib, ularni qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymatga ega yangi biomateriallar olish mumkin.

Oldingi tadqiqotlarda bioplastik va biokompozit materiallar olishda kraxmal, pektin, selluloza, alginat, jelatin va boshqa tabiiy polimerlardan foydalanish imkoniyatlari o'rganilgan. Apelsin po'stlog'i tarkibidagi pektin va selluloza uni biopolimer materiallar uchun tabiiy asos sifatida qo'llash imkonini beradi. Anor po'stlog'i esa fenolli birikmalar, tabiiy pigmentlar va tolali komponentlarga boy bo'lib, materialning rangi, sirt zichligi va biocharmga o'xshash ko'rinishini yaxshilashi mumkin.

Mazkur mavzuning ahamiyati shundaki, unda oziq-ovqat chiqindilaridan ekologik xavfsiz, egiluvchan va amaliy qo'llanish imkoniyatiga ega biokompozit material olish masalasi ko'rib chiqiladi. Bu yondashuv chiqindilarni kamaytirish, tabiiy xomashyolardan samarali foydalanish va sun'iy charmga muqobil bioasosli materiallar yaratish nuqtayi nazaridan muhimdir.

Tadqiqotning maqsadi apelsin va anor po'stlog'i chiqindilari asosida biocharm xususiyatiga ega biokompozit material olish hamda uning fizik-texnologik xossalarini baholashdan iborat. Tadqiqotning yangiligi apelsin po'stlog'i asosidagi biokompozit tarkibini anor po'stlog'i kukuni bilan modifikatsiyalash orqali tabiiy rangli, zich sirtli va biocharmga o'xshash material olish imkoniyatini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot obyekti sifatida apelsin va anor po'stlog'i chiqindilari asosida tayyorlangan biocharm xususiyatiga ega biokompozit material tanlandi. Apelsin po'stlog'i asosiy tabiiy xomashyo sifatida, anor po'stlog'i kukuni esa materialning rangini, sirt zichligini va teksturasini yaxshilovchi modifikatsiyalovchi qo'shimcha sifatida qo'llanildi.

Tajriba jarayonida apelsin po'stlog'i, anor po'stlog'i kukuni, natriy alginat, glitserin, kalsiy xlorid, o'simlik moyi, tabiiy tolali qo'shimcha va suvdan foydalanildi. Natriy alginat biopolimer matritsa hosil qiluvchi asosiy komponent, glitserin egiluvchanlikni oshiruvchi plastifikator, kalsiy xlorid esa gel-struktura hosil qiluvchi reagent sifatida ishlatildi. O'simlik moyi materialning sirt silliqligi va namlikka chidamliligini yaxshilash, tabiiy tolali qo'shimcha esa mexanik barqarorlikni oshirish maqsadida qo'shildi.

Apelsin po'stloqlari dastlab yuvilib, begona aralashmalardan tozalandi va mayda bo'laklarga ajratildi. Anor po'stloqlari ham yuvilib, quritildi, so'ngra maydalagich yordamida kukun holiga keltirildi. Kukun zarrachalarining bir xil bo'lishi uchun u elakdan o'tkazildi.

Tajriba uchun bir nechta namuna variantlari tayyorlandi. Nazorat namunasi faqat apelsin po'stlog'i asosida olindi. Tajriba namunalarida esa apelsin po'stlog'ining ma'lum qismi anor po'stlog'i kukuni bilan almashtirildi.

1-jadval.

Namuna variantlari			
Namuna	Apelsin po'stlog'i ulushi	Anor po'stlog'i kukuni ulushi	Izoh
A	100%	0%	Nazorat namunasi
B	95%	5%	Kam miqdorda modifikatsiyalangan namuna
C	90%	10%	O'rtacha modifikatsiyalangan namuna
D	85%	15%	Yuqori miqdorda modifikatsiyalangan namuna

Biokompozit massa tayyorlash uchun avval suvli muhitda natriy alginat eritmasi hosil qilindi. Eritma bir xil holatga kelgach, unga apelsin po'stlog'i massasi va anor po'stlog'i kukuni belgilangan nisbatlarda qo'shildi. Aralashma gomogen holatga kelguncha mexanik aralashtirildi. Keyin glitserin, o'simlik moyi va tabiiy tolali qo'shimcha kiritilib, massa yana aralashtirildi.

Tayyor aralashma tekis yuzali maxsus ramkaga bir xil qalinlikda yoyildi. Shundan so'ng material kalsiy xlorid eritmasi bilan ishlov berildi. Bu bosqichda natriy alginat kalsiy ionlari bilan bog'lanib, barqaror gel-struktura hosil qildi. Namunalar xona haroratida quritildi. Quritish davomida ortiqcha namlik ajralib chiqib, egiluvchan, sirt tuzilishi zich va biocharmga o'xshash biokompozit material shakllandi.

Tajriba davomida aralashtirish uchun spatula yoki mexanik aralashtirgich, xomashyoni maydalash uchun maydalagich, suzish uchun elak yoki suzgich, o'lchash uchun tarozi, materialni shakllantirish uchun ramka, qizdirish uchun qozon yoki isitkich, kesish uchun qaychi ishlatildi. Qalinlikni aniqlashda shtrix-sirkul yoki mikrometrdan foydalanildi.

2-jadval.

Baholangan ko'rsatkichlar	
Ko'rsatkich	Baholash usuli
Tashqi ko'rinishi	Rang, sirt bir xilligi va biocharmga o'xshashligi vizual baholandi
Qalinligi	Shtrix-sirkul yoki mikrometr yordamida o'lchandi
Egiluvchanligi	Bukish orqali yorilish va sinishga chidamlilik baholandi
Sirt zichligi	G'adir-budirlik va bir xillik bo'yicha baholandi
Suvga chidamliligi	Nam muhitda shakl va sirt o'zgarishi kuzatildi
Mexanik barqarorligi	Tortish va bukish jarayonida deformatsiya holati kuzatildi
Kesishga yaroqliligi	Qaychi bilan kesilganda chetlarining titilishi baholandi
Rang barqarorligi	Quritish va namlikdan keyingi rang o'zgarishi kuzatildi

Olingan natijalar nazorat namunasi bilan solishtirildi. Anor po'stlog'i kukuni ulushining ortishi materialning rangi, sirt zichligi, egiluvchanligi va suvga chidamliligiga qanday ta'sir ko'rsatgani tahlil qilindi.

Tajriba natijasida apelsin va anor po'stlog'i chiqindilari asosida biocharm xususiyatiga ega egiluvchan biokompozit material olindi. Tayyorlangan namunalar tashqi ko'rinishi, rangi, sirt tuzilishi, egiluvchanligi, suvga chidamliligi va sirt zichligi bo'yicha baholandi. Nazorat namunasi sifatida faqat apelsin po'stlog'i asosida tayyorlangan A-namuna olindi. B, C va D namunalarida apelsin po'stlog'ining ma'lum qismi anor po'stlog'i kukuni bilan almashtirildi.

Anor po'stlog'i kukuni qo'shilgan namunalar rangining to'qroq jigarrang tusga kirgani, sirtining zichlashgani va biocharmga o'xshash ko'rinishi yaxshilangani kuzatildi. Ayniqsa, 10% anor po'stlog'i kukuni qo'shilgan C-namuna tashqi ko'rinishi, egiluvchanligi va sirt barqarorligi bo'yicha nisbatan maqbul natija berdi.

3-jadval.

Biokompozit namunalarining tashqi ko‘rinishi va fizik-texnologik baholanishi

Namuna	Anor po‘stlog‘i kukuni ulushi	Tashqi ko‘rinishi	Sirt tuzilishi	Egiluvchanlik
A	0%	Och sarg‘ish	Nisbatan yumshoq, bir xil emas	O‘rtacha
B	5%	Sarg‘ish-jigarrang	Nisbatan zichroq	Yaxshi
C	10%	Jigarrang, biocharmga o‘xshash	Zich va bir xil	Yaxshi
D	15%	To‘q jigarrang	Biroz g‘adir-budir	O‘rtacha

4-jadval.

Namunalar bo‘yicha shartli ball asosida baholash natijalari

Namuna	Anor po‘stlog‘i kukuni, %	Egiluvchanlik, ball	Suvga chidamlilik, ball	Sirt zichligi, ball
A	0	3,2	3,0	3,1
B	5	4,0	3,8	3,9
C	10	4,5	4,3	4,6
D	15	3,8	3,6	4,1

Baholash natijalariga ko‘ra, anor po‘stlog‘i kukuni miqdori 10% gacha oshirilganda biokompozit materialning egiluvchanligi, suvga chidamliligi va sirt zichligi yaxshilandi. C-namuna eng yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etdi: egiluvchanlik 4,5 ball, suvga chidamlilik 4,3 ball, sirt zichligi 4,6 ball bilan baholandi. Bu holat anor po‘stlog‘i kukunining tabiiy modifikator sifatida material sirtini zichlashtirishi va biocharmga o‘xshash ko‘rinish hosil qilishiga bog‘liq.

15% anor po‘stlog‘i kukuni qo‘shilgan D-namunada rang yanada to‘q tus olgan bo‘lsa-da, sirtning bir xilligi va egiluvchanlik biroz pasaydi. Bu kukun miqdorining ortishi natijasida zarrachalarning biopolimer matritsada bir tekis tarqalmasligi bilan izohlanadi.

1-rasm. Anor po‘stlog‘i kukuni ulushining biokompozit material fizik-texnologik xossalari ta‘siri

Grafikdan ko‘rinadiki, anor po‘stlog‘i kukuni 10% miqdorda qo‘shilganda materialning asosiy fizik-texnologik xossalari eng maqbul darajaga yetadi. Shu sababli C-namuna biocharm xususiyatiga ega biokompozit material olish uchun optimal variant sifatida baholandi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar apelsin va anor po‘stlog‘i chiqindilari asosida biocharm xususiyatiga ega biokompozit material olish mumkinligini ko‘rsatdi. Anor po‘stlog‘i kukuni qo‘shilgan namunalar nazorat namunasiga nisbatan tashqi ko‘rinishi, rangi, sirt zichligi va egiluvchanligi bo‘yicha yaxshi natija berdi. Bu uning biopolimer matritsada tabiiy modifikator sifatida ta‘sir ko‘rsatishi bilan izohlanadi.

Anor po‘stlog‘i kukuni tarkibidagi tabiiy pigmentlar, fenolli birikmalar va tolali moddalar materialga jigarrang tus, zich sirt va biocharmga o‘xshash ko‘rinish berdi. Tajribada 10% anor po‘stlog‘i kukuni qo‘shilgan C-namuna eng maqbul variant bo‘ldi. Unda egiluvchanlik, suvga chidamlilik va sirt zichligi yaxshi baholandi. 15% qo‘shilgan D-namunada esa rang to‘qroq bo‘lsa-da, sirt g‘adir-budirligi va egiluvchanlikning pasayishi kuzatildi. Bu modifikator miqdori ortganda zarrachalarning notekis tarqalishi bilan bog‘liq.

Natriy alginat plyonka hosil qiluvchi asosiy komponent sifatida material barqarorligini ta‘minladi, kalsiy xlorid esa gel-struktura shakllanishiga yordam berdi. Glitserin egiluvchanlikni

oshirdi, o‘simlik moyi sirt silliqqligi va namlikka chidamlilikni yaxshiladi, tabiiy tolali qo‘shimcha esa mexanik barqarorlik va biocharmga xos tuzilmani shakllantirdi.

Ushbu tadqiqotning farqli jihati apelsin po‘stlog‘ining asosiy xomashyo, anor po‘stlog‘i kukunining esa tabiiy modifikator sifatida qo‘llanilishidir. Bu oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlash va tabiiy rangli biokompozit material olish imkonini beradi. Ishlatilgan xomashyolar arzon, mahalliy va qayta tiklanuvchi bo‘lib, jarayon murakkab uskunalarni talab qilmaydi.

Shu bilan birga, anor po‘stlog‘i kukuni ortiqcha miqdorda qo‘shilganda material sirtining bir xilligi va egiluvchanligi pasayishi mumkin. Materialning uzoq muddatli namlikka, yirtilishga chidamliligi va saqlash barqarorligi esa qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Umuman, natijalar 10% anor po‘stlog‘i kukuni qo‘shilgan namuna biocharm xususiyatiga ega biokompozit material olishda eng maqbul variant ekanligini ko‘rsatdi. Bunday materiallardan dekorativ qoplamalar, dizayn buyumlari va sun‘iy charmga muqobil ekologik biomaterial sifatida foydalanish mumkin.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqot natijasida apelsin va anor po‘stlog‘i chiqindilari asosida biocharm xususiyatiga ega biokompozit material olish imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Apelsin po‘stlog‘i biokompozit material uchun asosiy tabiiy xomashyo sifatida, anor po‘stlog‘i kukuni esa rang, sirt zichligi va teksturani yaxshilovchi modifikatsiyalovchi qo‘shimcha sifatida samarali ta‘sir ko‘rsatdi.

Tajriba variantlari ichida 10% anor po‘stlog‘i kukuni qo‘shilgan C-namuna eng maqbul natija berdi. Ushbu namunada materialning biocharmga o‘xshash tashqi ko‘rinishi, tabiiy jigarrang tusi, egiluvchanligi, sirt zichligi va suvga chidamliligi boshqa namunalariga nisbatan yaxshiroq baholandi. 15% anor po‘stlog‘i kukuni qo‘shilgan namunada esa rang to‘qroq bo‘lsa-da, sirtning bir xilligi va egiluvchanlik biroz pasaygani kuzatildi.

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati apelsin po‘stlog‘i asosidagi biokompozit tarkibini anor po‘stlog‘i kukuni bilan modifikatsiyalash orqali biocharm xususiyatiga ega tabiiy material olish imkoniyatini asoslashdan iborat. Amaliy jihatdan esa ushbu materialdan dekorativ qoplama, dizayn buyumlari, ekologik xavfsiz amaliy biomaterial va sun‘iy charmga muqobil bioasosli material sifatida foydalanish mumkin.

Kelgusida materialning yirtilishga chidamliligi, uzoq muddatli namlikka barqarorligi, saqlash sharoitidagi o‘zgarishlari, rang barqarorligi va mexanik mustahkamligini yanada chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiq. Shuningdek, anor po‘stlog‘i kukuni miqdori va zarracha o‘lchamini optimallashtirish orqali biokompozit material sifatini yanada yaxshilash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Siracusa V., Rocculi P., Romani S., Dalla Rosa M. Biodegradable polymers for food packaging: a review. *Trends in Food Science & Technology*, 2008, 19(12), 634–643. DOI: 10.1016/j.tifs.2008.07.003.
2. Rhim J.W., Park H.M., Ha C.S. Bio-nanocomposites for food packaging applications. *Progress in Polymer Science*, 2013, 38(10–11), 1629–1652. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2013.05.008.
3. Rinaudo M. Main properties and current applications of some polysaccharides as biomaterials. *Polymer International*, 2008, 57(3), 397–430. DOI: 10.1002/pi.2378.
4. Rinaudo M. Biomaterials based on a natural polysaccharide: alginate. *TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, 2014, 17(1), 92–96.
5. Ismail B.P., Nielsen S.S. *Nielsen’s Food Analysis*. 6th ed. Cham: Springer, 2024.
6. Karimov M., Muhamadiyev N.Q., Karimova Sh.M. *Oziq-ovqat kimyosi*. Darslik. Samarqand, 2019.
7. Safarov J.E., Sultonova Sh.A. *Oziq-ovqat kimyosi*. Darslik. Toshkent, 2019.
8. Damodaran S., Parkin K.L. *Fennema’s Food Chemistry*. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.
9. ISO 527-1:2019. *Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles*. International Organization for Standardization, 2019.
10. ISO 4593:1993. *Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning*. International Organization for Standardization, 1993.

GURUCH UNI ASOSIDA GLUTENSIZ MAKARON MAHSULOTLARI OLISH TEKNOLOGIYASI VA ULARNING SIFAT KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH

F.E. Raxmatov¹, G.Sh. Korabekova², F.Sh. G'ulomova³, M.J. Bekmurodova³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali o'qituvchisi, Yangiyer, O'zbekiston

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali magistranti, Yangiyer, O'zbekiston

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali bakalavr talabasi, Yangiyer, O'zbekiston

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada guruch uni asosida glutensiz makaron mahsulotlari olish texnologiyasi va ularning sifat ko'rsatkichlarini baholash masalasi yoritilgan. Tadqiqotda guruch uni asosiy xomashyo sifatida tanlanib, undan glutenga sezuvchan iste'molchilar uchun xavfsiz va oziqaviy qiymati yuqori makaron mahsulotlari tayyorlash imkoniyati o'rganildi. Mahsulot tayyorlash jarayonida xomashyoni tayyorlash, xamir qorish, shakl berish, quritish va tayyor mahsulot sifatini baholash bosqichlariga alohida e'tibor qaratildi. Olingan namunalar tashqi ko'rinishi, rangi, shakl saqlashi, pishish vaqti, pishgandan keyingi holati, namlik miqdori hamda organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha baholandi. Tadqiqot natijalari guruch unidan glutensiz makaron mahsulotlari ishlab chiqarish mumkinligini va bunday mahsulotlar sog'lom ovqatlanish hamda maxsus parhez mahsulotlari assortimentini kengaytirishda amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** guruch uni, glutensiz makaron, makaron mahsulotlari, glutensiz mahsulot, oziqaviy qiymat, texnologik jarayon, sifat ko'rsatkichlari, organoleptik baholash, namlik, pishish vaqti, sog'lom ovqatlanish, maxsus parhez mahsulotlari.*

TECHNOLOGY FOR PRODUCING GLUTEN-FREE PASTA PRODUCTS BASED ON RICE FLOUR AND EVALUATION OF THEIR QUALITY INDICATORS

***Abstract.** This article discusses the technology for producing gluten-free pasta products based on rice flour and the evaluation of their quality indicators. In the study, rice flour was selected as the main raw material, and the possibility of producing safe and nutritionally valuable pasta products for gluten-sensitive consumers was investigated. Special attention was paid to the main technological stages, including raw material preparation, dough mixing, shaping, drying, and quality assessment of the finished product. The obtained samples were evaluated according to appearance, color, shape stability, cooking time, condition after cooking, moisture content, and organoleptic indicators. The results showed that rice flour can be effectively used in the production of gluten-free pasta products and that such products have practical importance in expanding the range of healthy and special dietary foods.*

***Keywords:** rice flour, gluten-free pasta, pasta products, gluten-free product, nutritional value, technological process, quality indicators, organoleptic evaluation, moisture content, cooking time, healthy nutrition, special dietary foods.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ РИСОВОЙ МУКИ И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

***Аннотация.** В данной статье рассматривается технология получения безглютеновых макаронных изделий на основе рисовой муки и оценка их качественных показателей. В исследовании рисовая мука была выбрана в качестве основного сырья, а также изучена возможность производства безопасных и питательно ценных макаронных изделий для потребителей, чувствительных к глютену. Особое внимание уделено основным технологическим этапам: подготовке сырья, замесу теста, формованию, сушке и оценке качества готового продукта. Полученные образцы оценивались по внешнему виду, цвету, сохранению формы, времени варки, состоянию после варки, содержанию влаги и*

органолептическим показателям. Результаты исследования показали, что рисовая мука может эффективно использоваться при производстве безглютеновых макаронных изделий, а такие продукты имеют практическое значение для расширения ассортимента здорового и специального диетического питания.

Ключевые слова: *рисовая мука, безглютеновые макаронные изделия, макаронные изделия, безглютеновый продукт, пищевая ценность, технологический процесс, качественные показатели, органолептическая оценка, влажность, время варки, здоровое питание, специальное диетическое питание.*

KIRISH

So‘nggi yillarda sog‘lom ovqatlanish, maxsus parhez mahsulotlari va glutensiz oziq-ovqatlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, gluten oqsiliga sezuvchanlik, çölyakiya kasalligi hamda ovqat hazm qilish tizimi bilan bog‘liq muammolari bo‘lgan iste‘molchilar uchun glutensiz mahsulotlar ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega.

Makaron mahsulotlari kundalik ovqatlanishda keng iste‘mol qilinadi. An‘anaviy makaron asosan bug‘doy unidan tayyorlanadi va tarkibida gluten mavjud bo‘ladi. Gluten xamirga elastiklik, cho‘ziluvchanlik va shakl saqlash xususiyatini beradi. Glutensiz xomashyolarda esa bunday xususiyatlar yetarli bo‘lmagani sababli mahsulotning shakl saqlashi, pishishdagi mustahkamligi va organoleptik ko‘rsatkichlarini yaxshilash dolzarb masala hisoblanadi.

Guruch uni glutensiz makaron ishlab chiqarish uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi. Uning tarkibida gluten bo‘lmaydi, kraxmal miqdori yuqori, ta‘mi neytral va hazm bo‘lishi oson. Shu sababli guruch uni asosida makaron mahsulotlari ishlab chiqarish parhez bop va sog‘lom ovqatlanishga mo‘ljallangan mahsulotlar assortimentini kengaytiradi.

Oldingi tadqiqotlarda glutensiz makaron olishda guruch uni, makkajo‘xori kraxmali, grechixa uni, dukkakli ekinlar uni, tuxum kukuni va gidrokolloidlardan foydalanish imkoniyatlari o‘rganilgan. Biroq mahalliy sharoitda guruch uni asosida glutensiz makaron olish texnologiyasini ishlab chiqish va uning sifat ko‘rsatkichlarini baholash yetarlicha o‘rganilmagan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — guruch uni asosida glutensiz makaron mahsulotlari olish texnologiyasini ishlab chiqish hamda tayyor mahsulotlarning sifat ko‘rsatkichlarini baholashdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi guruch uni asosida glutensiz makaron olish bosqichlarini asoslash va mahsulot sifatiga ta‘sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashdan iborat. Amaliy jihatdan esa ushbu ish glutensiz, parhez bop va mahalliy xomashyo asosidagi makaron mahsulotlari assortimentini kengaytirishga xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot obyekti sifatida guruch uni asosida tayyorlangan glutensiz makaron mahsulotlari tanlandi. Nazorat namunasi sifatida faqat guruch unidan tayyorlangan makaron namunasi olindi, tajriba namunalarida esa mahsulotning shakl saqlashi, xamir mustahkamligi va pishish xususiyatlarini yaxshilash maqsadida qo‘shimcha tarkibiy qismlardan foydalanildi.

Tadqiqotda asosiy xomashyo sifatida oziq-ovqat sanoatida foydalanishga yaroqli guruch uni ishlatildi. Guruch uni tarkibida gluten bo‘lmaganligi sababli glutensiz mahsulotlar ishlab chiqarish uchun maqbul xomashyo hisoblanadi. Qo‘shimcha komponentlar sifatida ichimlik suvi, osh tuzi, o‘simlik moyi hamda xamirning bog‘lanish xususiyatini yaxshilash uchun tuxum kukuni yoki kraxmal asosidagi tabiiy qo‘shimchalardan foydalanildi. Barcha xomashyolar laboratoriya sharoitida oldindan ko‘zdan kechirildi, elakdan o‘tkazildi va tajriba uchun tayyor holatga keltirildi.

Makaron namunalarini tayyorlash uchun guruch uni avval 0,5–1,0 mm o‘lchamdagi elakdan o‘tkazildi. So‘ngra guruch uniga belgilangan miqdorda suv, tuz va qo‘shimcha komponentlar qo‘shilib, bir xil massa hosil bo‘lguncha aralashtirildi. Xamirning namligi va yopishqoqligi makaron shaklini saqlashga mos holatga keltirildi. Aralashtirish jarayoni 8–10 daqiqa davomida olib borildi. Tayyorlangan xamir 10–15 daqiqa tindirildi, bu esa un zarrachalarining namlikni bir tekis shimishiga va xamir strukturasi barqarorlashishiga xizmat qildi.

1-rasm. Guruch uni asosida glutensiz makaron mahsulotlari tayyorlash jarayoni:
a — xomashyo komponentlarini laboratoriya aralashtirgichida aralashtirish; b — tayyor xamirga makaron shakli berish bosqichi.

Tindirilgan xamir maxsus makaron shakllantirgich yoki laboratoriya sharoitida qo'lda shakl berish usuli orqali uzunchoq makaron ko'inishiga keltirildi. Shakllangan mahsulotlar quritish jarayoniga yuborildi. Quritish 45–50 °C haroratda 3–4 soat davomida olib borildi. Quritish jarayonida mahsulotning yorilib ketmasligi, shaklini yo'qotmasligi va sirtida nuqsonlar hosil bo'lmasligiga e'tibor qaratildi. Quritilgan makaron mahsulotlari xona haroratida sovitildi va keyingi tahlillar uchun saqlandi.

Tajriba davomida tayyor mahsulotlarning bir nechta sifat ko'rsatkichlari baholandi. Jumladan, makaronning tashqi ko'inishi, rangi, shakl saqlashi, sinuvchanligi, pishish vaqti, pishgandan keyingi holati, yopishqoqligi, suv yutish qobiliyati, namlik miqdori va organoleptik ko'rsatkichlari aniqlanishi ko'zda tutildi. Pishirish sinovida makaron namunasi qaynab turgan suvga solinib, tayyor bo'lish vaqti kuzatildi. Pishgandan so'ng mahsulotning shaklini saqlashi, bir-biriga yopishishi yoki parchalanishi vizual baholandi.

Namlik miqdorini aniqlash uchun quritish usulidan foydalanildi. Bunda ma'lum miqdordagi makaron namunasi tortib olindi va quritish shkafida 100–105 °C haroratda doimiy massaga kelguncha quritildi. Quritishdan oldingi va keyingi massa farqi asosida mahsulot namligi hisoblandi. Organoleptik baholashda mahsulotning tashqi ko'inishi, rangi, hidi, ta'mi, konsistensiyasi va pishgandan keyingi umumiy holati ball usulida baholandi.

Tadqiqotda laboratoriya tarozisi, elak, aralashtirish idishi, termometr, quritish shkafi, makaron shakllantirgich, elektr plita, o'lchov silindri va namlikni aniqlash uchun laboratoriya jihozlaridan foydalanildi. Olingan natijalar nazorat va tajriba namunalari o'rtasida qiyosiy tahlil qilindi. Baholash natijalari asosida guruch uni asosida glutensiz makaron ishlab chiqarish uchun eng maqbul texnologik sharoit va retseptura varianti aniqlanishi belgilandi.

NATIJARLAR

Tajriba davomida guruch uni asosida glutensiz makaron mahsulotlari tayyorlandi va ularning asosiy sifat ko'rsatkichlari baholandi. Tadqiqotda nazorat namunasi sifatida faqat guruch unidan tayyorlangan makaron olindi. Tajriba variantlarida esa guruch uniga qo'shimcha ravishda kraxmal va tuxum kukuni qo'shilgan namunalar tayyorlandi. Ushbu qo'shimchalar makaron xamirining bog'lanish xususiyatini yaxshilash, shakl saqlashini oshirish va pishirish jarayonida parchalanishini kamaytirish maqsadida qo'llanildi.

Tayyorlangan makaron namunalarining tashqi ko'inishi bir-biridan ma'lum darajada farq qildi. Faqat guruch unidan tayyorlangan nazorat namunasi och oq rangga ega bo'lib, quritish jarayonidan keyin biroz mo'rt va sinuvchan holatga kelgani kuzatildi. Guruch uni va kraxmal qo'shilgan namunada mahsulot yuzasi silliqroq bo'ldi, ammo pishirish vaqtida ayrim namunalar bir-biriga yopishishga moyillik ko'rsatdi. Guruch uni, kraxmal va tuxum kukuni qo'shilgan tajriba namunasi esa nisbatan mustahkam, shakli barqaror va pishgandan keyin ham yaxlit holatini yaxshi saqlaganligi bilan ajralib turdi.

1-jadval
Guruch uni asosida tayyorlangan glutensiz makaron namunalarning sifat ko'rsatkichlari

Namuna varianti	Tarkibi	Tashqi ko'rinishi	Pishirish vaqti, daqiqa	Shakl saqlashi	Namlik, %	Organoleptik baho, ball
1-namuna	100% guruch uni	Oq rangli, biroz mo'rt	6–7	O'rtacha	11,8	3,8
2-namuna	Guruch uni + kraxmal	Silliq, och rangli	7–8	Yaxshi	11,2	4,2
3-namuna	Guruch uni + kraxmal + tuxum kukuni	Bir xil shaklli, mustahkam	8–9	Juda yaxshi	10,6	4,6

Jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, namuna tarkibiga qo'shimcha komponentlar kiritilishi mahsulot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Faqat guruch unidan tayyorlangan 1-namuna pishirish jarayonida qisman yumshab, shaklini to'liq saqlab qola olmadi. Bu holat guruch unida gluten oqsili mavjud emasligi bilan izohlanadi. Chunki gluten xamirga elastiklik va mustahkamlik beruvchi asosiy komponent hisoblanadi.

2-namunada kraxmal qo'shilishi natijasida makaronning sirt tuzilishi yaxshilandi, mahsulot nisbatan silliq va bir xil ko'rinishga ega bo'ldi. Pishirish vaqti 7–8 daqiqani tashkil etdi. Biroq ushbu namunada pishgandan keyin oz miqdorda yopishqoqlik kuzatildi. Shunga qaramay, shakl saqlashi nazorat namunasiga nisbatan yaxshi bo'ldi.

Eng yaxshi natija 3-namunada kuzatildi. Guruch uni, kraxmal va tuxum kukuni asosida tayyorlangan makaron mahsuloti quritishdan keyin mustahkam, kam sinuvchan va bir xil shaklli bo'ldi. Pishirish vaqti 8–9 daqiqani tashkil etdi. Pishgandan so'ng mahsulotning shakli yaxshi saqlandi, makaronlar bir-biriga kuchli yopishmadi va iste'molga yaroqli konsistensiyaga ega bo'ldi. Organoleptik baholashda ham ushbu namuna eng yuqori — 4,6 ball bilan baholandi.

Tayyor mahsulotlarning namlik miqdori 10,6–11,8% oralig'ida bo'ldi. Bu ko'rsatkich makaron mahsulotlari uchun maqbul darajada bo'lib, mahsulotning saqlanish barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Namlik miqdorining nisbatan past bo'lishi mahsulotning tez buzilish xavfini kamaytiradi va saqlash muddatini uzaytirishga yordam beradi.

Organoleptik baholash natijalariga ko'ra, 3-namuna tashqi ko'rinishi, rangi, hidi, ta'mi, konsistensiyasi va pishgandan keyingi holati bo'yicha boshqa namunalarga nisbatan yuqori baholandi. Ayniqsa, ushbu namunada makaronning parchalanmasligi, shaklini yaxshi saqlashi va iste'mol vaqtida yoqimli konsistensiyaga ega bo'lishi asosiy afzallik sifatida qayd etildi.

Tajriba natijalari guruch uni asosida glutensiz makaron mahsulotlari ishlab chiqarish mumkinligini ko'rsatdi. Biroq faqat guruch unidan foydalanilganda mahsulotning mexanik mustahkamligi va shakl saqlashi yetarli darajada bo'lmasligi aniqlandi. Guruch uniga kraxmal va tuxum kukuni kabi qo'shimchalarning kiritilishi esa mahsulotning texnologik va organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshiladi. Shu sababli 3-namuna guruch uni asosida glutensiz makaron ishlab chiqarish uchun eng maqbul variant sifatida baholandi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari guruch uni asosida glutensiz makaron mahsulotlari ishlab chiqarish mumkinligini ko'rsatdi. Biroq faqat guruch unidan foydalanilganda mahsulotning texnologik xossalari yetarli darajada barqaror bo'lmadi. Nazorat namunasi pishirish jarayonida qisman yumshadi, shaklini to'liq saqlamadi va mo'rtligi bilan ajralib turdi. Bu holat guruch unida gluten oqsili mavjud emasligi bilan izohlanadi. Chunki gluten xamirga elastiklik, cho'ziluvchanlik va mustahkamlik beruvchi asosiy komponent hisoblanadi.

Guruch uniga kraxmal qo‘shilishi mahsulotning sirt tuzilishi va shakl saqlash xususiyatini yaxshiladi. Kraxmal makaron massasining bir xilligini ta‘minlab, mahsulot yuzasini silliqroq qildi. Shu bilan birga, kraxmal miqdori ortib ketganda pishirishdan keyin yopishqoqlik paydo bo‘lishi mumkin. Shuning uchun uning miqdorini me‘yorida tanlash muhimdir.

Eng yaxshi natija guruch uni, kraxmal va tuxum kukuni qo‘shilgan namunada kuzatildi. Tuxum kukuni tarkibidagi oqsillar xamirning bog‘lanish xususiyatini kuchaytirib, makaronning mustahkamligini oshirdi. Natijada mahsulot quritish jarayonida kam sinuvchan bo‘ldi, pishirishda esa shaklini yaxshi saqladi. Shuningdek, tuxum kukuni mahsulotning ta‘mi, rangi va organoleptik ko‘rsatkichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Olingan natijalar boshqa tadqiqotlarda keltirilgan xulosalar bilan mos keladi. Glutensiz makaron ishlab chiqarishda guruch uni yakka holda qo‘llanganda xamir strukturasi zaif bo‘lishi va pishirishda mahsulotning parchalanishi kuzatiladi. Bunday kamchiliklarni kamaytirish uchun kraxmal, tuxum mahsulotlari, gidrokolloidlar yoki boshqa tabiiy bog‘lovchi qo‘shimchalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Tadqiqotda 3-namuna sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng maqbul variant bo‘ldi. Ushbu namunada pishirish vaqti 8–9 daqiqa, namlik miqdori 10,6% va organoleptik baho 4,6 ballni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkichlar mahsulotning iste‘mol uchun qulay, saqlashga nisbatan barqaror va sifat jihatdan maqbul ekanligini ko‘rsatadi.

Guruch uni asosida glutensiz makaron ishlab chiqarishning asosiy afzalligi — mahsulot tarkibida gluten bo‘lmasligi va uni gluten sezuvchanligi bo‘lgan iste‘molchilar uchun qo‘llash mumkinligidir. Bundan tashqari, guruch uni och rangli, neytral ta‘mli va hazm bo‘lishi oson xomashyo hisoblanadi. Mahalliy guruch navlaridan foydalanish esa xomashyo bazasini kengaytirish va importga bog‘liqlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ayrim kamchiliklar ham kuzatildi. Faqat guruch unidan tayyorlangan makaronning mustahkamligi past bo‘ldi, kraxmal qo‘shilgan namunada esa biroz yopishqoqlik aniqlandi. Tuxum kukuni mahsulot sifatini yaxshilagan bo‘lsa-da, tuxum allergiyasi bo‘lgan iste‘molchilar uchun cheklov bo‘lishi mumkin. Shu sababli kelgusida tuxum kukuni o‘rniga ksantan saqichi, guar saqichi yoki zig‘ir urug‘i kukuni kabi tabiiy bog‘lovchilarni qo‘llashni o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Guruch uni asosida glutensiz makaron ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoati uchun amaliy ahamiyatga ega. Bunday mahsulotlar parhez bop ovqatlanish, sog‘lom turmush tarzi va gluten iste‘mol qila olmaydigan shaxslar uchun tavsiya etilishi mumkin. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kraxmal va tuxum kukuni qo‘shilgan retseptura eng maqbul texnologik yechim sifatida baholandi.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, guruch uni asosida glutensiz makaron mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Faqat guruch unidan tayyorlangan namunada shakl saqlash va mustahkamlik ko‘rsatkichlari nisbatan past bo‘lgani kuzatildi. Guruch uniga kraxmal va tuxum kukuni qo‘shilishi mahsulotning pishirishdagi barqarorligi, tashqi ko‘rinishi, mustahkamligi va organoleptik sifatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Eng yaxshi natija guruch uni, kraxmal va tuxum kukuni asosida tayyorlangan namunada kuzatilib, ushbu variant glutensiz makaron ishlab chiqarish uchun maqbul retseptura sifatida baholandi.

Kelgusida mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirish, tabiiy bog‘lovchi qo‘shimchalardan foydalanish hamda saqlash muddatiga ta‘sir etuvchi omillarni chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Park J., Lee S., Choi I. Rice-Based Gluten-Free Foods and Technologies: A Review. *Foods*, 2023, 12(22), 4110.
2. Padalino L., Conte A., Del Nobile M.A. Overview on the General Approaches to Improve Gluten-Free Pasta and Bread. *Foods*, 2016, 5(4), 87.
3. Hager A.S., Arendt E.K. Gluten-Free Pasta—Advances in Research and Commercialization. *Cereal Foods World*, 2012, 57(5), 225–229.
4. Detchewa P., et al. Substitution of rice flour with rice protein improved quality of gluten-free rice spaghetti. *LWT – Food Science and Technology*, 2022.
5. Sanguinetti A.M., et al. Gluten-free fresh filled pasta: The effects of xanthan and guar gum on changes in quality parameters after pasteurisation and during storage. *LWT – Food Science and Technology*, 2015.
6. Kaur A., Shevkani K., Singh N., Sharma P., Kaur S. Effect of guar gum and xanthan gum on pasting and noodle-making properties of starches. *Journal of Food Science and Technology*, 2015.
7. Jeong G.A., et al. Quality Characteristics of Gluten-Free Noodles According to Pregelatinized Rice Flour Preparation Methods. *Processes*, 2025, 13(2), 462.
8. Nielsen S.S., Ismail B.P. *Nielsen’s Food Analysis*. 6th edition. Springer, 2024.
9. Damodaran S., Parkin K.L. *Fennema’s Food Chemistry*. 5th edition. CRC Press, 2017.
10. Codex Alimentarius Commission. Standard for Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten. CXS 118-1979.

KUNJUT MOYI QO‘SHILGAN FUNKSIONAL PISHLOQ MAHSULOTINI ISHLAB CHIQUISHNING TEXNOLOGIK ASOSLARI VA SIFAT KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH

M.Sh. Sobirova¹, G.Sh. Korabekova², F.Sh. G‘ulomova³, Sh.E.Ulashova³, Z.A.Madusmonova³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali o‘qituvchisi, Yangiyer, O‘zbekiston

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali magistranti, Yangiyer, O‘zbekiston

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali bakalavr talabasi, Yangiyer, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada kunjut moyi qo‘shilgan funksional pishloq mahsulotini ishlab chiqishning texnologik asoslari va sifat ko‘rsatkichlarini baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi pishloq tarkibiga kunjut moyini qo‘shish orqali mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirish, uning organoleptik, fizik-kimyoviy va texnologik xossalarini o‘rganishdan iborat. Tadqiqot davomida pishloq namunalari turli miqdorda kunjut moyi qo‘shilib, mahsulotning ta‘mi, hidi, rangi, konsistensiyasi, yog‘ miqdori, namligi, kislotaliligi va saqlanishdagi barqarorligi baholandi. Olingan natijalar kunjut moyi pishloq mahsulotining funksional xususiyatlarini boyitishi, uning biologik qiymatini oshirishi hamda iste‘mol xossalariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, kunjut moyini me‘yorida qo‘shish mahsulot sifatini saqlab qolish va xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: funksional pishloq, kunjut moyi, pishloq mahsuloti, texnologik jarayon, oziqaviy qiymat, sifat ko‘rsatkichlari, organoleptik baholash, fizik-kimyoviy xossalar, yog‘ miqdori, oziq-ovqat xavfsizligi.

TECHNOLOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL CHEESE PRODUCT WITH SESAME OIL AND EVALUATION OF ITS QUALITY INDICATORS

Abstract. This article discusses the technological basis for the development of a functional cheese product with the addition of sesame oil and the evaluation of its quality indicators. The aim of the study is to increase the nutritional value of cheese by incorporating sesame oil and to investigate its organoleptic, physicochemical, and technological properties. During the study, different amounts of sesame oil were added to cheese samples, and the taste, aroma, color, consistency, fat content, moisture content, acidity, and storage stability of the product were evaluated. The results showed that sesame oil enriches the functional properties of the cheese product, increases its biological value, and has a positive effect on consumer characteristics. It was determined that adding sesame oil in an optimal amount is important for maintaining product quality and ensuring food safety.

Keywords: functional cheese, sesame oil, cheese product, technological process, nutritional value, quality indicators, organoleptic evaluation, physicochemical properties, fat content, food safety.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЫРНОГО ПРОДУКТА С ДОБАВЛЕНИЕМ КУНЖУТНОГО МАСЛА И ОЦЕНКА ЕГО КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются технологические основы разработки функционального сырного продукта с добавлением кунжутного масла и оценка его качественных показателей. Цель исследования заключается в повышении пищевой ценности сыра путем введения кунжутного масла, а также в изучении его органолептических, физико-химических и технологических свойств. В ходе исследования в образцы сыра добавляли различные количества кунжутного масла и оценивали вкус, запах, цвет, консистенцию, содержание жира, влажность, кислотность и стабильность

продукта при хранении. Полученные результаты показали, что кунжутное масло обогащает функциональные свойства сырного продукта, повышает его биологическую ценность и положительно влияет на потребительские характеристики. Установлено, что добавление кунжутного масла в оптимальном количестве имеет важное значение для сохранения качества и обеспечения безопасности продукта.

***Ключевые слова:** функциональный сыр, кунжутное масло, сырный продукт, технологический процесс, пищевая ценность, качественные показатели, органолептическая оценка, физико-химические свойства, содержание жира, безопасность пищевых продуктов.*

KIRISH

Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarining nafaqat to'yimliliği, balki funksional xususiyatlarini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, pishloq mahsulotlari yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lib, oqsil, yog', mineral moddalar va biologik faol komponentlar manbai hisoblanadi. Shu sababli pishloq tarkibini tabiiy o'simlik moylari bilan boyitish orqali uning foydali xususiyatlarini oshirish dolzarb masalalardan biridir.

Kunjut moyi tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari, antioksidant moddalar va biologik faol birikmalar mavjudligi sababli funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda istiqbolli qo'shimcha hisoblanadi. Avvalgi tadqiqotlarda pishloq mahsulotlarining tarkibini o'simlik xomashyolari, vitaminlar, mineral moddalar va turli tabiiy qo'shimchalar bilan boyitish masalalari o'rganilgan. Biroq kunjut moyini pishloq tarkibiga qo'shish orqali mahsulotning sifat ko'rsatkichlari va texnologik xossalarini baholash bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada keng yoritilmagan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi kunjut moyi qo'shilgan funksional pishloq mahsulotini ishlab chiqish, uning organoleptik va fizik-kimyoviy sifat ko'rsatkichlarini baholashdan iborat. Tadqiqotning yangiligi shundaki, pishloq tarkibiga kunjut moyi qo'shish orqali mahsulotning funksional qiymatini oshirish hamda optimal qo'shish miqdorini aniqlashga e'tibor qaratiladi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot obyektini sifatida kunjut moyi qo'shilgan funksional pishloq mahsuloti tanlab olindi. Asosiy xomashyo sifatida pasterizatsiyalangan sut, sut ivituvchi achitqi, shirdon fermenti, osh tuzi va kunjut moyidan foydalanildi. Kunjut moyi mahsulot tarkibiga funksional qo'shimcha sifatida qo'shildi.

Tajriba jarayonida sut avval filtrlanib, 72–75 °C haroratda pasterizatsiya qilindi va 32–35 °C gacha sovitildi. So'ngra sutga achitqi va shirdon fermenti qo'shib, ivitish jarayoni amalga oshirildi. Hosil bo'lgan ivitma maydalanib, zardobidan ajratildi. Keyingi bosqichda pishloq massasiga turli miqdorda kunjut moyi qo'shib, bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtirildi. Namuna shakllantirilib, presslandi va ma'lum muddat davomida sovuq sharoitda saqlandi.

Tayyorlangan pishloq namunalarida organoleptik ko'rsatkichlar — ta'm, hid, rang, konsistensiya va tashqi ko'rinish baholandi. Shuningdek, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlardan namlik miqdori, yog' miqdori, kislotalilik, pH ko'rsatkichi va mahsulotning saqlanishdagi barqarorligi aniqlash uchun o'rganildi.

Tadqiqotda pH-metr, analitik tarozi, termometr, quritish shkafi, laboratoriya idishlari, aralashtirgich va presslash moslamalaridan foydalanildi. Olingan natijalar nazorat namunasi bilan taqqoslanib, kunjut moyining pishloq sifat ko'rsatkichlariga ta'siri baholandi.

NATIJARLAR

Tajriba davomida kunjut moyi qo'shilgan funksional pishloq mahsulotining tashqi ko'rinishi, konsistensiyasi, ta'mi, hidi hamda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari baholandi. Nazorat namunasi kunjut moyisiz tayyorlandi, tajriba namunalariga esa 1 %, 2 % va 3 % miqdorda kunjut moyi qo'shildi.

1-jadval

Kunjut moyi qo‘shilgan pishloq namunalari sifat ko‘rsatkichlari

Namuna varianti	Kunjut moyi miqdori	Tashqi ko‘rinishi	Konsistensiyasi	pH	Namlilik, %	Organoleptik baho
Nazorat	0 %	Oddiy oq-sarg‘ish	Zich	5,2	52,0	4,2
1-namuna	1 %	Bir xil, och sarg‘ish	Mayin va zich	5,1	51,6	4,5
2-namuna	2 %	Yoqimli sarg‘ish tusli	Yumshoq, bir xil	5,0	51,2	4,8
3-namuna	3 %	Biroz moyli sirtli	Yumshoqroq	5,0	50,8	4,3

Olingan natijalarga ko‘ra, kunjut moyi qo‘shilgan pishloq namunalari rangning biroz sarg‘ish tusga kirgani, ta‘m va hidning esa yoqimli o‘simlik moyiga xos holatda shakllangani kuzatildi. Ayniqsa, 2 % kunjut moyi qo‘shilgan namuna organoleptik jihatdan eng yaxshi natija ko‘rsatdi. Ushbu namunada mahsulotning ta‘mi, hidi, rangi va konsistensiyasi nazorat namunasiga nisbatan yaxshiroq baholandi.

Kunjut moyi miqdori 3 % ga yetkazilganda mahsulot sirtida biroz moylilik sezildi va konsistensiyasi yumshoqroq bo‘ldi. Bu esa kunjut moyini ortiqcha miqdorda qo‘shish pishloqning tuzilishi va tashqi ko‘rinishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligini ko‘rsatadi.

1-rasm. Kunjut moyi miqdorining pishloq sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri

Tayyorlangan pishloq namunalari tashqi ko‘rinishi 2-rasmda keltirilgan. Rasmlardan ko‘rinib turibdiki, kunjut moyi qo‘shilgan namunalar och sarg‘ish rangga ega bo‘lib, ayrim variantlarda sirt qismi biroz moyli va yumshoq konsistensiyali holatda shakllangan. Kunjut moyi miqdori oshishi bilan mahsulot rangida sarg‘ish tus kuchaygani hamda sirt tuzilishida farqlar kuzatilgan.

2-rasm – Kunjut moyi qo‘shilgan funksional pishloq namunalari tashqi ko‘rinishi va sirt tuzilishi

Tajriba natijalari pishloq tarkibiga kunjut moyini me‘yorida qo‘shish mahsulotning funksional qiymatini oshirishi, organoleptik xususiyatlarini yaxshilashi va sifat ko‘rsatkichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Eng maqbul variant sifatida 2 % kunjut moyi qo‘shilgan pishloq namunasi tanlandi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar kunjut moyi pishloq mahsulotining sifat ko‘rsatkichlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Nazorat namunasiga nisbatan kunjut moyi qo‘shilgan namunalar rang, hid va ta‘m jihatidan boyroq bo‘ldi. Ayniqsa, 2 % kunjut moyi qo‘shilgan namuna eng yuqori organoleptik bahoga ega bo‘ldi. Bu holat kunjut moyining o‘ziga xos yoqimli hidi, yumshoq ta‘mi va biologik faol moddalarga boyligi bilan izohlanadi.

Tajriba natijalariga ko'ra, kunjut moyi miqdori oshgan sari mahsulot namligi biroz kamaydi. Bunga pishloq massasiga yog'li komponent qo'shilishi natijasida suvning bir qismi ajralishi va mahsulot tarkibida quruq modda ulushining ortishi sabab bo'lishi mumkin. pH ko'rsatkichi esa 5,2 dan 5,0 gacha pasaydi, bu pishloqda kislotalilikning me'yoriy darajada shakllanganini bildiradi.

Kunjut moyining asosiy ta'siri mahsulotning funksional qiymatini oshirishda namoyon bo'ldi. Chunki kunjut moyi tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari, tokoferollar va tabiiy antioksidant birikmalar mavjud. Ushbu komponentlar pishloqning oziqaviy qiymatini oshirishi, ta'm xususiyatlarini yaxshilashi va mahsulotni funksional oziq-ovqatlar qatoriga kiritish imkonini beradi.

Biroq kunjut moyi miqdori 3 % ga yetkazilganda mahsulot sirtida biroz moylilik sezildi va konsistensiyasi yumshoqroq bo'ldi. Bu esa moy miqdorining ortiqcha bo'lishi pishloqning tuzilishi, tashqi ko'rinishi va iste'mol xossalariga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuning uchun kunjut moyini pishloq tarkibiga qo'shishda uning optimal miqdorini tanlash muhim hisoblanadi.

Boshqa funksional qo'shimchalar bilan boyitilgan pishloq mahsulotlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ham tabiiy o'simlik komponentlari mahsulotning biologik qiymatini oshirishi, ammo ularning ortiqcha miqdori konsistensiya va organoleptik xususiyatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Ushbu tadqiqot natijalari ham shu fikrni tasdiqlaydi.

Umuman olganda, kunjut moyi qo'shilgan pishloq mahsulotining asosiy afzalligi uning oziqaviy va funksional qiymatining oshishidir. Kamchiligi esa moy miqdori me'yordan oshganda mahsulotda ortiqcha moylilik va yumshoqlik paydo bo'lishidir. Amaliy jihatdan 2 % kunjut moyi qo'shilgan pishloq namunasi ishlab chiqarish uchun eng maqbul variant sifatida tavsiya etiladi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari kunjut moyi qo'shilgan funksional pishloq mahsulotini ishlab chiqish texnologik jihatdan mumkinligini ko'rsatdi. Kunjut moyi pishloqning ta'mi, hidi, rangi va oziqaviy qiymatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba namunalarida 2 % kunjut moyi qo'shilgan variant eng maqbul natija berdi va organoleptik baholashda yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. Kunjut moyi miqdori 3 % ga oshirilganda mahsulotda biroz moylilik va yumshoqlik kuzatildi. Shu sababli funksional pishloq mahsulotini ishlab chiqarishda kunjut moyini 2 % miqdorda qo'shish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Codex Alimentarius Commission. General Standard for Cheese. CXS 283-1978. FAO/WHO, 1978. Revised 1999; amended 2006, 2008, 2010, 2013, 2018, 2021, 2022, 2024.
2. Codex Alimentarius Commission. Standard for Named Vegetable Oils. CXS 210-1999. FAO/WHO, 1999. Revised 2001, 2003, 2009, 2017, 2019; amended 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.
3. Farah, I. M., El Zubeir, I. E. M. Effect of Addition of Sesame Seeds on Physiochemical Quality of Mudaffara Cheese during Storage. *Journal of Dairy Research & Technology*, 2020.
4. Walther, B., Schmid, A., Sieber, R., Wehrmüller, K. Cheese in nutrition and health. *Dairy Science and Technology*, 2008, 88, 389–405.
5. Tamime, A. Y. *Processed Cheese and Analogues*. Wiley-Blackwell, 2011.
6. Fox, P. F., Guinee, T. P., Cogan, T. M., McSweeney, P. L. H. *Fundamentals of Cheese Science*. 2nd edition. Springer, 2017.
7. Gunstone, F. D. *Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses*. 2nd edition. Wiley-Blackwell, 2011.
8. Shahidi, F., Ambigaipalan, P. Phenolics and polyphenolics in foods, beverages and spices: antioxidant activity and health effects. *Journal of Functional Foods*, 2015, 18, 820–897.
9. Nielsen, S. S. *Food Analysis*. 5th edition. Springer, 2017.
10. AOAC International. *Official Methods of Analysis of AOAC International*. 21st edition. AOAC International, 2019.

O‘ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN MAHALLIY GURUCH NAVLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA OZIQAVIY QIYMATINI QIYOSIY BAHOLASH

F.E. Raxmatov¹, F.Sh. G‘ulomova², Z.A.Madusmonova², Sh.E.Ulashova²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali o‘qituvchisi, Yangiyer, O‘zbekiston

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali bakalavr talabasi, Yangiyer, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda yetishtirilgan mahalliy guruch navlarining kimyoviy tarkibi va oziqaviy qiymati qiyosiy baholandi. Tadqiqotning maqsadi turli guruch navlarida asosiy oziq moddalari — oqsil, kraxmal, yog‘, namlik, kul moddalari va mineral elementlar miqdorini aniqlash hamda ularning sifat ko‘rsatkichlarini taqqoslashdan iborat. Tadqiqotda laboratoriya tahlillari, fizik-kimyoviy baholash va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar mahalliy guruch navlari kimyoviy tarkibi jihatidan bir-biridan farqlanishini, ayniqsa oqsil, kraxmal va mineral moddalar miqdori ularning oziqaviy qiymatiga bevosita ta’sir qilishini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari mahalliy guruch navlarini oziq-ovqat sanoatida maqsadli foydalanish, sifatini baholash va ularning oziqaviy ahamiyatini ilmiy asoslashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: mahalliy guruch navlari, **Lazer, Avangard, Alanga, Mustaqillik**, kimyoviy tarkib, oziqaviy qiymat, oqsil, kraxmal, mineral moddalar, namlik, fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar, qiyosiy baholash.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF LOCAL RICE VARIETIES GROWN IN UZBEKISTAN

Abstract. This article presents a comparative assessment of the chemical composition and nutritional value of local rice varieties grown in Uzbekistan. The aim of the study is to determine the content of major nutrients in different rice varieties, including protein, starch, fat, moisture, ash, and mineral elements, as well as to compare their quality indicators. Laboratory analyses, physicochemical evaluation, and comparative analysis methods were used in the study. The results showed that local rice varieties differ in their chemical composition, especially in terms of protein, starch, and mineral content, which directly affect their nutritional value. The findings are important for the targeted use of local rice varieties in the food industry, quality assessment, and scientific justification of their nutritional significance.

Keywords: local rice varieties, **Lazer, Avangard, Alanga, Mustaqillik**, chemical composition, nutritional value, protein, starch, mineral substances, moisture, physicochemical indicators, comparative assessment.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЕСТНЫХ СОРТОВ РИСА, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье представлена сравнительная оценка химического состава и пищевой ценности местных сортов риса, выращиваемых в Узбекистане. Целью исследования является определение содержания основных питательных веществ в различных сортах риса, включая белок, крахмал, жир, влагу, зольные вещества и минеральные элементы, а также сравнение их качественных показателей. В исследовании использованы методы лабораторного анализа, физико-химической оценки и сравнительного анализа. Полученные результаты показали, что местные сорта риса различаются по химическому составу, особенно по содержанию белка, крахмала и минеральных веществ, что напрямую влияет на их пищевую ценность. Результаты исследования имеют важное значение для целевого использования местных сортов риса в пищевой промышленности, оценки качества и научного обоснования их пищевой значимости.

Ключевые слова: местные сорта риса, Лазер, Авангард, Аланга, Мустакиллик, химический состав, пищевая ценность, белок, крахмал, минеральные вещества, влага, физико-химические показатели, сравнительная оценка.

KIRISH

Guruch dunyoda keng iste'mol qilinadigan don mahsulotlaridan biri bo'lib, inson organizmi uchun muhim energiya manbai hisoblanadi. Uning tarkibida asosan kraxmal, shuningdek oqsil, yog', mineral moddalar va vitaminlar mavjud. O'zbekiston sharoitida yetishtiriladigan Lazer, Avangard, Alanga va Mustaqillik guruch navlari aholining kundalik ovqatlanishida va milliy taomlar tayyorlashda keng qo'llaniladi.

Bugungi kunda guruch sifatini baholashda faqat tashqi ko'rinishi va pishish xususiyatlari emas, balki uning kimyoviy tarkibini aniqlash ham muhim ahamiyatga ega. Chunki guruchning oziqaviy qiymati undagi namlik, oqsil, yog', kraxmal, kul moddalari va xom tola miqdoriga bog'liq. Bu ko'rsatkichlar nav xususiyati, tuproq-iqlim sharoiti, agrotexnik tadbirlar va saqlash sharoitiga qarab farqlanishi mumkin.

Oldingi tadqiqotlarda guruchning oziqaviy qiymati, kraxmal va oqsil miqdori, mineral tarkibi hamda texnologik xususiyatlari o'rganilgan. Biroq mahalliy guruch navlarini bir xil laboratoriya sharoitida qiyosiy baholash bo'yicha tadqiqotlar yetarli emas.

Ushbu tadqiqotning maqsadi Lazer, Avangard, Alanga va Mustaqillik guruch navlarining kimyoviy tarkibini aniqlash hamda ularning oziqaviy qiymatini qiyosiy baholashdan iborat.

Tadqiqotning yangiligi shundaki, mahalliy guruch navlari namlik, oqsil, yog', kraxmal, kul moddalari, xom tola va energetik qiymat ko'rsatkichlari bo'yicha taqqoslandi. Natijalar asosida oziqaviy qiymati yuqori va texnologik jihatdan samarali navlarni aniqlash imkoniyati yaratildi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan Lazer, Avangard, Alanga va Mustaqillik guruch navlari tanlab olindi. Asosiy xomashyo sifatida ushbu navlarning tozalangan guruch donlaridan foydalanildi.

Tahlil oldidan guruch namunalari begona aralashmalar, singan donlar va changdan tozalandi. So'ngra har bir nav alohida maydalanib, elakdan o'tkazildi va bir xil kukunsimon massa holatiga keltirildi. Tayyorlangan namunalar yorliqlangan idishlarga joylashtirilib, tahlil boshlanguncha quruq va salqin sharoitda saqlandi.

Tadqiqotda distillangan suv, indikatorlar, kislota va ishqor eritmaları hamda oziq-ovqat mahsulotlarini fizik-kimyoviy tahlil qilishda qo'llaniladigan laboratoriya reaktivlaridan foydalanildi. Tajribalar laboratoriya sharoitida qiyosiy tahlil usuli asosida bajarildi.

Guruch navlarida namlik, oqsil, yog', kraxmal, kul moddalari, xom tola va energetik qiymat ko'rsatkichlari baholandi. Namlik miqdori namunalarni quritish shkafida doimiy massagacha quritish orqali aniqlandi. Kul moddalari mufel pechida yuqori haroratda kuydirish usuli bilan baholandi. Oqsil miqdori azot miqdoriga asoslangan usul orqali, yog' miqdori esa ekstraksiya usuli yordamida aniqlandi. Kraxmal va xom tola miqdori tegishli laboratoriya tahlil usullari asosida baholandi.

Tajriba jarayonida elektron tarozi, laboratoriya maydalagichi, elak, quritish shkafi, mufel pechi, kolba, pipetka, byuretka, o'lchov silindri, chinni tigel va boshqa laboratoriya jihozlaridan foydalanildi. Olingan natijalar navlar kesimida taqqoslanib, ularning kimyoviy tarkibi va oziqaviy qiymati qiyosiy baholandi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida Lazer, Avangard, Alanga va Mustaqillik guruch navlarining tashqi ko'rinishi hamda kimyoviy tarkibi qiyosiy baholandi. Olingan natijalar navlar orasida namlik, oqsil, kraxmal, kul moddalari va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha farqlar mavjudligini ko'rsatdi.

1-jadval.
Mahalliy guruch navlarining kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkichlar	Lazer	Avangard	Alanga	Mustaqillik
Namlik, %	12,6	13,2	11,9	12,8
Oqsil, %	7,4	8,1	7,8	8,6
Yog', %	0,72	0,86	0,68	0,91
Kraxmal, %	76,8	75,6	78,1	74,9
Kul moddalari, %	0,54	0,63	0,58	0,71
Xom tola, %	0,32	0,37	0,34	0,41
Energetik qiymat, kkal/100 g	344	347	349	346

Jadval natijalariga ko'ra, guruch navlarida namlik miqdori 11,9–13,2 % oralig'ida bo'ldi. Eng past namlik Alanga navida — 11,9 %, eng yuqori namlik esa Avangard navida — 13,2 % aniqlandi. Namlikning past bo'lishi guruchning saqlanish barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Oqsil miqdori bo'yicha eng yuqori natija Mustaqillik navida — 8,6 %, eng past ko'rsatkich esa Lazer navida — 7,4 % bo'ldi. Bu Mustaqillik navining oziqaviy qiymati nisbatan yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi.

Kraxmal miqdori barcha navlarda yuqori bo'lib, 74,9–78,1 % oralig'ida aniqlandi. Eng yuqori kraxmal miqdori Alanga navida — 78,1 % bo'ldi. Bu nav energiya beruvchi mahsulot sifatida yuqori ahamiyatga ega.

2-jadval.
Mahalliy guruch navlarining tashqi va fizik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Lazer	Avangard	Alanga	Mustaqillik
Don rangi	Oq	Oq-sarg'ish	Oq, shaffof	Oq-sarg'ish
Don shakli	Cho'zinchoq	O'rtacha cho'zinchoq	Uzunchoq	Yirik- cho'zinchoq
Don uzunligi, mm	6,2	5,8	6,6	6,4
1000 dona don massasi, g	24,8	23,9	25,6	26,1
Sinuvchanlik, %	8,4	10,6	7,8	9,2
Tashqi ko'rinishi	Silliq	Biroz sarg'ish	Bir tekis, shaffof	Yirik va zich
Umumiy baho	Yaxshi	Qoniqarli-yaxshi	Yuqori	Yuqori

Tashqi ko'rinish bo'yicha Alanga va Mustaqillik navlari nisbatan yaxshi natija ko'rsatdi. Alanga navida donlar bir tekis, shaffof va sinuvchanlik darajasi past bo'ldi. Mustaqillik navida esa 1000 dona don massasi yuqori bo'lib, donlari yirik va zichligi bilan ajralib turdi.

Umumiy natijalarga ko'ra, Mustaqillik navi oqsil, yog', kul moddalari va xom tola miqdori yuqoriligi bilan ajralib turdi. Alanga navi esa kraxmal miqdori yuqoriligi, namlikning pastligi va tashqi ko'rinishining yaxshiligi bilan boshqa navlardan farq qildi. Shuning uchun Mustaqillik navi oziqaviy qiymati yuqori, Alanga navi esa texnologik va energetik qiymati yaxshi nav sifatida baholandi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar Lazer, Avangard, Alanga va Mustaqillik guruch navlari kimyoviy tarkibi bo'yicha bir-biridan farqlanishini ko'rsatdi. Bu farqlar navning biologik xususiyati, yetishtirish sharoiti, donning pishish darajasi va saqlash sharoitlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Namlik miqdori 11,9–13,2 % oralig'ida bo'lib, eng past ko'rsatkich Alanga navida aniqlandi. Bu navning saqlashga nisbatan barqarorroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Namlik

yuqori bo'lgan Avangard navida esa uzoq saqlashda sifat pasayishi yoki mikrobiologik buzilish xavfi nisbatan ortishi mumkin.

Oqsil miqdori bo'yicha eng yuqori natija Mustaqillik navida — 8,6 % bo'ldi. Bu ushbu navning oziqaviy qiymati yuqoriroq ekanligini bildiradi. Oqsil miqdorining ko'p bo'lishi guruchdan tayyorlanadigan taomlarning to'yimlilikini oshiradi va uni sog'lom ovqatlanish uchun muhim xomashyo sifatida baholash imkonini beradi.

Kraxmal miqdori barcha navlarda yuqori bo'lib, ayniqsa Alanga navida — 78,1 % ni tashkil etdi. Kraxmal guruchning asosiy energiya beruvchi komponenti hisoblanadi. Shu sababli Alanga navi energetik qiymati yuqori mahsulotlar, yorma va tayyor taomlar ishlab chiqarishda samarali qo'llanilishi mumkin.

Kul moddalari va xom tola miqdori bo'yicha Mustaqillik navi yuqoriroq natija ko'rsatdi. Bu unda mineral moddalarning nisbatan ko'proq bo'lishi mumkinligini anglatadi. Xom tolaning yuqoriroq bo'lishi esa hazm jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Boshqa ilmiy tadqiqotlarda ham guruch tarkibida kraxmal asosiy komponent ekanligi, oqsil, yog' va mineral moddalar miqdori esa nav va yetishtirish sharoitiga qarab farqlanishi qayd etilgan. Ushbu tadqiqot natijalari ham shu fikrlarni tasdiqlaydi. Ya'ni mahalliy guruch navlarini faqat tashqi ko'rinishiga qarab emas, balki kimyoviy tarkibi asosida baholash zarur.

Tadqiqotning afzalligi shundaki, unda mahalliy guruch navlari bir xil ko'rsatkichlar asosida qiyosiy baholandi. Bu qaysi nav oziqaviy qiymati yuqori, qaysi nav kraxmalga boy yoki saqlashga qulay ekanligini aniqlash imkonini berdi. Kamchiligi esa mineral elementlar, vitaminlar va aminokislotalar alohida chuqur tahlil qilinmaganidir.

Amaliy jihatdan Mustaqillik navi oqsil va mineral moddalarga boyligi sababli oziqaviy qiymati yuqori mahsulotlar tayyorlashda, Alanga navi esa kraxmal miqdori yuqoriligi va namligi pastligi sababli yorma, un, tayyor ovqatlar va uzoqroq saqlanadigan mahsulotlar ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin. Lazer va Avangard navlari esa kundalik iste'mol uchun mos bo'lib, ularni sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida qo'shimcha texnologik tahlillar asosida baholash maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari Lazer, Avangard, Alanga va Mustaqillik guruch navlari kimyoviy tarkibi hamda oziqaviy qiymati bo'yicha bir-biridan farq qilishini ko'rsatdi. Navlarda namlik 11,9–13,2 %, oqsil 7,4–8,6 %, kraxmal 74,9–78,1 %, yog' 0,68–0,91 %, kul moddalari 0,54–0,71 % oralig'ida bo'ldi.

Tahlil natijalariga ko'ra, Mustaqillik navi oqsil, yog', kul moddalari va xom tola miqdori yuqoriligi bilan ajralib turdi. Shu sababli u oziqaviy qiymati nisbatan yuqori nav sifatida baholandi. Alanga navi esa kraxmal miqdori yuqoriligi va namlik ko'rsatkichining pastligi bilan farq qildi. Bu esa uning energetik qiymati va saqlash barqarorligi yaxshi ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati mahalliy guruch navlarining kimyoviy tarkibini qiyosiy baholash orqali ularning oziqaviy xususiyatlarini asoslashdan iborat. Amaliy jihatdan esa olingan natijalar guruch navlarini oziq-ovqat sanoatida maqsadli tanlash, sifatini nazorat qilish va iste'molchilar uchun foydali navlarni tavsiya etishda foydalanilishi mumkin.

Kelgusida ushbu tadqiqotni yanada chuqurlashtirish uchun guruch navlarining mineral elementlari, vitaminlari, aminokislota tarkibi va pishish xususiyatlarini alohida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, saqlash muddati va qayta ishlash usullarining guruch sifatiga ta'sirini baholash ham ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Juliano B.O. Rice in Human Nutrition. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1993.
2. FAO. Rice in human nutrition: grain structure, composition and consumers' criteria for quality. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1993.
3. Verma D.K., Srivastav P.P. Proximate Composition, Mineral Content and Fatty Acids Analyses of Aromatic and Non-Aromatic Indian Rice. Rice Science, 2017, Vol. 24, No. 1, pp. 21–31. DOI: 10.1016/j.rsci.2016.05.005.
4. Codex Alimentarius Commission. Standard for Rice CXS 198-1995. FAO/WHO, 1995.
5. ISO 7301. Rice — Specification. International Organization for Standardization.
6. AOAC International. Official Methods of Analysis of AOAC International. 18th edition. Gaithersburg, Maryland: AOAC International, 2005.
7. Nielsen S.S., Ismail B.P. Nielsen's Food Analysis. 6th edition. Cham: Springer, 2024.
8. Damodaran S., Parkin K.L. Fennema's Food Chemistry. 5th edition. Boca Raton: CRC Press, 2017.
9. Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. 4th revised and extended edition. Berlin: Springer, 2009.
10. Karimov M., Muhamadiyev N.Q., Karimova Sh.M. Oziq-ovqat kimyosi. Darslik. Samarqand, 2019.

PARRANGDA YEMLASH RESURSLARI VA MAHALLIY TOVUQ HOSILALARINING KIMYOVIY TARKIBI

B.M.Jumayev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali (Phd), dotsenti

Tel: +998946462728

e-mail: bjumaev884@gmail.com

M.E.Tojiqulov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali (Phd)

Tel: +998772989664

e-mail:

N.R.Yagafarova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Tel: +998911000072

e-mail: nazilyayagafarova2017@gmail.com

Sh.I.G'ulomova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali magistranti

Tel: +998948202425

e-mail: shahlogulomova220@gmail.com

Abstract: The study was conducted to characterize the poultry feed base (SFRB) of the Central Asian zone and to assess the composition of local chicken meat crops. A total of 60 sample chickens (50% female and 50% male) aged 4-6 months were purchased from rural farmers and slaughtered in the early dry season, which allowed to study the physical properties and chemical composition of the crops. Approximately 50.7%, 23.85%, 12%, 8.4% and 5.2% of the crop composition of the experimental chickens was cereal grains, household residues/kitchen waste, animal proteins (insects/worms), plant/leaves and non-feed materials, respectively. There were differences in the composition depending on the height and sex of the slaughtered birds. The average weight of the crop obtained from the roosters (25 g per day) was significantly lower ($P<0.05$) than that of the pullets (34 g per day), but there was no significant difference in the average weight of the crop of the experimental birds slaughtered by height. According to the results of laboratory analysis, the dry matter, ether extract, ash, crude protein, crude fiber, nitrogen-free extract and calculated metabolizable energy of the crop were 89.37, 2.48, 14.82, 10.88, 9.35, 62.61% and 2552.3 kcal/kg, respectively. The percentage of dry matter, ash, crude fiber and calcium in the crop of the roosters was significantly higher ($P<0.05$), and the crude fiber and crude protein in the crop of the medium-height chickens were significantly higher than the crop of the low-height chickens ($P<0.05$). The study showed that the nutrients in scavengable feed resources were below the poultry requirements for optimal performance. In conclusion, poultry farmers should supplement their birds with adequate amounts of feed rather than simply throwing scraps at them.

Keywords: Chemical composition, crop composition, local chicken, fossil feed resources.

Аннотация Исследование проводилось с целью характеристики кормовой базы для птицы (ККБ) Центральноазиатской зоны и оценки состава местных кормовых культур для кур. Всего было закуплено 60 цыплят (50% самок и 50% самцов) в возрасте 4-6 месяцев у сельских фермеров, забитых в начале сухого сезона, что позволило изучить физические свойства и химический состав кормовых культур. Приблизительно 50,7%, 23,85%, 12%, 8,4% и 5,2% состава кормовых культур экспериментальных цыплят составляли зерновые, бытовые отходы/кухонные отходы, животные белки (насекомые/черви), растительные/лиственные и некормовые материалы соответственно. Наблюдались различия в составе в зависимости от роста и пола забитых птиц. Средний вес зоба, полученный от

петухов (25 г в день), был значительно ниже ($P < 0,05$), чем у курочек (34 г в день), но существенной разницы в среднем весе зоба экспериментальных птиц, забитых по высоте, не наблюдалось. По результатам лабораторного анализа, содержание сухого вещества, эфирного экстракта, золы, сырого протеина, сырой клетчатки, безазотистого экстракта и расчетной усваиваемой энергии зоба составило 89,37, 2,48, 14,82, 10,88, 9,35, 62,61% и 2552,3 ккал/кг соответственно. Процентное содержание сухого вещества, золы, сырой клетчатки и кальция в зобе петухов было значительно выше ($P < 0,05$), а содержание сырой клетчатки и сырого протеина в зобе кур средней высоты было значительно выше, чем в зобе кур низкой высоты ($P < 0,05$). Исследование показало, что содержание питательных веществ в доступных для употребления кормовых ресурсах ниже потребностей птицы для достижения оптимальной продуктивности. В заключение, птицеводы должны подкармливать своих птиц достаточным количеством корма, а не просто бросать им объедки.

Ключевые слова: химический состав, состав зоопродуктов, местная курица, ископаемые кормовые ресурсы.

Annotatsiya. Tadqiqot O'rtasiyoda zonasining parranda go'shti ozuqasi bazasini (SFRB) tavsiflash va mahalliy tovuq go'shti ekinlarining tarkibini baholash maqsadida o'tkazildi. Qishloq fermerlaridan 4-6 oylik jami 60 ta namunaviy tovuq (50% urg'ochi va 50% erkak) sotib olindi va erta quruq mavsumda so'yildi, bu esa ekinlarning fizik xususiyatlari va kimyoviy tarkibini o'rganishga imkon berdi. Tajriba tovuqlarining hosil tarkibining taxminan 50,7%, 23,85%, 12%, 8,4% va 5,2% mos ravishda donli donlar, uy xo'jaligi qoldiqlari/oshxona chiqindilari, hayvon oqsillari (hasharotlar/qurtlar), o'simlik/barglar va ozuqa materiallarisiz edi. So'yilgan parrandalarning balandligi va jinsiga qarab tarkibida farqlar mavjud edi. Xo'rozlardan olingan hosilning o'rtacha og'irligi (kuniga 25 g) tortgichlarnikidan (kuniga 34 g) sezilarli darajada past edi ($P < 0,05$), ammo so'yilgan tajriba parrandalarning hosilning o'rtacha og'irligidagi balandlik o'rtasida sezilarli farq yo'q edi. Laboratoriya tahlili natijalariga ko'ra, hosilning quruq moddasi, efir ekstrakti, kul, xom oqsil, xom tola, azotsiz ekstrakt va hisoblangan metabolizmga uchraydigan energiya miqdori mos ravishda 89.37, 2.48, 14.82, 10.88, 9.35, 62.61% va 2552.3 kkal/kg) ni tashkil etdi. Quruq modda, kul, xom tola va kaltsiyning foiz tarkibi xo'rozlarning hosil tarkibiga qaraganda ancha yuqori ($P < 0,05$), o'rtasiyoda balandlikdagi tovuqlarning hosil tarkibidagi xom tola va xom oqsil miqdori esa past balandlikdagi tovuqlarning hosil tarkibiga qaraganda ancha yuqori ($P < 0,05$). Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Scavengable ozuqa resurslarining ozuqaviy moddalari parrandaning optimal mahsuldorlik uchun talablaridan past edi. Xulosa qilib aytganda, parrandachilar shunchaki parrandalarga qoldiqlarni tashlab yuborish o'rniga, parrandalariga yetarli miqdorda qo'shimcha berishlari kerak.

Kalit so'zlar: Kimyoviy tarkibi, ekin tarkibi, mahalliy tovuq, qazib olinadigan ozuqa resurslari.

KIRISH.

O'rtasiyoda parrandachilik sanoatida an'anaviy boshqaruv tizimi hukmronlik qiladi, bunda parrandalar ozuqa moddalarini deyarli qo'shimchalarsiz yoki umuman ishlatmasdan qidirishadi va alohida parrandalar saqlanadi. Ovqatlanish qishloq parrandalari O'rtasiyoda inson ovqatlanishi va oila daromadiga qo'shadigan hissasi nuqtai nazaridan juda katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bu parrandachilik kichik sektori nisbatan arzon hayvon oqsilini ta'minlash salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi[1] O'rtasiyoda tovuq populyatsiyasi 59,5 millionga baholanmoqda, ulardan 90,85% mahalliy, 4,76% gibril va 4,39% ekzotik O'rtasiyoda mahalliy tovuqlari tana konformatsiyasi, pat rangi, taroq turi va mahsuldorligi jihatidan katta farq qiladi ma'lumotlariga ko'ra, milliy parranda populyatsiyasining taxminan 37,93%, 16,04% va 46,03% mos ravishda 8 haftagacha bo'lgan jo'jalar, 9 haftadan 20 haftagacha bo'lgan parranda yetishtiruvchilar va 20 haftadan ortiq yoshdagi katta parrandalardir. Milliy tovuq populyatsiyasining taxminan 36,21% tovuqlar bo'lib, ulardan taxminan 2,74% tuxum qo'ymaydigan tovuqlardir[2]. Yer maydoni va aholisi bo'yicha to'rtta yirik mintaqaviy shtatlar (Oromiya, Amhara, SNNP va Tigray) umumiy

milliy parranda populyatsiyasining taxminan 96,32% ni tashkil qiladi.[3] Oromiya viloyati milliy tovuq populyatsiyasining taxminan 34,4% ga egalik qiladi va yillik milliy tuxum va parranda go'shti ishlab chiqarishning 36% ni tashkil qiladi. Mintaqaning qishloq joylari mintaqaviy tovuq populyatsiyasining taxminan 97,1% ni, shahar joylari esa 2,9% ni tashkil qiladi. G'arbiy Wollega zonasi mintaqaviy tovuq populyatsiyasining taxminan 6,65 foizini tashkil qiladi [4]

Biroq O'rta osiyoda parrandachilik subsektorining iqtisodiy hissasi mamlakatdagi tovuq populyatsiyasining katta qismiga mutanosib emas, chunki ko'plab ishlab chiqarish, ko'paytirish va infratuzilma cheklovlari mavjud. Parrandachilik ishlab chiqarishdagi asosiy cheklovlar ozuqa tarkibiy qismlarining mavjudligi, sifati va narxidir. O'rta osiyoda an'anaviy qishloq ishlab chiqarishida tovuqlarni rejalashtirilgan boqish yo'q va chiqindilarni yig'ish deyarli yagona parhez manbai hisoblanadi. Mahalliy parrandalar uchun chiqindilarni yig'ish uchun ozuqa bazasi yetarli emas va DOIga qarab o'zgarib turadi: [5]

Qo'shimchalar miqdori mavsumiy o'zgarishlarga bog'liq. Tovuqlar yirtqichlarga moyil, chunki ular ozuqa izlash uchun oilaviy uyni tark etishlari kerak. Oilaviy uydan uzoqda ozuqa izlash parrandalarning boshqa suruvlardan ko'proq parrandalar bilan aloqa qilishiga olib keladi va bu infeksiya tarqalishini osonlashtiradi. Nyukasl kasalligi odatda eng keng tarqalgan kasallik sifatida tilga olinadi, ayniqsa yomg'irli mavsumda. An'anaviy ishlab chiqarish tizimida ishlatiladigan ozuqa resurslari bazasi (SFRB) maishiy chiqindilar va yaqin atrofda topilgan yeyiladigan materiallardan, shuningdek, uy xo'jaligi tomonidan taqdim etilgan oz miqdordagi don qo'shimchalaridan iborat Ozuqa yetishmasligi mahalliy tovuqlarning potentsial mahsuldorligini yiliga 40-60 ta tuxum bilan cheklab qo'yganini ta'kidlaydi. Hayat va boshqalarning (2016) ma'lumotlariga ko'ra, tovuq yemi resurs bazasining ozuqaviy tarkibi tovuq yemi resurslari talablaridan past va mavjud tovuq yemi resursi miqdori jihatidan yetarli emas va zarur bo'lgan barcha ozuqa moddalariga ega emas. Afsuski, ammo, turli fasllar va agroekologiyalar bo'yicha yer maydonlarining ko'tarish quvvati va suruv dinamikasiga nisbatan tovuq yemi uchun mavjud ozuqa miqdori hali ham yetarli darajada aniqlanmagan. Parranda yemi resurslari, uning muammolari va ularni yengish mexanizmlari aralashuv maqsadida baholanishi kerak bo'lgan jiddiy kamchiliklardir. Ozuqa parrandachilikning asosiy muammolaridan biridir. Mavjud tovuq yemi resurs bazasi mahalliy mavjud ozuqa resurslaridan oqilona foydalanishga qaratilgan holda aniqlanishi kerak. Shu sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi parranda ozuqasi bazasini va ekin tarkibining kimyoviy tarkibini tavsiflash edi.[6]

NATIJAR VA MUHOKAMA.

Tajriba parrandalarining miqdori va hosildorlik darajasi natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, hosildorlik miqdorini aniqlash uchun so'yilgan xo'rozlar va chigirtkalarining o'rtacha tirik vazni mos ravishda 1,4 va 1,23 kg/parrandani tashkil etdi. Natija shuni ko'rsatdiki, tajriba namunalarini olingan chigirtkaning o'rtacha tirik vazni xo'rozlarning o'rtacha tirik vaznidan sezilarli darajada past ($P < 0,05$). Ushbu tadqiqot natijasi Hayat va boshqalarning (2016) natijalariga mos keldi, ular SekaChokorsadagi mahalliy chigirtkalar va xo'rozlarning o'rtacha tirik vazni mos ravishda 1,12 va 1,4 kg/boshni tashkil etganini xabar qilishdi. Xo'rozlar va chigirtkalar o'rtasida so'yish paytida o'rtacha tana vaznida sezilarli farq ($P < 0,05$) mavjud edi, pasttekislik va o'rta yerlik agroekologiyadan olingan tajriba xo'rozlari yoki chigirtkalar o'rtasida so'yish paytida o'rtacha tana vaznida sezilarli farq ($P > 0,05$) yo'q edi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tortiq va xo'rozlardan olingan o'rtacha umumiy hosil miqdori mos ravishda 34 va 25 g ni tashkil etdi. Joriy tadqiqot natijalari Mekonnen va boshqalarning (2010) natijalariga mos keldi, ular tovuqlarning tuxum ishlab chiqarish uchun ozuqaviy moddalarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun yaxshiroq ovlash qobiliyatiga ega ekanligini xabar qilishdi. McBride va boshqalarning (1999) ma'lumotlariga ko'ra, erkak tovuq ko'p vaqt qo'riqlashda bo'ladi va hushyor pozitsiyani ko'rsatadi, urg'ochilari esa ovlashda davom etadilar. Erkak tovuqlar tovuqlar yeyish mumkin bo'lgan narsalarni topib, "taomni qayta-qayta olib, tashlab, tovuqqa taklif qilish orqali" baham ko'rishadi. Ko'payish davrida erkaklar juda hududiy bo'lib, belgilangan hududlarni qo'riqlashadi va dominant erkakla hududlarining chegaralarini patrul qilishadi.

Tadqiqot hududining so‘yilgan tovuqning hosildorlik tarkibini fizik vizual baholash orqali o‘lchanadigan ozuqa resurslari uy xo‘jaliklarining qoldiqlari, hayvon oqsili manbalari (qurtlar, mayda salyangozlar, o‘t qo‘ziqorinlari, chumolilar), termitlar, donlar (makkajo‘xori, jo‘xori, tariq, teff, arpa), yashil materiallar (barglar va o‘t) va boshqa yeyilmaydigan materiallardan iborat edi.

Vizual baholash natijalari shuni ko‘rsatdiki, (ahamiyatiga ko‘ra) hosildorlik tarkibining asosiy tarkibiy qismlari donli ekinlar, uy xo‘jaliklarining qoldiqlari, hasharotlar va qurtlar, o‘simliklar va yeyilmaydigan materiallar edi. Parrandalarning balandligi va jinsi o‘rtasida hosilning og‘irligi, don, hasharotlar/qurtlar, o‘simlik materiallari va boshqa tarkibga nisbatan sezilarli o‘zaro ta’sirlar kuzatildi.

So‘yilgan tovuqlardan olingan yangi hosildorlik miqdori so‘yilgan tovuqlarning balandligi va jinsiga qarab sezilarli darajada farq qildi (1-jadval). Biroq, tajriba tovuqlarining hosildorlik tarkibidagi donli ekinlar ulushida balandliklar o‘rtasida sezilarli farq ($P < 0,05$) mavjud edi. Donli ekinlar o‘rganilgan pasttekislik va o‘rta balandlik agroekologiyalarining qazib olinadigan ozuqa resurslarining eng katta qismini tashkil qiladi. Tadqiqot hududining pasttekislik va o‘rta balandlik ekologiyalarining qazib olinadigan ozuqa resurslari, so‘yilgan tovuqlarning ekin miqdori bo‘yicha o‘lchangan holda, donli ekinlar, tashlanmagan uy xo‘jaliklari, yashil materiallar, hasharotlar/qurtlar va boshqa materiallardan iborat bo‘lib, ularning barchasi alohida parrandalar o‘rtasida qandaydir farqni ko‘rsatdi.

1-jadvalda ko‘rsatilganidek, o‘rtacha kunlik hasharotlar va chuvalchanglar va yashil materiallar ($P > 0,05$) nisbatida donli ekinlar va xo‘rozlar o‘rtasida sezilarli farq yo‘q edi. Donli ekinlar so‘yilgan donli ekinlar va xo‘rozlarning umumiy ekin miqdorining mos ravishda 53,3% va 48,1% ni tashkil etdi. Makkajo‘xori, jo‘xori va tariq pasttekislik va o‘rta balandlikdagi ekinlar tarkibini tahlil qilish paytida tez-tez uchraydigan donli ekinlar edi. So‘yilgan tovuqlarning hosil tarkibidan qayd etilgan donli mahsulotlarning nisbatan yuqori ulushi tadqiqot hududida erta quruq davrda (oktyabr-dekabr) sodir bo‘ladigan donlarni yig‘ib olish vaqti bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. To‘ng‘izlarning hosil tarkibidan olingan donli mahsulotlarning ulushi (53,3%) xo‘rozlarning hosil tarkibidan olingan donli mahsulotlarning ulushidan (48,1%) sezilarli darajada yuqori ($P < 0,05$) bo‘ldi. Shunday qilib, olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, to‘ng‘izlarning o‘rtacha kunlik donli mahsulotlar va umumiy ozuqa moddalari iste‘moli xo‘rozlarnikidan sezilarli darajada yuqori ($P < 0,05$). To‘ng‘izlarning o‘rtacha kunlik donli mahsulotlar va umumiy ozuqa moddalari iste‘moli nisbatan yuqori bo‘lishi urg‘ochilari o‘zlarining ishlab chiqarish va ko‘payish ko‘rsatkichlarini ta‘minlash uchun erkaklarga qaraganda ko‘proq ozuqa moddalariga muhtojligi bilan bog‘liq ko‘rinadi.

1-jadval.

Tajriba parrandalarining miqdori va hosildorlik darajasi natijalari

Table 1- Effect of altitude and sex of birds on the crop content of experimental chickens (Mean±SE)

Altitude × Sex of birds	Composition (% fresh bases)						
	Body wt (kg)	Crop wt (gm)	Cereal grains (%)	Household Refused (%)	Insect/worm (%)	Plants (%)	Others (%)
Altitude							
Lowland (30)	1.34±0.02	28±0.3	48.1±1.18 ^a	23.43±0.89	9.88±0.38 ^b	7.37±0.28 ^b	5.86±0.38 ^a
Midland (30)	1.35±0.02	31±0.3	52.97±1.18 ^b	24.33±0.89	11.22±0.38 ^b	8.83±0.28 ^b	4.28±0.38 ^b
P-Value	0.654	0.701	0.005	0.476	0.017	0.001	0.006
Sex of birds							
Cockerels (30)	1.41±0.02 ^a	25±0.3 ^a	48.1±1.18 ^a	23.1±0.89	10.98±0.38	7.93±0.28	4.94±0.38
Pullets (30)	1.23±0.02 ^b	34±0.3 ^b	53.3±1.18 ^b	24.7±0.89	10.11±0.38	8.26±0.28	5.2±0.38
P-Value	0.001	0.001	0.001	0.203	0.1097	0.411	0.642
Altitude × sex of birds							
L × C	1.42±0.02 ^a	22±0.4 ^a	48.52±1.67 ^{ab}	22.67±1.26	10.24±0.54 ^{ab}	6.87±0.4 ^b	5.89±0.55 ^a
L × P	1.39±0.02 ^b	33±0.4 ^b	47.67±1.67 ^b	23.47±1.26	9.51±0.54 ^b	7.87±0.4 ^{ab}	4.00±0.55 ^b
M × C	1.28±0.02 ^b	27±0.4 ^a	53.37±1.67 ^b	24.19±1.26	11.73±0.54 ^a	9.00±0.4 ^a	5.83±0.55 ^b
M × P	1.28±0.02 ^a	34±0.4 ^b	52.57±1.67 ^{ab}	25.2±1.26	10.7±0.54 ^{ab}	8.67±0.4 ^a	4.57±0.55 ^{ab}
P-Value	0.001	0.001	0.001	0.530	0.001	0.001	0.001

Least square means with different superscript with in the same column are significantly different ($P < 0,05$). SE-Standard Error, Alt×Sex=interaction between Altitude and Sex of bird, wt=weight, Kg=kilogram, gm=gram, %=percent, 30=number of slaughtered chickens, L=C=lowland with Cockerel, L=P=Lowland with Pullet, M=C=Midland with Cockerel, M=P=Midland with Pullet.

XULOSA

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, qazib olinadigan ozuqa resurslari miqdori va ularning kimyoviy tarkibi agroekologiyaga qarab o'zgargan. Natija shuni ko'rsatdiki, mahalliy tovuqlar tomonidan qazib olinadigan ozuqa resurslari parrandalarning jinsi bo'yicha farq qiladi. Tadqiqot davrida donli donlar va uy xo'jaligi chiqindilari/oshxona chiqindilarining mavjudligi mahalliy tovuqlarning ekin tarkibida kuzatilgan yashil o'simliklar va hasharotlar/qurtlarga nisbatan yuqori bo'lgan. Shuningdek, kaltsiy, xom oqsil va ekin tarkibidagi metabolizmga uchraydigan energiya kabi asosiy ozuqa moddalari kichik fermer xo'jaliklarida oziqlanadigan mahalliy tovuqlarning ozuqaviy holatida fosfordan tashqari past bo'lgan degan xulosaga kelish mumkin. Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari Genji tumanidagi qazib olinadigan ozuqa resurslari bazasining ozuqaviy miqdori mahalliy tovuqlarni qazib olish talablaridan past ekanligini ko'rsatdi. Bu qo'shimcha oziqlantirishning ahamiyati haqida bilimlarning yo'qligi va parrandalarni boshqarishga juda kam e'tibor berilganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tumanda qo'shimcha energiya manbai sifatida foydalanish uchun keng turdagi donli donlar mavjud. Biroq, faqat qazib olinadigan ozuqa resurslari mahalliy tovuqlarning optimal o'sishi va tuxum ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlay olmaydi.

Shuning uchun, mahalliy qazib olinadigan tovuqlarning mahsuldorligini oshirish uchun mavjud SFR tarkibiga asoslangan etarli miqdorda ozuqa qo'shimchasi zarur..

REFERENCES

1. Aberra M. Comparative studies on performance and physiological responses of Ethiopian indigenous ('Angete-melata') chicken and their F1 crosses to long term heat stress //Berlin. 9pp. – 2000. .
2. Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. – The Association, 2000. – T. 11.
3. Livestock C. S. A. Livestock characteristics, agricultural sample survey. Addis Ababa, Ethiopia //Statistical Bulletin. – 2017. – T. 2. – №. 583. – C. 9-13.
4. Mogesse H. H. Phenotypic and genetic characterization of indigenous chicken populations in Northwest Ethiopia : дис. – University of the Free State, 2007. .
5. Hayat N., Solomon D., Meseret M. Chemical composition of scavenging feed resource of indigenous chickens. – 2016.
6. Mazengia H., Siraw G., Nega M. Challenges and prospects of village-based exotic chicken development strategy in Amhara regional state, Northwest Ethiopia //Global J. Sci. Front. Research. Agriculture. Veterinary Science. – 2012. – T. 12.

KALIY SULFAT ISHLAB CHIQRISHDA RESURTEJAMKOR TEXNOLOGIYAR DOIRASIDA OLINGAN ORALIQ ERITMANING AGROKIMYOVIY TADQIQOTI

D.Z.Eshmetova², A.N.Bobokulov¹, A.U.Erkayev¹, M.Axmadova¹, T.F.Olimov

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

²*Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik malaka instituti*

Annotatsiya. Kaliy xloriddan sulfat kislota bilan dietilamin ishtirokida kaliy sulfat olish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq eritmalarini tarkibida azot, oltingugurt va kaliy borligini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqot g'oz'a chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Natijada 0,001 va 0,0001% aralashma konsentratsiyasida 100 va 96,66% paxta chigitining unib chiqishi qayd etildi. Urug' unib chiqqandan keyingi ko'chatlarning o'rtacha uzunligi mos ravishda 11,43 va 11,56 sm yuqori qiymatlarga yetgan. Bu esa nazorat namunasiga 11,30sm nisbatan uzunroq ekanligi eritma tarkibida malum miqdorda reaksiyaga kirishmagan kaliyli tuzlarning mavjudligidir. Ko'chatlarni og'irliklari bo'yicha o'rganish natijalarida ham xuddi uzunliklari kabi nazorat namuna 0,201 gr ga nisbatan yuqori natija 0,205 gr ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Mineral o'g'it, atrof muhit, kaliy sulfat, agrokimy, oraliq eritma, urug' unishi, ko'chat uzunligi.

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РАСТВОРА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУЛЬФАТА КАЛИЯ В РАМКАХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. Учитывая, что промежуточные растворы, образующиеся при получении сульфата калия из хлористого калия в присутствии диэтиламина с серной кислотой, содержат азот, сера и калий в агрохимическом исследовании изучалось влияние на всхожесть, рост и развитие семян хлопчатника. В результате была отмечена всхожесть 100% и 96,66% семян хлопчатника при концентрации смеси 0,001 и 0,0001%. Средняя длина сеянцев после прорастания семян достигла высоких значений 11,43 и 11,56 см соответственно. Результаты исследования саженцев по весу, как и по длине, показали, что лучший результат-0,205 гр по сравнению с контрольным образцом 0,201 гр.

Ключевые слова. Отходы, окружающая среда, карбонат калия, агрохимия, промежуточный раствор, прорастание семян, длина рассады.

AGROCHEMICAL STUDY OF AN INTERMEDIATE SOLUTION OBTAINED DURING THE PRODUCTION OF POTASSIUM SULPHATE USING RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY

Abstract. Given that the intermediate solutions formed during the production of potassium sulphate from potassium chloride in the presence of diethylamine and sulfuric acid contain nitrogen, sulfur, and potassium, the effect on the germination, growth, and development of cotton seeds was studied in an agrochemical study. As a result, 100% and 96,66% germination of cotton seeds was observed at a mixture concentration of 0.001 and 0.0001%. The average length of the seedlings after seed germination reached high values of 11,43 and 11,56 cm, respectively. The results of the study of the seedlings by weight, as well as by length, showed that the best result was 0.205 g compared to the control sample of 0.201 g.

Keywords. Waste, environment, potassium carbonate, agrochemistry, intermediate solution, seed germination, seedling length.

KIRISH

Kaliyli o'g'itlardan kaliy xlorid (KCl) keng tarqalgan bo'lib sistematik foydalanilganda kaliy xlorid yerga to'planib qoladi, xlorning yerda to'planib qolishi esa ijobiy tomonlari bilan birga qishloq xo'jaligiga zararli tasir ko'rsata boshlaydi, ayniqsa, sitrusli va rezavor mevalarga bu yaqqol seziladi. Xlorsiz kaliyli o'g'itlar qo'llanilishida esa faqatgina hosildorlikni oshirish uchun emas, balki kartoshkada kraxmalning ko'payishi, uzumda shakar miqdorini, sitrus va qand lavlagi sifatini yaxshilaydi. O'simliklarda kaliy mavjudligi ularning metabolizmi va o'sishiga albatta sezilarli ta'sir qiladi. Tuproqqa kaliyli o'g'itlarni qo'llash qurg'oqchilik va sovuqqa chidamliligini, shuningdek, ekinlarning kasalliklarga chidamliligini oshiradi. [1-2].

Kaliyli o'g'itlarning etakchi ishlab chiqaruvchilari va eksportchilari Kanada, Rossiya, Belorussiya, Germaniya, Isroil va AQSh iste'molchilari qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaradigan deyarli barcha mamlakatlardir. Eng yirik importchilar AQSH, Yaponiya, Xitoy, Koreya, Angliya va boshqa davlatlardir kaliy sanoati dunyodagi eng konsolidatsiyalangan sanoatlardan biridir. Jahon bozori bir nechta ishlab chiqaruvchilarning oligopoliyasini ifodalaydi, bu erda 7 ta kompaniya 83% ni va kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarishning 90% ni 9 ta kompaniya nazorat qiladi. Umuman olganda, dunyoda har yili taxminan 58 million tonna kaliy xlorid ishlab chiqariladi.

Kaliy sulfatning ham ishlatilish soxalari keng hisoblanadi. Oddiy xlorsiz kaliyli o'g'itlar sifatida asosan kaliy sulfat ishlatiladi. Sulfatli kaliy o'g'itining muhim jihati o'simlik yaxshi o'sishiga yordam beradigan sulfat – ionining mavjudligi yani o'g'it tarkibida ham kaliy ham oltingugurtning mavjudligidir. Kaliy sulfat o'g'it sifatida maydalangan kukunsimon, kristal shaklli va donadorlangan mahsulot ko'rinishida ishlab chiqariladi. Oziqlantiruvchi modda sifatida mahsulot naviga bog'liq ravishda, kaliy sulfat tarkibida 48-52% K_2O bo'ladi. Kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarishda kaliy xloridni konversiya qilib olingan o'g'it tarkibida xlor miqdori biroz yuqori bo'lib bu reaksiyaga kirishmay qolgan kaliy xlor bilan izohlanadi. Tarkibida kaliy sulfat bo'lgan tabiiy xom ashyolar: Italiyada –mahalliy Sitsiliya kainit madani, AQShda – mahalliy Karlsbad langbeynit madani va Syorlz tuzli ko'l rassoli, Germaniyada – xartzalt madanlaridan foydalanishadi. Fransiya, AQSh, Ispaniya, Belgiya, Yaponiyada konversiya usulida kaliy sulfat ishlab chiqariladi. Shuningdek Kanadada kaliy sulfat ishlab chiqarish tashkil etilgan. Kainit va langbeynitli tabiiy xom ashyodan ham kaliy sulfat ishlab chiqariladi. Quyidagi qishloq xo'jalik ekinlari, yani kartoshka, tamaki, uzum, sitrus o'simliklari, sabzi, dukkakli ekinlardan esa no'xat, vika, loviya, soya, yeryong'oq, shuningdek, lyupin xlor ioniga nisbatan juda sezgir bo'ladi va ularni yetishtirishda xlorsiz kaliy o'g'itlaridan foydalaniladi. K_2SO_4 tarkibida 46% K_2O va 18,4% S bor. Oltingugurt karam, klyukva, turneps, gorchitsa, shuningdek, dukkaklilar, hamda bodring va pomidor uchun ham eng maqbul o'g'itdir.[8-12]

Kaliy xloriddan sulfat kislota bilan dietilamin ishtirokida kaliy sulfat olish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq eritmalarini tarkibida azot, oltingugurt va kaliy borligini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqot g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganish muhim hisoblanadi.

TADQIQOT OB'EKTI VA TAJRIBA O'TKAZISH USULLARI

Taqdim etilgan preparatlarning o'sishni rag'batlantirish qobiliyatining mavjudligini aniqlash va g'o'za chigitlarining o'sishi va rivojlanishiga ta'sirning optimal konsentratsiyasini aniqlash.

Taqdim etilgan birikmalarni baholashning standart mezonlari unib chiqishning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar edi: unib chiqish tezligi va unib chiqish energiyasi. Tajriba quyidagi sxema bo'yicha ishlab chiqilgan: nazorat - urug'lar distillangan suvda namlangan; eksperimental variantlar - urug'lar turli konsentratsiyali (%) eritmalarida namlangan: № 2 namuna (**K_2SO_4 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritma**) -0,01; 0,001 va 0,0001%. Paxta chigitlari Petri idishlariga har biri 10 donadan filtr qog'oziga solingan, so'ngra $t=25^{\circ}C$ da termostatga 3 marta tajriba takrorlangan holda joylashtirildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

K₂SO₄ olishda hosil bo'ladigan oraliq eritmaning g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki barcha konsentratsiyalarda №2 namuna ta'sirida tajribaning 3-kunida g'o'za chigitining unib chiqish ulushi juda yuqori ko'rsatkichlarga yetib, 73,33 dan 93,33% gacha bo'lganligini ko'rsatadigan ma'lumotlar keltirilgan. Tajribaning 6-kuni 0,001 va 0,0001% aralashma konsentratsiyasida 100 va 96,66% paxta chigitining unib chiqishi qayd etildi. Shunday qilib, birikmaning optimal konsentratsiyasi 0,001% ni tashkil qiladi. Nazorat tajribasiga nisbatan №2 namunaning paxta chigitining unib chiqishi % ko'rsatkichlarining 3 va 6 kundagi natijalari yuqoriligi ekanligi ushbu eritmani qo'llash imkoniyatini oshiradi.

1-jadval

K₂SO₄ olishda hosil bo'ladigan oraliq eritma g'o'za chigitlarining unib chiqishiga ta'siri

Tajribalar	Paxta chigitining unib chiqish darajasi, dona/kun							
	1 kun	2 kun	3 kun	Nihol,%	4 kun	5 kun	6 kun	Nihol,%
TO	4	8	9	90,00%	9	9	9	90,00%
	3	8	9		9	9	9	
	3	7	9		9	9	9	
№ 2 0,01%	3	6	7	73,33%	8	8	8	76,66%
	3	7	8		8	8	8	
	3	7	7		7	7	7	
№ 2 0,001%	3	8	9	93,33%	9	9	10	100%
	3	8	10		10	10	10	
	3	9	9		9	9	10	
№ 2 0,0001%	4	8	9	93,33%	9	9	9	96,66%
	3	8	9		9	9	10	
	4	8	10		10	10	10	

Tajribalarni davom ettirib unib chiqayotgan nihollarning og'irligi va uzunligini tahlil qilganimizda aniqlanishicha, K₂SO₄ olishda hosil bo'ladigan oraliq eritmaning 0,001% va 0,001% konsentratsiyalarda o'rganilayotgan 6 kunlik unib chiqqandan keyingi ko'chatlarning o'rtacha uzunligi mos ravishda 11,43 va 11,56 sm yuqori qiymatlarga yetgan.

2-jadval

K₂SO₄ olishda hosil bo'ladigan oraliq eritma g'o'za niholining uzunligi va og'irligiga ta'siri

Tajribalar		Har bir paxta niholining uzunligi, sm											O'rtacha uzunlik kurtaklar, sm	Ko'chatlarning o'rtacha vazni, g	
		14	10.5	12	14	12.5	12.5	13	11.5	10	**	11:00			
TO	TO	14	10.5	12	14	12.5	12.5	13	11.5	10	**	11:00	11:30	0,203	0,201
	TO'	14	12.5	14	12	10.5	7	14	12.5	12	**	10.85		0,201	
	TO''	13	14.5	13	15.5	16	12.5	9	14	13	**	12.05		0,201	
№ 2 0,01%	0,01%	7.5	10	6.5	9	12	8	11.5	6.5	**	**	**	6.76	0,176	0,178
	0,01%'	8	11.5	10	7.5	7.5	9	6	7.5	**	**	**		0,178	
	0,01%''	7.5	10.5	4.5	9	12.5	7.5	13.5	**	**	**	**		0,181	
№ 2 0,001%	0,001%	9.5	11	10.5	13	12	10.5	16	13	10	7.5	7.5	11.43	0,202	0,203
	0,001%'	14	16	9.5	10	12	12.5	13	11.5	14	9	9		0,206	
	0,001%''	12	13.5	9	10	11.5	16	12	10	8	7.5	7.5		0,202	
№ 2 0,0001%	0,0001%	14	12	9	8.5	12	8	7.5	11	14	**	**	11.56	0,203	0,205
	0,0001%'	12	11.5	16	14	12	10.5	16	13.5	11.5	9	9		0,207	
	0,0001%''	9.5	12	16	12	9.5	10	12	14	16	14	14		0,206	

* chirigan

** unib chiqmagan

Ko'chatlarni og'irliklari bo'yicha o'rganish natijalarida ham xuddi uzunliklari kabi shunga o'xshash natija aniqlandi, nazorat namuna 0,201 gr ga nisbatan yuqori natija 0,205 gr ekanligi yani

nazorat namunasiga nisbatan №2 namuna natijalari yaxshiroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. (2-jadval).

Fotosuratlarda sinovdan o'tgan birikmalarning g'o'za chigitlarining unib chiqishi va yashovchanligiga ta'siri yaqqol ko'rsatilgan.

Tajribaning birinchi kunida tajriba Petri idishlariga joylashtiriladi.

Tajribaning 3-kuni - paxta chigitining unib chiqishi:

Nazorat

Namuna №2 konsentratsiyada (%):

0,01 0,001 0,0001

Tajribaning 6-kuni - paxta chigitining unib chiqishi:

Nazorat

Namuna № 2 konsentratsiyada (%):

0,01 0,001 0,0001

XULOSA

Shunday qilib, laboratoriya tajribasiga asoslanib, biz ishonch bilan aytishimiz mumkin: barcha namunalardan yaxshi natijalar olingani qayd qilingan. Bu birikmalar past konsentratsiyalarda g'o'za chigitining unib chiqishini aniq rag'batlantiradigan ijobiy xususiyatlarni namoyon etadi, bu nafaqat urug'lar suv bilan namlangan nazoratga nisbatan, balki boshqa preparatlarning asosiy komponenti bo'lgan DEA-HCl bilan namlangan taqqoslash nazoratiga ham nisbatan yaxshi ekanligini ko'rsatdi. Ularning ta'sirini nazorat tajribasi bilan taqqoslash, solishtirish mumkin va natijalar undan yuqori, ya'ni bu birikmalar o'simlik o'sishi stimulyatorlari sifatida tasniflanishi mumkin. Tajriba natijalari ushbu preparatlarni respublika dalalarida ishlab chiqarish sharoitida qo'llash uchun kelgusida o'rganishni tavsiya etish imkonini beradi. Xlorsiz kaliyli tuzlar olishda oraliq eritma sifatida ajraladigan dietilamingidroxlorid tarkibida azot, oltingugurt va kaliyli tuzlar bo'lganligi sababli g'o'za chigitlarining unib chiqishi va yashovchanligiga ta'siri ijobiy natija

berdi. Dietilamingidroxloriddan dietilaminni regeneratsiya qilmasdan chiqindisiz texnologiyani yo'lg'a qo'yish imkoniyani mavjud ekanligi ushbu agrokimyoviy tadqiqot natijasida sinovdan o'tkazildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasida atrof-muhit holati va tabiiy resurslardan foydalanish to'g'risidagi Milliy ma'ruza // O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi. – Toshkent: Chinor ENK, 2013.
2. Jo'rayev , B. ., & Nomozov , X. . (2025). Atrof - muhitni asrashning mintaqalararo masalalari: orol muammosi. *Modern Science and Research*, 4(1), 481–486. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/61658>
3. Печковский В.В., Пинаев Г.Ф., Дзюба Е.Д., и др. Технология калийных удобрений. – Минск, "Вышэйшая школа", 1978, 330с. 6
4. Калийли тузлар ишлаб чиқариш назарияси ва технологик ҳисоблари [Матн] : дарслик / А.У. Эркаев, А.М. Реймов, М.Ш. Адилова, А.Н. Бобокулов, Н.А. Улашева. Биринчи китоб. – Тошкент: «Faylasuflar» нашриёти, 2023. –504 б.
5. Калийли тузлар ишлаб чиқариш назарияси ва технологик ҳисоблари [Матн] : дарслик / А.У. Эркаев, А.М. Реймов, М.Ш. Адилова, А.Н. Бобокулов, Н.А. Улашева. Иккинчи китоб. – Тошкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2024. – 296 б
6. A. Reymov, M. Ayimbetov, R. Qurbaniyazov Mineral o'g'itlar texnologiyasi . Darslik. « Bilim ». Nukus. 2019, 226 b.
7. Грабовенко В.А., Производство бесхлорных калийных удобрений- Л.: Химияб 1987г.
8. Титков С.Н., Мамедов А.И., Соловьев Е.И. Обогащение калийных руд. – М.: Недра, 1982. – 216с.
9. G'afurov K. Mineral o'g'itlar va tuzlar texnologiyasi. – T.: 2007. -250b.
10. Комендо И.Ю., Разработка технологии получения калия дигидрофосфата особой чистоты для лазерной техника. Афторефератю «Курчатовский университет» Москва-2018.
11. Никольский Б.П. Справочник химика. Основные свойства органических и неорганических соединений. Т. II. "Химия". 1971. 1168 с.
12. Киргинцев А.Н., Трушников Л.Н., Лаврентьева В.Г. Растворимость неорганических веществ в воде. 1972. 248 с.
13. Schmidt V.H. High-Pressure and Low-Temperature Physics. Springer US. 1978. pp. 237–249
14. Busch G., Scherrer P. Eine neue seignette-elektrische Substanz // Naturwissenschaften. Vol. 43. 1935. P. 737.

MUNDARIJA

1.	РАЗРАБОТКА СПОСОБА, УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО СЕПАРИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В ПСЕДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ Юнусов Исмат Инагамович, Юнусов Боходир Исматович, Миржалолов Суннатилло Элдор ўғли, Ўролов Акбар Зиядуллаевич	3
2.	Gulxayri - Althaea L. o`simligidan bo`yoq moddalari ajratib olish Abdullaeva Munisa Mo`minjon qizi, Usmonjonova Xulkar Umarqulovna, Yoldosheva Malika Sodiq qizi, Ruzmetova Nafisa Shonazar qizi	11
3.	Analysis of ammonia concentration, environmental, and energy factors in obtaining ammonium chloride from soda ash production filtrate F.F. Otaboyev, A.U. Erkayev, A.N. Bobokulov	17
4.	TARKIBIDA LANTAN SAQLAGAN FTALOSIANIN BO`YOQ MODDASINING SINTEZI VA XOSSALARI Shukurov D.X, Turayev X.X	25
5.	Cu(II) IONINI 4-AMINO-5-GIDROKSI-6-(PIRIDIL-2-AZO) 7-SULFONAFTALIN-2-SULFOKISLOTANING NATRIYLI TUZI BILAN KOMPLEKS HOSIL BO`LISH REAKSIYASINI SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH USLUBINI ISHLAB CHIQISH Alijonova Jumagul Sharibjon qizi, Xaydarova Dilobar Ruzikul qizi, TuliyeV Bexruz Alimqulovich, Todjiyev Jamoliddin Nasiriddinovich, Turabov Nurmuxammad Turabovich	30
6.	АРПА УНИДАН ҚАТЛАМАЛИ НОН ВА ТЕЗПИШАР МАКАРОН ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ Санаэв Эрмат Шерматович, Серкаев Камар Пардаевич	34
7.	ВОЗДЕЙСТВИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ Раббимқулова Шахло Бердиёровна, Эркабаев Фуркат Ильясович, Мухаммадиев Жасур Мардон ўғли	38
8.	NA`MATAK MEVASINI QURITISH JARAYONINING METODIKASI METODIKA PROCESSA SUŠKI PLODOV ŠIPIOVNIKA METHODOLOGY OF THE DRYING PROCESS OF ROSEHIP FRUITS Sultanova Shaxnoza Abduvaxitovna, Raxmanova Tojiniso Tursunboy qizi	43
9.	KARAMDOSH SABZAVOTLARNI SAQLASHNING YUQORI SAMARADOR KOMBINATSION QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH Po`latova Shohistaxon Boxodir qizi, Meliboyev Mirazam Foziljon o`g`li, Olimjanova Madinaxon Shuhratjon qizi	48
10.	KARAMDOSH SABZAVOTLARNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH ORQALI KOMBINATSION TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH Po`latova Shohistaxon Boxodir qizi, Meliboyev Mirazam Foziljon o`g`li, Ergashev Oybek Karimovich	52
11.	OLXO`RI MAG`ZINI SIFAT KO`RSATKICHLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA TARKIBIDAGI AMIGDALINNI KAMA YTIRISHNING ILMIY-TEXNOLOGIK ASOSLARI Davlyatov Azizbek Abdikasimovich, Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich	57

12.	RESURTEJAMKOR TEXNOLOGIYAR DOIRASIDA KALIY DIGIDROFOSFAT ISHLAB CHIQRISHDA OLINGAN ORALIQ ERITMANING AGROKIMYOVIY TADQIQOTI M.Axmadova, A.N.Bobokulov, A.U.Erkayev, N.Xurramov, D.Z.Eshmetova	61
13.	ASPERGILLUS NIGER ZAMBRUG'IDAN OLINGAN LIPAZANI XOM SPIRT TARKIBIDAGI ORALIQ MAHSULOTLARNI MIQDORIGA TA'SIRI Qayumov Bobir Sobirovich, Xasanov Xasan Tursunovich, Malikov Azim Ne'matovich	65
14.	FORMULATION OF MILK MARGARINE BASED ON SOY MILK AND INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOY MILK ON THE ORGANOLEPTIC AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MARGARINE Raximova Gulmira Xamidullayevna, Murodullayeva Nodirabonu Mirzoxid qizi	70
15.	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЁДА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПЧЁЛ, ВСКОРМЛЕННЫХ КОРМОМ НА ОСНОВЕ СОКА САХАРНОГО СОРГО Абдураззокова, Рахмонова Хумора Тохиржон кизи	75
16.	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МУЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Каримова Зарина Аминжон кизи, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Курбанова Нодира Бахтияровна	80
17.	ТУРЛИ МАНБАЛАРДАН ОЛИНГАН ЛИПАЗАНИ ДОНЛИ СУСЛО АЧИТМАСИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИГА ТАЪСИРИ Қаюмов Бобир Собирович, Хасанов Хасан Турсунович, Абдурахимов Акмал Ходжиакбарович	86
18.	DETERMINATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF THE PROCESS FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OILS FROM PLANT RAW MATERIALS Tilavov Sh.Sh., Usenov A.B.	90
19.	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИСПАРИТЕЛЕЙ С НИСХОДЯЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ЖИДКОСТИ НА МОДЕЛИ СТАТИКИ ДИСТИЛЛЯЦИИ ХЛОПКОВОЙ МИСЦЕЛЛЫ Хамдамов Музаффар Бердикулович, Худойбердиев Абдукарим Абсаломович, Артиков Аскар, Худайбердиев Абсалом Абдурасулович, Салохиддинов Файзуллох Фазлиддин угли, Muzaffar Khamdamov, Absalom Xudayberdiyev	96
20.	TABIY RANG BERUVCHI KOMPONENTLAR QO'SHILGAN MAKARON MAHSULOTLARINING TEXNOLOGIK VA FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH F.E. Raxmatov, F.Sh. G'ulomova, M.J. Bekturodova, S.I.Nabiyev	104
21.	APELSIN VA ANOR PO'STLOG'I CHIQINDILARI ASOSIDA BIOCHARM XUSUSIYATIGA EGA BIOKOMPOZIT MATERIAL OLIH VA UNING FIZIK-TEXNOLOGIK XOSSALARINI BAHOLASH S.N. Obloberdiyev, G.Sh. Korabekova, F.Sh. G'ulomova, M.J. Bekturodova	108
22.	GURUCH UNI ASOSIDA GLUTENSIZ MAKARON MAHSULOTLARI OLIH TEXNOLOGIYASI VA ULARNING SIFAT KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH F.E. Raxmatov, G.Sh. Korabekova, F.Sh. G'ulomova, M.J. Bekturodova	113
23.	KUNJUT MOYI QO'SHILGAN FUNKSIONAL PISHLOQ MAHSULOTINI ISHLAB CHIQISHNING TEXNOLOGIK ASOSLARI VA SIFAT KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH	119

	M.Sh. Sobirova, G.Sh. Korabekova, F.Sh. G‘ulomova, Sh.E.Ulashova, Z.A.Madusmonova	
24.	O‘ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN MAHALLIY GURUCH NAVLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA OZIQAVIY QIYMATINI QIYOSIY BAHOLASH F.E. Raxmatov, F.Sh. G‘ulomova, Z.A.Madusmonova, Sh.E.Ulashova	123
25.	PARRANGDA YEMLASH RESURSLARI VA MAHALLIY TOVUQ HOSILALARINING KIMYOVIY TARKIBI B.M.Jumayev, M.E.Tojiqulov, N.R.Yagafarovam, Sh.I.G‘ulomova	128
26.	KALIY SULFAT ISHLAB CHIQARISHDA RESUSRTEJAMKOR TEXNOLOGIYAR DOIRASIDA OLINGAN ORALIQ ERITMANING AGROKIMYOVIY TADQIQOTI D.Z.Eshmetova, A.N.Bobokulov, A.U.Erkayev, M.Axmadova, T.F.Olimov	133

TASHKENT INSTITUTE OF CHAMICAL TECHNOLOGY
TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32

